

ISSN : 2617-913X

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE

Actes du colloque international sur les langues africaines en
hommage au Professeur Antoine NDINGA OBA tenu du 17-18
mai 2019 à Brazzaville- Congo

RCL n°02 Novembre 2019

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE
Revue Internationale de linguistique et langues orales
Revue publiée par le *Centre de Recherches en Linguistique*
et Langues Orales « CERELLO »
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
Université Marien N'GOUABI
Mail : *cerello@umng.cg*
B. P. : 2642 Brazzaville - République du Congo

Directeur de Publication : Yvon-Pierre NDONGO IBARA,
Professeur Titulaire de linguistique (Université Marien N'GOUABI
[Congo])

Rédacteur en chef : Samuel MBOUYOU M'VOUO, Maître de
conférences de linguistique (Université Marien N'GOUABI
[Congo])

Rédacteur en chef Adjoint : Georges Martial EMBANGA
ABOROBONGUI, Maître-Assistant de linguistique (Université
Marien N'GOUABI [Congo])

Comité Scientifique :

Pr. François LUMWAMU, Université Marien N'Gouabi (Congo),

Pr. Paul NZETE, Université Marien N'Gouabi (Congo),

Pr. Omer MASSOUMOU, Université Marien N'Gouabi (Congo),

Pr. Anatole MBANGA, Université Marien N'Gouabi (Congo),

Pr. Timothée MUKASH KALEL, Université de Kinshasa (RD
Congo),

Pr. Pierre ONDO MEBIAME, Université Omar Bongo (Gabon),

Pr. Basile TORONZONI, Université de Kinshasa (RD Congo),

Pr. Souleymane FAYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal),

Pr. Camille ABOLOU, Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire),

Pr. Gohy Mathias IRIE BI, Université Alassane Ouattara (Cote
d'Ivoire),

Pr. Edouard NGAMOUNTSIKA, Université Marien N'Gouabi
(Congo),

Pr. Jean-Jacques ANGOUNDOU, MC, Université Marien Ngouabi (Congo),
Pr. Apollinaire SELEZILO, Université de Bangui (RCA),
Pr. Issa DJARANGAR DJITA, Université de N'Djamena-(Tchad),
Pr. Firmin MOUSSOUNDA IBOUANGA, Université Omar Bongo (Gabon),
Pr. Léïla MESSAOUDI, Université Ibn Tofail, Kentra (Maroc) ,
Pr. Youssouf OUEDRAOGO, Université KI ZERBO, Ouagadougou 1 (Burkina Faso),
Pr. Georges ALAO, INALCO, Paris 3 (France),
Pr. Maxime SOME, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso),
Pr. Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d'Ivoire),
Pr. Edmond BILOA, Université de Dschang (Cameroun),
Pr. Annie Rialland, CNRSS (France),
Pr. Mark Van de Velde, LLACAN (France),
Pr. Cédric Patin, Université de Lille (France),
Pr. Jean-Marc Beltzung, Université de Nantes (France),
Pr. Naomie Yamaguchi, Université de Paris 3, (France),
Pr. Dimitri Idiatov, LLACAN (France),
Pr. Nancy Kula, Essex University (Angleterre),
Pr. Koen Bostoën, University de Gand (Belgique)
Pr. Laré KANTCHOA, Université de Kara (Togo)

Éditorial

La *Revue Congolaise de Linguistique* (RCL) de l'Université Marien N'GOUABI est une revue de spécialité qui se penche sur les questions de linguistique, dans sa pluralité, et de langues orales. Ce numéro 2 présente des travaux du colloque international sur les langues africaines en hommage au Professeur Antoine Ndinga Oba. Ainsi, retrouve-t-on des textes des chercheurs de l'Université Marien N'GOUABI (Congo), de l'Université de Bangui (République Centrafricaine), de l'Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire), de l'Université de N'Djamena (Tchad) et de l'Université de Kinshasa (RDC).

Ce numéro s'ouvre par la contribution du Professeur **Issa Djita Djarangar** qui présente les différentes étapes scientifiques de l'élaboration de l'orthographe d'une langue à tradition orale en se basant sur les langues sara du Tchad. **Yvon-Pierre Ndongo Ibara et Kiba Ngapoula**, s'appuyant sur l'approche générative, montrent que la coordination additive du syntagme nominale et syntagme verbal est à la fois lexical et alexical dans la langue embosi. Cette coordination peut aussi se faire soit par juxtaposition ou reduplication (Verbe).

Quant à **Gohy Mathias Irie Bi** aborde les aspects de la langue française en contact avec les langues africaines dans un cadre didactico-pédagogique. Dans le même sens, **Mukash Khalel** compare quelques mécanismes syntaxiques des constructions phrastiques des locuteurs lingalophones parlant la langue française, ceci pour montrer les écarts et la créativité linguistique dus au contact de langues. **Basile Toronzoni Ngama Nzombio** questionne la problématique du système d'accords en bantou en relation avec la notion de déclassement qui est plus sémantique que morphologique.

Apollinaire Selezilo aborde la question des toponymes à partir d'une analyse onomastique des noms propres avec la ville de Bangui en République Centrafricaine comme cadre d'étude.

Georges Martial Embanga Aborobongui analyse le système tonal du lingala sous l'angle de la théorie autosegmentale. Il a mis un accent particulier sur les comportements des tons lors de la reduplication et postule la présence d'un ton haut reduplicatif.

La question de l'économie linguistique en koyo relative au morphème 'la' a été examinée par **Regina Patience Ikemou**. Son étude démontre le caractère polysémique et multifonctionnel de ce morphème en koyo.

Robson Perrin Mberi Ngakala s'est penché sur la notion de causativité en Lali. Il a relevé le fait que le causatif en lali est complexe du fait que cette langue atteste non seulement le causatif morphologique et causatif, mais également le double causatif qui est un mélange des deux cas suscités.

Le processus de nasalisation en embosi a été présenté dans les travaux de **Guy Noël Kouarata**. Il affirme que la nasalisation est progressive et résulte de la chute du phonème nasal à l'initial du mot.

Thierry Tsono Mowelle aborde la question du cas abstrait en likuba. Cette étude est une réaction à l'affirmation selon laquelle les langues africaines n'auraient pas de cas abstrait. Il ressort que même si le cas morphologique n'est pas attesté en likuba, cependant, le cas abstrait qui est implicite à la syntaxe est bel et bien attesté dans cette langue réfutant ainsi l'hypothèse de leur non réalisation en bantu.

Roland Giscard Ondze Otouba étudie l'impact du cours de la prononciation anglaise sur le cours de la grammaire anglaise. Il montre que la maîtrise de la prononciation anglaise est un atout majeur dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais.

Ruth Raharimanantsoa compare le système vocalique dans le groupe Teke en se focalisant sur les parler du Téké-Eboo (B74b) et de l'Engungwel (B72). Elle fait remarquer qu'il y a la perte de la deuxième consonne dans les radicaux, qui a produit quatre nouvelles voyelles diphtonguées et des séquences de trois voyelles dans deux syllabes en Eboo. En Engungwel, cette perte provoque le phénomène rare de trois voyelles dans la même syllabe (ou voyelles trimoraïques). Elle affirme que le processus de perte de la deuxième consonne est le même, mais les résultats sont différents dans les deux langues, car le contexte de la perte n'est pas le même.

Sylvie Marie Lisette Okoko examine les effets de la colonisation sur les anthroponymes en choisissant Makoua comme won d'étude. Elle démontre que la colonisation a profondément bouleversé le système anthroponymique du peuple de Makoua tant sur sa forme que sur son prestige culturel.

Adonai Melek Bouka-Okongo aborde la question de la structure verbo-nominale en likwala. Il affirme que les noms ou les verbes dans cette langue peuvent dériver d'une série de combinaison des éléments grammaticaux avec une base 'nue' mais porteuse de sens.

L'analyse syntaxico-semanticque de la préposition 'mu' en Lari a fait l'objet d'étude des travaux de Sandra **Eve Bahoumina Nkoukou**. Elle a démontré que cette préposition peut occuper plusieurs positions d'une phrase et peut également avoir plusieurs sens liés à l'espace, au temps et à l'abstrait.

Ce numéro se termine par l'article de **Joseph Itoua** sur le patrimoine culturel immatériel Mbosi dans les œuvres du Professeur Antoine Ndinga Oba. Les différents éléments oraux exploités par le professeur Antoine Ndinga Oba permettent de saisir la quintessence de la civilisation Mbosi a-t-il déclaré.

SOMMAIRE

<i>Editorial</i>	P.3
1. Issa DJARANGAR DJITA De la quantité vocalique et la modulation tonale dans les langues Sara du Tchad et leur incidence sur l'orthographe.....	P.8
2. Yvon-Pierre NDONGO IBARA, KIBA NGAPOULA Analysing Noun and Verb additive coordination in Embósfí.....	P.39
3. Gohy Mathias IRIE BI Diversités linguistiques et apprentissage du français: le nécessaire dévoilement d'un plurinormalisme didactique de l'enseignement du français en francophonie africaine.....	P.51
4. Timothée MUKASH KALEL L'analyse contrastive français-langues bantoues en République Démocratique du Congo.....	P.68
5. Basile TOROZONIE NGAMA-NZOMBIO Déclassement et accords syntaxiques en Bantu.....	P.85
6. Apollinaire SELEZILO Toponymie synchronique de la ville de Bangui.....	P.101
7. Georges Martial EMBANGA ABOROBONGUI Distribution et fonctionnement tonal en lingala (C36d) de Brazzaville	P.130
8. Régina Patience IKEMOU Economie du système linguistique en koyó : cas du morphème "la".....	P.148
9. Robson Perrin MBERI NGAKALA The expression of causativity in Bantu languages: A case study of laali (B73b)	P.159

10. Guy Noël KOUARATA

La nasalisation en mbochiP.184

11. Thierry MOWELE TSONO

Abstract case in Likuba..... P.197

12. Roland Giscard ONDZÉ OTOUBA

Pronunciation contribution in teaching-learning English grammar at secondary school..... P.211

13. Ruth Raharimanantsoa

Diphthongues et syllabes trimoraïques en Téké-Eboo et Engungwel.....P.224

14. Sylvie Marie Lisette OKOKO

Colonisation et anthroponymie en pays akwa en République du Congo.....P.243

15. Adonai Melek BOUKA-OKONGO

Structure de la base verbo-nominale du likwála de loboko, langue bantu C22 République du Congo..... P.255

16. Eve Sandra BAHOUOUNA NKOUKOU

A syntactico-semantic analysis of the Lari preposition “mu”P.279

17. Joseph ITOUA

Le patrimoine culturel immatériel Mbosi dans l’œuvre d’Antoine Ndinga Oba.....P.290

De la quantité vocalique et la modulation tonale dans les langues sara du Tchad et leur incidence sur l'orthographe

DJARANGAR DJITA Issa

Université de N'Djaména, Tchad
djarangar@gmail.com

RESUMÉ

L'orthographe d'une langue à tradition orale se veut économique, simple mais efficace. Autant que faire se peut, les règles de cette orthographe doivent reposer sur une base scientifique. Les langues sara sont des langues à tons. Elles utilisent trois tons ponctuels (Haut, Moyen et Bas). Lesquels des trois tons l'orthographe devrait-elle retenir dans le cadre d'une représentation minimale à deux tons ? Sur quelle base scientifique reposera la décision de ne noter que le Haut et le Bas ? L'absence de ton sur une voyelle indiquera la présence du ton Moyen. Les langues sara attestent aussi des tons modulés. Comment interpréter ces tons modulés comme des successions de tons ponctuels ? Les langues sara font usage de la quantité vocalique mais dans la plupart des cas, ce trait n'est pas oppositionnel. La quantité vocalique dans les langues sara, trait phonétique, servira toutefois d'argument pour interpréter les tons modulés comme des successions de tons ponctuels. Dans ce contexte, la notion de consonne syllabique, porteuse de ton, sera invalidée. Seules les voyelles portent un ton et toutes les voyelles sont dotées d'un ton ponctuel.

Mots clés : orthographe, langues sara, Tchad, modulation tonale, quantité vocalique

Abstract

The spelling of a language with oral tradition should be economic, simple but effective. As far as possible, the rules of this spelling must be based on a scientific basis. Sara languages are tonal languages. They use three tone levels (High, Middle and Low). Which of the three tones should the spelling retain as part of a minimal two-tone representation? On what scientific basis will the decision be made to note only the High and the Low? The absence of a vowel tone will indicate the presence of the Middle tone. The Sara languages also attest modulated tones. How to interpret these modulated tones as successions of punctual tones? Sara languages make use of the vowel quantity but in most cases this trait is not oppositional. The vocalic quantity in the Sara languages, phonetic trait, will however serve as an argument for interpreting the modulated tones as successions of tones. In this context, the notion of consonant syllabic, carrier of tone, will be invalidated. Only vowels carry a tone and all vowels have a punctuated tone

Keywords : spelling, Sara languages, Chad, tonal modulation, vowel quantity

Nilo-Saharien

⋮

Soudanais central

⋮

Sara-Bongo

Sara Bongo

Sara ge

Sara gi

Sara Je

Guéra

Chari
-Fitri

Lac Iro

Dar el Mandoul
Kouti

Barh
Sara

Sido

Logone

Pendé

Kenga
(Taar Cenge
Taar Binama
Taar Bolongo
Taar Murba
Taar Jayé)

Barma Naba
Sara Disa
Kaba Sara
Gula Medogo
(Kuka Bilala)
Beraku

Kara (Fer
'Bu
Ndaya
Kana
Dangba
Voro
Mbaya
Ngaba
Koyo
Nguru)
Yulu
Binga

Sar Nar
Guley
Pène
Sol
Kan)

Mbay (Béju
Bat
Mbang
Mugo
Sol
Kan)

Ngam (Tera
Téle
Kilé
Takon)

Ngambay (Kilang
Mang
Mbaw
Makula)
Laka
Murum
Bémar
Mberi
Gam

Mango Gor
Béjonde
(Béjonde
Bébote
Yom)
Kaba
Daba

INTRODUCTION

1. *Présentation des langues sara, branche Sara-Bongo du groupe Soudanais central, famille Nilo-Saharienne.*

Les langues sara se subdivisent en trois branches selon la forme de leur morphème marqueur du pluriel des noms, [-gē], [-gĩ] ou [-jē]. L'appellation « les Sara » par exemple se dit [sàrà gē], [sàrà gĩ] ou [sàrà jē]. Ceux qui disent [sàrà gē] se trouvent géographiquement localisés dans le mont Guéra, sur les fleuves Chari et Fitri. Ceux qui disent [sàrà gĩ] (transcrit à tort [sàrà gē]) sont localisés sur les fleuves Mandoul, Barh Sara et Sido mais aussi en République centrafricaine et Soudan (Dar el Kouti). Ceux qui disent [sàrà jē] se regroupent autour des fleuves Logone et Pendé.

2. *De l'orthographe des langues sara*

Les descriptions phonétiques, phonologiques et grammaticales orientent la mise en place des systèmes d'écriture des langues à tradition orale. La mise en place des règles d'orthographe de ces langues doit reposer sur une motivation scientifique. Les langues à tradition orale sont de plus en plus sollicitées pour servir de langue d'enseignement dans les systèmes éducatifs. Partant des analyses scientifiques disponibles, les comités de langue, sortes d'académie de langue, ont la tâche d'harmoniser les systèmes d'écriture en vue de proposer une orthographe pratique de la langue.

Dans le domaine sara, quelques langues ont fait l'objet de descriptions relativement approfondies susceptibles de servir de support à l'élaboration de règles d'orthographe. Entre autres problèmes à résoudre, les comités des langues sara doivent s'accorder sur la question de la notation des tons et la notation de la longueur vocalique.

En effet, la question est de savoir, dans l'orthographe des langues sara,

1. s'il faut noter tous les tons, certains tons seulement ou ne pas noter de ton du tout et
 2. si la longueur vocalique existe, est-elle pertinente ? Si non, comment l'interpréter ?
- Les deux questions semblent être liées. Le présent document tente de faire des propositions sur une base morphophonologique.

2. LE SYSTEME TONAL DES LANGUES SARA

Les langues sara-bongo sont des langues à tons. Elles distinguent, selon les cas, deux, trois ou quatre registres. Les langues à deux tons distinguent le Haut et le Bas ; celles à trois tons opposent Haut, Bas et Moyen et celles à quatre tons distinguent Haut, Bas, Moyen et infra Bas.

Le groupe sara n'enregistre que trois tons (Haut, Bas, Moyen). Des modulations tonales sont observées dans certaines langues et dans des contextes particuliers.

1. *LE PRINCIPE DE NOTATION DES TONS EN ORTHOGRAPHE*

Trois possibilités sont offertes aux langues sara qui font usage de trois tons ponctuels : Haut ['], Moyen [˘] et Bas [˙] (et de tons modulés) :

1. ne pas noter les tons ; c'est la notation zéro ou sous-représentation ;
2. noter certains tons ; c'est-à-dire, opérer une représentation minimale, sélective ;
3. noter tous les tons ; c'est faire une sur-représentation.

Les trois options sont défendables :

- a) Les comités de langue qui optent pour la notation zéro ou sous-représentation considèrent que le contexte permet et suffit pour repérer les tons. Il n'y a donc pas besoin de les marquer. Cela est peut-être vrai pour les locuteurs natifs mais pas pour les allogènes. Ceux qui optent pour la notation zéro sont par ailleurs généralement des anglophones, habitués à l'anglais qui s'écrit sans accent.

- b) Les adeptes de la représentation minimale sont généralement les francophones, habitués aux accents (grave, aigu, circonflexe, tréma) qui ressemblent aux tons bas, haut, haut-bas et moyen qui n'apparaissent que sur certains mots. Ceux-là se défendent en arguant que s'il n'y avait pas d'accent, on confondrait par exemple le |a| verbe et le |à| préposition, le |ou| conjonction de coordination et le |où| pronom relatif.
- c) D'autres adeptes de la représentation minimale préfèrent ne pas noter les tons lexicaux mais de ne noter que les tons grammaticaux.
- d) Mais tous sont d'accord pour dire que l'option de noter tous les tons encombre, surcharge l'écriture et du coup, ralentit la lecture chez les locuteurs natifs. Pourtant, c'est cette représentation que voudraient utiliser les linguistes et les allogènes qui apprennent la langue.

Quelle que soit l'option choisie, la notation d'une langue à tons se doit d'être systématique et régulière. Si le comité de langue décide de ne pas noter les tons lexicaux mais de ne noter que les tons grammaticaux, il faudra veiller à ce que cela soit systématique et régulier. Il ne faut pas les noter en certains contextes et ne pas le faire dans certains autres sous quelque prétexte que ce soit. L'inverse est aussi valable pour les tons lexicaux.

3. Le comportement des tons ponctuels dans les langues sara

1. LE MEDOGO

Le Médogo est une langue Naba (kouka, médogo, bilala) parlée au centre-nord du Tchad dans le canton Médogo (Province du Batha, Département du Batha-Ouest, Commune d'Ati).

Le medogo fonctionne avec trois tons : Haut, Moyen, Bas. Il ne connaît ni la longueur vocalique, ni la modulation tonale.

2. LE BEDJONDE

Le bédjonde ([bɛ̃ʝndi]) ou nangnda ([naŋ-ndà]) est parlé dans les Communes de Bédjonde et Bébopen (Province du Mandoul,

Département du Mandoul Occidental) et dans la Commune de Béboto (Province du Logone Oriental, Département de Kouh Ouest).

Le bédjonde atteste trois tons ponctuels, oppositionnels de prime abord : Haut, Bas, Moyen. Pour Djarangar (1989), le bédjonde pourrait n'avoir que deux hauteurs tonales au niveau sous-jacent : le Haut et le Bas. Le Moyen serait prédictible par règles. Il propose donc les règles suivantes :

- Règle 1:
 - Haut se réalise Moyen chaque fois qu'il n'est pas immédiatement suivi d'un bas dans la même unité, soit :

H ----> M / # ____ {H, M} #
 /kiŋjé/ ----> [k̄iŋjé] « poule »
 /kóróŋjé/ --> [kōrōŋjō] « poule (kenga)

Mais
 /cvcv/ ----> [c̄vcv]

Controverses :

Cette règle suppose qu'il n'existe pas en bédjonde des réalisations de type [c̄vcv̄], [c̄vcv̄] ou [c̄vc̄v̄] dans les monèmes en isolation. Notre corpus n'a pas attesté de [c̄vcv̄] mais enregistre de nombreux [c̄vcv̄] et [c̄vc̄v̄].

Exemples :

/s̄ində/ --> [s̄īndə] « cheval ».
 /kiŋjé/ --> [k̄īŋjé] « poule ».
 Et quel schème tonal sous-jacent dans le cas /cvcv/ ----> [cv̄cv̄] ?

Exemple :

/ŋgar / ----> [ŋgār̄] ~ [ŋgā̀r̄] « chef » (bédjonde).
 /ŋgad̄i / ----> [ŋgād̄ī] « chef » (sar de Bédaya).

- Règle 2:
 - Bas se réalise Moyen à condition d'être immédiatement précédé d'un Haut dans la même unité, soit :

B --> M / # H _____ #

/sɛ́ndə/ ----> [sɛ́ndē] “cheval”

Cela semble d’autant plus vraisemblable qu’ailleurs, les locuteurs réalisent encore :

/sɛ́ndà/ ----> [sɛ́ndà] « cheval »

/sɛ́ndì/ ----> [sɛ́ndì] « cheval » (kenga)

Mais cette règle suppose qu’il n’existe pas en bédjonde des réalisations de type [cv̄bcv̄]; pourtant, il en existe bel et bien :

/mápà/--> [mápà] «baguette de pain » (de l’arabe[mappa, dippa:]

/núṣî/ ---> [núṣî] « moitié » (de l’arabe [nuss])

/nɛ́ŋgə/ ---> [nɛ́ŋgə] “puis, ensuite”

/ɛ́wà/ ---> [ɛ́wà] (exclamation, interjection)

Ces attestations sont toutefois rares et concernent essentiellement des morphèmes et des mots d’emprunt.

Controverses :

Mais quel schème tonal sous-jacent dans le cas /cv̄cv̄/ ----> [cv̄cv̄] ?

Exemple : [bàtɛ́] « mouton ».

Et que dire des registres Moyen-Moyen sur des lexèmes en isolations ?

Exemple : [kǎŋɔ́ɛ́] « poisson ».

Que dire des réalisations Bas-Haut ?

Exemple : [kòsɛ́] « concombre »

Conclusion :

Il est difficile de retenir cette interprétation que le ton moyen (M) serait prédictible par règle, dans une description synchronique du bédjonde.

Cette idée peut toutefois être retenue comme hypothèse de reconstruction : le protosara aurait un système tonal binaire Haut Bas. Le Moyen (statistiquement rare) serait une innovation ; les langues filles du sara auraient phonologisé des réalisations initialement conditionnées par les tons voisins.

De façon provisoire, retenons que dans le cadre d'une représentation minimale, il est recommandé de noter le ton Haut et le ton Bas, l'absence de ton sur une voyelle indiquera la présence du ton Moyen.

Recommandation 1 :

- ✓ Les langues sara utilisent trois tons ponctuels : Haut, Moyen, Bas.
- ✓ L'apparition du ton Moyen serait récente, le proto-sara pourrait n'avoir que deux tons, le Haut et le Bas.
- ✓ Le ton Moyen devrait être prévisible par règle ; des études tonologiques poussées sont à faire.

De ce qui précède, il est recommandé aux Comités de langue de ne noter que deux tons, le Haut et le Bas. L'absence de ton (sur une voyelle) signifiera une présence de ton moyen. Les consonnes, même sonnantes (m, n, l, r, w, y), ne portent pas de ton. Seules les voyelles portent un ton et toutes les voyelles portent un ton.

Règles d'orthographe A :

1. Les langues sara marquent deux tons : le Haut et le Bas.
2. L'absence de ton sur une voyelle indique la présence d'un ton Moyen.
3. Les consonnes, même sonnantes (comme : m, n, l, r, w, y), ne portent pas de ton.
4. Seules les voyelles portent un ton et toutes les voyelles doivent porter un ton.

Problème :

Comment interpréter les modulations tonales ? La question de la notation des tons modulés est intimement liée à celle de la quantité

vocalique. La longueur vocalique est-elle fonctionnelle dans les langues sara ? Si oui, à quels degrés ?

4. La quantité vocalique dans les langues sara

Le mbya de Moïssala (Province du Mandoul, Département du Barh Sara) est décrit comme attestant des voyelles longues au niveau phonique (J.P. Caprile, 1977, pp 30-33). En dehors d'une dizaine d'items dissyllabiques $C_1V_1C_2V_2$ présentant une voyelle longue en position V_2 , et de quelques monosyllabes C_1VC_2 tels que C_2 est une vibrante rétroflexe ([ʔ]) et V une voyelle longue, l'opposition de quantité ne se rencontre que dans des monosyllabes à syllabe ouverte [(C)V:] .

En 1981, un autre parler géographiquement très proche du mbya, le bédjonde parlé à Bédiondo, était présenté (Adami & al., 1981) sans mention d'une longueur vocalique. En 1989 (Djarangar), il est présenté comme attestant des voyelles longues mais seulement en position [(C)V:] des nominaux et des verbaux.

C'est dire que l'existence de la longueur vocalique dans les langues sara n'emporte pas l'agrément de tous les chercheurs travaillant dans le domaine sara.

Le problème de la longueur vocalique pourrait avoir une très grande incidence sur la phonologie des langues sara-bongo. Prouver l'existence d'une opposition de quantité vocalique dans certaines langues sara revient à remettre fondamentalement en cause les analyses phonologiques de ces langues. En effet, nombre d'études phonologiques disponibles sur les parlers sara, du fait d'avoir omis le trait [+long] dès le niveau phonique se sont privés d'un paramètre important pour l'interprétation de la structure syllabique, de la nasalité vocalique et du système tonal dans le cadre, ne serait-ce que d'une phonologie de surface.

La présente étude vise à montrer, au niveau de l'orthographe, l'importance de la notation de la longueur vocalique phonétique pour justifier la représentation de la modulation tonale sous la forme de tons ponctuels successifs.

La longueur vocalique en kenga

La langue kenga, de l'autonyme [tâ:r cɛ̃ŋɛ̃] « taar tchêngê » et de la réécriture « taar kenga », est parlée dans le centre du Tchad, dans la Province du Guéra. Le kenga est parlé dans le canton Kenga, Commune de Bitkine. Ce canton est limité au nord par la Commune d'Ati, au sud par la Commune de Melfi, à l'est par la Commune de Bang-Bang et à l'ouest par celle de Bokoro.

Les Kenga ont comme voisins immédiats : les Arabes, les Dangaléat, les Dadjou Dar Dadjou, les Bidiyo, les Oubi, les Mogoum, les Temki, les Sokoro, les Moukoulou, les Mahoua et les Morom. Le nombre des locuteurs kenga était estimé à 40.000 personnes en 1999 (*Ethnologue* 17, 2014).

Le kenga est géographiquement isolé des autres langues sara. Il distingue trois variantes dialectales :

- le parler tchêngê [tâ:r cɛ̃ŋɛ̃] à Ab Touyouur et ses environs ; il est connu comme le parler du centre ;
- à l'est, le parler banala [tâ:r bānālā] à Banala et ses environs ;
- au sud, le parler banama [tâ:r bānamá] à Banama et ses environs.

Le kenga atteste huit voyelles phonétiques : [i, e, ɛ, u, o, ɔ, ð, a]. La voyelle [ñ] semble résulter de l'affaiblissement d'une des sept voyelles cardinales. Elle sert essentiellement de voyelle de support.

Le kenga semble faire usage de la quantité vocalique à des fins distinctives :

- a) [ògō] « payer » / [o:gō] « interdire »
- b) [nāŋā] « être terminé, manquer » / [nā:ŋā] « griller sp. »
- c) [bārà] « saison des pluies » / [bā:rà] « année, âge »
- d) [dèlèmè] « case ronde en toit de paille » / [dèlè:mè] « spatule »
- e) [gārà] « varan du Nil » / [gà:rà] « divination, devin »
- f) [gánà] « filet à pintades » / [gá:nà] « botte (de sorgho) faisant mesure »

Toutefois, cette opposition de longueur ne se réalise que sur la syllabe précédente (V_1) en contexte (C) $V_1CV_2\#$.

La longueur vocalique en kouka

Le kouka est une langue Naba (kouka, médogo, bilala). Les populations kouka sont localisées dans la Province du Batha entre Ati et Oum-Hadjer : plus de trente mille (30.000) individus vivent précisément dans le canton Koundjourou. Dans la partie occidentale du Batha, entre Bokoro, Am Djénéna, NGoura et Moïto, environ huit mille (8.000) Kouka cohabitent avec les Bilala à peu près à nombre égal. Les deux groupes kouka sont séparés par le lac Fitri.

Les Kouka ont comme voisins, au sud, des populations sédentaires comme eux (Massalit, Mesmedjé, Dadjo, Médogo) ou semi-nomades (Arabe Salamat). Au nord, les Kouka sont en contact avec les populations nomades, Arabes transhumants.

Toutes les voyelles brèves du kouka ([i, e, ε, u, o, ɔ, a].) ont leurs correspondantes longues ([i:, e:, ε:, u:, o:, ɔ:, a:].) mais celles-ci apparaissent dans des contextes bien déterminés. Aucune paire minimale n'a été relevée ; aucune opposition, même en contexte analogue, n'a été observée. Par ailleurs, l'allongement vocalique s'accompagne toujours d'une modulation tonale.

Exemples :

- 1) Voyelle [i:]
 - a. [mbî:tí] « forer »
 - b. [dî:gî] « creux »
- 2) Voyelle [e:]
 - a. [sê:dʒè] « pointu »
 - b. [tê:já] « redresser »

- 3) Voyelle [ɛ:]
 - a. [ndê : f é] « grandir »
 - b. [r ê f é] « pingre »
- 4) Voyelle [u:]
 - a. [ndû : t ù] « sécher »
 - b. [r û : f ù] « robuste »
- 5) Voyelle [o:]
 - a. [dô : ŋgò] « retourner »
- 6) Voyelle [ɔ:]
 - a. [kô : zò] « piller »
 - b. [hô : zò] « esquiver »
- 7) Voyelle [a:]
 - a. [dâ : lá] « émigrer »
 - b. [kâ : zà] « corne »
 - c. [wâ : gâ] « s'évader »

La longueur vocalique en ngambay

Le ngambay atteste des voyelles longues et des voyelles brèves. Mais les voyelles longues ne sont attestées que dans les situations bien précises suivantes :

- 1) les voyelles nasales sont toujours réalisées longues :
 - a) [ió:] « scorpion »
 - b) [bí0:] « coton »
 - c) [bo0:] « être émoussé ».
- 2) Les items monosyllabiques sont toujours à voyelle longue, quelle que soit la position de la voyelle :
 - a) àl se réalise [â : l] « orphelin »
 - b) tîl se réalise [t î : l] « obscurité, nuit »
 - c) lè se réalise [l è :] « endroit ».
- 3) D'une manière générale, les voyelles en initiale absolue ou en finale absolue sont réalisées longues dans les monèmes en isolation.

Exemples :

- a) a0ŋɟî se réalise [a0 : ŋɟ î :] « argile »

- b) bùlà se réalise [bùlà:] « poulailler »
c) bìdîgîse réalise [bîdîgî:] « onomatopée (évoque l'obscurité) »
- 4) Cette quantité vocalique ne résiste pas dans la chaîne syntagmatique. En exemple, les monèmes en isolation suivants :
- ✓ [ió:] « scorpion »,
 - ✓ [à:gî:] « ramper »,
 - ✓ [lò:] « place, lieu, endroit »,
 - ✓ [ndā:m] « danse, danser » donnent
 - [í àgî lò ndā́m dí] « le scorpion rampe sur l'aire de danse ».
- 5) La longueur vocalique en ngambay n'est pas non plus résistive au débit : toutes les voyelles longues sont réalisées comme des brèves en débit rapide.
- a) i0p se réalise [i0] « scorpion »
 - b) bi0 se réalise [bi0] « coton »
 - c) bo0 se réalise [bo0] « être émoussé »
 - d) àl se réalise [àl] « orphelin »
 - e) tîl se réalise [tîl] « obscurité, nuit »
 - f) lò se réalise [lò] « endroit »
 - g) a0ŋjî se réalise [a0ŋjî] « argile »
 - h) bùlà se réalise [bùlà] « poulailler »
 - i) bìdîgî se réalise [bîdîgî] « onomatopée (évoque l'obscurité) ».
- 6) En contexte de modulation tonale, les voyelles porteuses de la modulation sont automatiquement plus moins longues selon le *timing* imposé par le type de modulation (à deux tons successifs différents ou à trois tons) :

- a) [gàárā] « palmier doum (*Hyphanea thebaica*) »
- b) [pééé] « carpe (*Tilapia galilea*) »
- c) [bīīī] « bousier, scarabée »
- d) [ndáà] « ensuite, alors »
- e) [ndòò] « labour, culture, champs ».

La longueur vocalique en sar

Le sar atteste des voyelles longues, opposables à des brèves, uniquement en contexte analogue :

- a) [î] « c'est » / [î:] « durer »
- b) [nâ] « que » / [nâ:] « rester »
- c) [kâ] « morphème sp. » / [kâ:] « grand-parent »
- d) [kū] « à » / [kū:] « gourde ».

Les unités qui semblent s'opposer dans le cadre d'une phonologie des paires minimales ne sont pas de la même catégorie grammaticale. Les monosyllabes sar à voyelle brève sont tous des éléments grammaticaux alors que les monosyllabes à voyelle longue correspondent à des bases, lexématiques ou dérivées.

Cette quantité vocalique des lexèmes monosyllabiques [(C)V:], observable dans les monèmes en isolation, ne résiste pas dans la chaîne syntagmatique. Les items [ɲʒâ:] « jambe », [ndô:] « jour », [rô:] « corps », par exemple, ont une réalisation brève lorsque qu'ils entrent dans une formation morphologique monolithique :

- a) [dò: î ɲʒàn tɛ́]
(/plaie/c'est/jambe-de lui/locatif/)
« Il a une plaie à la jambe »
- b) [ndô̄súkî mán kố']
(/jour-marché/il-passer/déjà/)
« Le jour de marché est passé ».

La longueur vocalique en bédjonde

En bédjonde (Djarangar, 1989), toutes les voyelles brèves à l'intérieur d'un monème [i, e, ε, a, u, o, ɔ, u, ɛ́, ɛ̀] ont un correspondant long, sauf [ɛ́]. Les voyelles longues ne sont

attestées que dans des nominaux ou des verbaux, tous monosyllabiques de structure [(C)V:]. La monosyllabe ouverte était aussi en ngambay un contexte favorable aux voyelles longues, surtout celles qui sont nasales. En bédjonde aussi, toutes les voyelles nasales indiscutables sont en contexte [(C)V:]. Les monosyllabes à voyelle brève, opposables aux longues ne se rencontrent pas en bédjonde. Djarangar (1989) n'a relevé que cinq éléments, tous grammaticaux, attestant des voyelles brèves :

- a) t̄í (locatif)
- b) t̄ô "aussi"
- c) j̄ó "par ici"
- d) j̄ē (marque de pluriel des noms)
- e) t̄ē "comme"

La distribution très lacunaire des voyelles longues (finale de monosyllabes) laisse constater l'impossibilité de trouver de vraies oppositions avec des brèves. L'auteur suggère de s'orienter vers une interprétation qui souligne l'absence de parallélisme entre brèves et longues.

Un premier soupçon qui pèse sur la quantité vocalique, la modulation tonale est absente sur les dissyllabes (emprunts et composés mis à part). La présence de modulations tonales sur beaucoup de monosyllabes à voyelle longue est l'indication qu'il faudrait interpréter les voyelles longues comme la fusion de deux noyaux successifs.

Des mesures acoustiques de la quantité vocalique ont été effectuées en bédjonde de Bédiondo (Djarangar, 1989). Il résulte de cette étude que, comme en sar, les longues et les brèves tendent à se confondre en débit rapide.

CONCLUSION

L'existence phonétique de la longueur vocalique dans le sous-groupe sara-bongo des langues du Soudan central est indiscutable. Les descripteurs devraient noter la longueur vocalique dès la transcription phonétique.

Du point de vue de la résistivité, la quantité vocalique dans les langues sara varie d'un parler à un autre.

Le sar et le bédjonde se rangent dans la classe typologique des langues sans opposition phonologique de durée. En plus de cela, ils possèdent la caractéristique de confondre les brèves et les longues en débit rapide.

Quant au mbay, géographiquement et linguistiquement très proche du sar de Douyou et du bédjonde, il connaît une longueur vocalique très importante (on passe pratiquement du simple au double) et très résistive au débit.

Cette situation nous amène à « prédire » un trait /+long/ phonologique en mbay et en nar et simplement un trait [+long] phonique en bédjonde et en sar.

L'opposition de quantité est pertinente en kenga, mais reste lacunaire.

En orthographe, comme pour le ton moyen par rapport aux tons bas et haut, l'on ne saurait faire l'économie de la longueur vocalique dans les langues sara.

De même que l'absence de ton sur une voyelle marque la présence du ton moyen, la modulation tonale entraîne la reduplication de la voyelle pour supporter le ton modulé interprété comme deux tons ponctuels successifs.

Il n'est pas nécessaire de noter la quantité vocalique lorsque celle-ci supporte un ton fixe ; par exemple en ngam :

/kó:-ím á, rō:-ím nèlī-īm ngáɲ kàdī mī-ō:-ī/
/mère-à moi !/corps-moi / sucré-moi/ beaucoup / pour que / je-vois-toi /

[kó:-m á, rō:-ím nèlī-m ngáɲ kàdī m-ō:-ī]

Kó-ím á, rō-ím nèlīm ngáy kàdī mōī

« Oh maman ! Comme je suis content de te voir ! »

au lieu de :

Kóó-m-á, rō-m nèl-m ngáy kàdī m-ō-ī

/mère-à moi !/corps-moi / sucré-moi/ beaucoup / pour que / je-vois-toi /

« Oh ma mère, je suis très content te voir »

(Yankingaye Djibaingaye & John M. Keegan, Petite dictionnaire de la langue ngam, p.3)

5. LES TONS MODULES

1. LE KENGA

Le kenga distingue trois tons : Haut, Moyen, Bas. Il fait aussi usage de la modulation tonale.

- a) [sû:k] « marché » (arabe, de [su:g])
- b) [sũ: gē] « pluriel de [sũá], Arabe » (de Arabe Choa ?)
- c) [kîñî:n] « comprimé, médicament » (français, de quinine)
- d) [nâsâ:r] « Européen » (de Nazaréen, Jésus)
- e) [kîñzi:r] « cochon » (arabe, de [xinzi:r])
- f) [kǐ-tî:mî] « plante parasite sp. Tapinanthus, Lorantaceae » (composition nominale)
- g) [kǐ-tî:tî] « arbre épineux : Ximeniaamericana, Olacaceae » (composition nominale)
- h) [gō:ḡ] « région sablonneuse » (arabe, de [go:z])
- i) [gǒ:gò] « fête sp. des prémices »
- j) [gǒ:kò] « jeu sp. à cloche pied »
- k) [gǒ:pò] « pouce »
- l) [nā:ḡ] « il, elle (personne) »
- m) [lábâ:r] « nouvelle « arabe, de [xabar])
- n) [lā:b] « concombre »

Les tons modulés en kenga semblent être pertinents dans une phonologie de paires minimales et donc postuler au statut de tonèmes :

- a) [sê:] « dette » / [sê:] « araignée » »

Une autre interprétation verrait plutôt une opposition entre tons ponctuels :

- a) [sêè] « dette » / [sêè] « araignée » »,

l'opposition se faisant entre le Haut et le Bas sur la première voyelle du CV₁V₂ tel que V₁=V₂.

2. LE KOUKA

Le kouka atteste les tons ponctuels haut, bas et moyen dans les monèmes en isolation :

- a) [mbúkú] « sourd-muet »
- b) [káwò] « géant »
- c) [ndér1é] « fou, insensé »
- d) [fásá] « être bien portant »
- e) [gāŋ] « Se blesser »
- f) [kōdō] « être vivant ».

Il atteste aussi des tons modulés :

- a) [bî:] « poils, plume, cheveux »
- b) [dè:] « personne »
- c) [dâ:lá] « émigrer, déménager »
- d) [ndû:tù] « sécher »
- e) [tû:gū] « picorer »
- f) [mbî:tí] « forer ».

La modulation tonale s'accompagne toujours d'un allongement vocalique et vice versa.

3. LE NGAMBAY

Le ngambay atteste trois tons ponctuels : haut, moyen et bas. Ils sont oppositionnels :

- a) [kár] « tige »
- b) [kàr] « soleil »
- c) [kúl] « charbon de bois »
- d) [kužl] « froid »
- e) [mbā:] « étranger, voyageur »
- f) [mbà:] « lait »

Le gambay atteste aussi des tons modulés :

- a) [gè:r] « spatule »
- b) [ndâ:] « alors »
- c) [jō:] « deux »
- d) [βà:] « trouver par hasard »

- e) [pê: ɫ] « plante rampante sp. Commelina sp. »
- f) [ɲǰǎ: ɫ] « évoque un mouvement rapide »
- g) [kǎ: ɾ] « écoper »
- h) [kǎ: ɫ] « l'an passé, l'an prochain »
- i) [ndũ:] « plante sp. Ampelocissus pentaphylla »
- j) [lǎ: ɫ] « être doux, agréable »
- k) [ndò:] « pauvreté »

L'opposition de quantité [v:] / [v] n'est pas attestée ; par ailleurs, la modulation tonale s'accompagne toujours d'un allongement vocalique.

Selon Ngabo Ndjerassem (2000 : 8), le ngambay atteste, dans les monèmes en isolation, des successions V₁V₂ tel que V₁ est différent de V₂ :

- a) [jǐ̀ùrǐ̀] « lézard, scinque »
- b) [báǐ̀lǎ̀] « margouillat »
- c) [máǐ̀lǎ̀] « rat sp. des champs »
- d) [kǐ̀ùsǐ̀] « herbe sp. (Cyperacea sp.) ».

Certains auraient interprété [i] et [u] dans V₂ comme des semi-voyelles [j] et [w] ; mais cela suppose que des séquences CC sont acceptées dans la langue. Un autre débat !

2. *Recommandation 2 : de la notation des tons modulés*

De façon pratique, on note traditionnellement le ton modulé comme une succession de tons ponctuels sur des voyelles isotimbres.

- a) Exemple : [ndò:] « pauvreté » s'écrit [ndò̄] (sar, bédjonde, ngambay, etc.)

Lorsque la consonne finale de (C)VC est une sonnante (m, n, l, r, w, y), il est de tradition de noter le ton modulé des C₁VC₂ en tons ponctuels répartis sur V et C₂.

- a) Exemple : [kǎ: ɾ] « écoper » s'écrit [kǎ̄ɾ] (bédjonde)

Pour être cohérent, l'orthographe recommandée est [kǎ̄ér] et non [kǎ: ɾ] ou [kǎ̄ɾ].

Règle d'orthographe B

1. Le ton modulé est une succession de tons ponctuels sur des voyelles isotimbres.

6. LES CONSONNES SYLLABIQUES

Les consonnes syllabiques et la modulation tonale : la question de la notation orthographique des consonnes syllabiques dans les lexèmes et les morphèmes (pronoms en position sujet et objet)

Dans les langues du sara central en général, les structures de type $C_1V_1C_2V_2$ telles que C_2 est une sonante et V_2 une voyelle de support [n̄] s'entendent généralement sous la forme $C_1V_1C_2$ et lorsque le ton de V_2 est différent de celui de V_1 , celui-ci est reporté graphiquement sur C_2 :

Exemple :

- ✓ En sar de Koumra, en nar ou en bédjonde, [ŋgār̄ɛ̂] « chef » en débit didactique, qui se dit [ŋgāɔ̂ɛ̂] dans la variante dialectale sar de Bédaya, est noté [ŋgār̄].

De même, les morphèmes de types CV ou VC où C est une sonante et V, une voyelle de support, seule la consonne est notée et porte un schème tonal :

- ✓ [m̄ʒ teÒež] « je sors » (sar)

Interprétations

Les consonnes syllabiques dans les lexèmes :

Djarangar (1989 : 203) analyse les formes réalisées monosyllabiques [(C)V:] et [(C)VC] comme issues de formes sous-jacentes dissyllabiques. Les tons modulés, phonétiques, résultent de cette réduction syllabiques des lexèmes /(C)V(C)V/.

Les tons, ponctuels et hétérotimbres dans les /(C)V(C)V/, se réalisent modulés: cas 1, 2 et 3 ; ceux, isotimbres, se confondent simplement: cas 4, 5, 6, 7.

Le schème Haut-Moyen sur les monosyllabes n'est pas admis en bédjonde. Dans les cas comme dans 8 où le ton Moyen devrait être immédiatement précédé du ton Haut dans un monosyllabe, le ton Moyen chute, cas 9.

N°					
1		VCV	/àlí/	--->	[à̄l̄] “monter”
2		VV	/òó/	--->	[ò̄:] “voir”
3		VV	/àú/	--->	[à̄w̄] “aller”
4		CVV	/ndèá/	--->	[ndè̄:] être épais”
5	/(C)V(C)V/	CVCV	/tólí/	--->	[t̄ól̄] “tuer”
6		VCV	/òᵛò/	--->	[ò̄:] “manger (boule, pâte)”
7		CVCV	/tájá	--->	[t̄áj̄] “fendre”
8		CVCV	/kóᵛò	--->	*[k̄ó̄:] “mère”
			/		
9		CVCV	/kóᵛò/	--->	[k̄ó̄:] “mère”

Les langues sara n’attestent pas de séquences V_1V_2 tel que V_1 est différent de V_2 . Le cas 3 ci-dessus (verbe « aller ») est interprété comme CVC et non CVV, soit [aw] et non [au].

Par ailleurs, la modulation tonale sur le centre de syllabe entraîne automatiquement un allongement dans le timing de réalisation de la voyelle. Le segment vocalique devient légèrement plus long que la normale ; aussi, le verbe « aller », traditionnellement notée [à̄w̄] devrait être transcrit [à̄āw̄], le ton Moyen reposant sur la voyelle et non sur la consonne sonnante finale.

Cela est d’autant plus plausible qu’en sara par exemple, le schème tonal de l’adverbe de négation [ǎl] ~ [ǎǎl] se réalise [à̄lé] lorsque l’emphase de la phrase est mise sur le refus, la négation : [m-āw̄ ǎl] « Je ne suis pas parti. » se dit avec emphase : [m-āw̄ à̄lé] « Je ne suis pas parti ! te dis-je. », faisant resurgir ainsi la voyelle finale de VCV qui a chuté lors de l’emploi courant. La séquence V_1CV_2 s’est ainsi restructurée en V_1V_1C après effacement de V_2 . Du point de vue historique, en effet, tous les $(C_1)VC_2$ semblent provenir

de protoformes (C₁)V₁C₂V₂. Une rapide comparaison lexicale confirme cette hypothèse :

- a) [mànē] « eau » (sara kaba naa)
- b) [māān] « eau » (sar, bédjonde, ngambay).

Cette hypothèse rejoint les conclusions de P. Boyeldieu, P. Nougayrol & P. Palayer (2006 :6) sur le proto-sara-bongo : « Les formes canoniques communes, qui sont majoritairement dissyllabiques, répondent essentiellement aux structures suivantes :

- noms : *CVCV, *CVRCV, *VCV, *CV
- verbes : *VCV, *CVCV

(.....) Ces formes subissent, dans un certain nombre de langues, un processus d'érosion finale qui se traduit, à très grands traits, par une perte du contraste vocalique (ex. *CVCV > yulu CV (:) Cə), par une disparition de la voyelle finale (*CVCV > fer CVC) voire par un amuïssement de certaines consonnes internes (*CVCV > sara 'central' CVCə/CVC/CV :) . »

A la chute de la voyelle finale V₂, le ton s'est reporté sur le V₁, provoquant phonétiquement un léger allongement de cette voyelle par rapport à sa taille normale.

*[mànē] --> [māān] « eau » (sar).

Liste comparative sara

N°	Glose	Kouka	Medogo	Bilala	Sar Koumra	Sar Bédaya	Bédjo nde	Ngambay Bénoye
1	Cuir, peau	ndàrá	ndārā	ndārā	ndaár	ndādî	ndaá	ndaár
2	Eau	mànè	mānē	mānē	māān	māān	māān	māān
3	Nombril	kūmū	kūmū	kūmū	kūm	kūm	kūm	kūm
4	Chef	ngàrè	ngàrè	ngàrè	ngāàr	ngādî	ngāàr	-
5	Chefferie	ngàrè	ngàrè	ngàrè	ngāàr	ngādî	ngāàr	-

Liste comparative sara kaba

GLOSE	NAA (KYABE)	DINJE (DINJEBO)	MBANGA (SYÉ, KOSKOBO, NGONDEY)	DEME BERIM (MOUSSAF OYO)	DEME SIME (KINDA)	TIE SINGAKO)

cuir, peau	ndārā	-	-	-	-	-
Eau	mānē	mānē	mānī	māān	mānē	mānī
nombril	Kūmū	-	-	-	-	-
Chef	kúnḡè / gáār gè	kónḡwè	kúnḡè	kó ḡgāār	kónḡarè	kúnḡà
chefferie	gárà	-	-	-	-	-
esclave	ḡājī	ḡājī	ḡājī	ḡēr	ḡērī	ḡājī

Glose	Kulfa (Alako)	Kurumi (Kirimikoro)	Mufa (Moufa)	Kofoy (Kofoye)	Male (Male)	Tusa (Toussa)
cuir, peau	-	-	-	-	-	-
Eau	mānī	mānī/ mānē	mānī	mānī	mānī	mānī
Nombril	-	-	-	-	-	-
Chef	ḡágjē	ḡgārè	ḡgārè	ḡgārè	ḡgārè	ḡgārè

Les consonnes syllabiques dans les morphèmes

Il s'agit notamment des morphèmes en position pronom sujet, pronom objet.

Les pronoms en position sujet

Dans les langues sara, la forme verbale nue, faisant fonction de base verbale ou traduite par l'infinitif, correspond au verbe conjugué à la 3^e personne : [ḡsḡ] « il/elle a piqué ; piquer ». La préfixation consonantique par [k-] a une fonction dérivationnelle : [k-ḡsḡ] « le fait de piquer, piqûre ».

Sar Bédaya, Djoli, Koumogo

- [k-ḡsḡ] « piquer » (verbe à initiale vocalique)

- [kîgō] « rire » ; [tàā] « prendre » (verbes à initiale consonantique)

Formule #VCV#			Formule #CVCV#			Formule #CV×#		
[k-òsî]			[kîgō]			[tàā]		
Structure de surface	Forme sous-jacente	Glose	Structure de surface	Forme sous-jacente	Glose	Structure de surface	Forme sous-jacente	Glose
mósî	mí- òsî-∅	Je pique	m̄ kîgō	mî- kîgō-∅	Je ris	m̄ tàā	mî- tàā-∅	Je prends
ósî	ǝ- òsî-∅	Tu piques	ī kîgō	î- kîgō-∅	Tu ris	ī tàā	î- tàā- ∅	Tu prends
òsî	∅- òsî-∅	Il/elle pique	kîgō	∅- kîgō-∅	Il/elle rit	tàā	∅- tàā-∅	Il/elle prend
jòsî	jî- òsî-∅	Nous 2 piquons	jî kîgō	jî- kîgō-∅	Nous 2 rions	jî tàā	jî- tàā-∅	Nous 2 preno ns
jòsîī	jî- òsî-ī	Nous tous piquons	jî kîgōī	jî- kîgō-ī	Nous tous rions	jî tàī	jî- tàā-ī	Nous tous preno ns
ósîī	ó - òsî-ī	Vous piquez	ī kîgōī	î- kîgō-ī	Vous riez	ī tàī	î- tàā-ī	Vous prenez
òsîīn	∅-òsî- īn	Ils/elles piquent	kîgōn	∅- kîgō-īn	Ils/elles rient	tàān	∅-tàā- īn	Ils/elles prennent

Les consonnes traditionnellement notées comme des syllabiques sont interprétées comme des CV accompagnée de la voyelle faible (ou de support) [ɨ]. C'est la voyelle qui porte le ton faible soit-elle ; et non pas la consonne, sonnante soit-elle.

Bédjonde

- [k-òsɨ̄] « piquer » (verbe à initiale vocalique)
- [kògɨ̄] « rire » ; [tàā̄] « prendre » (verbes à initiale consonnantique)

	[k-òsɨ̄]		[kògɨ̄]		[tàā̄]	
Je	mósɨ̄	mɨ̄-òsɨ̄-ø	m̄ kògɨ̄	mɨ̄-kògɨ̄-ø	m̄ tàā̄	mɨ̄-tàā̄-ø
Tu	ósɨ̄	ø-òsɨ̄-ø	ɨ̄ kògɨ̄	ɨ̄-kògɨ̄-ø	ɨ̄ tàā̄	ɨ̄-tàā̄-ø
Il	òsɨ̄	ø-òsɨ̄-ø	kògɨ̄	ø-kògɨ̄-ø	tàā̄	ø-tàā̄-ø
nous 2	jòsɨ̄	jɨ̄-òsɨ̄-ø	jɨ̄ kògɨ̄	jɨ̄-kògɨ̄-ø	jɨ̄tàā̄	jɨ̄-tàā̄-ø
nous tous	jòsɨ̄	jɨ̄-òsɨ̄-ɨ̄	jɨ̄ kògɨ̄	jɨ̄-kògɨ̄-ɨ̄	jɨ̄tàɨ̄	jɨ̄-tàā̄-ɨ̄
vous	ósɨ̄	ø-òsɨ̄-ɨ̄	ɨ̄ kògɨ̄	ø-kògɨ̄-ɨ̄	ɨ̄tàɨ̄	ɨ̄-tàā̄-ɨ̄
Ils	òsɨ̄	ø-òsɨ̄-ɨ̄	kògɨ̄	ø-kògɨ̄-i	ø-osi-i	ø-osi-i

Application de la règle tonale bédjonde :

- ✓ Bas est représenté par Moyen à condition d'être immédiatement précédé d'un Haut appartenant à la même unité

B --> M / # H _____ #

Exemple : / sɪ́ndə̃ / ----> [sɪ́ndə̃] “cheval”

Cette règle ne s’applique ni en sar ni en kenga : / síndà / ---->

[sɪ́ndà] « cheval » (sar) et [sɪ́ndî] (kenga).

Les pronoms en position objet

Mbay

[kúnĩmĩn]

/kún-ĩm-ĩn /

|kún-ĩm-ĩn|

/ appeler / moi / ils, elles /

(litt. Ils/elles appeler moi)

« Ils/elles m’ont appelé(e) »

Bédjonde

[ŋgōdĩmĩ]

/ŋgōdĩ-ĩ-ĩm-ĩ/

[ŋgōdĩmĩ]

(litt. Ils/elles poursuivre moi)

« Ils/elles m’ont poursuivi(e) »

[ŋgōdĩjé]

/ŋgōdĩ-ĩ-é/

|ŋgōdĩ-ĩ-é/

|ŋgōdĩ-é/

« ils, elles l’ont pourchassé(e) »

[ŋgōdĩdé]

|ø-ŋgōdĩ-dé|

/ø-ŋgōdĩ-dé/

« il, elle les a pourchassé(e)s »

[ŋgōdīdé]
 | ø-ŋgōdī-dé |
 /ø-ŋgōdī-ī-dé/
 « ils, elles les ont pourchassé(e)s »

[ʒî ŋgōdīdé]
 | ʒî ŋgōdī-dé |
 /ʒî ŋgōdī-dé/
 « nous 2 les avons pourchassé(e)s »

[ʒî ŋgōdīdé]
 ʒî ŋgōdī-dé
 /ʒî ŋgōdī-ī-dé/
 « nous tous les avons pourchassé(e)s »

Recommandation 3 : les consonnes sonnantes ne portent pas de ton

Les morphèmes pronominaux (sujet, objet, possessifs) qui sont traditionnellement transcrits comme des consonnes syllabiques sont interprétées comme des CV ou VC dont C est un sonnante et V la voyelle faible (ou de support) [ñ]. C'est la voyelle, faible soit-elle, qui porte le ton, mais pas la consonne, même si elle sonnante.

Exemples :

Langue		Orthographe		Glose
		traditionnelle	recommandée	
Bédjonde	/mī- tā:/	m-tāā	mī-tāā	Je prends
Bédjonde	/ʒī:- ím/	ʒím	ʒíím	Ma main
Mbay	/kún- ím- ín/	kún-m-n	kún-ím-ín	Ils/elles m'ont appelé(e)

CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre d'une représentation minimale, on peut recommander de noter le ton Haut et le ton Bas, l'absence de ton sur une voyelle indique la présence du ton moyen ; seules les voyelles sont porteuses de tons ; les sonantes (m, n, l, r, w, y) ne portent pas de tons.

Les tons modulés sont interprétés comme deux tons ponctuels successifs supportés par deux voyelles isotimbres.

BIBLIOGRAPHIE

ADAMI, P. ; DJARANGAR D. ; NGARBATOM, N. & FEDRY, J. (1981) *Lexique bédiondo-français*, Centre d'Etudes Linguistiques, Collège Charles Lwanga, Sarh, Tchad.

ADAMA DACOUR, A. (2001) *Kouka, bilala et médogo : trois langues sara menacées. Eléments de phonétique et de morphologie suivis de listes lexicales*, mémoire de Maîtrise de Linguistique, sous la direction de I. Djarangar Djita, Université de N'Djaména, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département des Sciences du Langage, année académique 2000-2001.

ALLADOUM, S. (2003) *Esquisse phonologique du medogo*, mémoire de Maîtrise de Linguistique, sous la direction de I. Djarangar Djita, Université de N'Djaména, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département des Sciences du Langage, année académique 2002-2003.

BALLAH, Dj. Ng. (1993) *Description phonologique du mbay*, Mémoire de DEA, Grenoble III.

BOYELDIEU P., NOUGAYROL P. & PALAYER P. (2006) *Lexique comparatif historique des langues sara-bongo-baguirmiennes* ; document électronique, disponible sur <http://sumale.vjf.cnrs.fr/SBB/presentation.html>, consulté le 28/06/2019.

- CAPRILE, J.P. (1977) « Quelques problèmes de phonologie en mbay de Moïssala », *Études phonologiques tchadiennes*, Caprile éd., SELAF, Paris.
- CAPRILE, J.P. (1968) *Essai de phonologie d'un parler mbay*, Bulletin de la SELAF, n° 8, pp 1-40.
- DJARANGAR, D.I. (2007) « Les Sara Kabba du Tchad : ils s'entendent et ne se comprennent pas », Communication au 10^{ème} Colloque de Linguistique Nilo-Saharienne, 22-24 août 2007, Paris, France.
- DJARANGAR, D.I. (2000) « Essai de classification des langues sara », *Proceedings of the 2nd World Congress of African Linguistics*, Leipzig 1997, H. Ekkehard Wolff & Orin D. Gensler eds., Rüdiger Köppe Verlag, Köln, Cologne, Germany, pp.215-227.
- DJARANGAR, D.I. (1989) *Description phonologique et grammaticale du bédjonde, parler sara de Bédiondo, Tchad*, Thèse de doctorat unique, Université Stendhal, Grenoble III.
- DJARANGAR, D.I. (1988) « Le système tonal du bédjonde (Sara/Tchad) », *Linguistique Africaine*, n°1, Paris, pp. 31-47.
- DJARANGAR D. & NGARBATOM N. (1981) *Contes bédiondo*, Centre d'Etudes Linguistiques, Collège Charles Lwanga, Sarh, Tchad.
- EBERHARD David M., Gary F. SIMONS, Charles D. FENNIG (eds.) (2019) *Ethnologue: Languages of the World, Twenty-second edition*. Dallas, Texas: SIL International.
- FORTIER, J. (1971) *Grammaire mbay Moïssala*, Afrique & Langage, Documents n° 6, Lyon.
- GADEN, H. (1909) *Essai de grammaire de la langue baguirmienne, suivi de textes et de vocabulaires baguirmien-français et français-baguirmien*, Paris, Leroux.
- KEEGAN, J. (1993) *Dictionary of Mbay-English, English-Mbay*, PhD.
- KHAMIS, A. (1983) *Phonologie, esquisse grammaticale et lexique du mango ou mbay de Doba (langue "sara" du sud du Tchad)*, Thèse de 3^o cycle, Sorbonne Nouvelle, Paris III.
- LAYA, D. (2003) *Eléments de description systématique du kouka, langue sara-bongo du Batha au Tchad : phonologie, grammaire et*

lexique, mémoire de Maîtrise de Linguistique, sous la direction de I. Djarangar Djita, Université de N'Djaména, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département des Sciences du Langage, année académique 2002-2003.

MADJIRADE, Y. (2014) *Grammaire du Öebot : phonologie, orthographe et syntaxe*, thèse de Doctorat, Université de Yaoundé I.

MASNAN, B. (2003) *Phonologie du bébote*, mémoire de Maîtrise de Linguistique, sous la direction de I. Djarangar Djita, Université de N'Djaména, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département des Sciences du Langage, année académique 2002-2003.

NDJÉRASSEM, NG. (2000) *Phonologie du ngambai, parler de Bénouye (Tchad)*, University of Leipzig Papers on Africa, Leipzig, No. 12/13

NDJÉRASSEM, NG (1982) *Phonologie, morphologie et catégories grammaticales du ngambay de Bénouye, Tchad méridional*, Thèse de doctorat 3^o cycle, Sorbonne Nouvelle, Paris III.

PALAYER, P. (1992) *Dictionnaire sar-français*, Geuthner, Paris.

PALAYER P. (1989) *La langue sar, sud du Tchad*, Thèse de doctorat d'Etat, Tours.

PALAYER, P. (1970) *Eléments de grammaire sar*, Afrique & Langage, Lyon.

PALAYER P., GOUDJA KODNGARGUE A. & VANDAME, Ch. (2004) *Dictionnaire kenga-français*, Peeters, Collection Afrique et Langage N° 6, Louvain – Paris.

STEVENSON, R.C. (1969) *Bagirmi grammar*, University of Khartoum, Linguistic Monograph series 3.

VANDAME, C. 1968 *Grammaire kenga*, Afrique & Langage, Etudes Linguistiques 2, XIX, Lyon.

VANDAME, C. (1963) *Le ngambay Moundou. Phonologie, grammaire et textes*, Mémoire, Dakar, IFAN.

**Analysing noun and verb additive coordination in
Embósi**

**Yvon-Pierre NDONGO IBARA, KIBA
NGAPOULA
Université Marien N'GOUABI
*yvon.ndongo-ibara@umng.cg***

Abstract

This contribution examines the and-conjunction of noun and verb in Embosi language. This discussion shows that Noun and Verb coordination is both syndethic and asyndethic. Of interest is fact Embósi language in addition to coordination nouns resorts to an emphatic pronoun which occurs adjacent to the first noun and before the conjunction and the second noun. Moreover, verb coordination implies either the juxtaposition of the predicate when the latter has an object or the reduplication of the verb when one predicates goes with two complements.

Keywords: additive coordination, Embósi, noun, verb, conjunction phrase.

Résumé

Cette contribution examine la conjonction du nom et du verbe dans la langue Embosi. Cette discussion montre que la coordination des noms et des verbes est à la fois syndétique et asyndétique. Il est intéressant de noter que la coordination recourt à un pronom emphatique qui se place à côté du premier nom et avant la conjonction de coordination et le deuxième nom. De plus, la coordination verbale implique soit la

juxtaposition du prédicat lorsque celui-ci a un objet, soit la reduplication du verbe quand un prédicat va avec deux compléments.

Mots clés: coordination additive, Embósi, nom, verbe, syntagme conjonctive phrase

Introduction

Embosi is a Bantu language classified in Group C20 and spoken in Cuvette and Plateau departments in the Republic of Congo. This study is devoted to the scrutiny of coordination in embosi with a particular attention on the different discourse and syntactic strategies used in this language to process coordination. This contribution focuses on **and-conjunction**. It addresses the following questions: (i) How is coordination processed in Embosi? (ii) What are similarities and dissimilarities regarding NP+NP and VP+VP coordination under universal grammar principles? Data are mainly driven from Théophile Obenga (1984) and Bisi Ambósi Newsletter.

I- Theoretical background on coordination

This section deals with the definition, distribution and classes of coordination. To begin with, coordination refers to different syntactic constructions in which two or more units of the same type are combined into a larger unit but still have the same semantic relations with other surrounding elements (cf. Haspelmath 2007: 1). In this respect, coordination is a grammatical category based operation as it licenses words belonging to the same class only.

Before hand, let us start by arguing that there are three types of coordination cross linguistically as exemplified below.

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | <i>a. the tiger and the lion</i> | <i>conjunctive coordination</i> |
| | <i>b. the tiger or the lion</i> | <i>disjunctive coordination</i> |
| | <i>c. He walked fast,</i> | <i>adversative coordination</i> |
| | <i>but he did not run. (Lohmann, 2014:6)</i> | |

proclitic (...) and for postpositive status when the coordinator is a suffix or enclitic.

The syntactic account of coordination highlights two classes, one is lexicalised, the other is alexicalised. In connection to this, Haspelmath (Op.cit:4) uses the terms of syndetic and asyndetic to refer to coordination when he asserts that “*If one or more coordinators occur in a coordinating construction, it is called syndetic. Asyndetic coordination consists of simple juxtaposition of the coordinands*”. When the coordination is visible with a word meaning ‘and/with’, Haspelmath (op.cit:6) puts forward four typologies summarised as follows:

(3) **a. [A] [co B]**

e.g. Hausa Abdù dà Feemì ‘Abdu and Femi’ (Abdoulaye°, ex. 14a)

b. [A co] [B]

e.g. Lai vòmpii=leé phè]tee ‘a bear and a rabbit’(Peterson & VanBik°, ex. 4)

c. [A] [B co]

e.g. Latin senatus populus-que romanus ‘the senate and the Roman people’

d. [co A] [B]

Based on generative framework, initially coordination appears like a violation of binary condonation since it appears as a flat representation as follows.

Yet, there were a number of studies (Thiersch 1985, Munn 1987a, 1987b, 1992, 1993, Collins 1988a,b, Kolb and Thiersch 1991, Woolford 1987, Kayne 1994, Johannessen 1990, 1993a–c, 1996, 1998, Zoerner 1994, 1995, Camacho 1996, 1997, 1998, Camacho and Sanchez 1996, Collins 1998a, 1988b, Progovac 1996, 1997.) which deeply explored this issue leading to reconsidering this coordination analysis. It comes out from these studies that conjunction should be considered as head alike determiner, inflection, aspect, etc. This new direction raises controversies concerning whether Conj should be

considered the head of the phrase (Conjunction Phrase, &P) or the complement of coordinated phrase illustrated as follows:

If for Johannsen (1998) and Munn (1993) the debates are centered on the structural hierarchy of the grammatical categories which is coordinated, there is another insight worth for attention; that is to say, the external conjunction as illustrated in Latin sentences.

- (5) a. et ego et Cicero meus flagitabit
 and I and Cicero my will-demand.3SG.
- b. ke egho ke o petros to thelume
 and I and the Petros it want, 1 PL
 'Both Peter and I want it.'

If we consider examples (5), it is obvious that Johannsen's attempt meets descriptive and explanatory adequacies since it predicts both the possibility of & appearing on the left of &' as instantiated below:

The tree diagram in (6) confirms that conjunction should occupy the maximum projection position and this is what we are going to use in the present contribution. Under Johannsen’s coordination framework, either single or multiple conjunctions can be handled properly.

2- NOUN COORDINATION

This section deals with the coordination of nouns in Embosi. Further to the presentation of the data, it challenges coordination analysis since in the language under discussion, coordination of nouns can resort to the insertion of new argument. To begin with, let’s consider the following examples:

- (7)a- ikó **la** tsenge ‘The Sky and the earth’
 sky **and** earth
- b- Tsési **wa la** Ngwe ‘Hare and panther’
 hare **him and** panther
- c-Tsési **ba la** Ngwe ‘Hare and panther’
 hare **them and** panther
- d- **la** ayíri **la** abaa ‘both girls and boys’
and girls **and** boys
- e- bá **la** mwási **la** bána ‘Both they, their wives and children’
 them **and** wife **and** children

The analysis of the examples in (7) raises a number considerations. Firstly, there is an insight regarding both the distributional property of a coordinator and the number of conjunctions. It transpires that the and-conjunction has two basic positions in an Embosi coordinated noun phrase; they are, initial position and middle position. In mono syndethetic case, the conjunction is between the two nouns coordinated, whilst in bisyndethetic construction (7a), the conjunction appears before each noun coordinated (7d).

There is a particular issue that deserves analysis in Embosi. One can observe from the examples in (7) that in addition to a conjunction,

Embosi resorts to a third personal singular/plural pronoun. The number feature of the third personal pronoun is semantically motivated. That is to say, the singular form (7b) of the pronoun stands for the non-semantic equality between the two nouns coordinated. In fact, hierarchically, the singular third means that the second noun depends on the first noun. For example, if one has to coordinate parents with children, based on the assumption that children depend on parents, the phrase will be Parents and Children. The contrary will raise a number of questions to the extent that it should sound something negative goes with these children.

Furthermore, this singular also means that the nouns coordinated are not committed to undertake the same action. However, when the third personal pronoun is plural (7c), this presupposes that there is a mutual commitment to undertake the same action.

Yet, the most important fact concerns the descriptive adequacy to provide a phrase marker for an Embosi &P. To analyse this construction, one has to take into consideration DP hypothesis and view the pronoun incorporated in CoP as a pronominal D-constituent. Due to the fact that Embosi is Specifier Final language, the D follows NP as shown below:

Moreover, Embosi language shows case of external conjunctions as it appears in (7d). As stated above concerning Greek or Latin multiple

conjunctions, we assume that the following tree is about Embosi external conjunction illustration.

3- VERB COORDINATION

This section is devoted to the scrutiny of the coordination of predicates. The examples that follow illustrate the different ways Embosi resorts to when coordinating verbs. Consider:

(10) a- Oba a-dzá (la) a-dzεε
 Oba he-eat (and) he-laugh
 ‘Oba is eating **and** laughing’

b- Ndzémbé a-yémba la a-bina
 singer s/he-sing and s/he-dance
 ‘A singer is singing and dancing’

c- Isaa a-kyémbé lekasi, a-tánga abuku o ndai
 Isaa he-write letter he-read books at home
 ‘Isaa is writing a letter and reading books at home’

d- Ibara a-dzéeé tai, a-dzéeé ngoo
 Ikama he-laughs father he-laughs mother

‘Ikama is mocking at his father and his mother’

The analysis of the verb coordination in Embosi will be carried out threefold. Firstly, I consider the coordination implying two predicators as illustrated in (10a) and (10b). It results that whence two verbs are used without a complement, Embosi speakers use the conjunction ‘la’ between the two verbs. Secondly, the conjunction disappears when the predicate selects a complement as shown in (10c). Finally, when a predicate has two complements, the same verb is used twice with the different complements; this is proved in (10d). As things stand, the predicate coordination is either overt with the presence of a conjunction, or by juxtaposition or by the reduplication of the predicate.

CONCLUSION

Embosi attests both NP+NP and VP+VP coordination. These constructions can be syndetic or asyndetic. Syndetic constructions can imply complexity whence an emphatic pronoun appears, whilst asyndetic constructions can lead to either juxtaposition or verb reduplication with its two complements.

That is to say, Vs whence appearing without object are coordinated, whilst the presence of object precludes/prohibits VP coordination, hence leading to juxtaposition coordination process.

References

- ABDOULAYE, Mahamane L. 1996. Efferential ‘verb + da’ constructions in Hausa. *Journal of African Languages and Linguistics* 17: 113–151.
- Camacho, José (1996). Comitative Coordination in Spanish. In C. Parodi, D. Quicoli, M. Saltarelli and
- CAMACHO, José (1998). How Similar are Conjuncts? Paper presented at the 28th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), The Pennsylvania State University.
- CAMACHO, José and Liliana Sánchez (1996). Three Types of Conjunction. In Proceedings of NELS 26. University of Massachusetts at Amherst: GLSA. Chametzky, Robert (1987). Coordination and the
- CAMACHO, José Antonio (1997). The Syntax of NP Coordination. Doctoral Dissertation, University of Southern California, Los Angeles.
- COLLINS, Chris (1988a). Part 1. Conjunction Adverbs. Manuscript, MIT.
- COLLINS, Chris (1988b). Part 2. Alternative Analyses of Conjunction. Manuscript, MIT.
- HASPELMATH, Martin (ed) .2004. Coordinating constructions. The Netherlands: John Benjamins Publishing Co.
- HASPELMATH, Martin. 2007. “Coordination,” in T. Shopen (ed.), *Language Typology and Syntactic Description, vol.II: Complex Constructions*, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–51.
- JOHANNESSEN, Janne Bondi (1993a). A Configurational Theory of Coordination. In D. Adger And C.S. Rhys, (eds.), *Working Papers 8, Centre for Cognitive Science*, Edinburgh University, Edinburgh.
- JOHANNESSEN, Janne Bondi (1993b). *Coordination. A Minimalist Approach*. Doctoral Dissertation, University of Oslo.
- JOHANNESSEN, Janne Bondi (1993c). Coordinate alpha and unbalanced Coordination. In Andreas Kathol and M. Bernstein, (eds.), Proceedings of the 10th ESCOL, 153–162, Cornell University, Ithaca, N.Y.

- JOHANNESSEN, Janne Bondi (1996). Partial Agreement and Coordination. *Linguistic Inquiry* 27.4: 661–676.
- JOHANNESSEN, Janne Bondi (1998). *Coordination*. Oxford: Oxford University Press
- JOHANNESSEN, Janne Bondi. 1990. Unbalanced coordination—barriers, binding and thematic relations, Research Paper No. 44, Centre for Cognitive Science, Edinburgh University, Edinburgh.
- Johannessen, J. B. (1992) "Prominence constraints on coordination?" Paper
- KAYNE, Richard S. (1994). *The Antisymmetry of Syntax*. Cambridge: MIT Press.
- KOLB, Hans-Peter, and Craig Thiersch (1991). Levels and Empty Categories in a Principles and Parameters Approach to parsing. In Hubert Haider and Klaus Netter, (eds.), *Representation and derivation in the Theory of Grammar*, 251–302, Dordrecht: Kluwer.
- LOHMANN, Arne. 2014. English Coordinate Constructions: A Processing Perspective on Constituent Order. Cambridge: Cambridge University Press.
- M.L. Zubizarreta, (eds.), *Aspects of Romance Linguistics: Selected Papers from the Linguistics Symposium on Romance Languages XXIV*, Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- MUNN, Alan (1987a). *Coordinate Structure and Xbar Theory*. McGill Working Papers in Linguistics 4: 121–140.
- MUNN, Alan (1987b). *Coordinate Structures, X-bar Theory and Parasitic Gaps*, Honors Research Paper, McGill University.
- MUNN, Alan (1992). A Null Operator Analysis of ATB Gaps. *The Linguistic Review* 9: 1–26.
- MUNN, Alan (1993). *Topics in the Syntax and Semantics of Coordinate Structures*. Doctoral dissertation, University of Maryland.
- OBENGA, Théophile. 1984. *Littérature traditionnelle mbochie. Etsee leyamba*. Paris: Présence Africaine.
- PROGOVAC, Ljiljana (1996). (And) Coordination, and Coordination. Paper presented at the LSA Annual Meeting, San Diego.
- PROGOVAC, Ljiljana (1997). Slavic and the Structure for Coordination. In Martina Lindseth and Steven Franks, (eds.), *Proceedings of 1996 Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL)*, 207–224, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

THIERSCH, Craig (1985). VP and Scrambling in the German Mittelfeld. Manuscript, University of Connecticut and University of Koln.

Woolford, Ellen (1987). *An ECP Account of Constraints on Across-The-Board Extraction*. *Linguistic Inquiry* 18: 166–171.

ZOERNER, Ed (1994). Deriving the Distribution of Conjunctions. *Kansas Working Papers in Linguistics* 19: 214–234.

ZOERNER, Ed (1995). *Coordination: The Syntax of &P*. Doctoral Dissertation, University of California, Irvine.

Zoerner, Ed (1995). *Conjunction as a Case Fea.*

Diversités linguistiques et apprentissage du français: le nécessaire dévoilement d'un plurinormalisme didactique de l'enseignement du français en francophonie africaine.

Gohy Mathias IRIE BI
Université Alassane Ouattara
irie_mathias@yahoo.fr

Résumé

Cet article aborde la thématique de l'apprentissage du français dans un contexte plurilingue. Cet apprentissage est soumis aux politiques et aménagements linguistiques. Ainsi, si hier le français était langue unique d'enseignement, aujourd'hui il est question d'encourager la pluralité linguistique et de prendre en compte les facteurs identitaires.

Mots clés : français, langues africaines, politique linguistique, aménagement linguistique, enseignement-apprentissage.

Abstract

This article addresses the theme of learning French in a multilingual context. This learning is subject to language policies and developments. Thus, if yesterday French was the only language of instruction, today it is a question of encouraging linguistic plurality and taking into account the factors of identity.

Keywords: French, African languages, language policy, language planning, teaching-learning

Introduction

«Au-delà d'une conception unifiante de la langue, éventuellement modalisée par la notion de registres dans les textes officiels, l'enseignement de la grammaire peut-il prendre en compte les réalités linguistiques dans la diversité de leurs normes, et les rapports socio-différenciés à ces normes? Peut-il ainsi permettre, même aux élèves des milieux exclus de la société, d'accéder à la connaissance et à la maîtrise de la langue socialement légitime ?» Ces questions, Claude Vargas, dans «Grammaire et didactique plurinormaliste du français¹, les a posées. Nous les posons aussi, mais cette fois dans le contexte où prospère un plurilinguisme dont les attaches culturelles entretiennent des relations polaires avec la langue scolaire. Les pays africains dits francophones et la France sont, ici, convoqués. On peut présager que la rencontre entre la langue française et les langues locales africaines favorisent des conflits en termes de rejets qu'il faut corriger. A dire le vrai, l'appropriation de la langue française par les usagers francophones pose trop souvent des difficultés qu'on a voulu colmater par une pédagogie et une didactique coercitives et répressives. Les effets sont double: ou bien l'utilisateur se l'approprie et applique avec aisance les normes de la langue, ou bien la réinvente donnant naissance à un autre français où s'appellent et se répondent la langue française et la langue maternelle de l'utilisateur.

Comment devant les diversités linguistiques des pays dits francophones peut-on ou doit-on enseigner la langue française?

La didactique de l'enseignement du français en Afrique francophonisée devrait intégrer des emprunts et des empreintes linguistiques en situation : il y a nécessité d'une intelligence situationnelle pour opérer les choix efficaces et efficaces dans l'enseignement-apprentissage, l'apprentissage-appropriation et dans l'appropriation-réinvention.

Cette réflexion à la fois grammaticale, linguistique et didactique se fera selon une méthode globalisante qui prendra et de la description et de la projection. En amont, la méthode normative offrira les

¹Claude VARGAS, «Grammaire et didactique, plurinormaliste du français » in *Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle*/ numéro thématique : La grammaire à l'école. Pourquoi en faire ? Pour quoi en faire/ Année 1996/ 14/ pp.83-103)

indicateurs-canons qui permettront de discriminer ce qui est conforme au français de France et ce qui s'en coupe et s'en décale.

Il paraît donc logique de commencer par décrire la norme du français en la mettant en rapport avec les langues maternelles des usagers non-français (I). Cette description confirmera ou non l'existence d'une diversité de norme ; toute chose qui signale des attitudes langagières tout aussi diversifiées des usagers francophonisés (II). En la matière, on ne peut occulter une possible situation de blocage. Il faut y apporter une solution d'où à partir des instructions officielles on aboutit à la nécessaire unification des variétés linguistiques du français dans un espace francophonisé (III).

I - Norme du français et «Langue maternelle» au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal : approche comparée

La question de la langue maternelle instruit une appréhension différenciée d'avec une langue qui ne l'est pas. En chine ancienne, par exemple, cette différenciation a eu cours. Elle opposait la langue maternelle à la langue paternelle. En ce contexte, la langue maternelle est la langue de la mère, celle que l'enfant entend au moins dans sa première enfance avant celle différente du père. Aujourd'hui, cette différenciation est réduite voire éteinte par une considération commode qui fait de la langue maternelle la langue de la communauté linguistique toute entière. D'autres parlent de langue natale.

Pour faire de l'histoire, l'apparition de l'expression «langue maternelle » peut être prudemment située entre le XI^e et le XII^e. Elle était régulièrement employée dans les sermons des moines de l'abbaye germanique de Gorze.

La langue maternelle jouit d'une protection juridique formelle depuis la Déclaration des droits linguistiques signée à Barcelone en Juin 1996.

Au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal² comme dans bien des pays de la zone linguistique francophonisée³ au nom, dit-on, de son caractère unifiant, la langue française est légitimée et légalisée - et gomme les spécificités des usages linguistiques originels. Pourtant, le gommage ne fait pas disparaître les langues maternelles, leur spectres s'omniprésente dans le français parlé. Nait alors, une norme endogène (en rupture avec la norme, construite activement et progressivement en rupture / continuité avec le milieu linguistique) qui s'oppose à une norme exogène (variété relevant de la norme dominante en milieu socio-culturel dominé ? Variété relevant de la norme dominée en milieu socio-culturellement dominant ?). Dès lors, le français que doit s'approprier l'apprenant est pour lui un Français Normes Etrangères / S (désormais FNE/S). Il y a donc un

² Le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal sont des choix d'opportunité. A la vérité, nous nous sommes intéressés, pour cette réflexion, à ces aires géographiques, parce que nous les avons visitées et que nous y avons participé à l'évaluation de travaux scientifiques d'études et de recherches (articles, thèses de doctorat). On peut citer entre autres : OTSIEMA GUELLELY Ferdinand, *L'Expression du futur en français parlé en république du Congo* ; KINDZIALA-KINDZIALA Lionnel, *pronoms personnels et relatifs représentants en français parlé et écrit en république du Congo. Etude sur corpus* ; MABIALA NZOUMBA Florane Chadelvy, *L'Emploi des déterminants définis chez les apprenants congolais en classe de 6^e : approches didactique et grammaticale* ; SENE Oumar, *Terminologie de biologie humaine et animale. français-wolof* ; DAKOUO Enoch, *Contraintes et obstacles à la politique et à la planification linguistique éducative au Mali* ; DJESSAN BI Win, *L'Usage des joncteurs par les élèves du second cycle de l'enseignement secondaire général et technique lors de leurs travaux d'expression écrite en Côte d'Ivoire : cas des élèves des établissements d'Abidjan*, TECHTI Bénédicte Larissa Hervée, *Regard sur des pratiques de médiations didactique et linguistique de l'enseignant du cycle primaire : cas de la discipline du français en milieu rural ivoirien*.

³ Nous introduisons le néologisme «francophonisé» dans le discours linguistique pour rafraîchir la permanence du conflit linguistique qui se joue en dedans et en dehors des africains à qui la langue française a été «dramatiquement» imposé et qui l'ont «tragiquement» acceptés. La vérité qui relève de la valeur même du participe passé est la «passivité» de l'africain dans le transfert de la langue par un agent que la lui impose ; mais encore l'accompli parce que la langue française fait désormais partie des langues natales de l'Africain ; et aussi le performatif dans le sens où le mot réalise chez l'Africain ce qu'il projette comme action, comme fait.

changement de norme qui s'effectue dans le cadre de situations et d'activités langagières peu ou prou étrangères à l'apprenant. Cette pratique libre de la langue française donne lieu accidentellement ou expressément un Français Normes Identitaires (désormais FNI) ; même si on peut leur pressentir des régularités partagés effaçant ou réduisant toute corruption des diversités culturelles.

Exemples :

1 - «**J'ai rapidité le bus**» pour dire «J'ai rattrapé rapidement le bus»
(Congolisme)

2 - «**Tu parles dêh** » pour « tu parles beaucoup.» / « **l'eau est versée waa** » pour « l'eau est grandement répandue.» (Ivoirisme)

3 - «**Jolie mademoiselle, je suis sûr de te dire mbi fê quoi, aïwa** (bon)» pour «jolie demoiselle, je voudrais vous dire que je vous aime »
(Maliisme)

4 - «**waow, je souffre sérieusement parce que Sama bopp dafay metti, mais je suis tellement fauché que demuma kër doktoor**» pour «Je souffre sérieusement parce que j'ai mal à la tête mais je suis tellement fauché que je n'irai pas voir le docteur.»

On voit à ces exemples que les interférences linguistiques des langues locales dans la langue française sont légions. Et ainsi vont la francophonie et les francophonismes⁴. Il faut arriver, dès ici, à une réglementation mais, avant, s'accorder sur la diversité avérées des normes et attitudes socio-langagières.

II - Réglementation des normes et attitudes socio-langagières

Face aux normes exogènes, deux attitudes sont possibles, outre l'indifférence, chez les francophonisés: l'appropriation par assimilation linguistique ou le rejet par sécurisation linguistique.

⁴ Ce sont les particularismes produits par les francophonisés.

1 - L'appropriation par assimilation linguistique ou le rejet par sécurisation linguistique

Les questions d'appropriation et de rejet émergent inéluctablement dans tout débat sur les rencontres des langues. Les langues s'autorisent des conflits ou visibles ou larvés au nom d'une supériorité revendiquée d'une langue sur une autre. Se profile du centre à l'horizon (orientation centrifuge) ou de l'horizon au centre (orientation centripète) ce qu'Otto Jespersen⁵ nomme «insécurité linguistique.» Et c'est bien au regard de ladite insécurité que l'assimilation tous azimuts de la langue française par les usagers francophonisés pose bien de difficultés.

Autrement dit, quand l'insécurité linguistique est franchie, les usagers francophonisés s'approprient la langue française : l'assimilation est quasi parfaite et donne lieu à une hiérarchisation sociale «à qui parle mieux la langue française», «à qui parle la langue française comme le français de France.» Quand, au contraire, l'insécurité n'est pas franchie, elle donne lieu à un rejet de la langue française : ou bien l'apprenant ne parvient même pas à la parler, ou bien la parle mal, ou bien encore la réinvente. Dans tous les cas, la norme est rudoyée et voit se dresser de réels obstacles à son enseignement, à son assimilation et à sa mise en pratique maîtrisée.

Les raisons de cette double attitude de l'apprenant devant l'enseignement de la langue française sont à rechercher dans le phénomène de l'hypercorrection. L'hypercorrection est un phénomène linguistique qui «consiste à s'exprimer de manière «trop correcte», et finalement, incorrecte à force de trop vouloir parler ou écrire de façon irréprochable.»⁶ Faut-il alors reprocher aux usagers sénégalais et maliens de la langue française d'accentuer dans tous les mots où elle apparaît la lettre «R»? On pourrait expliquer cette attitude par des paramètres physiologiques, par des paramètres culturels ou par des paramètres linguistiques maternels.

Les exemples ci-haut cités rendent, dans une lumineuse évidence, compte de l'interférence des langues locales et de la langue française dans un sens comme dans l'autre aux mains des usagers desdites langues. Cette modalité a ceci d'intéressant, qu'au-delà d'une créolisation, elle permet aux usagers non français de sécuriser leur

⁵ Otto JESPERSEN, *Language. Its nature, development and origin*, 1 vol. in-8, Londres, G. Allen and Unwin, 1922, p.282.

⁶ Wikipédia, «Hypercorrection», consulté le 12/10/2019 à 14h25

langue en la rangeant stratégiquement dans les compartiments de la langue française, devant laquelle, sans animosité, on se garde de ne pas oublier que «le bout de bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman.»

Le phénomène d'insécurité linguistique s'en trouve, alors, transcendé, donnant ainsi congé au sentiment de ne pas maîtriser le «bon usage» de la langue française⁷.

En effet, l'importance qu'accorde au français le cadre officiel des pays de l'aire francophonisée favorise le sentiment d'insécurité linguistique qui hante tout usager et spécialement, l'apprenant confronté à la sécurité accordé à la langue française dont le statut en impose. En voici quelques fondements textuels :

CONGO

Article 4 de la Constitution de 2015 :

« [...] La langue officielle est le français.

Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.»

CÔTE D'IVOIRE

Article 29 de la Constitution de 2000 :

«[...] La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de développement des langues nationales. »

MALI

Article 25 de la Constitution de 1991 :

« [...] Le français est la langue d'expression officielle.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.»

SENEGAL

Article premier de la Constitution de 2001 :

« [...] La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le

⁷ Nicole GUEUNIER, Emile GENOUVRIER, Abdelhamid KHOMSI, *Les Français devant la norme*, Paris, Honoré Champion, 1978, p.203

Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.
[...] »

Or, le «bon usage» du français utilisé au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal se trouve à l'étranger, en France.

2 - La solution d'une didactique fonctionnelle devant l'adversité des normes

Il existe dans le contexte de réalisation de l'enseignement du français dans les zones francophonisées deux types de normes qui se côtoient, se chevauchent, se relaient... se supportent. Il y a ou assimilation, adoption ou rejet.

Les usagers des langues locales ou les usagers bilingues (qui parlent les langues locales et le français) ont tendance à promouvoir leurs propres normes au détriment de celles qui lui sont étrangères. Cette situation appelle, dans l'apprentissage de la langue française dans les pays francophonisés, à la mise en place d'un modèle didactique plurinormiste au nom d'un nécessaire consensus et d'une convergence dans la mise en œuvre des politiques et aménagements linguistiques. Cela dit, il faut opérer le choix d'une didactique de type fonctionnel.

La didactique de type fonctionnel propose un rapport au savoir linguistique dans lequel l'enseignant fonctionnalise son enseignement en vertu d'une acclimatation linguistique qui tiennent compte de la situation linguistique de l'apprenant (situation linguistique ouverte quand l'apprenant est ouvert à l'acquisition de l'autre langue ; situation linguistique fermée quand l'apprenant rejette ou n'arrive pas à assimiler l'autre langue). Ici le rôle de médiateur linguistique est plus que nécessaire pour trouver une norme didactique adapter à la situation d'apprentissage. Ici, la norme du français de France est revisitée:

- en termes de distorsion pour référer aux réalités structurelles de la langue de départ (langue locale) dans la langue d'arrivée (ici, le français).

WOLOF

FRANCAIS

Ianxa ndaw, taaculéen far wu ndaw Jeunes filles, applaudissez le jeune homme

N Adj.épith Adj. épith N Adj. épith N Adj.
épith N

- en termes d'appropriation et de réinvention des normes mêmes de la langue d'arrivée.

Traîna bientôt sur l'argile biffée de mille plombs et boulets Sa jambe brisée

Son ventre vieux d'un temps séculaire (Zadi Zaourou, *Fer de lance*, p.48)

Ici, l'inversion du sujet rendue possible par les règles de la grammaire française est exploitée pour un dédoublement en position finale du sujet.

- en termes d'alternance du français et des langues locales

Bé wô bé supporter lê (Ils sont en train de les supporter).

Ici, le locuteur fait alterner le baoulé (langue de Côte d'Ivoire et le français).

Si ces normes didactiques sont à construire, les instructions y participeraient efficacement.

3- Des instructions officielles à la nécessaire unification des variétés linguistiques du français dans un espace francophonisé

«La langue dominante», selon le vocabulaire de Claude Vargas⁸, dans les pays francophonisés est le «français littéraire classique.»⁹ On voudra bien se rappeler l'épisode du «symbole» dans les écoles en Afrique, dévoilant éloquemment le caractère coercitif de l'apprentissage et de l'usage du français, en ce temps, et encore aujourd'hui. Voici le témoignage qu'en donne Bernard Binlin Dadié, à travers son personnage Climbié:

⁸ Claude Vargas, op. cit, p.88

⁹ Idem

«C'est la sortie de l'école. Et hors de l'enceinte scolaire chacun peut parler son dialecte. Mais Climbié pour avoir parlé n'zima, dans l'école même, se trouve porteur du symbole. (...) Ce petit cube pèse si lourd, si lourd, qu'il l'oblige à traîner le pas. (...) Climbié rentre seul chez lui, abandonné par ses propres amis effrayés par la présence du symbole qu'il a en poche, parmi les billes et les toupies. Ce midi-là, il ne mange pas, tellement il est pressé de se débarrasser de ce petit cube... S'il n'y réussit avant la sortie du soir, il restera à nettoyer la cour, à balayer seul toutes les salles de classe. Et le symbole est au fond de sa poche. Climbié marche, la tête pleine d'idées, cherchant le moyen de se débarrasser au plus tôt de ce petit cube, si lourd parce qu'il est le symbole même de l'enseignement dispensé. Le symbole ! Vous ne savez pas ce que c'est ! Vous en avez de la chance. C'est un cauchemar. Il empêche de rire, de vivre dans l'école, car toujours on pense à lui. On ne cherche, on ne guette que le porteur du symbole. Où est-il ? N'est-il pas chez celui-là ? Chez cet autre ? Le symbole semble être sous le pagne, dans la poche de chaque élève. L'on se regarde avec des yeux soupçonneux. Le symbole a empoisonné le milieu, vicié l'air, gelé les cœurs.»¹⁰

Cela dit, une chasse aux langues locales a constitué le fer de lance de la colonisation linguistique par la France dans les espaces francophonisés. Et le français s'imposa qui finit par devenir une langue locale, l'autre langue maternelle, qui fait des africains francophonisés des bilingues maniant leur langue maternelle première (langue locale) et la langue maternelle seconde (langue française). Dès lors, l'enseignement de la langue française oblige à rechercher, aujourd'hui un compromis, pour résoudre le conflit de langues qui émerge naturellement. Dans cette adversité linguistique, on reconnaîtra la permanence des langues locales qui refusent de mourir et d'être mises au tombeau, sans espoir d'une résurrection appelée de tous leurs vœux par les archéolinguistes africains au regard des langues africaines étouffées jusqu'à la mort et de celles qui agonisent devant la promotion du «pousse-toi que je m'y mette» des langues des pays économiquement développées.

¹⁰ Bernard B. DADIE, *Climbié in Légendes et poèmes*, Abidjan, NEI, 2002 (Paris, Seghers, 1966), pp17 - 18.

Quelle est, alors, la norme de référence pour l'enseignement du français dans cette situation?

1 - La recherche d'un plus petit commun linguistique

La langue française normative est celle qui relève d'un état habituel, conforme à la moyenne générale des cas et considéré, le plus souvent, comme la règle. On dira par exemple, «Yvon Ibara me motive à écrire un article.» Dans cette phrase, comme le dirait Fenelon «On voit venir d'abord un nominatif substantif (= sujet), qui mène son adjectif comme par la main ; son verbe ne manque pas de marcher derrière, suivi d'un adverbe qui ne souffre rien entre eux deux et le régime appelle aussitôt un accusatif (= complément d'objet) qui ne peut jamais se déplacer »².

La norme française actuelle ou usuelle, sous ses formes orale et écrite, intègre les modalités d'expression de l'usager. A côté du bon usage, existe une parlure qui charrie et la langue française normative et les langues locales.

Qu'en disent les textes officiels ?

Les textes officiels qui régissent l'enseignement du français en Côte d'Ivoire, à la différence du Congo, du Mali et du Sénégal, offrent une opportunité mitigée au compromis et n'intègrent que fébrilement dans une hésitation pathologique (fuite en avant ou crainte) la révolution de l'enseignement des langues locales et de la langue française dans le processus d'apprentissage. Le formatage linguistique est tel que le français jouit d'une domination sans partage dans la sphère francophonisée qu'on peut penser à un plurilinguisme virtuel et à un unilinguisme réel. Voici les données chiffrées qui en témoignent :

Pays	Population totale (en milliers)	Population parlant français (en milliers)	Pourcentage de la population parlant français
CONGO	5 400	3 182	59
CÔTE D'IVOIRE	24 906	8 259	33
MALI	19 108	3 237	17

² Père BOUHOURS, *Entretiens d'Ariste et d'Eugène* cité par LE BIDOIS (G. et R.), op. cit., p.4

SÉNÉGAL	16 294	4 215	26
----------------	--------	-------	----

Tableau statistique des populations parlant français au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal¹¹

Pourtant, il convient de traverser la frontière entre le «code commun légitime», celui adossé à la norme et le «code commun non-légitime», celui adossé à l'usage, pour instruire une unanification desdits codes pour oser un enseignement du français autre et/ou autrement.

2 - La codification d'un usage unanimifié

Il convient de poser comme postulat préalable que l'apprenant est et doit rester le centre de tout processus et procédé d'apprentissage dont use l'enseignement, ici de la langue française. Sont alors, à prendre en compte, les pratiques de l'apprenant, ses démarches et ses besoins mais encore les diversités linguistiques de référence dans la didactique de l'enseignement du français en francophonie. Autrement l'environnement, et tout l'environnement, qui héberge la matrice de l'enseignement de la langue française dans tous ses paramètres doit être, hic et nunc, exploré, exploité et convoqué. Le clin d'œil constitutionnel fait aux langues nationales au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal donne d'espérer à un enseignement de la langue française dans une norme didactico-pédagogique qui devra se laisser féconder par les normes didactico-pédagogiques des langues nationales afin d'accoucher d'un code unanimement accepté ; code intégrant plusieurs entrées vu les spécificités desdites langues. Une négociation est nécessaire, car l'environnement plurilingue dans lequel est immergé, comme la terre dans l'atmosphère, l'apprenant présente en milieu urbain une spécificité marquée par un contact permanent des variétés de français. Ce n'est pas le cas en milieu rural. Dans cette situation, l'apprenant est plutôt en contact avec les langues locales. On comprend donc la nécessaire négociation qui dans la situation d'enseignement-apprentissage, induit une tout aussi nécessaire médiation. A ce propos, Joseph Rezeau avertit :

«Si toute action de médiation n'est pas une action didactique et que tout médiateur n'est pas enseignant, il semble bien que

¹¹ Ce tableau a été établi à partir des estimations de l'Observatoire de la langue française de l'Organisation Internationale de la Francophonie 2018

toute relation pédagogique doive inclure des actions de médiation et qu'un enseignant ait nécessairement à jouer un rôle de médiateur. »¹²

Cela dit, la question du contexte est quasi incontournable dans les pratiques enseignantes. L'enseignement-apprentissage s'est aujourd'hui enrichi de pratiques qui tiennent compte des contextes dans lesquels ils sont mis en œuvre. Pour Philippe Blanchet, en effet, «la contextualisation didactique poursuit et complète en la transformant une dynamique ouverte par la «révolution communicative» des années 70 - 80. La question du contexte en didactique des langues se révèle à cette époque en posant comme objectif et comme moyen d'enseignement-apprentissage «des usages effectifs dans des situations de communication (contextes «authentiques») produites ou imitées en situations de classe (contextes pédagogiques) de façon réaliste (contexte social).»¹³

Schéma de la composition du contexte didactique¹⁴

Il poursuit en affirmant ce qui suit:

¹² Joseph REZEAU, *Analyse de Médiatisation et médiation pédagogique dans l'environnement multimédia : Le cas de l'apprentissage de l'anglais en Histoire de l'art à l'université*, Thèse pour le Doctorat (Mention : Etudes anglaises, Langue de spécialité - Didactique de la langue) soutenue le 17 décembre 2001 à l'Université Victor Segalen - Bordeaux 2, France, p.7

¹³ Philippe BLANCHET, «Contextualisation didactique» : de quoi parle-t-on ? », Entretien avec Philippe Blanchet, Directeur du Laboratoire PREFIcs, Université européenne de Bretagne-Rennes 2, animateur du Collectif inter-réseaux en didactique des langues (CIRDL) et membre du réseau Dynamique des langues et francophonie (DLF)

¹⁴ Ce schéma est construit à partir des informations de Philippe Blanchet.

«Si les compétences linguistiques se traduisent par des compétences à entrer en relation, à réaliser des actes de langages, à coconstruire des significations, alors l'apprentissage de la prise en compte des contextes en est un élément capital. Et la situation de classe est un lieu essentiel d'appropriation durable, consciente et transférable de ces compétences (y compris, d'une façon spécifique, en contexte homoglotte dit «de langue seconde »), les caractéristiques de ce contexte et leur prise en compte pour enseigner, pour apprendre, pour valider les apprentissages et pour communiquer deviennent primordiales.»

Là se déploie, alors, une intelligence situationnelle en didactique des langues dans la réalité de la francophonie, au sens de du déploiement d'une capacité à comprendre la situation des langues (ici, langue française et langues locales) dans ses différentes dimensions et dans sa complexité pour négocier et arriver à une unanimité parfaite ou relative afin de proposer une norme à géométrie variable maîtrisée pour l'enseignement du français et des langues locales. Car, il faut bien se le tenir pour dit, la langue française, aujourd'hui plus qu'hier, et sans doute, demain plus qu'aujourd'hui, n'est pas la même en fonction des contextes dans lesquels elle est en usage. Et Louis-Jean Calvet de parler d'une nécessaire «acclimatation linguistique.»¹⁵
Comment y arriver ?

2 - 1 - Le nécessaire consensus dans la mise en œuvre des politiques et des aménagements linguistiques en francophonie

Le projet-ELAN-Afrique, amorcé en 2012 à Bamako au Mali, offre une réelle opportunité d'un consensus dans la mise en œuvre des politiques et des aménagements linguistiques dans les pays francophonisés notamment au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Voici ce que dit ce projet :

«Malgré l'engagement des pays vers la scolarisation universelle, l'accès de tous les enfants à une éducation primaire de qualité, en Afrique francophone, est freiné notamment, pour les populations rurales, par les langues de

¹⁵ Louis-Jean CALVET, *Histoire du français en Afrique - une langue en copropriété ?*, Ed «Ecriture », 2010, p.34

scolarisation. De nombreux pays d'Afrique francophone ont pour toile de fond un contexte multilingue. Cependant, le statut privilégié de la langue française face aux langues nationales en fait l'unique langue de scolarisation du premier degré. La non-maîtrise de cette langue entraîne souvent des problèmes de communication dans les salles de classe, un impact négatif sur le comportement des enseignants et des apprenants et une difficile compréhension des concepts scientifiques par les élèves»¹⁶

On peut y découvrir que la tête d'écheveau de ce projet «*wise la promotion et l'introduction progressive de l'enseignement bilingue au primaire articulante une langue africaine et la langue française. Chaque pays ayant une situation linguistique différente, l'objectif poursuivi dans ELAN est celui d'appuyer de manière différenciée les plans d'action nationaux des pays, conformément à leurs politiques éducatives.*»¹⁷

2 - 2 - La nécessaire convergence pédagogique dans la mise en œuvre des politiques et des aménagements linguistiques en francophonie

Mountaga Diarra dans sa communication sur l'état des lieux de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif malien, propose une pédagogie convergente. Cette pédagogie ne dit pas autre chose que d'enseigner en transmettant un même contenu disciplinaire autant en français que dans les langues nationales¹⁸. Cela vaut aussi pour le Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il faut dire qu'à la différence des autres pays listés où l'enseignement des langues nationales se fait au même titre que la langue française a cours, en Côte d'Ivoire ce n'est pas le cas.

La convergence pédagogique dans ce contexte d'allophonie qui prospère au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, il est céans d'envisager aussi la prise en compte des enjeux des

¹⁶ Circulaire ELAN-Afrique, 2012, p.4

¹⁷ Idem

¹⁸ Mountaga DIARRA, *communication sur l'état des lieux de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif malien*, Bamako, novembre 2011, p.9-10

constructions de l'altérité dans les relations d'apprentissage en contexte d'allophonie, en indiquant la contraignante convergence des trois postes d'opérations (le poste-parents ; le poste-enseignant et le poste-apprenants) qui ne sauraient se tourner le dos.

CONCLUSION

Dans les zones linguistiques dites francophones, où la langue française est un héritage de la France, l'enseignement pris comme transfert de connaissances est subordonnée à des politiques et à des aménagements linguistiques. Ces politiques et aménagements révisent les conceptions antérieures de pratiques anciennes qui faisaient de la langue française, la langue unique de l'enseignement. A dire le vrai, dans le contexte ancien, «le choix de la langue officielle, la généralisation de la scolarité, l'influence des moyens d'information, l'urbanisation se conjuguent pour favoriser la diffusion du français.»¹⁹; toute chose qui reléguait en arrière-plan, à tout le moins, loin derrière la langue française, les langues locales. Pour que ces dernières ne meurent, il a fallu réagir. Et les Constitutions des pays francophonisés comme le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, l'ont consigné. Et des projets comme ELAN ont vu le jour. Et des chercheurs, historiens, linguistes, archéo-linguistes, didacticiens, pédagogues, ... s'y sont intéressé. De là, on ne peut désormais distraire qu'il est impératif dans l'enseignement du français aujourd'hui de ne pas colmater les particularités qui relèvent de l'origine linguistique des apprenants des zones francophonisées notamment du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Il faut, donc, pour formaliser et conforter un enseignement du français dans ladite zone faire l'expérience de la pluralité et reconnaître les compétences et tenir compte des facteurs identitaires.

¹⁹ Denis TURCOTTE, *La politique linguistique en Afrique francophone: une étude comparative de la Côte d'Ivoire et de Madagascar*, Québec, Presses Université Laval, 1981, p. 46

BIBLIOGRAPHIE

BLANCHET Philippe, «Contextualisation didactique » : de quoi parle-t-on ? », Entretien avec Philippe Blanchet, Directeur du Laboratoire PREFIcs, Université européenne de Bretagne-Rennes 2, animateur du Collectif inter-réseaux en didactique des langues (CIRDL) et membre du réseau Dynamique des langues et francophonie (DLF)

CALVET Louis-Jean, *Histoire du français en Afrique - une langue en copropriété ?*, Editions «Ecriture », 2010

Circulaire ELAN-Afrique, 2012

DADIE Bernard B., *Climbié* in *Légendes et poèmes*, Abidjan, NEI, 2002 (Paris, Seghers, 1966)

DIARRA Mountaga, *communication sur l'état des lieux de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif malien*, Bamako, novembre 2011

GUEUNIER Nicole, GENOUVRIER Emile, KHOMSI Abdelhamid, *Les Français devant la norme*, Paris, Honoré Champion, 1978

JESPERSEN Otto, *Language. Its nature, development and origin*, 1 vol. in-8, Londres, G. Allen and Unwin, 1922

Père BOUHOURS, *Entretiens d'Ariste et d'Eugène* cité par LE BIDOIS (Georges et Robert), *Syntaxe du français moderne*, T.2, Paris, A. J. Picard, 1971

REZEAU Joseph, *Analyse de Médiatisation et médiation pédagogique dans l'environnement multimédia : Le cas de l'apprentissage de l'anglais en Histoire de l'art à l'université*, Thèse pour le Doctorat (Mention : Etudes anglaises, Langue de spécialité - Didactique de la langue) soutenue le 17 décembre 2001 à l'Université Victor Segalen - Bordeaux 2, France, p.7

TURCOTTE Denis, *La politique linguistique en Afrique francophone: une étude comparative de la Côte d'Ivoire et de Madagascar*, Québec, Presses Université Laval, 1981, p. 46

VARGAS Claude, «Grammaire et didactique, plurinormaliste du français » in *Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle/* numéro thématique : La grammaire à l'école. Pourquoi en faire ? Pour quoi en faire/ Année 1996/ 14/ pp.83-103)

**Quelques résultats de mes recherches en analyse
contrastive français-langues bantu dans le cadre de
l'enseignement du français en contexte exolingue
congolais**

Mukash Kalel Thimothée

Université de Kinshasa

mukash_kalel@yahoo.fr

Résumé

Dans cette contribution, il est question de montrer comment par exemple une langue comme le lingala interfère sur les structures syntaxiques du français langue cible à partir des mécanismes comme la dérivation applicative, la dérivation causative, le faux passif, la question en écho. L'objectif de mes recherches est d'améliorer l'apprentissage du français en contexte exolingue congolais.

Mots clés : français, langues bantoues, enseignement, contexte exolingue, Congo

Abstract

This contribution aims at showing how, for instance, a language such as Lingala interferes with the syntactic structures of French language. It comes out that this interference is carried out under mechanisms such as applicative derivation, causative derivation, false passivization, echo question. The objective hereafter is to improve the learning of French in the Congolese exolingue context.

Keywords: French, bantu languagees, teaching, exolingue context, Congo

Introduction

Depuis la mort de notre aîné, le Professeur Mateene Kahombo, le Département des Lettres et Civilisations Africaines nous a confié le cours de « L'analyse contrastive français-langues bantu. » L'analyse contrastive s'impose dans notre pays où le français évolue en contexte à la fois exolingue et multilingue. Exolingue, parce que le français est une langue indo-européenne, ou romane pour être plus précis. Elle appartient à l'hémisphère nord et est entrée en contact avec l'Afrique par le biais de la colonisation. Le français évolue aussi en contexte multilingue dans la mesure où, langue officielle du pays, elle cohabite avec les langues de souche congolaise qui sont ses langues partenaires. La cohabitation entre le français et les langues de souche congolaise n'est pas conflictuelle à notre avis.

On le sait, quand les langues sont en contact, il y a des phénomènes qui sont le résultat de ces contacts. Nous pouvons citer entre autres les emprunts linguistiques, le mélange des codes, le calque, les interférences linguistiques. Notre communication, s'inscrit dans le cadre de l'enseignement du français langue seconde. Nous avons cherché à cerner le phénomène des interférences, entendez le transfert négatif des structures des langues bantu vers le français langue cible, avec pour conséquence, la distorsion du code français, conduisant ainsi à des fautes et à des erreurs.

Quand on fait ce genre d'analyse, les paliers exploités sont généralement la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique et la lexicologie. Nos recherches sont focalisées sur la syntaxe. Deux langues sont sollicitées : le lingala, langue source, et le français comme langue cible. Pendant les séances de mon cours, nous présentons à nos étudiants comment le lingala interfère sur le code de la langue française à partir de certaines structures syntaxiques du lingala considérées comme contraignantes. Nous avons sélectionné dix cas que nous nous proposons de présenter, cas que vous découvrirez au fur et à mesure que va se dérouler notre exposé.

I. La transitivité dérivée

Au niveau de la théorie de la valence, il existe pour la linguistique africaine la transitivité inhérente et la transitivité dérivée, cette dernière est le résultat de l'affectation au radical verbal d'un suffixe sémantique, lequel suffixe peut ou non augmenter la valence ou la réduire. Certaines dérivations n'ont aucun impact sur la valence verbale.

Deux suffixes dérivatifs en lingala sont source de transfert négatif vers le français. Il s'agit du suffixe applicatif // -el-// et du suffixe causatif // -is-//.

S'agissant du suffixe applicatif, avec valeur de bénéficiaire ou de victime, il a tendance à être transféré en français pour être suffixé au radical verbal. Il sied de souligner que le français ignore ce type de dérivation. Lorsque le suffixe du lingala est collé au radical d'un verbe en français, cela produit un verbe qui n'existe pas en français. Voici un exemple entendu dans la bouche d'un médecin :

« * Va m'acheteler du savon. »

Le verbe « acheter » n'existe pas en français. C'est en lingala qu'on a le verbe « kosombela » analysable en //ko-somb-el-a//. Le verbe de départ est bien entendu « kosomba ». Le verbe « Kosombela » dérive de « kosomba ». En tant que verbe dérivé, il voit sa valence augmenter de 2 à 3, par l'ajout du complément bénéficiaire, comme on peut le constater dans la phrase suivante : « Kende kosombela ngai savon. » La structure correcte en français donne : « Va m'acheter du savon. » Ou encore : « Va acheter pour moi du savon. » La dérivation applicative n'existe pas en français.

Quant au suffixe causatif // -is-//, nous avons rencontré son emploi abusif dans le cadre des verbes ergatifs. En français, les verbes ergatifs sont des verbes transitifs directs qui sont susceptibles de devenir intransitifs par le mouvement à gauche du complément d'objet en position initiale de la phrase pour devenir le sujet, mais sans passer par le mécanisme du passif. Parmi les verbes ergatifs, il y a entre autres le verbe « bouger », lequel se présente tantôt comme un verbe transitif, comme dans « bouger un arbre » ; tantôt comme un verbe intransitif comme dans la phrase : « L'arbre bouge. »

Au verbe transitif « bouger » correspond en lingala le verbe dérivé « koningisa. » A l'emploi intransitif du même verbe correspond « koningana » en lingala. La sémantique du verbe dérivé « koningisa » passe en français par l'emploi de l'auxiliaire « faire » combiné avec le verbe lexical « bouger. » Plutôt que de dire « bouger un arbre », un lingalophone influencé par sa langue maternelle dira « faire bouger un arbre », traduction de « koningisa ». L'emploi du verbe auxiliaire « faire » exprimant la causativité n'est pas approprié ici.

La structure du faux passif

Le faux passif est un mécanisme qui fonctionne en langue bantu. Il n'existe pas en français. Il consiste en la production d'une phrase avec un verbe à la voix active. Le sujet de départ devient le complément d'agent. Le complément d'objet reste dans son site. Le verbe reçoit comme sujet, en lingala, le préfixe verbal postiche de la troisième personne du pluriel ou de classe deux si l'on utilise la terminologie de la linguistique africaine. Le préfixe verbal postiche fait partie des catégories vides. Voici un exemple :

« Mama azobenga yo. » → « **Bazobenga yo na mama.** »

Le français congolais non maîtrisé, influencé par le faux passif, donne à partir de la phrase française à la voix active « Maman t'appelle » la correspondante suivante :

« * **On t'appelle par maman.** »

Cette phrase est le résultat du transfert négatif de la structure du lingala vers le français langue cible. Le pronom « on » correspond au préfixe postiche //ba-/. Le syntagme prépositionnel en fonction de complément d'agent « par maman » correspond à « na mama » du lingala. En français, ce que l'on a, c'est ce que la linguistique générale appelle « le vrai passif », construit au moyen du participe passé précédé de l'auxiliaire « être ». Le complément d'objet fait mouvement à gauche pour fonctionner comme sujet patient du verbe passif. La structure finale après application de la transformation passive donne à partir de la phrase de départ suivante « Maman t'appelle » la correspondante suivante : « **Tu es appelé par maman.** »

C'est la seule structure correcte et admissible en français, laquelle a pour correspondante non contraignante « **Obengami na mama.** »

II. Le placement du pronom emphatique

Parmi les mécanismes d'insistance, il existe aussi l'emploi du pronom emphatique en association avec le terme sur lequel le destinataire veut insister. Le pronom emphatique se place dans l'entourage immédiat du terme auquel il renvoie, ou loin de celui-ci. Dans le premier cas, on parle de l'apposition contiguë ; et dans le deuxième cas, on parle de l'apposition non contiguë. Ce mécanisme, connu sous le nom de « pronominalisation » est cause de transfert négatif en français congolais. Nous donnons le cas de l'apposition non contiguë.

Soit la phrase suivante en lingala : « **Naboyi na ngai.** »

Dans cette phrase fonctionne une double pronominalisation. Il y a le pronom préfixe verbal sujet //na-/, lequel est repris pour des besoins de soulignement par son pendant anaphorique /ngai/. Le pronom anaphorique occupe la position finale de la phrase. Pour le lingala, on constate que, à la différence du français, le pronom « ngai » entre dans un syntagme prépositionnel gouverné par le morphème « na ». C'est ce syntagme prépositionnel qui est source d'interférence en français, à partir du lingala langue source. En effet, en apposition non contiguë, le français place le pronom emphatique en fin de la phrase sans faire intervenir une préposition quelconque. Le transfert négatif en français congolais conduit à l'insertion d'une préposition qui doit gouverner le pronom de reprise qui a pour rôle d'insister sur le sujet. A la phrase du lingala « **Naboyi na ngai** » va correspondre par interférence la phrase française suivante : « * **Je refuse à moi.** » La correction proposée dans ce contexte est la suivante : « **Je refuse, moi.** »

III. La question en écho et l'interrogation indirecte

Ces deux mécanismes, semblables à certains points de vue sont source d'interférence à partir du lingala vers le français. Nous allons les présenter dans les lignes qui suivent.

0. La question en écho

La question en écho est cette phrase interrogative formulée par le deuxième locuteur ou le destinataire pour amener celui qui a parlé

avant lui à reprendre ses propos. La question en écho fonctionne aussi bien en français qu'en lingala. Cependant les deux langues n'ont pas nécessairement la même formulation.

Le marqueur de la question en écho en français est le morphème « si ». Il n'est pas obligatoire et correspond à « soki » du lingala. Lorsque la question en écho porte sur l'interrogation totale, la structure de celle-ci ne pose pas de problème dans le cadre du contact entre le français et le lingala. C'est lorsque la question en écho porte sur une phrase interrogative à interrogation partielle portant sur le sujet, sur le complément ou sur l'attribut que l'on constate des cas de transfert négatif du lingala vers le français. En effet, en français, il y a incompatibilité entre une modalité interrogative de l'interrogation partielle et le marqueur de la question en écho. Ce dernier s'efface automatiquement en présence du premier. En lingala, les deux coexistent généralement. Et c'est cette coexistence qui est source d'interférence. Nous donnons ici des exemples :

L1 Okei wapi ?	Où vas-tu ?	
L2 Soki nakei wapi ?	Où je vais ?	* Si je vais où ?
L1 Ozali nani ?	Qui es-tu ?	
L2 Soki nazali nani ?	Qui je suis ?	*Si je suis qui ?
L1 Ozobenga nani	Qui appelles-tu ?	
L2 Soki nazobenga nani ?	Qui j'appelle ?	*Si j'appelle qui ?

Les phrases formulées par le deuxième locuteur sont celles que nous appelons « questions en écho. » L'interférence apparaît au niveau de la phrase française avec astérisque. Cette dernière épouse en français congolais la structure de la question en écho en lingala, où le marqueur de la question en écho « soki » coexiste avec l'interrogatif « wapi » portant sur le complément circonstanciel de lieu ; avec l'interrogatif « nani » portant sur l'attribut et sur le complément d'objet. Dans le français normé, le marqueur « si » s'efface en présence des morphèmes interrogatifs.

1. La subordonnée interrogative indirecte

La subordonnée interrogative est sélectionnée par des verbes comme demander, ignorer. Elle est introduite par le conjonctif « si », comme dans cet exemple :

Je me demande // si Paul va venir.

Le morphème correspondant à « si » en lingala est « soki ». Les deux morphèmes marquent aussi la question en écho. La phrase du lingala qui correspond à celle du français est :

Nazali komituna // soki Paul akoya.

Les phrases interrogatives ci-dessus portent sur l'interrogation totale. Ici, il n'y a pas d'inférence qui partirait du lingala vers le français. Il faut cependant signaler qu'en français, le sujet de la subordonnée interrogative ne fait pas mouvement vers la gauche en position pré-conjonctive. Le lingala admet bien ce type de mouvement court. La phrase du lingala donnée en exemple ci-dessus est modifiée, par mouvement du sujet de la subordonnée interrogative indirecte de la manière suivante :

Nazali komituna // Paul soki akoya.

Le transfert négatif donne en français la correspondante suivante :

*Je me demande // Paul s'il va venir.

Lorsque l'interrogation indirecte contient le mécanisme de l'interrogation partielle, on constate aussi, comme dans le cas de la question en écho, des cas de transfert négatif. Voici des exemples d'illustration :

Nayebi te // **soki** mama azokende **wapi**.

J'ignore // où va maman.

*J'ignore // **si** maman va **où**.

Nayebi te // soki azali nani.

J'ignore // qui il est.

*J'ignore // **si** il est **qui**.

La même incompatibilité que nous avons relevée entre les modalités interrogatives et le marqueur de la question en écho se retrouve aussi au niveau de l'interrogation indirecte. Le français ne combine pas le

morphème « si » avec un mot interrogatif lorsque l'interrogation indirecte contient une interrogation partielle. Le français congolais tend à combiner les éléments incompatibles en transférant le modèle du lingala vers le français, conduisant ainsi à des erreurs de syntaxe.

IV. La montée du sujet

On parle de la montée du sujet lorsque le syntagme nominal en fonction de sujet du verbe de la subordonnée complétive est susceptible de faire mouvement vers la gauche à la tête de la proposition principale. La montée du sujet est possible lorsque cette dernière proposition a pour noyau prédicatif un syntagme verbal à sujet vide. On parle ainsi de la montée du sujet parce que le SN sujet de la subordonnée quitte le domaine de celle-ci pour dépendre du verbe de la proposition principale.

Un exemple classique qui est souvent donné en linguistique française pour illustrer ce cas c'est celui où la proposition principale a pour noyau le verbe sembler. Ce verbe est inapte à conférer au sujet la fonction syntaxique et le rôle thématique. C'est pour ces raisons qu'il est inapte à recevoir le sujet, sinon par mouvement à gauche du sujet du verbe de la proposition subordonnée complétive.

Nous donnons ici un exemple d'illustration :

Phrase de départ : Il semble // que l'enfant est malade.

Phrase d'arrivée : L'enfant semble // être malade.

Dans la phrase d'arrivée, qui rend compte de la montée du sujet :

- Le sujet de la subordonnée est en tête de la proposition principale,
- Le verbe de la subordonnée passe au mode infinitif,
- La conjonction de subordination tombe.

Dans le cas de la montée du sujet, le verbe attributif peut tomber pour laisser la place à une proposition réduite, laquelle se confond avec l'attribut du sujet. Ceci donne la phrase suivante :

L'enfant semble // malade.

Dans une langue comme le lingala, il n'existe pas de verbes à montée à proprement parler. On a plutôt des constructions impersonnelles, pour traduire la notion de « sembler », à partir du verbe bivalent « komona », lequel signifie « voir ». Le verbe en question est soumis à la dérivation réciproque en devenant « komonana ». Conjugué au présent perfectif, il reçoit le préfixe verbal postiche //E-// de la classe 7, selon le système classificatoire du lingala. On a ainsi la phrase suivante à partir de laquelle la montée va être opérée :

Phrase de départ : Emonani //lokola mama azobela.

Phrase à montée : Mama amonani // lokola azobela.

A la différence de la phrase à montée en français, la proposition subordonnée du lingala garde son verbe au mode indicatif, là où le français emploie l'infinitif. De même, la conjonction de subordination « lokola » ne tombe pas, alors que la conjonction « que » en français tombe.

Le maintien du mode indicatif au niveau du verbe de la proposition subordonnée en lingala ainsi que la présence de la conjonction « lokola » sont des mécanismes qui sont transférés en français, conduisant par le fait même à une phrase mal construite. Ainsi, la montée du sujet en français non maîtrisé sous l'influence du lingala donne la phrase suivante :

*Maman semble // qu'elle est malade.

V. La subordonnée commandée par le verbe ECM

En français et en lingala, il existe des verbes comme « entendre/koyoka, voir/komona, laisser/kotika... » qui sélectionnent une subordonnée complétive qui n'est pas introduite par une conjonction de subordination complétive. Ces verbes sont connus en linguistique sous le nom de verbes à marqueur de cas exceptionnel, ou verbe ECM, siglaison qui vient de l'anglais « Exceptional Case Marking. » Ce cas a retenu notre attention en analyse contrastive à cause de l'interférence dont le lingala est la source vers le français, langue cible.

En français, les verbes ECM sélectionnent une subordonnée infinitive. Pour certaines écoles linguistiques comme le fonctionnalisme selon Luc Bouquiaux et Jacqueline Thomas, le sujet de l'infinitif est en même temps le complément du verbe de gauche. Cependant, selon le

programme minimaliste de la grammaire générative, un constituant de la phrase ne peut pas remplir plus d'une fonction syntaxique. Il ne peut pas non plus assumer plus d'un rôle thématique. Par conséquent, le sujet de la subordonnée infinitive ne peut pas en même temps fonctionner comme complément du verbe de gauche. Le fait que le sujet de l'infinitif donne l'impression d'être en même temps le complément du verbe situé à sa gauche vient du système des cas. Dans le cas d'espèce, c'est le verbe de gauche qui value, c'est-à-dire qui affecte le cas accusatif au sujet de l'infinitif. C'est pourquoi ce verbe est considéré comme ECM. On a la même situation en lingala. Le cas accusatif est clairement identifiable à partir des pronoms compléments, qui renvoient au sujet de la subordonnée.

La différence entre le français et le lingala vient du fait que, dans la langue de Molière, le verbe ECM commande une subordonnée infinitive, alors que, en lingala, le verbe de la subordonnée est au mode indicatif. C'est à ce niveau qu'intervient l'interférence.

Plutôt que de dire :

« J'entends // l'enfant pleurer »

Sous l'influence du lingala, on entend très souvent cette structure :

« *J'entends // l'enfant il pleure », structure conforme à celle de la phrase en lingala :

« Nayoki // mwana azolela »

Il sied de rappeler que le mode infinitif dans ce type de construction en français autorise le mouvement du sujet vers la droite. La phrase « J'entends // le train siffler » sera modifiée, par mouvement à droite du sujet en « J'entends // siffler le train. » Ce mouvement est bloqué en lingala probablement à cause de la présence du mode indicatif qui affecte le prédicat verbal.

VI. La réaction de confirmation

Etudiant les mécanismes d'emphase, il m'a été donné de constater qu'il existe une structure de mise en valeur d'un terme de l'énoncé en lingala, que l'on peut schématiser selon la formule « A to/o A ». Cette

formule correspond à ce que l'on appelle « la réaction de confirmation ». C'est un mécanisme d'insistance qui consiste à marquer son accord avec les propos du premier locuteur en les répétant. Nous sommes en fait en présence d'un cas de répétition totale, dont les éléments répétés sont reliés au moyen de la conjonction de coordination alternative « to », laquelle apparaît aussi sous la forme vocalique « o ». Ce mécanisme, qui ne semble pas exister en français normé est introduit par interférence en français congolais, au point que ceux qui l'utilisent ne sont même pas conscients de commettre une erreur. Voici un exemple entendu dans les couloirs de notre Faculté :

L1 Nous souffrons beaucoup dans ce pays.

L2 ***Nous souffrons ou nous souffrons !**

La réaction produite par le deuxième locuteur ne relève pas de la langue classique. Elle est une simple interférence à partir de la structure qui fonctionne en lingala et bien entendu dans les autres langues bantu connues de nous, structure qui correspond à l'échange suivant :

L1 Tozonyokwama mingi na mboka oyo

L2 **Tozonyokwama o tozonyokwama!**

VII. Le discours rapporté et le sujet de la subordonnée

Dans nos recherches, il nous a été donné de constater que les langues bantu ne semblent pas faire la distinction entre le style direct et celui indirect. En effet, le pronom sujet de la subordonnée complétive dans le discours rapporté ne fait pas nécessairement la différence entre le sujet dont les propos sont rapportés et le sujet énonciateur qui rapporte les propos d'une tierce personne. Ce flottement en langues bantu est transféré en français congolais, conduisant à une confusion au niveau du sujet de la proposition subordonnée.

La phrase française « Maman dit // qu'elle vient » est rendue de deux manières en lingala :

a) Mama alobi // ete azoya [Maman dit // qu'elle vient]

b) Mama alobi // ete nazoya [Maman dit // que je viens]

On se rend bien compte que, dans la première phrase, le sujet du verbe de la proposition subordonnée complétive renvoie au sujet du verbe de la proposition principale. Il peut aussi renvoyer à une personne autre que maman.

Dans la deuxième phrase, le sujet du verbe de la proposition subordonnée complétive, tout en étant formellement un préfixe verbal de la première personne du singulier, renvoie plutôt au sujet du verbe de la proposition principale, de la 3^{ème} personne du singulier. Ainsi, le sujet de la proposition principale, troisième personne du singulier a comme pronom référentiel, au niveau de la subordonnée complétive, soit le pronom sujet de la troisième personne du singulier, comme dans la phrase (a) ; soit le pronom sujet de la première personne du singulier, comme dans la phrase (b). Et c'est à ce niveau qu'intervient l'interférence, qui conduit à produire la phrase « *Maman dit // que je viens » à la place de « Maman dit // qu'elle vient. »

VIII. Le marquage de la subordonnée relative

La subordonnée relative présente deux difficultés majeures pour certains locuteurs congolais parlant le français en contexte multilingue. La première difficulté vient de ce que je peux considérer comme des allomorphes du pronom relatif en français, là où une langue comme le lingala aligne un seul morphème, lorsque les accords avec l'antécédent ne sont pas pris en compte. Voici le tableau des pronoms relatifs en français et en lingala :

Français	Lingala
Qui	Oyo
Que	Oyo
Dont	Oyo

C'est au niveau de l'emploi du pronom relatif « dont » que les congolais éprouvent des difficultés. Ils remplacent ce morphème par « que », comme dans la phrase suivante :

*L'enfant que j'ai parlé est arrivé.

La phrase ci-dessus est incorrecte à la suite de l'emploi du pronom relatif « que ». Cette faute est le résultat de la généralisation du pronom « oyo » en lingala, lequel pronom est au départ un

démonstratif de balisage et marque de la même manière la subordonnée sujet, la subordonnée objet et la subordonnée enchâssée. Ceci est illustré par des exemples suivants :

Mwana // **oyo** akendeki // azongi : L'enfant // **qui** est parti // est rentré
Mwana // **oyo** natindaki // azongi : L'enfant // **que** j'ai envoyé // est rentré
Mwana // **oyo** nalobaki // azongi : L'enfant // **dont** j'ai parlé // est rentré

La deuxième difficulté se situe au niveau de l'accord entre le pronom antécédent de la première personne du singulier ou du pluriel en français et le verbe dans les constructions qui relèvent de la focalisation clivée. Dans bon nombre de langues bantu, le verbe prend l'accord de la troisième personne du singulier ou du pluriel. Ces accords sont transférés en français. On entend des phrases de ce genre :

« *C'est moi qui a mangé. » au lieu de « C'est moi qui ai mangé. »
« *C'est nous qui ont mangé. » au lieu de « C'est nous qui avons mangé. »

On peut considérer que les accords incorrects sont commandés par transfert négatif vers le français langue cible, soit à partir du marqueur de focalisation « moto », résultat de la grammaticalisation comme en lingala, soit à partir du pronom relatif sujet de classe 1 ou de classe 2 (/u-/, //bà-/, comme en ciluba.

IX. Réponse à l'interrogation totale négative

En français, lorsque l'interrogation totale négative nécessite une réponse positive, l'interlocuteur utilise le morphème « si » ; quand il s'agit de donner une réponse négative, on emploie le morphème « non ». Dans les langues bantu, à l'interrogation totale négative, on répond par un morphème avec le sens de « oui », suivie de la phrase négative. Et lorsqu'il est question de donner à la même question une réponse positive, les langues bantu utilisent un morphème qui a le sens de « non », suivie d'une phrase affirmative. C'est ce modèle qui est transféré en français, conduisant tout naturellement à des phrases mal construites.

A la question « N’as-tu pas mangé ? », on répond par « *Oui, je n’ai pas mangé. » si la réponse est négative. Dans le cas de la réponse positive, en français mal maîtrisé, on répond par « *Non, j’ai mangé. » Les structures correspondantes en lingala sont :

Question : « Oliaki te ? »

Réponse négative : « Iyo, naliaki te. »

Réponse positive : « Te, naliaki. »

En français qui respecte la norme, on répond par « Non, je n’ai pas mangé. » pour une réponse négative ; et par « Si, j’ai mangé. » pour une réponse positive.

Conclusion

Dans notre exposé, nous avons mis en évidence les difficultés relatives à l’enseignement du français en contexte exolingue congolais, en prenant comme domaine de recherche la syntaxe. Il a été constaté que certaines fautes et erreurs sont commises suite au transfert négatif des structures syntaxiques du lingala en français. Le souhait est que les professeurs de français aient aussi une connaissance scientifique suffisante des langues de souche congolaise afin d’évaluer leur impact dans le domaine de l’enseignement du français langue seconde.

Bien évidemment, toutes les fautes et toutes les erreurs commises par les apprenants du français ne peuvent pas être expliquées à partir du contact des langues. Il y a beaucoup d’autres facteurs qui entrent en jeu. Néanmoins, si les professeurs de français pouvaient s’appuyer sur l’analyse contrastive, ils seraient en mesure de prédire certaines fautes et de les comprendre. Ils mettraient aussi au point des exercices didactiques appropriés en vue de la correction de ce qui viendrait de l’interférence des langues bantu sur le code du français langue seconde.

Bibliographie

BOUQUIAUX, Luc et THOMAS, M.C. Jacqueline. 1987. *Enquête et description des langues à tradition orale*. Paris, SELAF.

CARNIE, Andrew. 2001. *Syntax*. Oxford, Blackwell Publishers (WEB).

CHOI-JONIN, Injoo et DELHAY, Corine. 1998. *Introduction à la méthodologie en linguistique*. Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg.

De WIT, Gerrit. 2015. *Liko Phonology and Grammar*. Ridderkerk, Nederland. LOT, Graduate School of linguistics (Thèse).

DUBOIS, Jean, GIACOMO, Mathée, GUESPIN, Louis, MARCELLESI, Christiane, MARCELLESI, Jean-Baptiste, MEVEL, Jean-Pierre. 2012. *Le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage*. Paris, LAROUSSE.

GREVISSE. 2003. *Précis de grammaire française*. Bruxelles, Editions Duculot.

KABUTA. 2008. *Nkòngamyakù Cilubà – Mfwàlànsa*. Universiteit Gent – Université de Mbuji-Mayi, Recall Linguistic Series Nr 19.

KATARZYNA, Janic. *L'emploi antipassif des formes moyennes dans la langue française*.

KAYOKA MUDINGAY, Mathieu. 2013. *Dictionnaire Français-Tshiluba, Tshiluba-Français*. Raleigh, Editions Lulu.

KILANGA MUSINDE, Julien (sous la direction de). 2008. *L'état et la nature du français en milieu plurilingue de la République démocratique du Congo*. La Tribune Internationale des Langues Vivantes, N° 44 Numéro Spécial Francophone.

KITENGYE SOKONI, Sébastien. 2009-2010. *Contact des Langues en République Démocratique du Congo, Structure et Variation de l'Alternance codique Kisongye/Français chez les Jeunes Songyephones Scolarisés*. Kinshasa, Université de Kinshasa, (Thèse).

LENSLAER, Alphonse. 1983. *Dictionnaire swahili-français*. Paris, Editions KARTHALA.

LOUSSAKOUMOUNOU, Alain-Fernand, EPANGA POMBO, André, NYEMBWE NTITA, André, MAKAMBALA, Rigobert.

2009. *Bi-grammaire lingala-français*. Organisation Internationale de la Francophonie (Version de travail).

MAKOKILA NANZANZA, André. 2014-2015. *Description Morphosyntaxique du Kimanyaanga*. Lubumbashi, Université de Lubumbashi, (Thèse).

MOTINGEA MANGULU, André. 2006. *LINGÁLA COURANT, Grammaire Pédagogique de Référence*. Tokyo, University of Foreign Studies, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA).

MUKASH KALEL, Timothée. 2004. *Questions Spéciales de Linguistique Générale, Syntaxe des Langues Bantu*. Kinshasa, Centre de Recherches Pédagogiques.

MUKASH KALEL, Timothée. 2012. *Dictionnaire Kanyok-Français*. Kinshasa, Centre de Recherches Pédagogiques.

MUKASH KALEL, Timothée. 2013. *Essai de Grammaire Kanyok (L32). Phonologie, Morphologie, Syntaxe*. Kinshasa, Editions René Descartes, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Kinshasa.

MULLER, Claude. 2008. *Les bases de la syntaxe. Syntaxe contrastive français – langues voisines*. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux.

MUTOMBO Huta-Mukana, Daniel et MALEMBA Nsabila, Gilbert. 2013. *Histoire et Culture des Peuples D'origine Nsanga-Lubangu*. Kinshasa, CELTA, Collection « Travaux et Recherches ».

NASH, Jay Arthur. 1992. *Aspect of Ruwund Grammar*. Urbana, University of Urbana (Thèse).

NDEMBE NSASI, Damase. 2016. *Indicatif Présent Affirmatif en Yombe (Zone H. 16 RDC)*. Kinshasa, Université de Kinshasa.

NDJIBU MULAMBA, François. 2017-2018. *Grammaire Confrontative du Ciluba (L31) et du Kisongye (L23) et son apport à la révisitation de la classification de Malcolm Guthrie*. Kinshasa, Université de Kinshasa (Thèse).

- ONDO-MEBIAME, Pierre. 2008. *Essai sur les constituants syntaxiques du fāng-ñtúmú*. Libreville, Editions Raponda-Walker.
- PUSKAS, Genoveva. 2013. *Initiation au Programme Minimaliste. Eléments de syntaxe comparative*. Berne, Peter Lang.
- POISSON-QUINTON, Sylvie, MIMRAN, Reine, MAHEO-Le COADIC. 2003. *Grammaire expliquée du français*. Tours, CLE INTERNATIONAL.
- RACINE-ISSA, Odile. 2011. *Le Swahili*. Chennevières sur Marne, ASSIMIL.
- RACINE, Odile. 2015. *Les extensions Verbales en Swahili Standard*. Köln, EAST AFRICAN LANGUAGES AND DIALECTS, Vol. 24, INALCO.
- RADFORD, Andrew. 2006. *Minimalist Syntax Revisited*. <http://courses.essex.uk/lg/lg514>.
- RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL, René. 2014. *Grammaire méthodique du français*. Paris, PUF.
- ROBERGE, Yves. 1990. *The Syntactic Recoverability of Null Arguments*. Kingston and Montreal, McGill-Queen's University Press.
- ROUVERET, Alain. 2015. *Arguments minimalistes. Une présentation du Programme Minimaliste de Noam Chomsky*. Lyon, ENS Editions.
- TELLIER, Christine. 1996. *Eléments de syntaxe du français. Méthode d'analyse en grammaire générative*. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
- Van EVERBROECK, René. 1985. *Lingala-Français, Français-Lingala*. Kinshasa Limete, Editions l'Epiphanie.

Déclassement et accords syntaxiques en Bantu

TORONZONI NGAMA-NZOMBIO

Université de Kinshasa

basiletoronzoni@gmail.com

Résumé

Cet article examine la question du système accord dans les langues bantu. Ces accords sont basés sur la correspondance des formes entre unités syntaxiquement liées. Le mécanisme de ces accords réside dans le principe que, lorsque le prédicat ou le mot régi ont omniclasses, le sujet ou le mot régent imposent respectivement leur classe. Les accords dépendent de la classe du substantif. Ils concernent à la fois le syntagme du substantif et la phrase. Ils se manifestent par l'emploi de morphèmes dits « classificateurs » à l'initiale de mots concernés. La numération des classes n'est pas imposée par le système de la langue, mais relève d'un choix du descripteur. Il existe en cette matière une convention internationale utilisée par la plupart des bantuistes depuis le 19^e siècle (Jacottet, Bleek, Meinhof).

Mots clés : declassement, accord, syntaxe, langues bantoues, classe nominale

Abstract

This article examines the question of the agreement system in Bantu languages. These agreement concords are based on the correspondence of forms between syntactically linked units. The mechanism of these agreement concords resides in the principle that, when the predicate or the word that governs is omniclasses, the subject or the word adjacent

respectively imposes their class. The agreement depends on the class of the noun. It concerns both the substantive phrase and the sentence. The agreement is manifested by the use of morphemes called "classifiers" at the initial of concerned words. The number of classes is not imposed by the language system, but depends on a choice of the descriptor. There is an international convention on this subject which has been used by most Bantuists since the 19th century (Jacottett, Bleek, Meinhof).

Keywords : disclassment, agreement, syntaxe, bantu languages, noun class

I- Introduction

Une des caractéristiques principales des langues bantu que les comparatistes ont souvent soulignée est leur système d'accords. Ces accords sont basés sur la correspondance des formes entre unités syntaxiquement liées. Le mécanisme de ces accords réside dans le principe que, lorsque le prédicat ou le mot régi ont omniclasses, le sujet ou le mot régent imposent respectivement leur classe.

Les accords dépendent de la classe du substantif. Ils concernent à la fois le syntagme du substantif et la phrase. Ils se manifestent par l'emploi de morphèmes dits « classificateurs » à l'initiale de mots concernés.

Les classificateurs se répartissent en plusieurs types : préfixes nominaux, préfixes pronominaux, préfixes verbaux, infixes et classificateurs locatifs. Leur nombre varie d'une langue à une autre. D'après M. Guthrie (1948), ce nombre varie entre 10 et 20.

Par exemple, le bomboma (zone C), qui représente un groupe de langues à système réduit, comporte 12 classes; tandis que le rwanda (161), qui possède un des systèmes les plus riches, utilise 19 classes. « Cette variation s'explique soit par la disparition de certaines classes du protobantu notamment 2 - 6,4 - 8, 5 -11 et 9, 10, soit par l'apparition spontanée de nouvelles classes en cours de route » (M. Guthrie, in Kadima 1969 ; 13).

La numération des classes n'est pas imposée par le système de la langue, mais relève d'un choix du descripteur. Il existe en cette matière une convention internationale utilisée par la plupart des bantuistes depuis le 1^e siècle (Jacottet, Bleek, Meinhof).

2. ACCORDS FORMELS

2.1 Niveau **du** système

Dans le syntagme du substantif, le mot régent impose la classe de son préfixe à tous mots régis :

L'adjectif, le démonstratif, le numéral, le connectif, etc.

(1) swahili

cl1: mtoto mzuri rnrnoja yule

« ce seul bel enfant »

Cl2 : watoto wazuri watatu wale. « Ces trois beaux enfants »

ngala

cl3 : molangi motâné moko mwa ngâ

« une bouteille rouge de moi »

Cl4 : milangi mitâné mibale mya ngâ

« deux bouteilles rouges de moi ».

luba

cl7: tshlmûmâ tshifika eci. « ce fruit noir »

cl8: birmimâ bifika ebi. « ces fruits noirs »

2.2 Niveau de la phrase

Au sommet de la phrase, c'est le mot noyau du syntagme en fonction « sujet » qui impose la classe de son préfixe au verbe.

(2) swahili

cl1: mwanafunzi anasoma kitabu. « l'écolier lit un livre » (p.74)

cl2: wazazi wapenda watoto wao. « les parents aiment leurs enfants » (p.77)

ngala

cl5: lîpûta lya yé lipasûiki, « son pagne s'est déchiré»

cl6, : mapûta ma yé mapasuki. « ses pagnes se sont déchirés.»

luba

cl12 : kâzubu kâfika aka kadi kanyi. « cette petite maison noire est à moi. »

cl13 : nizubu nifika etu tudi twanyi. « ces petites maisons noires sont à moi. »

2.3 TABLEAUX

2.3.1 Lingala

Classes	PN	PP	PV	Exemples illustratifs
1.	mo-	O-	a-	Mwana wa ngiima akomi mokonzi: l'enfant de ngûma est devenu chef
1a	∅	O-	a-	tata wa biso azali molakisi notre père est un enseignant.
2.	ba-			bana babale ba ngai bakôli deux de mes enfants ont grandi.
3.	mo-			molangi motane mosûisu mobiingi une autre bouteille rouge est perdue.
4.	mi-			milangi mitane missûisu mibungi d'autres bouteilles rouges sont perdues
5.	li-			Liloba lya Nzâmbe lizali linéné la parole de Dieu est grandiose.
6.	ma-			Malobama Nzâmbe mazali manéné les paroles de Dieu sont grandioses.
7.	e-			Elikya ya bisa ezali enéné : notre espoir est grand.
8.	bi-			Biténi bya bisa bizali binéné : nos morceaux sont grands.
9.	n-		e-	nyoka yoko ekufi na nzela un serpent est mort sur la route.
10.	n-		i-	nyoka ibale ikufi na nzela deux serpents sont morts sur la route.
11.	lo-			Lopângo loye lozali lonéné: cette parcelle est grande
12.				

13.				
14.	bo-			bondeko bwa yé bozali bonéné : sa fraternité est grande.
15.	ko-	Ø	e-	koteka ezali malamamu : vendre, c'est bien

2.3.2 Tshiluba

Classes	PN	PP	PV	Exemples illustratifs
1.	mu-	u-	u-	Mútú mubi eu udi udi udju cette méchante personne-ci mange
1a	ø	u-	u-	tatú eu ndaki anyi : cet homme est mon grand-père.
2.	ba-			bantú aba badi badja : ces personnes-là mangent.
3.	mú-	u-	u-	Músoko mujima eu : tout ce village.
4.	mi-	i-	i-	mísoko mijima ei: tous ces villages.
5.	di-			Ditunga dietu didi disama : notre pays est malade.
6.	má-	a-	a-	Matunga etu adi asama : nos pays sont malades.
7.	ci-			cilamba eci cinso ncioshika : tout cet habit est brûlé.
8.	bi-			bilamba ebi byonso mbyoshika : tous ces habits sont brûlés
9.	n-	u-	ù-	nzubú eu mmufwàànana kupuka : cette maison-ci peut s'écrouler.
10.	n-	i-		nzubú ei mmufwàànana kapuka: ces maisons-ci peuvent s'écrouler.
11.	lu-			lùkasti elu ludi lufike : cette houe est noire.
12.	ká-			kázubú aka kadi kimpe : cette maisonnette (hutte) est jolie.
13.	tú			túzubii etu tudi tuimpe: ces maisonnettes(huttes) sont jolies.
14.	bú-			Buta ebu budi busoma : ce fusil est chargé.
15.	kú-			Kúdima eku nkwa kala

				cette manière de cultiver est vieille
16.	pa-			Paméésá apa padi bimuma: Il y a des fruits sur cette table.
17.	ku-			kumfundu kwa nzubu kudi kufiike le derrière de la maison est devenu sombre
18.	mu-			munda emu mudi misanda: dans ce ventre. Il y a des vers.

3. DÉCLASSEMENT

3.1 Généralités

Le système d'accords basé sur la concordance formelle des préfixes de classes a jusqu'à présent été présenté comme le seul existant. Parallèlement à lui, il existe un autre mécanisme appelé « déclassement » d'un substantif lorsque celui-ci, pour faire ses accords syntaxiques fait appel au sens plutôt qu'à la forme de son préfixe. C'est-à-dire qu'il fait ses accords dans une classe qui comporte des substantifs dont la majorité appartient au même champ sémantique que lui.

Le mécanisme de déclassement doit être attribué au protobantu. Il offre un parallèle avec la classe la, surtout pour les noms propres, par exemple Kadirna. Les substantifs déclassés et les substantifs de classe l'ont en commun l'utilisation de mêmes accords.

En général, les substantifs déclassés font leurs accords dans la classe 1 et 2, qui sont les classes des noms de personnes, plutôt que dans les classes qui correspondent à leurs préfixes.

Il est important de signaler ici qu'en langue bantu, les substantifs se répartissent selon leur structure en trois sous-catégories:

1° les substantifs qui ne portent aucun préfixe c'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec la variante zéro du préfixe nominal:

(3)

swahili bibi, cl1 « femme »

bwana, cl1 « monsieur » embe, cl9, « mangue »

2° les substantifs de classe la (classe déjà posée depuis longtemps en reconstruction) qui renferment uniquement les noms propres de personnes et les termes de parenté ;

(4)

tata (ngala), tatbu (luba), baba

(swahili): «père»

3° les substantifs dotés d'un préfixe formel qui les place dans une classe, mais qui sont touchés par le mécanisme de déclasserement.

(5)

elambe awei : « le brave est mort

cl7 cl1

bilombe bawei : « les braves sont morts»

cl8 cl2

glima, cl7/1 : « génie»

bilima, cl8/2: « génies»

mondele, cl3/1: «Européen»

mindele, cl4/2: «Européens»

Du point de vue sémantique, les substantifs déclassés désignent soit des êtres humains, soit des animaux soit des objets ou des événements. Dans les contes, les animaux, les objets ou événements sont souvent personnifiés.

3.2 Illustrations

Nous avons choisi sept langues représentant six zones de classification de M. Guthrie pour illustrer l'attention du phénomène de déclasserement.

3.2.1 Langue sangu, B42

D'après P. ONDO MEBIAME (1988), le déclassement en sangu concerne une partie des substantifs des classes 9 et 14. Ces substantifs appartiennent à un même champ sémantique: ils désignent les termes de parenté. Contrairement aux autres substantifs des classes 9 et 14, les substantifs déclassés font leurs accords en cl1 et cl2.

(6)

+ dálulá / ndálulə / 9/1,2 + 14

« petit(e)s fil(le)s ».

+ gúyi / ngúyi, bəngúyi /

9/1,2 +14 « mère (s) »

+ táyi/ táyi,

bətáyi /9/1,2+14

« père(s). »

+ kágà/ kâgə / 9/1, 2, 10 « grand(s)-père(s) ;

grand(s)-mère(s).»

+ là/búlo, bobùlo z 14/1,

2+14 « soeur(s)

+óyi/bóyi, bə bóyi/14/1,2+14 «beau(x)-père(s), bru(s), belle(s)-mère(s),

gendre(s).»

3.2.2 Langue Leke, C

Le déclassement existe, mais il est rare. Deux substantifs touchés par le phénomène de déclassement ont été relevés par B. Vanhoudt (1980). Ils déterminent leurs accords dans une classe différente de celle de leur préfixe.

Ce sont:

(7)

-bəi 6/1,2+6 «gendre»

On dit:maboi modo «ce gendre»

(8)

- ódo x5, X10 «nez»

On dit : *jódo módo* «ces nez.»

3.2.3 Langue Budu, D35

En budu, langue de zone D (D3s), le déclassement concerne une partie des substantifs dont les thèmes ont le préfixe nominal de cl11: ó- au singulier et le morphème zéro à la place du préfixe nominal au pluriel. Leurs accords grammaticaux se font en classe 1. Ce sont les substantifs qui désignent des plantes, des objets ou des phénomènes naturels.

(9)

ombáá / mbáá «trompète(s) »

ombao / mbao «mangouste(s)

ombayà / mboya «plante(s) sp»

udikpóo / dikpóo «champignon(s) sp »

wangioá / angioa «plantees) sp. »

ogbáa / gbáá «pluie(s). »

utúbe / tube «tabac.»

Quelques langues bantu pratiquent une dérivation préfixale par le déclassement. Cette dérivation «forme des substantifs non canoniques qui s'accordent en classe 1, quelle que soit la classe de leur préfixe. Cette dérivation (...) part de substantifs canoniques pour former des anthroponymes ou des hydronymes.

3.2.4 Langue mbangani, L22

TSHIBOLA MVITA(1983) signale qu'en mbangani, «quelques substantifs qui désignent des animaux et qui ont préfixe de classe 9 font leurs accords en classe 1. Ce procédé est employé pour former des anthroponymes et dans la personnification.

(10)

Kámبizi 1/9, 2 «Mr chèvre.»

Ndámàtá 1/9, 2 «Mr Oiseau.»
mbú údí mù lùpàngù «le chien est dans l'enclos.»

3.2.5 Langues Kete, L2I

En Kete, les substantifs déclassés font leurs accords en cl.. Ils prennent l'augment de leur classe d'accord. Il s'agit en général des noms d'animaux ou des noms désignant des personnes humaines.

(11)bōnd 1/7, 8 «cochon»	—————>	otsibond, iyibond
bí:sh 1/12+n, 13+n «chat»	—————>	okámbí.sh, icwûmbí.sh
púmb 1/12, 13 « éléphant»	—————>	okápúmb.j.icwùpùmb
i:j 1/12+1,13+1 «petit voleur»	—————>	okamwî.j, icwùmwi.j
bw 1/12+1, 13 «chien»	—————>	okâbw, icwûbw

3.2.6 Langue Havu, J52

En Havu, le déclassement concerne les substantifs non canoniques c'est-à-dire des anthroponymes et des hydronymes obtenus par dérivation d'autres substantifs (canoniques). Ces substantifs s'accordent en classe 1 quelle que soit la classe de leur préfixe. «Cette dérivation, qui dans beaucoup de cas coïncide avec la dérivation préfixale, part de substantifs canoniques pour former des anthroponymes ou des hydromes » ; ex 1-4. Les substantifs de base, ex 5 - 6. ils ont par ailleurs leur flexion et leur dérivation aux mêmes classes que les substantifs canoniques, mais ils recourent alors au prélué préfixal.

- (12)
- 1- à: cl 12, 13 aka : sí,
orhwasí « travail » (sg et pl)
- 2- dú :gú 9,10 endu : gú,
endu : gú « fretin »

7,8 ekidú.gú, ebidú.gú « gros fretin »

1/8 bidú.gú « monsieur) gros fretin »

3 - sázi 7,8 egisazi, ebisazi «

douzaine de fretins»

1/7 gisazi (monsieur) Douzaine de fretins»

Cet anthroponyme est souvent donné aux personnes portant un appendice sur les deux auriculaires. Elles semblent ainsi avoir une «douzaine» de doigts, d'où leur nom.

4 - shèké 3/4 omushèke, emisheke «
chalumeau pour boire »

1/4 musheké « nom d'une rivière (bordée de roseaux le long de son parcours).

5 - d6ké 3/4

omudoke, emidoke

« doigt»

12, 13 akadoke, orhudoke « petit doigt»

1/13 kadoke « (Monsieur)petit doigt»

anthroponyme qu'on donne aux personnes présentant un appendice, espèce de petit doigt, sur l'un de leurs auriculaires.

6- kara 3 omuka

« couleur noire

»

7 egikara « couleur grossièrementnoire »

1/7 gikara « (Monsieur) grossièrementnoir »

nom qu'on donne parfois aux personnes fort noires de teint.

3.2.7 Commentaires

Ainsi, dans les sept langues que nous avons relevées, à travers six zones aussi variées qu'éloignées, les substantifs déclassés revêtent les sens ci-après:

a. Noms propres humains

Dans les langues qui suivent, les substantifs déclassés désignent soit des anthroponymes soit des termes de parenté.

En sangu (B42), ils désignent des termes de parenté. De classes 9 et 14, ils font leurs accords en cl, et 14. Exp. 5

En Kete (L21), certains substantifs déclassés désignent des anthroponymes. Ils comportent des préfixes de classes 1 e 2. Ex p. 6.

En Havu (J52) une partie de substantifs déclassés désignent également des anthroponymes. Ex p 6-7 b. Noms des animaux

En Budu (D3s), en Kete (L21) et en Mbangani (L22), quelques substantifs déclassés désignent des noms des animaux. Ils ont un préfixe de classe 9, mais font leurs accords en cl.. Ce procédé est employé soit pour former des anthroponymes soit pour personnifier les animaux dont **il** est question. Ex p. 6

c. Noms des objets, des plantes, des événements

En Budu (D35), en Havu (J52), on a également relevé des exemples de substantifs déclassés. En Budu, il s'agit des substantifs désignant des objets, des plantes et des phénomènes naturels. En Havu, ces substantifs désignent des hydronymes. Ex Pp. 6-7.

Dans ces langues, le déclassement concerne le syntagme nominal. On dit qu'il est « total » parce qu'il touche tous les mots régis par le substantif. Dans d'autres langues, le déclassement n'est pas total mais « partiel » c'est-à-dire qu'au niveau du syntagme nominal, les substantifs déclassés gardent les accords de leurs préfixes. C'est au niveau du prédicat que se portent les accords du déclassement.

Deux exemples sont connus à l'heure actuelle: le nzebi''' (zone A) et le rwanda (161). C'est cette dernière langue qui a été le mieux décrite: nous en avons des renseignements complets grâce aux travaux de A. COUPEZ (81).

En rwanda, les substantifs déclassés correspondent en gros à la catégorie des noms propres. Quand le déclassement les fait dériver d'un canonique, le nom propre a une signification symbolique dont le style poétique fait usage de manière systématique.

Les substantifs déclassés n'ont pas l'augment. Leur classe, qui n'est pas celle de leur préfixe se détermine comme suit: cl1- 9 selon qu'il s'agit ou non d'êtres humains.

(13)

*substantif canonique: classe du
 substantif classe **du** préfixe
 agaheto « petit arc » 12
 12

*substantif déclassés :

gaheto « (Monsieur) petit
 arc» 1 12
 gaheto « (le chien) petit arc»
 9 12

Exceptions

1. D'une part, quand il ne s'agit pas d'anthroponymes il y a des substantifs déclassés désignant des êtres humains qui se placent en cl, du moins chez certains locuteurs.

(14)

cura 1/14 - 9/14 -----
 bucurá « dernier-né»

2. D'autre part, dans le syntagme nominal régi par le substantif déclassé, l'accord se fait selon la classe du préfixe et non pas selon celle du substantif si l'on procède à l'identification d'un être en le distinguant d'homonymes possibles. C'est notamment le cas dans les généalogies et dans les noms de lieux précisés par celui d'un lieu voisin.

(15)

* gáheto kà nâk
 aràje
 « (Monsieur) petit arc fils d'un tel est arrivé»
 (gaheto 1/12; kà : 12; aràje : 1)
 *Rubómarwá matovu iri kure (la colline de ...)
 Rubóma- les - matovu est loin »

(Rubóma=
9/11; rwâ :
11 ; iri :9).

Cet accord d'identification, qui était courant vers 1950, est devenu archaïque et littéraire pour la génération qui est actuellement en âge d'école. Il est chez elle remplacée par l'accord général de classe 1 ou 9.

Le déclasserment est parfois accompagné du changement du préfixe lui-même quant à la classe.

(16)
- digi, 3 umudigi
« ventre enfilé »
- 9/14 budigi « filière»

En rwanda, les substantifs déclassés forment leur flexion et leur déviation aux mêmes classes que les substantif canoniques, mais en recourant à un procédé additif qui relève des substantifs complexes (prélude préfixal).

(17)
bàkagabo (gàbò 2+12) « (Monsieur) petit homme et ses pareils»
bàkagabo (gàbò 12+12) « le petit (Monsieur) petit homme.
»

Malgré l'absence d'augment, ces noms à prélué préfixal sont canoniques: les exemples cités ont respectivement des classes 2 et 12.

Conclusion

Comme on le voit d'après les exemples cités ci-dessus et pris dans un échantillon très représentatif des langues bantou, le déclasserment ne s'entend pas à toutes les classes du substantif: Il reste minoritaire. Néanmoins, il est régulier et

son attestation est largement diffusée dans tous les domaines bantu.

Le phénomène de déclassement tend à effacer le système de classe ou à réduire l'importance des accords de classe en ramenant tous les accords en un seul couple, c'est-à-dire qu'il a comme conséquence la réduction des classes. Ce phénomène de réduction de classes est très courant dans des nombreuses langues bantu.

Cl19 → c11 ou c12.

Exemple C35 ou C00 (bomboma). Une forme de simplification parce que le mécanisme de classe exige un gros effort d'attention.

Vu son extension dans le domaine bantu actuel, on peut se demander si le phénomène se produisait déjà en protobantu ou il est apparu plus tard sous la pression du sens.

BIBLIOGRAPHIE

ARAMAZANI BIRUSHA: Réflexes du Havu, mémoire de Licence spéciale, ULB, Bruxelles, 1978

BLEEK, W.: *A Comparative Grammar of South Africa languages*, Oxford, IAI, 1862.

COUPEZ A, Cours d'une seconde langue bantu : sanga, (L35), ULB, Bruxelles, 1982-1983

GUTHRIE, M. : *The classification of bantu languages*, Oxford, IAI, 1948.

KADIMA, M. : *Le système de classe en bantu*, Thèse de doctorat, Louvain 1969.

KAMBA MUZENGA : *Les formes verbales négatives dans les langues*

bantu, Thèse de doctorat, ULB, Bruxelles, 1978.

NATISA ASANGAMA, Éléments de description du Budu B35, langue bantou du Nord-Est du Zaïre, mémoire de Licence spéciale, ULB, Bruxelles, 1988 .

ONDO MEBIAME, P. : Éléments de description su sangu, B42, mémoire de Licence spéciale, ULB, Bruxelles, 1988

TSHILOBA MVITA: Éléments de description du Mbangani, langue

bantou de zone (L22), mémoire de Licence spéciale, ULB, Bruxelles, 1983,

VANHOUDT, B. : Éléments de description du Leke. langue bantou de zone C, mémoire de Licence spéciale, ULB, Bruxelles, 1980

Toponymie synchronique de la ville de Bangui

Apollinaire SÉLÉZILO

Institut de linguistique Appliquée
Université de Bangui, Centrafrique
aselezilo@yahoo.fr

Résumé

L'étude des noms de lieux (toponymes) présente une grande importance, car à partir d'une analyse onomastique des noms propres de la ville de Bangui, nous avons été renseignés et édifiés sur l'origine historique de ces lieux. Cette étude nous a aussi permis d'identifier certaines pistes à la fois linguistiques et historiques, qui faciliteraient la compréhension des phénomènes socio-culturels, socio-anthropologiques ou ethnolinguistiques qui ont marqué l'histoire de ces lieux et celle des peuples qui les ont habités ou qui les habitent encore. La toponymie d'une ville cosmopolite comme Bangui, présente des enjeux majeurs, tant pour la reconstitution de l'histoire de ces lieux habités ou non qui la constituent, que pour l'attribution d'un contenu, d'un contexte et même d'une orientation culturelle aux unités toponymiques analysées. Le présent article a révélé que les unités toponymiques de la ville de Bangui sont avant des unités linguistiques ayant une forme. Ensuite, elles renvoient à un contexte et elles sont porteuses, sauf exception, de contenu sémantique. Enfin, elles subissent actuellement de graves mutations qui risquent de les dénaturer.

Mots-clés Toponymie, synchronie, morphologie et sémantique.

Abstract

The study of names of places (toponyms) presents a great importance, because from an onomastic analysis of proper nouns in the city of Bangui, not only we give information about the historical origin of these places, but also we sometimes propose some ways to understand socio-cultural, socio-anthropological or ethnolinguistical phenomena that were linked to these places and people who lived there or still live there. The study of toponymic units of a town like Bangui has a great importance, either for the reconstitution of the history of the inhabited places or not, and also for the attribution of a content, a context and even of a cultural orientation to toponyms of this town. The present paper has revealed toponymic units of the town of Bangui are first of all linguistic unit shaving a form. Then, they convey a context and sometimes they have a semantic content. At last, now they undergo severe mutations that would take out their meanings.

Keywords Toponymy, synchrony, morphology, semantic and cultural remaining.

INTRODUCTION

Les noms propres, habités ou non, de la ville de Bangui font partie de certaines réalités qui échappent aux curiosités des chercheurs, tant centrafricains que centrafricanistes. Considérés souvent comme très unités rigides et complexes pour être analysées linguistiquement. Il faudrait mentionner que les toponymes de la ville de Bangui couvent, jusqu'à ce jour, d'immense informations qu'il faudrait rendre accessibles au grand public. Ces mêmes unités toponymiques de Bangui doivent au crible d'une analyse linguistique rigoureuse, afin de révéler leurs caractéristiques morphologies, morphosyntaxiques et sémantiques.

En parcourant rapidement notre corpus constitué des unités toponymiques de la ville de Bangui, nous rejetons systématiquement

l'idée selon laquelle les noms propres des localités, c'est-à-dire les toponymes auraient échappés aux règles morphologiques voire morphophonologique de construction des unités lexicales, et même seraient dépourvus de sens.

La toponymie synchronique de la ville de Bangui, exige logiquement la prise en compte de certains défis majeurs. Le premier défi consiste à rendre accessibles les unités toponymiques de la ville de Bangui, c'est-à-dire révéler leurs origines ; leurs structure morphologiques et leur contenu sémantique qu'elles ne laissent pas transparaître à première vue. Le second défi vise, quant à lui, à montrer l'interaction qui se manifeste entre les noms des lieux et les réalités historiques, sociologiques et anthropologiques des peuples qui habitent ces lieux ou qui s'y rendent par moment. Le dernier défi est celui de trouver la meilleure clé de compréhension des réalités linguistiques, ethnolinguistiques et culturelles de cette ville.

Partant des problèmes que pose la compréhension des toponymes de la ville de Bangui, nous pensons que la présente étude doit offrir la possibilité d'aboutir à trois éléments de réponses qui contribueraient à l'acquiescement ou à la réfutation de nos hypothèses sus formulées, notamment:

- faire comprendre à nos lecteurs que les toponymes de la ville de Bangui sont des unités linguistiques ayant non seulement une forme, mais dont la formulation et l'attribution obéissent à des règles linguistiques, sociolinguistiques et ethnolinguistiques à la fois générales (universaux) et spécifiques (paramètres);
- se convaincre des exigences communicationnelles des anthroponymes qui font souvent appel à un metteur (dateur), un destinataire (ceux à qui le message est destiné), un bénéficiaire (localité à laquelle le nom est attribué), le contexte (environnement dans lequel le nom est formulé) et le message à transmettre (contenu sémantique du toponyme) ;
- fournir à nos lecteurs les éléments de preuves qui corroborent que ces unités toponymiques étudiées, constituent l'une des faces bien cachées des réalités historiques, linguistiques,

ethnolinguistiques et socio-anthropologiques de la ville de Bangui, et qui sont malheureusement inexplorées jusqu'à ce jour.

La structure de cet article reposera sur trois points qui constituent son articulation:

- d'abord nous procéderons à la présentation du cadre théorico-méthodologique de la recherche.
- ensuite, nous ferons un bref rappel des définitions notionnelles des concepts et des termes usuels en toponymie.
- enfin, notre dernier chantier consistera à proposer des éléments de réponse aux interrogations suivantes : est-ce que les toponymes de Bangui fonctionnent-ils comme de simples unités linguistiques ayant une forme et un contenu sémantique ? Quelles sont les fonctions dévolues aux toponymes de la ville de Bangui, dès l'instant où cette ville elle-même ne possède pas assez d'informations sur son histoire, sur les origines de son peuplement et sur les noms des localités qui la constituent ? Peut-on penser que les toponymes de la ville de Bangui soient en pleine mutation ? Si oui, de quelle manière cette mutation s'opère-t-elle ?

1. CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

1.1. Cadre théorique du travail

L'analyse des unités toponymiques de la ville de Bangui que nous envisageons dans cet article va, sans aucune intention éclectique inavouée, s'adosser tour à tour à deux tendances théoriques portant spécifiquement sur l'étude des noms propres en générale, et celle des noms des lieux en particulier. La première tendance théorique est celle des linguistes structuralistes qui considèrent les noms propres comme un objet marginal en linguistique. De l'avis des linguistes tels que Ferdinand de Saussure (1972, p.237), Georges Kleiber (1996, p.573) et Jean-Louis Vaxelaire (2007, p.8), il n'existe aucune matière à analyser linguistiquement dans les noms propres. Les noms propres en général et les noms des lieux géographiques posent souvent de

sérieux problèmes du fait qu'ils n'obéissent pas aux canons de recherches linguistiques.

1.2. Cadre conceptuel du travail

Pour la parfaite compréhension de certains termes que nous sommes appelé à utiliser dans notre texte, nous sommes obligé de rappeler la définition notionnelle de certains clés tels que *enjeux*, *toponymie*, *synchronie*, *morphologie* et *sémantique*.

1.2.1. Enjeux

Le terme enjeux ne pose pas assez de problème définitionnel, mais pour une parfaite appréhension de la pertinence de notre sujet de réflexion, nous rappelons à nos lecteur que lorsqu'on parle des enjeux, on fait allusion à un ensemble de conséquences à la fois négatives ou positives qu'advieraient d'une situation, selon que l'on fasse quelque chose ou pas.

1.2.2. Toponymie

La toponymie, des étymons grecs *topos*, lieu, et *onoma* nommer ou désigner, est une science qui a pour objet l'étude de la formation et de l'évolution des noms de lieux. Ces noms de lieux dont il est question englobe aussi bien les lieux habités (pays, villes, village, quartiers) que les lieux inhabités (rue, avenues, montagnes, cours d'eau et lieux publics).

1.2.3. Toponymes

Les toponymes sont définis par Jean-Claude Bouvier (2008, p. 1) comme un : « [...] ensemble de mots ou de groupes de mots, intégrés à une langue donnée, avec un statut particulier, qui est celui des noms propres, et désignant des portions déterminées d'espace ».

1.2.4. Synchronie

La synchronie est une approche linguistique dont la caractéristique consiste à étudier un phénomène linguistique à un moment précis de l'histoire. Il s'oppose ainsi à la diachronie aborde souvent les faits en tenant compte de leurs évolutions dans le temps.

1.2.5. Morphologie

La morphologie est l'une des branches de la linguistique dont la particularité réside dans le fait qu'elle s'intéresse à l'étude de la forme des unités linguistiques (simples ou complexes). Elle suit souvent deux directions qui sont à la fois distinctes et complémentaires : la première concerne la morphologie constructionnelle (formation des mots) et la seconde porte sur la morphologie flexionnelle (variation en genre et en nombres).

1.2.6. Sémantique

La sémantique est définie, 'une manière générale, la science qui étudie les *signifiés*. Des étymons grecs *sémantikos*, c'est-à-dire « signifié » ou *sêma*, qui veut dire « signifier, indiquer », la sémantique vise comme objets d'étude les éléments ci-après énumérés :

- la grammaticalité d'un énoncé à partir de son contenu sémantique ;
- les différentes significations des unités linguistiques (composées, néologies, etc.) ;
- les types de relations sémantiques que peuvent entretenir les unités lexicales d'une langue donnée (antonymie, synonymie, polysémie, hyperonymie, homonymie...)
- les rôles thématiques ou sémantiques des constituants d'un énoncé (acteur, objet, patient, source, destination, expérienceur, etc.).

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHES

Le cadre méthodologique de cette étude synchronique des toponymes de la ville de Bangui est constitué de trois éléments fondamentaux :

- le corpus ou banque des données de recherches;
- l'instrument du recueil de corpus ;
- les informateurs de référence.

2.1. Le corpus ou la banque de données de recherches

Le corpus de notre étude comprend de cinq cent deux (502) unités toponymiques. Ces toponymes recueillis sont constitués de noms des lieux habités (quartiers, villages, les marchés, stades) et les lieux inhabités (montagnes, rues et avenues, cours d'eau et places publiques).

2.2. Les techniques d'investigation et de recueil du corpus

Pour la collecte des données de notre corpus, nous avons utilisé deux techniques d'investigation sur le terrain:

- la première technique à consister à répertorier tous les noms des habités ou non-habités de la ville de Bangui. Ce travail d'élaboration du pré-corpus a été fait sur la base des documents administratifs élaborés par le Ministère de l'habitat, du logement et des cadastres (schéma directeur de la ville de Bangui et autres documents) et le répertoire des préfectures, sous-préfectures, communes, quartiers et villages de la République centrafricaine ;

- la seconde technique a été celle des entretiens que nous avons eus avec nos informateurs de références, et ceci, sur la base des éléments contenus dans notre pré-corpus²⁰.

2.3. Les informateurs de référence

La toponymie synchronique de la ville de Bangui nous a obligé à recourir aux informateurs de références qui nous ont édifié sur certains aspects inaccessibles de ces toponymes, orienté dans notre approche et accompagné dans le décryptage de certains phénomènes hermétiques. En raison soit de leurs expertises scientifiques, soit des informations générales dont ils disposent sur la ville de Bangui, nous avons retenu comme informateur de références, cinq (05) personnalités :

- Monsieur Rufin-Cyriaque Nguimalet, Professeur titulaire de géographie à l'Université de Bangui, auteur de plusieurs articles sur la ville de Bangui.
- Monsieur Sylla Sambella, Professeur titulaire à l'Université de Bangui, fils d'un des premiers occupants et Chefs de quartier du troisième arrondissement de la ville de Bangui.
- Monsieur François Pendéoro, Banquier à la retraite, un nonagénaire qui a été témoins de l'évolution de la ville de Bangui.
- Monsieur Joseph Malézézo, Chef de quartier Gbandoro (Fouh), descendant du Chef de groupe de l'ancienne ville de Bangui ;
- Monsieur Camille Mandaba, Chef de quartier Votongbo, petit-fils de Joseph Ndokomandji (Boy-rabé).

2.4. La localité cible : ville de Bangui

2.4.1. Généralités sur la ville de Bangui

²⁰ Pré-corpus : c'est le répertoire des noms des localités et des lieux (toponymes) de la ville de Bangui que nous avons constitué à partir des documents officiels et sources orales (base de sondage).

Il est important pour nous dire quelque chose la ville de Bangui qui est la localité cible de notre étude. Créée le 28 1889 par les frères, plus précisément par Louis Henri Albert Dolisie (1856-1899), Bangui fut le premier poste qui a abrité l'administration coloniale. En raison de son statut politique de capitale de la République centrafricaine, cette ville la plus grande en termes de superficie () et de démographie ()

2.4.2. Carte géographique et toponymique de la ville de Bangui

Sources: Google Maps/Google Earth, juillet 2019.

3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Le dépouillement et le traitement des unités toponymiques de la ville de Bangui que nous avons collectées, lors de nos enquêtes de terrains, nous conduisent à une classification qui obéit à trois tiroirs taxonomiques :

- la classification des toponymes suivant leurs structures morphologiques;
- la classification des toponymes suivant leurs sources d'inspiration ;
- la classification suivant la nature des constituants.

Nous avons décidé d'analyser les toponymes comme étant des unités linguistiques qui sont des particularités d'être des signifiants, renvoyant à des signifiés et des référents (F.Clementz, 1983). Ce choix repose fondamentalement sur la démarche de Molino (1982, p.12) selon laquelle, il faudrait bien s'intéresser à l'organisation grammaticale des noms propres, et intégrer ces derniers dans un système global d'analyse à la fois linguistique (morphologique, morphosyntaxique et sémantique), sociologique et anthropologique.

3.1. Classification des toponymes suivant leur structure morphologique

3.1.1. Toponymes à structures morphologiques simples

Les toponymes à structures morphologiques simples sont des noms propres de lieux géographiques constitués d'un seul terme ou mot ayant morphologiquement une structure irréductible.

Illustrations 1

N°	Toponymes	Gloses ou explication en français
1	Kassaï	Le toponyme Kassaï est le nom de famille du premier chef du quartier <i>Kaga-douangba</i> .
2	Fouh	Le toponyme nom de l'adjoint au chef du quartier Gbandoro

3	Malimaka	Le toponyme nom du premier chef du quartier Malimaka
4	Kaïmba	Le toponyme nom du chef Kaïmba, d'origine Sängö
5	Garaba	Le toponyme nom du premier chef du quartier Garaba
6	Moustapha	Le toponyme nom du premier chef du quartier
7	Garba	Le toponyme nom du premier chef du quartier

3.1.2. Toponymes à structures morphologiques complexes

On entend par toponyme de structure morphologique complexe, toute unité toponymique est un nom dont la structure morphologique requiert au moins deux éléments composites.

3.3. Classification des toponymes suivant sources d'inspiration

Les unités toponymiques de la ville de Bangui, étant à la fois des éléments lexicaux, ont la particularité d'être également des éléments énonciatifs ayant par fois des contextes de formulation voire d'attribution, des destinataires, un ou des destinateurs, un bénéficiaire et surtout des sources d'inspiration. Dans le cas précis de cette étude consacrée aux toponymes de la ville de Bangui, nous n'en retenons que trois sources d'inspiration :

- toponymes d'origines anthroponymiques ;
- toponymes d'origines hydronymiques ;
- toponymes d'origines ethnonymiques.

3.2.1. Toponymes d'origines anthroponymiques : éponymes

Les toponymes d'origine anthroponymique qui finissent par être utilisés comme des noms de certaines localités.

Illustrations 2

N°	Toponymes	Gloses ou explications en français
1	Quartier Boy-rabe	<i>Boy-rabe</i> était le pseudonyme du premier Chef du quartier Votongbo, Joseph Ndokomandji. <i>Boy-rabe</i> fut une déformation de l'unité syntagmatique de complétion Boy (domestique en sāngö) et Rabe (Rabah), ce qui donne <i>Boy de Rabah</i> ou <i>Boy de Rabé</i> (domestique de Rabah). Ce fut l'un de ces amis sénégalais de la garde indigène coloniale, qui donna cet hypocoristique ²¹ à Joseph Ndokomandji, en raison de ses traits physiques de ressemblance avec Rabah ²² .
2	Quartier Kaïmba	<i>Kaïmba</i> est le nom d'un ex-adjutant redéployé de l'armée française qui commandait un site dédié aux quinze (15) anciens combattants de l'armée française. Ce site, initialement appelé Kinsankombatan, prendra par la suite le nom de Kaïmba par procédé éponymique.
3	Quartier Fouh	Le toponyme <i>Fouh</i> , vient de l'étymon gbanu <i>fuku</i> , c'est-à-dire poudre ou farine. Ce toponyme <i>Fouh</i> n'est rien que l'anthroponyme d'un des Chef du quartier Gbandoro qui est finalement utilisé pour désigner ledit quartier, et ceci, par procédé éponymique ²³ .

²¹ Hypocoristique est un mot traduisant une affection tendre (J. Buboïs, 1999, p. 236)

²² Ra

²³ Éponymie est un procédé onomasiologique par lequel le nom propre d'un individu (anthroponyme) est utilisé pour désigner un toponyme.

3.2.2. Toponymes d'origines hydronymiques

Les toponymes d'origine hydronymique sont des noms propres de cours d'eau qui fissent par être utilisés comme des noms de certaines localités.

Illustrations 3

N°	Graphies linguistiques	Graphies officielles et gloses
1	Ngû + bâgara Eau / bœuf	<i>Ngoubagara</i> est un cours d'eau qui servait d'abreuvoir naturel aux bœufs de Monsieur Delacour, propriétaire du site qui abrite l'hôpital de l'amitié au quartier Fouh).
2	Ngû + lando Eau / prairie	Ngoulando (flaque d'eau de prairie)
3	Ngû + ciment Eau / ciment	Ngouciment (marigot aux abords cimentés)

3.2.3. Toponymes d'origines ethnonymiques

Il est établi que certains toponymes de la ville de Bangui puisent leurs origines des ethnonymes ou nom de certaines ethnies qui ont occupé ces lieux désignés.

Illustrations 4

N°	Graphies linguistiques	Graphies officielles
1	Quartier Sängö	Quartier Sängö
2	Quartier Gbäyă	Quartier Gbaya
3	Quartier Ngbaka	Quartier Ngbaka
4	Quartier Zändë	Quartier Zandé
5	Quartier Bakôngo	Quartier Bakongo

6	Quartier Mänzä	Quartier Manza
7	Quartier Alî	Quartier Sara
8	Quartier Hausa	Quartier Haoussa
9	Quartier Bornu	Quartier Bornou
10	Quartier Bakongo	Quartier Bacongo

3.3. Classification des toponymes suivant la nature de leurs constituants

3.3.1. Toponymes à constituants endogènes

Le registre des unités toponymiques de la ville de Bangui comprend en partie des toponymes à constituants endogènes. Ces genres de toponymes sont des unités onomastiques simples ou complexes qui proviennent des langues centrafricaines.

Illustrations 5

N°	Toponymes hybrides	N°	Toponymes hybrides
1	Batayanga	11	Mangoumbala
2	Batalimo	12	Votongbo
3	Kéténgéré	13	Lando
4	Koukoulou	14	Ngongonon
5	Sagbado	15	Gobongo
6	Guitangola	16	Kagamongoulou
7	Guimowara	17	Kagadoro
8	Péndaö	18	Kaga-otöro (Gbazabangui)
9	Gbakondja	19	Kaga-douangba (Kassai)

3.3.2. Toponymes à constituants hybrides

Les toponymes à constituants hybrides sont des unités onomastiques complexes dont les constituants, en rapport syntagmatique de complétion, proviennent du français et de l'un des langues centrafricaines.

Illustrations 6

N°	Toponymes hybrides	N°	Toponymes hybrides
1	Marché Boy-rabé	18	Quartier Galabadja
2	Marché Combattant	19	Quartier Landjia
3	Marché Fouh	20	Quartier Garaba
4	Marché Gobongo	21	Quartier Lando
5	Marché Kongo	22	Quartier Gbambola
6	Marché Ngaoui	23	Quartier Linguissa
7	Marché Ngbaka	24	Quartier Gbandoro
8	Marché Ngouéta	25	Quartier Lipiya
9	Marché Pk 12	26	Quartier Gbaya-dombia
10	Marché Sambo	27	Quartier Malimaka
11	Marché Sängö	28	Quartier Gobongo
12	Marché Yalépé	29	Quartier Guitangola
13	Marché Yassimandji	30	Quartier Nguitto
14	Quartier Kolongo	31	Quartier Mandja-Otto
15	Quartier Miskine	32	Quartier Moustapha
16	Quartier Mpoko bac	33	Quartier Mbossoro
17	Quartier Ngarangba	34	Quartier Ngarangba

3.3.3. Toponymes à constituants exogènes

Les toponymes de la ville de Bangui à constituants exogènes sont des unités onomasiologiques dont les éléments composites sont partiellement ou totalement des emprunts du français.

Illustrations 7

N°	Toponymes exogènes	N°	Toponymes exogènes
1	Avenue Abdel Gamal Nasser	14	Marché central
2	Avenue de France	15	Marché Ngaoui
3	Avenue de l'indépendance	16	Marché à bétail
4	Avenue des martyrs	17	Marché chinois
5	Camp Beal	18	Marché soudanais
6	Camp de Roux	19	Place du cinquantenaire
7	Camp garde	20	Place de la République
8	Camp des Castors	21	Rond-point Omar Bongo
9	Camp de Roux	22	Rond-point zéro
10	Citée des Sinistrés	23	Stade 20000 places
11	Citée Jean XXIII	24	Stade municipal
12	Cités des trois collines	25	Stade de l'aviation
13	Colline des Panthères	26	Stade de l'UCATEX ²⁴

4. ANALYSES ET DISCUSSIONS

L'exploitation et l'analyse des unités toponymiques de la ville de Bangui nous conduisent vers trois faits qui non seulement méritent d'être analysés, mais également peuvent être placés au centre des discussions. Ces trois faits auxquels nous faisons allusion concernent :

- les mécanismes d'attribution des toponymes de la ville de Bangui ;

²⁴ Usine centrafricaine de textile

- les fonctions socio-anthropologiques des toponymes de la ville de Bangui :
- les conséquences de la mutation des toponymes de cette ville de Bangui.

4.1. Analyse linguistique des toponymes

Étant des unités issues d'une langue quelconque, les unités toponymiques peuvent être analysées comme les autres unités linguistiques ordinaires (nom, verbes, adjectifs, etc.). Partant de ce principe nous avons envisagé faire l'analyse linguistique les toponymes de la ville de Bangui sous les angles morphologique et sémantique.

4.1.1. Morphologie des toponymes

4.1.1.1. Toponyme à structure morphologique simple

Les toponymes à structure simple sont ceux qui sont constitués d'un lexème morphologiquement irréductible.

Illustrations 8

N°	Etymons	Toponymes	Gloses en français
1	Bangi + expansion Ø	Bangui	Le nom <i>Bangui</i> était un phytonymie, c'est-à-dire le nom d'un arbre spécifique dont la grandeur peut atteindre 15 à 20 mètres.
2	Ngo + expansion Ø	Ngo	Le nom <i>Ngo</i> est le nom ngbäyâ d'un arbre réputé très dure et dont le tronc a la couleur rougeâtre.
3	Lando + expansion Ø	Lando	Le nom <i>Lando</i> désigne en Banda la prairie. Il a été attribué au quartier Lando par les Banda Ndiri qui ont occupé la prairie qui sépare le quartier Votongbo et le quartier Nguito.

4.1.1.2. Toponymes à structure morphologique complexe

Morphologiquement certaines unités toponymiques de la ville de Bangui obéissent à des structures complexes. Les différentes silhouettes de la structure morphologique des toponymes complexes de la ville de Bangui sont déclinées à travers les séquences suivantes.

Séquence 1 : Nom + nom

La séquence n°1 est morphologique constituée d'un nom, suivi d'un autre nom avec lequel il entretient une relation de détermination ou complétion.

Illustrations 9

N°	Etymons	Toponymes	Gloses en français
1	Ngû + ciment Eau / ciment	Ngouciment	Puits d'eau aux abords cimentés
2	Ngû + kat©r Eau / Caterpillar	Ngoukatère	Eau de Caterpillar
3	Ngû + bâgara Eau / bœuf	Ngoubagara	Marigot des bœufs

Séquence 2 : Nom + *tî* + nom

Il faudrait signaler qu'en dehors de cette structure non marquée de la séquence Nom+ nom, nous avons constaté dans le corpus recueilli qu'il y a une série d'unités toponymiques complexes constituées deux nominaux médiatisés par le connectif *tî*, rendu en français par « de ».

Illustrations 10

N°	Toponymes	Gloses en français
1	Ndo tî ömba Chez / de/ tante	Propriété de la tante paternelle
2	Gbe tî gozo Sous / de / manioc	Sous le champ de manioc

Séquence 3 : Adjectif + nom

La séquence 3 est une structure morphologique constituée d'un adjectif, suivi d'un nom. Ces deux unités composites entretiennent sémantiquement une relation de qualification : qualifiant (Qa) et un qualifié (Qé).

Illustrations 11

N°	Etymons	Toponymes	Gloses en français
1	Këtë+ ngêrë Petit / prix	Kéténgéré	Vil prix
2	Gbä+ konza Vieil / natte	Gbakonza	Vieille natte

Séquence 4 : Phrase : (Sujet) +verbe + objet

La séquence 4 est une unité phrastique qui, utilisée comme un nom propre un toponyme, fonctionne comme les autres noms propres.

Illustrations 12

N°	Toponymes	Gloses en français
1	Bata yängä	Il faut rester silencieux.

	Garder +prés. / bouche	
2	Kpè tènè Fuir+prés. / parole	Il faut fuir le problème.
3	Kä hingö Vendre / âme	Il faut risquer la vie (Il faut oser).
4	Bata li mo Garder+prés. / tête/ toi	Tu dois être sérieux.
5	Gi mo wara Chercher+ prés./toi/ trouver +prés.	Quand tu cherches, tu trouves.

À partir de ces séquences qui mettent en exergue les structures morphologiques (simples et complexes) et/ou morphosyntaxiques (unités phrastiques lexématisées), nous affirmons que les unités toponymiques de la ville de Bangui, au même titre d'autres unités linguistiques, peuvent être linguistiquement analysées.

4.1.2. Sémantique des toponymes

Envisager l'analyse du contenu sémantique des unités toponymiques de la ville de Bangui peut paraître illogique pour ceux des linguistes qui, à la suite de Ferdinand de Saussure (1972, p.237), pensent que les noms propres sont des unités difficiles à être décrites linguistiquement.

De l'avis de Maurice Grevisse et Goosse (1993, 703), les toponymes sont considérés comme inappropriés à être analysés par les théories et méthodes d'analyse structuralistes. Autrement dit, aucune unité toponymique ne peut, en aucun cas, avoir une quelconque signification. Ces mêmes partisans de la thèse, selon laquelle les noms propres en général et les toponymes en particulier n'ont aucun contenu sémantique, justifient leur position par le fait qu'il ne faudrait pas confondre le signifié de l'élément dont ces noms propres sont les référents à la signification de ces derniers (noms propres).

Dans cette même logique Marie-Noëlle Gary-Prieur (1994, p.3) a renchéri que :

[...] sur le plan sémantique le nom propre dévie doublement du modèle saussurien du signe : d'une part, son signifié ne correspond pas à un concept, ou « image mentale » stable dans la langue et d'autre part, on ne peut pas définir sa valeur dans un système de signe. Une sémantique structurale ne peut donc pas l'aborder avec les outils et les méthodes dont elles disposent.

Contrairement à cette perception des noms propres comme étant des unités asémantiques par les linguistes structuralistes, les partisans de la linguistique énonciative comme François Clementz (1983, p.29) trouvent dans les noms propres des objets d'analyse sémantique.

4.1.2.1. Toponymes comme unité sens

Les toponymiques sont perçues comme des unités linguistiques porteuses de sens (explication donnée dans dictionnaire).

4.1.2.2. Toponymes comme unité de signification

À propos de la signification des toponymes, il faudrait bien rappeler que les avis des linguistes ont souvent été bien divergents.

Par ailleurs, il faudrait également rappeler que beaucoup de travaux d'anthropologues, de philosophes et linguistes, ont démontré que les toponymes sont des unités linguistiques porteuses de significations. Étant des unités linguistiques à structure morphologique non canonique, les toponymes de la ville de Bangui véhiculent, en sus de le sens, des significations qui varient suivant leur contexte d'utilisation.

4.1.3. 3. Toponymes comme ensembles asémantiques

Il est établi que certaines unités toponymiques de la ville de Bangui échappent à toute analyse sémantique. Elles sont devenues asémantiques parce qu'elles ont, au cours de leur évolution historique, perdu la totalité ou l'un des trois éléments devant renseigner sur leur contenu sémantique : le contexte (localité et situation de datation), l'origine (population et langue d'attribution) et la forme (prononciation et graphie).

Illustrations 13

N°	Toponymes (Référénts)	Référés (représentation mentale) de toponymes
1	Marché Tékpá	Un marché situé au quartier Cité Jean XXIII dans le 4 ^{ème} arrondissement de Bangui.
2	Marché Lakouanga	Un marché situé au quartier Lakouanga dans le 2 ^{ème} arrondissement de Bangui.
3	Marché Fouh	Un marché situé au quartier Fouh dans le 4 ^{ème} arrondissement de Bangui.
4	Marché Miskine	Un marché situé au quartier Miskine dans le 5 ^{ème} arrondissement de Bangui.

4.2. Analyse sociolinguistique des toponymes

L'exploitation des données du corpus des toponymes de la ville de Bangui, révèle que ces unités onomastiques sont effectivement des unités linguistiques qui, comme l'affirme Ph. Ntahombaye (1983, p. 10), telles que formalisées, servent à transmettre des messages dont le

contenu pourrait éventuellement subir des variations. Il faudrait préciser que ces variations sont souvent soutenues par le contexte de formalisation de ces toponymes, les vecteurs inducteurs de leur choix et les motivations qui sous-tendent leur attribution.

4.3. Analyse socio-anthropologique des toponymes

L'analyse socio-anthropologique des toponymes de la ville de Bangui nous oblige à les aborder sous d'autres angles, notamment socio-anthropologiques. Une telle approche cadre remarquablement avec cette exoration de C. Leguy (2012, p.21) qui pense que l'analyse complète et fiable d'un nom propre et spécifiquement des toponymes doit tenir compte non seulement des explications données à ces toponymes, mais également d'étudier les fonctions qu'ils assument, l'interaction qu'il y a entre les toponymes et la vie sociale, et surtout d'appréhender l'ensemble de la conceptualisation du monde qui se cache derrière ces noms.

Partant de ce qui précède, nous envisageons l'analyse socio-anthropologique toponymes de la ville de Bangui, en tenant compte de deux aspects qui nous renseignent sur eux : les mécanismes de leur formalisation et attribution, puis leurs fonctions socio-anthropologiques.

4.3.1. Mécanismes d'attribution des toponymes de la ville de Bangui

Les toponymes de la ville de Bangui parfois une structure morphologique simple, c'est-à-dire constitué des unités linguistiques morphologiquement irréductibles. Ces toponymes de la ville de Bangui à structure morphologique simple peuvent être soit des noms propres de personne, des verbes exprimant un mouvement socioculturel et/ou socio-historique à forte influence sur la communauté, soit un élément environnemental (relief, cours d'eau, etc.) utilisé pour désigner par les lieux habité ou non-habité, par simple emploi de la figure de style métonymique, qui a consisté à désigner une localité par le nom propre de l'un de ses dirigeants.

4.3.2. Fonctions socio-anthropologiques des toponymes de la ville de Bangui

Nous évoquons les fonctions socio-anthropologiques des toponymes de la ville de Bangui simplement parce qu'il est un impératif pour le linguiste d'appréhender ces toponymes sous tous leurs aspects (sociologiques, socio-anthropologiques et ethnologiques).

L'examen des toponymes de la ville de Bangui, d'origines ethnonymiques, confirme que les unités toponymiques étudiées cachent des dimensions culturelles spécifiques. Elles renseignent sur leurs origines linguistiques, sur les valeurs culturelles qui influencer leur formulation et dation, et surtout expriment la perception du monde. La diversité des langues d'origines de ces toponymes, et même l'usage de certaines unités ethnonymiques comme des toponymes confirment la diversité ethnolinguistique et culturelle de la ville de Bangui.

Illustrations 14

N°	Toponymes	Gloses ou explications en français
1	Quartier Sango	<i>Sängö</i> est un ethnonyme qui désigne l'un des ensembles ethnolinguistiques qui constituent le groupe Ngbandi en République centrafricaine.
2	Quartier Sara	<i>Sara</i> est un ethnonyme qui désigne les ensembles ethnolinguistiques tels que Sara Kaba, Kaba, Mbay, Baguiro, etc.
3	Quartier Ali	<i>Ali</i> est l'une des ethnies qui constituent le groupe Gbäyä en République centrafricaine.
4	Quartier Mangoumbala	<i>Mangoumbala</i> est une unité syntagmatique de spécification venant de la langue banda. Le toponyme Mangoumbala est rendu en français par « au bord du cours d'eau de l'éléphant ».

4.4. Impact des différentes mutations sur les toponymes de la ville de Bangui

L'examen méticuleux des toponymes de la ville de Bangui révèle des malaises onomasiologiques, sociolinguistiques et socioculturels. Il est apparu qu'avec les différentes mutations sociolinguistiques et même la francisation de la graphie officielle des unités toponymiques de la ville de Bangui, celles-ci ne seraient plus en mesure de fournir toutes les informations linguistiques, sociolinguistiques et socio-anthropologiques qui sont enfouies dans leurs structures morphologiques, leurs contenus sémantiques et même les contextes, si rien n'est fait pour les en préserver. Et la plus grave conséquence serait l'asémantisation de tous les toponymes de la ville de Bangui, et même ceux de la République centrafricaine toute entière.

La Commission Nationale de Toponymies (CNP, 2009, p.4) déclare au sujet de l'asémantisation des unités toponymique, suite à des mutations qu'elles subissent, que

[...] la signification initiale d'un toponyme peut être obscurcie ou même disparaître, selon la loi générale du langage humain. Mais la recherche du sens des noms de lieux est aussi un besoin fondamental. Ce sont alors bien souvent des réinterprétations, des remotivassions — d'origine savante ou populaire, mais entérinées par l'usage — qui consistent à recharger sémantiquement des toponymes et qui révèlent une volonté permanente de prendre ou de reprendre possession des espaces dans lesquels on vit.

4.4.1. Conséquences des mutations morphologiques et graphiques

Les différentes modifications (mutations) morphologiques ou graphiques que subissent les noms propres centrafricains en général, et les toponymes de la ville de Bangui en particulier, ont sensiblement contribué à la perte des messages (sens et signification) ou du contenu sémantique que véhiculaient certains toponymes dans le passé, et qui, malheureusement s'anéantissent par la suite.

Illustrations 15

N°	Étymons	Toponymes asémantisés
1	Ngû glîn Eau ébène	Ngounguélé
2	Kaga mo ngoulou Colline/ de / liane piquante	Kaga- mongoulou
3	Gala badja Marché/ cailloux	Galabadja

4.4.2. Conséquences des mutations socio-culturelles

Les mutations socio-culturelles (déplacement des autochtones et installation des allogènes) ont contribué à l'asémantisation des certaines unités toponymiques de la ville de Bangui. Ces noms propres de quartiers, de montagnes, de cours d'eau, etc. qui avaient un sens bien précis à l'époque, se sont toutes asémantisées.

Illustrations 15

N°	Étymons	Toponymes asémantisés
1	Yongo kili Manger / entièrement	Yongonkili
2	Gba fio Gros cadavre	Sayévoir
3	La Kouanga Dét. / gigre (manioc panifié)	Lakouanga

CONCLUSION

L'étude des unités toponymiques de la ville de Bangui, envisagée dans cet article, nous a permis nous rendre compte de beaucoup des richesses linguistiques, ethnolinguistiques, sociolinguistiques, historiques et socio-anthropologiques qui se dissimulent derrière ces

noms propres de lieux habités (quartiers, marchés et camps) ou non-habités (oronymes, odonymes et hydronymes). Après analyses des toponymes de la ville de Bangui, nous nous sommes rendu compte qu'ils sont, comme les autres unités linguistiques, dotés de structures morphologiques : formes simples, formes complexes. Ils apparaissent comme les vestiges historiques qui révèlent à la fois la diversité et les richesses ethniques, linguistiques et culturelles de ce pays qui, malheureusement traverse aujourd'hui une crise identitaire profonde.

L'analyse des toponymes de la ville de Bangui, contrairement aux assertions des linguistes structuralistes qui pensent que les noms propres ne puissent aucunement obéir à aucune analyse linguistique, ont un sens et des significations. Etant des signes linguistiques, ces toponymes de la ville de Bangui ont, dans la majorité des cas, un signifiant, un signifié et un référent. En sus de ce signifiant et signifié (sens), ils ont la possibilité de donner lieu à significations qui peuvent varier selon les contextes (P. Ziff, 1960).

Au fait, même le contenu sémantique des unités toponymiques de la ville de Bangui que nous avons étudiées, ne pose plus de problèmes, seulement ce qui les vide parfois de leur contenu sémantique (sens et signification), ce sont mutations historiques, linguistiques, orthographiques et même socio-politiques éventuelles qu'elles sont appelées à connaître.

En somme, l'étude synchronique des toponymes de la villes de Bangui nous ont permis d'appréhender certaines richesses et réalités enfouies sous les décombres des valeurs linguistiques, ethno-linguistiques voire culturelles de la République centrafricaine. Les résultats auxquels nous ont conduit ces investigations, constituent une réelle motivation à étendre nos travaux de recherches à d'autres aspects de l'onomastique, tels que l'ethnonymie, la glottonymie, la socionymie, la chrononymie, la phytonymie et myconymie.

BIBLIOGRAPHIE

BOULVERT Yves, 1989, *Bangui, 1889-1989 : points de vue et témoignages*, Paris, Ministère de la coopération et du développement, p.310

BOUVIER, Jean-Claude, 2008, *Le patrimoine toponymique : un patrimoine vivant*, Commission nationale de toponymie (CNT), Paris.

BRIAND-Lachese Marie-Christine, 2009, *Oubangui 1898-1900 : Apogée et abandon s'une colonie à travers le témoignage de Joseph Briand, médecin colonial*, Aix-en-Provence, p.492.

CLEMENTZ François, 1983, « Théorie de la signification et théorie de la nomination », In, *Histoire Epistémologie Langage*, tome 5, fascicule 2, La sémantique logique : Problématique d'histoire et de méthode, pp. 37-68.

ENGEL Pascal, 1984, « Sens d'un nom propre », In *Archives de philosophie*, n°47, pp.431-448.

FABRE Paul, 1987, « Théorie du nom propre et recherche onomastique », In *Cahier de praxématique*, n°8, pp. 9-19.

GARY-PRIEUR Marie-Noëlle, 1994, *Grammaire du nom propre*, Presses universitaires de France, collection Linguistique, Paris, p.252.

LEGUY Cécile, 2012, « Noms propres, nomination et linguistique », In Sophie Chave-Dartoën, CECILE Leguy et Denis Monnerie (dir.), *Nomination et organisation sociale*, Paris, Armand Colin (Recherches), pp. 51-81.

LEVI-STRAUSS, Claude, 1962, *La pensée sauvage*, Paris, Plon, p.245-246.

NTAHOMBAYE Philippe, 1983, *Des noms et des hommes: aspects psychologiques et sociologiques du nom au Burundi*, Karthala, Paris, p.155.

PEGORIER André et al. 2006, *Les noms de lieux en France : Glossaire des termes dialectaux*, Commission de toponymie, Institut géographique national, Paris, p.519.

SIMHA Arom, 2009, *La fanfare de Bangui : itinéraire enchanté d'un ethnomusicologue*, Paris, La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond, p. 207.

ZIFF Paul, 1967, *Semantic Analysis*, Cornell University Press, Lincoln, United Kingdom, p.550.

BANGUI Thierry, 2013, « L'architecture coloniale du centre-ville de Bangui (République Centrafricaine) : essai sur un patrimoine urbain en décadence », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, n° 261.

CANTOURNET Jean, 1986, « Notes sur les origines et la fondation de Bangui », In, *Revue française d'histoire d'outre-mer*, tome 73, n272, 3^{ème} trimestre, pp.347-357.

VAXELAIRE Louis, 2007, « Ontologie et dé-ontologie en linguistique », In, *Texto*, CLILLAL-CIEL, Université de Paris VII, vol. XII, n°2, pp.6-9.

VAXELAIRE Louis, 2009, « Lexicologie du nom propre et onomastique », In, *Nouvelle Revue d'onomastique*, n°51, pp.301-315.

Distribution et fonctionnement tonale en lingála (Bantu, C36d) de Brazzaville²⁵

Georges Martial Embanga Aborobongui

Université Marien N'GOUABI (Congo)
aborobongui@yahoo.fr

Résumé

La distribution tonale des deux tons phonologiques (Haut et Bas) dans la morphologie du lingála (Bantu, C36d. Congo-Brazzaville) suit un modèle d'association relativement simple et proche de celui prôné par Goldsmith (1976) au tout début de la théorie autosegmentale. Ce dernier préconisait une association un à un de la gauche vers la droite. Toutefois, l'inventaire des structures tonales du lingála montre que certaines structures tonales de cette langue, notamment dans les reduplications, résultent de la manifestation de l'OCP tonal causé par un ton haut reduplicatif (Hr) et apparaissent plus ambiguës. On note aussi des dérivations tonales à l'issue des processus phonologiques de frontières morphologiques, notamment à la frontière entre le préfixe de classe nominale et la racine.

Mots clés : Ton, association, reduplication, OCP tonal

Abstract

The tonal distribution of the two phonological tones (High and Low) in the morphology of Lingala (Bantu, C36d. Congo-Brazzaville) follows the relatively simple association model similar (resembling, which resembles, looks like) to that advocated by Goldsmith (1976) at the very beginning of the autosegmental theory. This one

²⁵ **Abréviations** :

Sg1 = singulier, **Prés** = présent, **Pas** = passé, **Inf** = infinitif, **loin** = lointain, **T** = ton

recommended an association one by one from the left to the right. However, data from lingála tone structures show that some of them, especially those from some reduplications, derive from a tonal OCP manifestation caused by a reduplicated high tone (Hr). They look more ambiguous. One also notes some tonal derivations mainly at the morphological boundary of the nominal prefix and the root after some phonological processes.

Keywords : tone, association, reduplication, tonal OCP

Introduction.

Le ton est une unité suprasegmentale presque abstraite et dont la réalisation physique est rendue possible grâce à l'unité segmentale qui le porte. Il se définit comme une hauteur mélodique de la voix. Pour sa contribution sémantique à la fois lexicale et grammaticale, il est une unité phonologique essentielle dans les langues dites à tons. Le ton a des propriétés. Hyman (2007) estime même que « les tons peuvent faire tout ce que peuvent faire les segments mais l'inverse n'est pas vrai. Ceci vaut pour les effets à longue distance des tons, à la fois dans le mot et entre (à travers) les mots comme lorsque le ton d'un mot migre plusieurs syllabes ou plusieurs mots à sa droite ». Dans la morphologie lingála (Bantu, C36d. Guthrie 1971), dans la plupart des cas, la distribution des tons phonologiques (Haut et Bas) paraît suivre le modèle d'association prôné par Goldsmith (1976) au tout début de la théorie autosegmentale qui préconise une association un à un de la gauche vers la droite. Mais, l'on relève cependant des structures tonales un peu plus complexes comme si elles ne relevaient pas de ce modèle. Tel est le cas dans les reduplications. Ce papier étudie ainsi la distribution des tons et leur fonctionnement en lingála²⁶ et tente

²⁶ De Brazzaville. En effet, il existe quelques différences lexicales entre le parler de Brazzaville et celui de Kinshasa

d'expliquer son système à travers les différents phénomènes tonals qui y seront identifiés.

1. Généralités sur les tons

Le ton est une unité suprasegmentale qui se définit comme une hauteur relative de la voix. Le nombre de tons phonologiques dépend des langues et peut varier d'un, de deux, de trois voir de quatre tons. Rialland (2004) souligne que « les tons africains sont toujours des tons ponctuels²⁷. En d'autres termes, il n'y a pas de tons mélodiques comme en chinois ou dans d'autres langues asiatiques ». Dans la plupart des cas, les tons sont réalisés par les voyelles mais ils ne sont pas leur propriété. Cette indépendance des tons (unités suprasegmentales) et des voyelles (unités segmentales) est mise en lumière par la théorie autosegmentale de Goldsmith (1976) qui prône l'indépendance des paliers : un palier pour les unités suprasegmentales et un palier pour les unités segmentales. Les tons sont liés à leurs unités porteuses (syllabes ou mores²⁸) par des lignes dites d'association. L'association des tons à leurs unités porteuses obéît à la condition de Condition de Bonne Formation. Celle-ci stipule que « toute voyelle doit être associée à au moins un ton ; tout ton doit être associée à une voyelle. Les lignes d'associations ne se croisent pas ». Toutefois, cette Condition de Bonne Formation a rapidement été dépassée par Clement et Ford (1979) qui sont arrivés à dégager en kikuyu, une association de forme directionnelle à partir de la deuxième more du mot. Ce dernier model plaide ainsi en faveur d'une diversité de modes d'association. Aussi, pensons-nous que les modes d'associations doivent être étudiés au cas par cas.

²⁷ Sans variation de hauteur ; hauteurs stables.

²⁸ Unité de poids phonologique inférieure à la syllabe. Typiquement, une syllabe brève vaut une more et une voyelle longue deux mores. Les consonnes en finale de syllabe comptent aussi comme mores dans certaines langues. En Afrique, selon les langues, l'unité porteuse de ton peut être soit la syllabe soit la more.

2. Le lingála

Le lingála est une langue à deux tons phonologiques : le ton Haut et le ton Bas Montiegea (2008). Pour plus de simplicité et par convenance, le ton haut est indiqué par un accent aigüe (´) sur la voyelle, tandis que le ton bas n'est pas indiqué.

(1) H.	[bómó]	<i>cl₁₄. peur</i>
	[mwási]	<i>cl₁. femme</i>
	[ndótó]	<i>cl₉. rêve</i>

B.	[pɛpɔ]	<i>cl₉. avion</i>
	[nzala]	<i>cl₉. faim</i>
	[mbɔmɔ]	<i>cl_{1a}. python</i>

Cette distribution tonale peut être représentée ainsi que suit :

Les deux tons (H et B) sont utilisés à des fins, à la fois, lexicales et grammaticales.

Du point de vue lexical, bien que l'apport sémantique de tel ou tel ton soit difficilement décelable, aucun mot atone, dans une langue à ton, n'a de sens. C'est ainsi que dans sa fonction lexicale, le ton permet de distinguer les mots segmentalement homophones comme il en ressort des paires minimales ci-après :

(2).	mbatá	« gifle »	/	mbátá	« banc »
	sango	« nouvelle »	/	sángó	« prêtre »
	mbala	« fois »	/	mbálá	« igname »

Dans cette langue, les mots « gifle » et « banc » par exemple se distinguent par leurs structures tonales : BH pour le premier et, HH pour le second.

Du point de vue grammatical²⁹, le ton est porteur d'une information sémantique aspecto-temporelle (TAM³⁰). On trouve les tons grammaticaux notamment en positions affixales (sur les accords sujets et sur les voyelles finales des formes conjuguées). Ils sont invariables.

- (3) **a**(ko)sándza
/a-ko-sándz-a/
3^e Sgl. **B** – aux. prés. **B** – vomir – inf. **B**
« *il (elle) va vomir* » → **Futur**
- (4) **á**(ko)sándza
/á-ko-sándz-a/
3^e Sgl. **H** – aux. prés. **B** – vomir – inf. **B**
« *il vomit ?* » → **Question totale (présent)**
- (5) **ás**ándza
/á-sándz-a/
3^e Sgl. **H** – vomir – inf. **B**
« *qu'il (elle) vomisse* » → Subjonctif présent / **Question totale**
- (6) /**as**ándz**á**/
a-sándz-a
3^e Sgl. **B** – vomir. pas loin. **H**
« *il (elle) avait vomit* » → **Passé lointain**

Formellement, (3) se distingue de (4) par le ton de l'accord sujet. En effet, pour la même structure morphosyntaxique, le ton B exprime le futur en (3), tandis que le ton H exprime la question totale. Aussi, en (5), le ton H de l'accord de sujet suivi d'un ton B sur la voyelle finale exprime une autorisation alors que, pour la même construction morphosyntaxique, le ton B sur l'accord sujet suivi d'un ton H sur la voyelle finale exprime le passé lointain.

²⁹ Pour toutes les structures tonales (3, 4, 5 et 6), la superposition du ton H intonational change de catégorie grammaticale. On peut, pour la même structure syntaxique, passer d'une affirmation à une question totale.

³⁰ Temps, Aspect et Mode

La partie qui suit, examine maintenant la manière dont ces tons sont distribués, c'est-à-dire leur mode d'association et les principes qui régissent leur fonctionnement.

2.1. La distribution tonale en lingála

Le lingála est une langue agglutinante. Les mots y sont construits autour d'une racine thématique³¹ appelée Racine ou Radical. C'est dans cette partie du mot que sont distribués les tons lexicaux. Notre examen de la distribution tonale se fait en deux moments. Le premier concerne la distribution des tons lexicaux dans les racines (nominales ou verbo-nominales) et, le second concerne la distribution et le fonctionnement des tons dans les constructions morphologiques complexes : cas des extensions et des reduplications.

2.1.1. La distribution tonale dans les racines

Les tons lexicaux sont associés aux racines thématiques et permettent de distinguer des racines segmentalement homophones. Les exemples en (7) suivant illustrent la distribution tonale dans les racines du lingála. Le ton des préfixes nominaux est toujours B. Il n'est pas noté ici.

(7) *Les racines monosyllabiques de type -CV*

a.	-H	/ma-bé/	mabé	<i>cl₆. mauvais</i>
		/mo-bú/	mobú	<i>cl₃. époque</i>
	-B	/mo-to/	moto	<i>cl₁. personne</i>
		/mɔ-ké/	mɔké	<i>cl₃. peu</i>

Les racines dissyllabiques de type -CVCV

b.	-HB	/ma-kási/	makási	<i>cl₆. force</i>
		/mo-báli/	mobáli	<i>cl_{1, 3}. mâle</i>

³¹ C'est la partie du mot qui contient l'information sémantique de base.

	-BH	/e-baká/	ebaká	<i>cl.7. mur</i>
		/mo-laí/	molaí	<i>cl.3. élançé, long</i>
c.	-HH	/li-bángá/	libángá	<i>cl.5. caillou</i>
		/mo-ngóngó/	mongóngó	<i>cl.3. étagère</i>
	-BB	/li-bula/	libula	<i>cl.5. gain</i>
		/li-taka/	litaka	<i>cl.5. têtard</i>

On peut constater que le nombre de tons est proportionnel à celui des unités porteuses (7a, b) et que toutes les combinaisons tonales sont possibles. De ce point de vue, on peut conclure qu'il s'agit d'un modèle simple se résumant à un ton par unité porteuse et une unité porteuse pour un ton tel que cela ressort des représentations ci-dessous pour les racines -báli « mâle » et -baká « mur ».

(7b) montre des cas à tons identiques (HH, BB) et peut susciter des interrogations sur le modèle d'association : s'agit-il vraiment d'une association un à un, c'est-à-dire de deux tons identiques associés à deux unités porteuses contiguës ou d'une association multiple où un ton est associé à deux unités porteuses ? Or, l'hypothèse d'une association multiple sous-entend l'existence d'unités porteuses sans ton, ce qui n'est pas envisageable, dans une racine. Si par ailleurs, toutes les combinaisons comme nous l'avons indiqué pour (7a, b), il est possible que les structures tonales (HH/BB) soient s'interprétées comme deux tons identiques associés à deux unités porteuses de la racine.

Par ailleurs, on trouve, en lingála, des constructions morphologiques complexes qui peuvent induire aussi une distribution tonale complexe. Tel est le cas des constructions avec extensions et des cas de réductions que nous nous employons à présent à analyser.

2.1.2. La distribution tonale dans les constructions avec extensions

En lingála, les constructions avec « extensions » (8) paraissent indiquer une incertitude tonale de ce constituant morphologique. Il ressort de ces exemples que ce constituant est tantôt B, tantôt H.

(8) a.	/e-kom-el-i/	ekomeli	cl7. écriture
	/e-pakol-am-i/	epakolami	cl7. onction
	/e-bátel-am-i/	ebátelami	cl7. manière de se faire garder
	/e-bómb-el-o/	ebómbelo	cl7. cachette
b.	/N-bót-am-a ³² /	mbótamá	cl9. naissance
	/N-bóngol-an-á/	mbóngwaná	cl9. changement

Dans les deux cas, le ton de chaque extension est identique à celui de la voyelle finale du mot concerné. Cette ressemblance de tons des extensions avec ceux des voyelles finales peut s'expliquer comme résultant de « l'association tonale anticipatoire » de Meeussen (1961 ; 1967) qu'il formalise de la manière suivante :

D'après cette représentation, les voyelles des extensions assimilent le ton de la voyelle finale. Or une telle assimilation n'est possible que si ces voyelles sont atones. C'est d'ailleurs l'explication que donne Hyman (2007) à cette assimilation tonale. Pour lui en effet, la catégorie grammaticale des « Extensions » n'est spécifiée pour aucun ton. Les voyelles d'extensions reçoivent le ton des voyelles finales. Du point de vue autosegmental, on conclura que les unités porteuses des positions extensives sont atones. C'est-à-dire vides du point de

³² L'hypothèse de ce ton H a émergé grâce à l'interprétation des outputs tonals des extensions comme résultant de l'association tonale anticipatoire. Ainsi, il est possible que dans cette langue les voyelles finales ne sont pas exclusivement à ton B.

vue tonal. Si cette hypothèse vaut pour le lingála, alors elle explique les structures tonales HHH de « mbótámá » "*naissance*" et mbóngwáná "*changement*" ou BHB³³ de « ebátelami » "*manière de garder*". C'est à cette seule condition que le lingála favoriserait une association multiple³³ d'un ton. Cette

2.1.3. La distribution tonale dans les réduplications

En lingála, de manière générale, on distingue trois types d'outputs tonals (formes phonétiques) dans les réduplications³⁴ : des réduplications sans ton caractéristique ; des réduplications avec un ton H caractéristique que nous appelons ton haut réduplicateur (Hr) et, des réduplications dont on ne connaît pas les formes tonales de bases.

2.1.3.1. Les réduplications sans ton caractéristique

Elles sont de deux types : les réduplications totales et les réduplications partielles.

Les réduplications totales concernent celles qui consistent en une copie de l'input (tout palier confondu). Ainsi, on retrouve la même structure tonale de base dans la partie dupliquée. Les exemples suivants nous permettrons de faire constater ce genre de copie.

(9) a. BB		→	BB BB		
	<i>pete</i>	<i>tendre</i>		<i>petepete</i>	<i>tendre, doux</i>
	<i>ngai</i>	<i>aigre</i>		<i>ngaingai</i>	<i>oseille</i>
	<i>lipwa</i>	<i>en désordre</i>		<i>lipwalipwa</i>	<i>Désordonné</i>

³³ Il s'agit ici propagation régressive du ton, i.e. qui va de la droite vers la gauche.

³⁴ Elles sont en général issues des mots bien connus et correspondent morphologiquement à des dérivations de catégories grammaticales. D'un nom on obtient parfois un adjectif, un adverbe ou même un autre nom. Pour Ndongo-Ibara (2013) ce processus peut, en bantou, concerner : la première syllabe du mot, du thème ou même tout le mot. Et la dérivation qui en résulte se fait de nom à nom, de nom à adverbe de manière, de verbe à adjectif, de verbe à nom et de l'adjectif simple à l'adjectif intensifié.

b. BH		→	BH BH
mabé	<i>mauvais</i>		mabémabé <i>mal</i>
nókí	<i>vite</i>		nókínókí <i>rapidement</i>
c. HB		→	HB HB
móto	<i>feu</i>		mótómóto <i>chaud</i>
pám̄ba	<i>rien</i>		pám̄bapám̄ba <i>inutilement</i>
mái	<i>eau</i>		máimái <i>fade</i>

On trouve ce genre de reduplication totale en orungu (B11b, Gabon) où le thème est simplement repris dans son intégralité comme le montre ces exemples d'Ambouroué (2007).

a.	+pára.pára	[o pára.pára]	« un ennui » <i>cl.3</i>
	+rondó.rondó	[o rondó.rondó]	« un grand peureux » <i>cl.1</i>
b.	+keyi.keyi	[ekeyi.keyi]	« un nouveau-né » <i>cl.7</i>
	+lamba.lamba	[o lamba.lamba]	« une chorégraphie » <i>cl.3</i>
	+nyemba.nyemba	[o nyemba.nyemba]	« un sorcier » <i>cl.1</i>
	+gamba.gamba	[ikambayamba]	« du bavardage » <i>cl.10b</i>
	+ramba.ramba	[tambaramba]	« une ronce » <i>cl.9</i>

Les reduplications partielles concernent celles qui présentent des écarts tonals entre les l'input et l'output comme on peut le constater dans (11).

(11) HB		→	BB HB
tála	<i>regarder</i>		talatála <i>miroir</i>
zóba	<i>idiot</i>		zobazóba <i>bêbête</i>

Dans ce dernier cas, la partie dupliquée a une structure tonale différente de celle du mot de base. Ces écarts tonals sont difficiles à expliquer. Elles ne semblent pas être liées à une contrainte de distribution tonale particulière. Aussi, toutes choses égales par

ailleurs, empiriquement elles auraient pu être de mêmes structures que pour (9c).

2.1.3.2. Les reduplications caractérisées par un ton Hr

Elles ne présentent aucune correspondance tonale, même partielle, avec les formes de bases comme il en ressort de (12).

- (12) a. /ko-lát-a/ bi-látá-lata « désordre vestimentaire »
 /ko-símb-a/ bi-símbá-simba « un touche à tout »
 /ko-sómb-a/ bi-sómbá-somba « un dépensier »
- b. /ko-kab-a/ bi-kabá-kaba « un bienfaiteur »
 /ko-lob-a/ bi-lobá-loba « bavard »
 /ko-lel-a/ bi-lelá-lela « pleurnichard »

Dans ce type de reduplication, un ton Hr³⁵ est systématiquement réalisé en final de la forme de base. Ainsi, si la racine était à ton H, cette première partie du mot devient HHr. Et s'il elle était à ton B, cette partie devient alors B Hr. Toutefois, il ressort que son émergence débranche tout H à sa suite. C'est ce qui explique les formes en (10a) où le ton H de la racine tombe dans la deuxième partie du mot ainsi formé. Nous l'interprétons comme une manifestation de l'OCP tonal qui interdit l'adjacence de deux tons H contigus. D'où la règle suivante :

$$H \rightarrow B / Hr \text{ ______}$$

Cette manifestation d'OCP Tonal pour le mot « bi-látá-lata » "désordre vestimentaire" peut être représentée de la manière suivante :

³⁵ Indique le ton H reduplicateur, caractéristique pour un type de reduplications.

D'après cette règle, le ton H se réalise B lorsqu'il est précédé d'un ton Hr. Si tel est le cas, la forme « látálata » "*désordre vestimentaire*" peut s'expliquer comme résultant de la dérivation suivante :

Input	/ko-láta/
• <i>Duplication de l'input</i>	láta láta
• <i>Emergence de Hr</i>	lá <u>ta</u> láta
• <i>Simplification tonal par OCP</i>	látá <u>l</u> ata
Output	látá lata

Les langues comme l'embósi (C25. Congo) et l'orungu (B12b. Gabon) semblent faire usage d'un tel ton Hr dans certains cas de leurs reduplications. En embósi de mbonzi (Embanga 2013) par exemple, dans le type de reduplication qui se caractérise par l'antéposition de la syllabe initiale du thème complet, la syllabe antéposée porte, dans un cas, un ton Hr pour former les adjectifs (13b). Elle ne porte pas ce ton pour former les noms simples (13a). Ces différents cas sont illustrés en (13) qui suit.

(13) (Embanga 2013 : 114-115)

a.	-poo	<u>i</u> popoo	"cl ₅ . mouche tse-tse"
	-tsáa	<u>i</u> tsatsáa	"cl ₅ . poisson papillon"
	-ngina	<u>e</u> ngingina	"cl ₇ . souche"
	-kúrá	<u>k</u> ukúrá	"cl _{1a} . serpent à deux têtes"
	-kwángo	<u>k</u> wakwángo	"cl ₉ . liane. esp"
	-kwele	<u>l</u> ekwekwele	"cl ₁₁ . chenille comestible. esp"
b.	moro	<u>m</u> ómoro	"cl ₁₁ . la personne la mieux lotie"
	mwána	<u>m</u> wámwána	"cl ₁ . Enfant le plus valeureux"
	nama	<u>n</u> ánama	"cl _{1a} . le vrai animal, la vraie viande"
	ojúlu	<u>o</u> jújúlu	"cl ₁ . la véritable femme"
	embósi	<u>e</u> mbómbósi	"cl ₇ . le véritable embósi"
	osunu	<u>o</u> súsunu	"cl ₃ . la vraie chaire"

2.1.3.3. Les reduplications sans ton caractéristique

Elles sont difficiles à expliquer à cause de l'incertitude sur leurs structures tonales de bases. Elles sont représentées en (14) suivant :

(14).	<i>Inputs</i> ? ³⁶	<i>Outputs</i>	<i>Sens</i>
a.	... ? pɔtɔ ? pili ?	BB-HB pɔtɔpɔtɔ pilipili	<i>boue, bouillie</i> <i>piment</i>
b.	... ? kili ?	HH-BB kílíkili	<i>n'importe comment</i>

Sauf s'ils sont issus d'emprunts lointains, leurs inputs sont incertains en lingála. Même lorsqu'elles peuvent être supposées, elles ne renvoient à aucun contenu sémantique connu dans cette langue. Ainsi, il est difficile de connaître les structures tonales de bases de ces redupliquées. Malgré cela, les deux structures tonales de (14) renvoient à deux types de constructions tonales déjà évoquées. La première (14a) peut correspondre aux cas évoqués sous (10) tandis que la deuxième (14b) peut correspondre aux constructions tonales avec Hr (11). Dans l'hypothèse de ce ton Hr en (14b), on peut, comme en (12) conclure en la manifestation d'un OCP tonal dont les étapes de la dérivation se résumerait comme suit.

Input	<i>/kili/</i>
• <i>Duplication de l'input</i>	kíli kíli
• <i>Emergence de Hr</i>	kílí kíli
• <i>Simplification par OCP tonal</i>	kílí kílí
Output	kílí kili

Après ces cas de distribution tonale un peu plus complexes, analysons à présent ce qui se passe aux différentes frontières morphologiques comme règles tonales qui expliquent les outputs tonals résultant des processus phonologiques indépendants.

3. Les règles tonales de frontières

En lingála, les règles tonales sont des règles locales. C'est-à-dire qui ne s'appliquent qu'à des endroits précis de la construction

³⁶ Incertitude. On se demande sur la structure (tonale ou morphologique) de l'input

morphologique, à savoir: la frontière préfixe nominale-racine (« Pr-Rac ») et la frontière racine-suffixe (« Rac-Suf »).

3.1. A la frontière « Pr-Rac »

Compte tenu des patrons morphologiques et des processus phonologiques y relatifs, il résulte souvent des écarts tonals entre les formes de bases (inputs) et les formes réalisées (outputs). En lingála, la résolution de hiatus par les processus d'élosion vocalique et de formation de glides est très régulière à la frontière entre le préfixe nominal et la racine thématique. Ces deux processus phonologiques illustrés en (15) ci-dessous induisent toujours la restructuration tonale du fait de la perte d'une Unité Porteuse de Ton (UPT).

(15)	B-H	H	
<i>Elision</i>	/ma-íno/	m-íno	cl ₆ . dents
	/li-íso/	l-íso	cl ₅ . œil
<i>Glidisation</i>	/mo-ána/	mw-ána	cl ₁ . enfant
	/mo-ási/	mw-ási	cl ₁ . femme

Dans cette langue, à la suite de ces deux processus de frontière morphologique, le ton B initialement associé à la position préfixale n'est jamais réalisé. Il tombe. Il s'en suit donc une simplification tonale de type **B - Tα** → **Tα**.

Dans le cas de l'élosion, cette chute s'explique de la manière suivante :

Telle qu'il ressort de cette représentation, il pourrait plutôt d'une position plutôt que celle de son contenu segmental. En effet, compte tenu de l'autonomie des paliers et de la stabilité des tons, la chute d'un élément du palier segmental n'aurait pas occasionnée celle de leur unité temporelle du palier pivot. La chute de la position V paraît donc plutôt être une élosion de position V. si tel est le cas, sa chute entraîne systématiquement celle des éléments des deux paliers (segmental et tonal) qui y étaient associés.

Dans le cas de la formation de glide, la chute du ton du préfixe s'explique ainsi que suit :

Cette représentation appelle la remarque suivante : le ton associé à la position qui a perdu son statut d'unité porteuse de ton, dans le processus de glidisation, flotte. Il ne sera pas réassocié par manque d'UPT disponible.

L'on retient que ces deux processus (élision et formation de glides) impactent soit sur la position squelettale soit sur l'unité porteuse de ton. Dans les deux cas, il s'en suit systématiquement la chute du ton qui y était associé. Ainsi, de manière générale, le ton B de la position préfixale tombe toujours à l'issue de ces deux processus phonologiques.

On trouve ce type de dérivations tonales aussi bien dans la zone B (cas de l'orungu. Ambouroué 2007) que dans la zone C (cas de Lingõmbe. Motingea 2004, du Mbenga. Motingea 2008 et des variantes de l'embósi : l'olee « Amboulou 1998 », le tsambitsõ « Ndongo Ibara 2000 », l'embósi de mbondzi « Embanga 2013 », le likwála « Ikemou 2018 »).

En orungu (Ambouroué 2007), la suite tonale B-H de la frontière morphologique « Augment-Racine » est simplifiée H du fait de la chute de la voyelle de l'augment devant racine à initiale vocalique.

(16) Elision en Orungu. (Ambouroué 2007 : 64-65)

B-H	H	
/e-ze-õmá/	ezõmá	cl ₇ . chose
/a-wa-ána/	awána	cl ₂ . Enfants

En embósi de mbondzi (Embanga 2013) de même, la suite tonale B-H de la frontière morphologique « Préfixe-Racine » est simplifiée H du fait de la perte de la position squeletale du préfixe.

(17) Formation de glides en embósi de mbondzi. (Embanga 2013 : 81)

B-H	→	H	
/mo-ána/	→	mw-ána	<i>cl₁. enfant</i>
/mo-ási/	→	mw-ási	<i>cl₁. épouse</i>
/mo-éri/	→	mw-éri	<i>cl₃. étoile</i>

3.2. A la frontière « Rac-Suf »

Par suffixe ici, nous entendons tout ce qui vient à la suite d'une racine verbo-nominale. Ce peut être une simple voyelle finale ou une extension. De manière générale, le ton qui occupe cette position morphologique est grammatical car il apporte une information sur la catégorie du mot à former. La tendance dans nombre de langues bantu de la zone C est que cette position est à ton B. Toutefois, à l'image de ce qui ressort de (18) ci-dessous, l'on constate qu'en lingála (C36d) de Brazzaville, le suffixe peut être aussi à ton H (18b).

- (18). **a. le suffixe à ton B**
- | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| /lo-fúnd- o / | → | lofúnd <u>u</u> | <i>cl₁₁. orgueil</i> |
| /N-kómb- o / | → | kómb <u>ɔ</u> | <i>cl₉. balaie</i> |
| /e-túmb- o / | → | etúmb <u>u</u> | <i>cl₇. malédiction</i> |
- b. le suffixe à ton H**
- | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------------|
| /N-lót- ó / | → | ndót <u>ɔ́</u> | <i>cl₁₀. rêve</i> |
| /N-kɔngól- ó / | → | kɔngól <u>ɔ́</u> | <i>cl₉. collecte</i> |
| /mo-tút- ó / | → | motút <u>ú</u> | <i>cl₃. Pilon</i> |

Dans l'hypothèse qu'il existe deux tons (B et H) en lingála pour la position du suffixe, il reste à distinguer ces deux types de suffixes en dégageant leurs valeurs grammaticales.

Conclusion

Il ressort que le lingála a fondamentalement un système distributionnel des tons relativement simple et presque conforme au modèle prôné par Goldsmith au tout début de la théorie autosegmentale. Cependant, on a l'impression que ce modèle est mis à mal dans certaines constructions morphologiques de type réplicative. La reduplication est caractérisée par un ton haut (Hr) dit réplicatif. Toutefois, bien qu'il existe des structures tonales ambiguës dans certaines reduplications, certaines d'entre elles s'expliquent par la manifestation d'un OCP tonal causé par l'émergence du ton haut réplicatif (Hr). Il existe des règles tonales locales découlant de la perte de l'UPT dans les processus phonologiques de frontières identiques à celles que l'on trouve dans d'autres langues de la zone C à l'instar de l'embósi de mbonzi (Embanga 2013).

Bibliographie

- EMBANGA, ABOROBONGUI, G., Rialland, A., & Beltzung, J.-M. (2009). Tones and intonation in Boundji embósi (C25). *Proceedings of the 6th World Congress of African Linguistics*. Cologne: Köppe.
- EMBANGA, ABOROBONGUI, G. M. (2013). Processus segmentaux et tonals en Mbondzi : - variété du embósi (C25) -. *Thèse de doctorat*. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
- GOLDSMITH, J. (1976). Autosegmental phonology. *Ph.D.* M.I.T.
- HYMAN, L. M. (2007). Tone: Is it different ? *Draft prepared for the handout of phonological theory, 2nd Ed., Blackwell (John Goldsmith, Jason Riggle & Alan Yu, eds)*.
- MATONDO, Masangu. 2006. Tonal Transfer in Kisukuma. In *Selected Proceedings of the 35th Annual Conference on African Linguistics*, ed. John Mugane et al., 125-135. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. www.lingref.com, document #1303.
- MEEUSSEN, A. E. (1967). Bantu grammatical reconstruction. *Annales, Musée Royale de l'Afrique Centrale, série in-8° Sciences humaines, n.61. Tervuren. Musée Royal de l'Afrique Centrale*, 79-122.
- MEEUSSEN, A. E. (1971). *Eléments de grammaire Lega*. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.

MONTIGEA MANGULU, A. (2008). Aux sources du lingala: cas du mbenga de Makanza - Nouvel Anvers. *African Monographs, supply*. 38, 1-93.

MOTINGEA, M. (1988). Element de grammaire Lingombe. Avec bibliographie exhaustive. *Etudes AEquatoria 3*, pp. 3-88

Economie du système linguistique en koyó : cas du morphème "la".

Régina Patience IKEMOU

Université Marien Ngouabi

ikemourgina@yahoo.fr

Résumé

Le présent article porte sur l'économie du système linguistique en koyó : cas du morphème "la". Ce morphème est non seulement polysémique mais il est aussi multifonctionnel. Il peut être utilisé comme préposition, comme conjonction de coordination et comme adverbe.

Mots clés : morphème, préposition, syntagme, conjonction, adverbe.

Abstract

This paper deals with the economy of derivation driving data from Koyo language with particular reference to the morpheme 'la'. It transpires that 'la' morpheme is not only polysemic but also multifunctional. It can be used as a preposition, a conjunction and an adverb.

Keywords : morpheme, preposition, phrase, conjunction, adverb

Introduction

Le koyó est une langue bantou en usage en République du Congo dans le Département de la Cuvette, plus précisément dans le district d'Owando et ses environs. Cette langue est répertoriée dans la nomenclature des langues bantou sous la rubrique C24 (M. Guthrie 1948, p. 53).

Notre travail se focalise sur l'économie du système linguistique en koyó : cas du morphème "la". Nous entendons par morphème, la plus petite unité linguistique ayant une forme et un sens (M. Haspelmath, 2002, p.16 ; B. Fradin, 2003, P.30 ; D. Creissel, 2006 a, p. 14). Un morphème peut correspondre à un mot comme un mot peut être constitué de plusieurs morphèmes. Selon le type d'inventaire et des fonctions assumées, on distinguera des morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux. Le terme "la" du koyó est un morphème grammatical parce qu'il ressort d'un inventaire limité. Nous avons dit précédemment que le morphème "la" est multifonctionnel (T. Mukash Kalel, 2004, p. 148). C'est dans cette optique que nous allons poursuivre la réflexion.

1- Le morphème "la" comme préposition

Le morphème "la", comme préposition, exprime la relation d'un terme avec un autre dans le cadre d'un syntagme (A. Ndinga-Oba, 1972, p. 221 ; H. Huot, 1981 ; R. P. Ikemou, 2018, pp.143-145). La tête de syntagme est la préposition "la" (B. Fradin, 2003, P.13 ; D. Creissels, 2006a, p.233) et le nominal qui suit est le complément. Ce morphème introduit des rapports très variés : l'objet, l'agent de l'action, le complément de l'adverbe, l'attribut et la plupart des précisions circonstancielles.

1- 1- Le morphème "la" introduit le complément d'objet

Après un verbe transitif, le morphème "la" du koyó introduit : le complément d'objet indirect, le complément d'objet second et le complément d'attribution.

a- Le complément d'objet indirect

Le morphème "la" introduit le complément d'objet indirect après un verbe transitif indirect.

On peut le voir dans les exemples en (1) ci-dessous :

Syntagmes

prépositionnels

a- *la bána* est COI de *ahó*, dans

Exemples (1)

Asúnga ahó **la** *bána*
Asúnga a-hó **la** *b-ána*
Asúnga/PV+parler+ "prés."/avec/2pl.+enfant
"Asúnga parle aux enfants."

b- *la baro átsó* est COI de *adzere*, dans

Ibara adzere la baro átsó
Ibara a-dzere-e la ba-ro á-tsó
Ibara/PV+rire+ "prés."/avec/2pl.+personne/2pl.+tout
"Ibara est gentil avec tout le monde"

b- Le complément d'objet second

Après un complément d'objet direct, le morphème "la" du koyó introduit le complément d'objet second. On peut le voir dans les exemples en (2) ci-dessous :

Syntagmes

prépositionnels

a- *la ngá* est COS de *asémbwa*, dans

Exemples (2)

Ikóbó asémbwa ebóro la ngá
Ikóbó a-sémbw-a e-bóro la ngá
Ikóbó/PV+tendre
+ "prés."/1sg.+bras/avec/moi
"Ikóbó tend me tend la main."

b- *la Ngala* est COS de *akirí*, dans

Ingoba akirí ntúngu la Ngala
Ingoba akirí ntúngu la Ngala
Ikóbó/PV+vendre+"réc."/10
pl.+légume/avec/Ngala
"Ingoba a vendu les légumes à Ngala."

c- Le complément d'attribution

Le morphème "la" du koyó introduit le complément d'attribution après un verbe attributif. Un verbe attributif est celui qui indique « en faveur de qui un acte est accompli » (J. Dubois et al. , 2001 :58). On peut le voir dans les exemples en (3) ci-dessous :

Syntagmes prépositionnels	Exemples (3)
<i>la baro atsó</i> est C. Attr de <i>liyébina</i> , dans	<i>ihóó méni liyébina la baro atsó</i> <i>i-hó-ó méni li-yéb-in-a la ba-ro a-tsó</i> 5sg.+ parler+sf /en question/PV+connaître+"récip"+"prés."/de/2pl.+per sonne/2pl.+tout "L'affaire en question est connue de tout le monde."
<i>la olimí</i> C. Attr de <i>abusisí</i> , dans	<i>abusisí omengó la olimí</i> <i>a-bur-is-í o-mengó la o-limí</i> PV+rester+"caus"+"réc."/14sg.+richesse/avec/1sg.+ cadet "Il a laissé la richesse au cadet."

1- 2- Le morphème "la" introduit le complément d'agent

Le morphème "la" introduit la fonction complément d'agent quand il est précédé d'un verbe à la forme passive. On peut le voir dans les exemples en (4) ci-dessous :

Syntagmes prépositionnels	Exemples (4)
a- <i>la mwána</i> est complément d'agent de <i>motingumú</i> , dans	<i>osinga motingumú la mwána</i> <i>o-singa mo-ting-um-ú la mo-ána</i> 3sg.+fil/PV+attacher+"pass"+ "r éc"/par/1sg.+enfant "Le fil a été attaché par l'enfant."

b- *la Ngala* est complément d'agent de *ayosuma*, dans *Kanga ayosuma la Ngala*
Kanga a-yos-um-a la Ngala
 Kanga/PV+complimenter+ "pas s"+"prés."/par/Ngala
 "Kanga est complimenté par Ngala."

1- 3- Le morphème "la " introduit le complément de l'adverbe

Après un adverbe, le morphème "la" introduit la fonction complément de l'adverbe. On peut le voir dans les exemples en (5) ci-dessous :

Syntagmes prépositionnels

Exemples (5)

a- *la baro* est complément de l'adverbe *ba*, dans *lepángo lijaa ba la baro*
le-pángo li-ja-a ba la ba-ro
 1 1sg.+parcelle/PV+remplir+"prés."
 /plein/avec/2pl.+personne
 "La parcelle est pleine de gens."

b- *la ngá* est complément de l'adverbe *he*, dans *Osalá alura osinga he la ngá*
Osalá aluta osinga he la ngá
 Osalá/PV+tirer
 +"prés."/3sg.+corde/loin/de/moi
 "Osalá tire la corde loin de moi"

1- 4- Le morphème "la " introduit l'attribut du sujet

Le morphème "la" introduit la fonction attribut du sujet quand il est précédé d'un verbe d'état. On peut le voir dans les exemples en (6) ci-dessous :

Syntagmes prépositionnels

Exemples (6)

a- *la ayéli* est attribut du sujet *Pea*, dans *Pea ayara la ayéli*
Pea a-yar-a la a-yéli
 Pea/PV+venir
 +"prés."/avec/6pl.+intelligent
 " Pea devient intelligent."

b- *la lebwé* est attribut du sujet *Isóngó alií la lebwé*
Isóngó, dans *Isóngó a-li-í la le-bwé*
Isóngó /PV+être
+"réc."/avec/11sg.+gentil
" Isóngó est gentil."

1- 5- Le morphème "*la*" introduit des compléments circonstanciels

Après un verbe intransitif, le morphème "*la*" introduit des compléments circonstanciels de manière, de cause, d'accompagnement, de temps et de lieu. On peut le voir dans les exemples en (7) ci-dessous :

Syntagmes prépositionnels

a- *la nzélé* est le circonstant de manière
de *atánga*, dans

Exemples (7)

mwána atánga la nzélé
mo-ána a-táng-a la nzélé
1sg.+enfant/PV+lirer+"prés."
/avec/bien
"L'enfant lit bien."

b- *la ndzúmbélé* est le circonstant de cause
de *mabámba*, dans

mísu mabámba la ndzúmbélé
ma-ísu ma-bámb-a la
ndzúmbélé
6pl.+œil
/PV+piquer+ "prés."/de/fumée
"Les yeux piquent à cause de la fumée."

c- *la mwána* est le circonstant d'accompagnement
de *aponí*, dans

Ngala aponí la mwána
Ngala a-pon-í la mo-ána
Ngala /PV+sortir
+ "réc."/avec/1sg.+enfant
"Ngala est sorti avec l'enfant."

d- *la ka* est le circonstant de temps
de *aburá*, dans

Olíngú aburá la ka
Olíngú a-bur-á la ka

Olíngú /PV+revenir
 + "éloi."/à/longtemps
 "Olíngú était reparti depuis."

e- *la nkó* est le circonstant de lieu de
awúra, dans

Ngala awúra la nkó
Ngala a-wúr-a la N-kó
Ngala /PV+revenir
 + "prés."/de/9sg+forêt
 "Ngala revient de la forêt."

Le diagramme (Chomsky : 1981) de la phrase *Ikóbo asémbwa ebóro la ngá* en (1) ci-dessous illustre le morphème "*la*" comme préposition

(1)

2- Le morphème "*la*" comme conjonction de coordination

Le morphème "*la*" est conjonction de coordination lorsqu'il relie des items assumant les mêmes statuts syntaxiques (CREISSELS, 2006a:22). (DIK, 1972:25). Il équivaut à : "*na*" lingala (Ndinga-Oba,

1972, p. 231), "na" akwá (Gombe-Apondza, 2011, p. 211), "na" likwála (Ikemou, 2018, p. 209). Cette conjonction marque la coordination additive et ne relie que les nominaux et les syntagmes. On peut le voir dans les exemples en (8) ci-dessous :

(8)

- | | |
|--|--|
| <p>a- <i>bínú la bísú</i>
 <i>bínú la bísú</i>
 vous/avec /nous
 "vous et nous "</p> | <p>b- <i>myási má atsótsó la myási má asobé</i>
 <i>mí-ási m-á a-tsótsó la mí-ási m-á a-</i>
 <i>sobé</i>
 4pl.+femelle/4pl.+de/2pl.+poule/avec
 /4pl.+femelle/4pl.+de/6pl.+cane
 "Les poules et les canes "</p> |
|--|--|

Le diagramme (Haegeman : 1991) du syntagme *bínú la bísú* en (2) ci-dessous illustre le morphème "la" comme conjonction de coordination

(2)

3- Le morphème "la" comme adverbe

Le morphème "la" du koyó est adverbe lorsqu'il marque une insistance sur ce qui va suivre ou exprime un sentiment. On peut le voir dans les exemples en (9) ci-dessous :

(9)

- a- *la nɔ́!* b- *la wá a-le-í!*
 et/toi *la wá a-le-í*
 "Et toi !" et/lui/PV+pleurer+"réc"
 "Et il a pleuré!"

Le diagramme du syntagme *la nɔ́* en (3) ci-dessous illustre le morphème "la" comme adverbe.

(3)

Conclusion

Au regard de tout ce qui précède, le morphème "la" du koyó est un morphème sous spécifié du fait que son sens dépend du contexte d'insertion. Il a trois valeurs sémantiques dans des contextes syntaxiques différents : préposition entre un verbe et son expansion ; conjonction de coordination additive entre les items de même nature dans le cadre du syntagme coordinatif et adverbe lorsqu'il occupe la position initiale dans une phrase exclamative.

Conventions et abréviations

'	:	Ton haut
Adv	:	Adverbe
AdvP	:	Adverb phrase (syntagme adverbial)
C.Attr	:	Complément d'attribution
COI	:	Complément d'objet indirect
Conj	:	Conjonction
COS	:	Complément d'objet second
N	:	Nom
NP	:	Noun phrase (syntagme nominal)
P	:	Proposition
Pass	:	Passif
Pl	:	Pluriel
PP	:	Préposition phrase (syntagme prépositionnel)
Pro	:	Pronom
PV	:	Préfixe verbal
rec	:	Récent
recip	:	Réciprocatif
S	:	Sentence (phrase)
sf	:	Suffixe
sg	:	Singulier
V	:	Verbe
VP	:	Verb phrase (syntagme verbal)

Références bibliographiques

- CHOMSKY Noam, 1981, *Lectures on Government and Binding*, Foris.
- CREISSELS, Denis, 2006, *Syntaxe générale: une introduction typologique, Tome 1, Catégories et constructions*, Paris, Lavoisier.
- DIK, Simon, 1972, *Coordination, Its Implications for the Theory of General Linguistics*, Amsterdam, North Holland, Publishing Company.
- DUBOIS, Jean et al. , 2001, *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse, 2^{ème} édition.
- FRADIN, Bernard, 2003, *Nouvelles approches en morphologie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1^{ère} édition.
- GOMBE APONDZA, Guy Roger Cyriac, 2011, *Les unités de première articulation en akwá de la chanson de Kingoli*, thèse de doctorat unique, Brazzaville, Université Marien Ngouabi.
- GUTHRIE, Malcolm, 1948, *The Classification of the Bantu languages*, International African Institute, Londres.
- HAEGEMAN Liliane, 1991, *Introduction to Government and Binding Theory*, Oxford, Blackwell.
- HASPELMATH, M., 2002, *Understanding morphology*, Londres, Arnold.
- HUOT, Hélène, 1981, *constructions infinitives du français : subordonnant de*. Genève, Droz.
- IKEMOU, Régina Patience, 2018, *Aspects syntaxiques du likwála (langue bantu de la zone C de la République du Congo)*, thèse de doctorat unique, Brazzaville, Université Marien Ngouabi.
- MUKASH KALEL, Timothée, 2004, *Questions spéciales de linguistique générale, syntaxe des langues bantu*, Kinshasa, Centre de Recherches Pédagogiques.
- NDINGA –OBA, Antoine, 1972, *Structures lexicologiques du lingala (langue véhiculaire parlée au Zaïre et en République du Congo)*, thèse de 3^e cycle, Paris, Sorbonne nouvelle.

**The expression of causativity in Bantu languages: A case study of
Laali (B73b)**

Robson Perrin MBERI NGAKALA

Université Marien NGOUABI

robsonngakala@gmail.com

Abstract

This work demonstrates how causatives (morphological, lexical and syntactic) operate in Laali, a Bantu language spoken in the South east of Congo Brazzaville, especially in Lekoumou and Bouenza regions. It also looks at Laali double causative constructions. The analysis is carried out through Chomsky's generative grammar. It emerges from the analysis that Laali morphological causatives evolve from the insertion of the extensional suffix made up of a vowel and *s* between the verb root and the last vowel suffix; which vowel is variable because can be realized as *-i*, *-a*, *-o*, *-u*, and *-ü* depending on the phonetic environment within which it occurs. What is more, Laali morphological causative verbs are mainly deverbal. With regard to lexical causatives, it is argued that they do not display causative meaning at Phonetic Form but rather at underlying one. Laali periphrastic causative constructions are possible with the addition of the causative verb *òsà* to the basic sentence. However, if Laali periphrastic causative constructions are biclausal, its morphological and lexical constructions are monoclausal. Finally, the analysis of Laali double causative constructions points out that they are distributed in such a way that the clause predicated by the periphrastic causative sets initially followed either by the one c-commanded by morphological or a lexical causative verb.

Keywords: morphological causative, lexical causative, periphrastic causative, double causative, Laali

Résumé

Ce travail montre comment les verbes causatifs (morphologiques, lexicaux et syntactiques) s'expriment en laali, un parler Bantu parlé au Sud-Ouest du Congo Brazzaville, plus précisément dans les départements de la Lékoumou et de la Bouenza. En outre, ce travail aborde la notion du double causatif dans ladite langue. L'analyse est élaborée suivant l'approche générative de Noam Chomsky. Il ressort de l'analyse que le causatif morphologique en laali s'obtient par l'insertion d'un suffixe extensionnel composé d'une voyelle et de *s* entre la racine verbale et la voyelle suffixale finale. Il sied de signaler que la voyelle de l'extension est variable parce qu'elle peut se réaliser comme *-i*, *-a*, *-o*, *-u* et *-ü* selon son contexte environnemental. Il est ensuite prouvé que le causatif morphologique est principalement déverbal en laali. Quant au causatif lexical, l'analyse montre qu'il n'affiche pas de sens causatif explicite. Sa causation est plutôt perçue au niveau sous-jacent. Le causatif périphrastique ou syntaxique en laali est quant à lui exprimé par le verbe causatif *òsà* (faire) qui s'ajoute à la phrase basique suscitant ainsi un argument additionnel. Cependant, si le causatif périphrastique apparaît dans des phrases complexes, les causatifs lexicaux et morphologiques quant à eux apparaissent dans des phrases simples. Enfin, l'étude montre qu'en cas de double causatif dans une structure phrastique complexe, le causatif périphrastique apparaît en premier suivi du causatif lexical ou du causatif morphologique.

Mots clés : causatif morphologique, causatif lexical, causatif périphrastique, double causatif, laali.

Introduction

This paper examines how causative constructions are expressed in Laali, a Bantu language spoken in the South West of Congo Brazzaville. The analysis is carried through Noam Chomsky's Generative Grammar Framework. Mark Aronoff and Kirsten Fudeman (2011: 206) argue that '*the causative typically expresses the meaning cause to do something*' or sometimes '*allow, persuade, help to do something*'. Likewise, Booij Geert (2005:199) stipulates that '*causative verbs are verbs in which the A has the role of the causer of an event in which one or two entities play a role*'. What suggests that

a causative construction entails an agent instigating or causing an event to be or to occur. Put differently, causatives indicate the idea of somebody causing something to happen or causing another person to do something. Consequently, this article is devoted to showing how the causativity operates in the language under scrutiny. As such, it seeks to tackle the following questions: (1) What is causativity process about? (2) What are the distinctive types of causatives? Are they principles or parameters? (3) How are they expressed in Laali? The study is structured as follows: section 1 provides an overview of the term causative, section 2 tackles causative constructions in Laali. Finally, section 3 looks at double causatives.

1.Causativity: Background information

Causativity is the process whereby causative constructions are realized in languages. Basically, a causative construction involves at least two parts, one of which implies the causer of the event which in turn coerces the other part (caused event) to happen. According to Wawaru (2005: 72):

The core arguments in the causative construction are 'the causee' and 'the causer'. (...) The 'causee' is the agent of the caused event which is sometimes referred to as the coerced endpoint. The 'Causer' is defined as the agent of the predicate of cause and is sometimes referred to as the 'agent of cause.

In the light of the above assertion, a causative construction can be thought of as one that implies an animate entity (mostly a person) instigating another animate entity (person/animal) to perform some action, or an animate entity making an inanimate entity to change its state. Accordingly, a causative construction involves two main participants/actors namely the higher instigator known as the *causer* and the lower instigator or object undergoing or performing the action of the higher instigator referred to as *causee* as exemplified below:

- (1) a- *Mberi* made *Bouanga* read that book.
- b- *Ovounda* let *Nkengue* go freely.

- c- *Ndongo* had *the dog* eat its wonderful food.
- d- *Matondo* broke *the door*

In these examples, the NP subjects *Mberi*, *Ovounda*, *Ndongo* and *Matondo* make their NP object counterparts *Bouanga*, *Nkengue*, *the dog*, and *the door* to fulfil some deed or change some state. Therefore, the former are viewed as causers and the latter as causees. Indeed, a causative construction can be likened to a state government with the president assigning duties to ministers to accomplish where the president would look like the *causer* and ministers the *causees*. It should be helpful to remind that each causative construction has its anti-causative correspondence. Thus, causative structures in (1) will have the following anti-causative correspondences respectively:

- (2) a- *Bouanga* reads that book.
- b- *Nkengue* goes freely.
- c- *The dog* eats its wonderful food
- d- *The door* broke

1.1- Different types of causatives

The literature of causatives (Payne 1997, Comrie 1981, Ogbbonna 2013) has mainly revealed three chief types of causatives: morphological, lexical, and periphrastic ones. The forthcoming section is concerned with morphological causative constructions.

1.1.1. Morphological causatives

Also known as direct causatives, morphological causatives are those that result from the attachment of a causative affix to a stem or a root of a word. Let us consider the following examples from Haspelmath 2008 (Turkish and Japanese), Comrie 1985 (Swahili and Nivkh), Kari 1995 (Degema) and Mark Aronoff and Kirsten Fudeman 2011 (Kujamaat Jóola and Turkish) shown below:

- (1) a. *-asu* as in *kawak-asu* ‘make/cause dry’ (cf. *kawaku* ‘to become dry’) **Japanese**
- dür* as in *öl-dür* ‘cause die’ **Turkish**
- (cf *öl* ‘die’) **Turkish**
- ish* as in *imb-ish* ‘sing cause’ **Swahili**
- (cf *imb* ‘sing’) (intransitive) **Swahili**

-gu as in *če-gu* ‘cause **dry**’
(cf *če dry*) (intransitive) **Nivkh**

b. tu ‘be burnt’ → tu-**ese** ‘cause to be burnt’
tul ‘reach’ → tul-**ese**
‘cause to reach’ **Degema**
kir ‘return’ → kir-**ese** ‘cause to return’

(Ogbonna Anyanwu 2013:107)

c. ba- la:b bu- tɛy -**en**- cla -tɛy -ɛn
13cl- sun.def13 13cl- run -caus- 1pl.incl -run -caus

Kujamaat Jóola

‘The sun made us run (seek shelter)’

d. Hasan öl-dü (**Anti-Causative**)
Hasan die-PST

Turkish

‘Hasan died’

e. Ali Hasan-I öl-**dür** dü
Ali Hasan: ACC die-CAUS-PST

Turkish

Ali killed Hasan

(Mark Aronoff and Kirsten Fudeman 2011: 256)

In these examples, causative affixes appear in bold italicized form. What is noticeable is that hosts to which they are attached to form morphological causative verbs are mainly verbs. Thus, based on languages mentioned in (1), morphological causatives can be viewed as verbs whereon some morphemes get attached to the verb root or stem to transform a non-causative verb into a causative one. As such, causative affixes are class maintaining in these languages. That is, they do not change the class of the word to which they are attached. Yet, in English the reality seems to be approximately different as the following examples attest:

- (2) a- God *hardened* Pharaoh’s heart not to let Israel children leave.
b- This medicine *weakened* the baby.
c- Zaïrois people *eulogized* president Mobutu.

- d- I *energized* my friend to work hard.
- e- Professor Ndongo *enriched* me linguistically.
- f- Westerns *enslaved* our African kinsmen.
- g- Jews *mortify* during Yom Kippur.
- h- Congolese people *frenchify* their national languages.
- i-Relfy *enlightened* the house.

As these examples show, the italicized words are causative verbs, whereas the bold italicized morphemes within these words are causative affixes i.e., affixes expressing the idea of ‘*causing something*’. Consequently, the first four examples above can be rephrased as follows:

- (3) a- God *caused* Pharaoh’s heart to be *hard* not to let Israel children leave.
- b- This medicine *made* the baby *weak*.
- c- Zaïrois people *made* *eulogy* to president Mobutu.
- d- I *excited* *energy* to my friend to work hard.

As a matter of fact, causative affixes are in complementary distribution with the full causative verbs like *cause*, *make*, *let*, *excite*, *provoke* etc i.e., they play the same function as them in a sentential structure. Concretely, in morphological causatives, the causing and the caused events are encoded in a single verbal complex via causative morphology (Anyanwu Op.cit.:106), meaning that the derived causative verb is a kind of a compound verb as it is twofold i.e., it is at the same time the predicate of the causing event whose main actor/causer is the NP subject and that of the caused event whose main actor/causee is the NP object. In this connection, Spencer and Zwicky (2007: 30) assert that causatives be they free or bound could be seen as light verbs³⁷ of sorts, and hence functional in nature (Jespersen :1965).

³⁷ Jespersen (1965) first coined the term *light verb* to refer to verbs which, though they may have a fuller semantic usage in other contexts, can be used in combination with some other element, typically a noun or verb, where their contribution to the meaning of the whole construction is reduced in some way to the verbs *get*, *make*, *let*, *cause*, *have* etc. (...). A light verb can be overt, the case of *get*, *make*, *let*, *cause*, *have* etc or covert, the case of the affixal abstract **-en**. Either overt or covert, the light verb is depicted as a small **v** and is said to occupy the head of the vP in a verb shell analysis (Mark Newson et al 2006: 159, 442). According to Andrew Radford (2009:447, 465) the term light verb

Moreover, what is outstanding in (2) examples is that morphological causative verbs in English derive from the addition of affixes to the root/stem through the prefixation process as in (2a), (2b), (2c), (2d), (2g) and (2f), suffixation process as in (2e) and (2f) and eventually the ambifixation process as in (2i). Also, word classes to which causative affixes adjoin are mainly adjectives as in (2a), (2b), (2e) and nouns as in (2c), (2d), (2f), (2g), (2h) and (2g). Accordingly, English causative affixes are class changing since they entail the word to which they stick to change its category. The morpheme *-en* in (2a) and (2b) for instance has turned the adjectives *hard* and *weak* into the verbs *harden* and *weaken*, and the same rule (of class changing) apply for the remaining examples.

A further idea about morphological causative is that the resulted causatives verbs are mostly regular in nature (Adumod Bussmann 1998:165). That is the reason why some of our derived causatives in (2) have *-ed* past tense inflection.

According to Petra and Comrie (2000: 55), '*morphological causative is valence³⁸ changing affixes*'. In other words, a derived causative verb often entails the addition of an argument in a sentential structure as illustrated hereafter:

is traditionally used to denote verbs like take/make in expressions like '*make fun of*' and '*take heed of*' with relatively little semantic content. However, in recent work on VP shells analysis, this term is extended to denote an abstract affixal verb (often with a causative sense like that of **make**) to which a noun, adjective or verb adjoins. For example, it is claimed that the suffix *-en* on adjectives like *sad*, *black*, *white* and *deep* is an affixal light verb which combines with these adjectives to form the causative verbs *sadden*, *blacken*, *whiten*, and *deepen* which have a meaning loosely paraphraseable as '*make sad, black, white or deep,*' or '*cause to become sad, black, white or deep*'. The light verb can also be accounted for in case an ergative verb like *roll*, *open*, *break*, *close*, *drop* etc. used transitively denotes a causative signification that is much more paraphraseable as '*make roll, open, break, close or drop*', or '*cause to roll, open, break, close, or drop*'. At PF level, the above ergative/ambitransitive verbs adjoin to an abstract/covert light verb (which can be thought of as a null verbal counterpart of *-en*), Andrew Radford (Ibid).³⁸ Valence is another term for argument. Thus, a monovalent verb is a one-place predicate, a bivalent verb a two-place predicate and a trivalent verb a three-place predicate.

- (4) a- The field *widens*.
 b- Ndzama *widens* the field.
 c- Water *purifies*.
 d- Ngolo *purifies* water.
 e- Disciples *mobilized*.
 f- Yissayah *mobilized* disciples.

In fact, some English morphological causative verbs are ambitransitives i.e., they can be used both intransitively and transitively. When used intransitively, they are monadic³⁹ predicates i.e., they have one argument which is external, that is the argument occurring in verb subject position as in (4a), (4c), (4a) and (4e) whereas when used transitively, they imply the addendum of an internal argument as in (4b), (4d) and (4f).

In English, morphological causative verbs result especially from the adjunction of the affixes *-en*, *en-*, *-ify* *-ize*, *re-*, *-se* and *-er* to the adjective, the affixes *en-*, *ify* and *ize* to the noun, the ambifixes⁴⁰ *en---en* to the noun and the ambifixes *im---ize* to the adjective. As such, morphological causatives are mainly deadjectival and denominal verbs as shown in the following charts:

(5)

Deadjectival causatives			
Affixes	Prefixes	Suffixes	ambifixes
<i>Re</i>	<i>renovate</i> , <i>renew</i>	/	/
<i>Se</i>	/	<i>cleanse</i>	/
<i>er</i>	/	<i>lower</i>	/
<i>ify</i>	/	<i>mortify</i> , <i>purify</i> , <i>simplify</i> , <i>beautify</i> , <i>certify</i> , <i>terrify</i> ,	/

³⁹ Monadic, dyadic and triadic predicates are terms used by Bas Aarts (2001:91) to refer to one place predicate, two place predicate and three place predicate respectively.

⁴⁰ Ambifixes are discontinuous affixes, surrounding a word root. They are also referred to as circumfixes. In the word *impolitely*, the bold italicized affixes *im---ly* are viewed as ambifixes or circumfixes.

		fortify, pacify, frenchify, modify	
<i>ize</i>	/	sterilize, equalize, liberalize, actualize, realize, minimize, anglicize, mobilize, americanize, africanize, christianize,	/
<i>en</i>	<i>enlarge, ensure, enrich</i>	blacken, broaden, deafen, deepen, cheapen, fatten, frighten, harden, heighten, lengthen, madden, quicken, redden, stiffen, strengthen, straighten, shorten, weaken, whiten, widen, worsen	/
<i>im--ize</i>	/	/	<i>immobilize, immortalize</i>

(6)

Denominal causatives			
Affixes	Prefixes	Suffixes	ambifixes
<i>En</i>	<i>enslave, enmesh, ensnare, enrage, endager</i>	/	/
<i>Ify</i>	/	modify, mummify, personify,	/
<i>ize</i>	/	eulogize, symbolize, economize, westernize, criticize	/
<i>en---en</i>	/	/	<i>enlighten</i>

Based on the verb shell analysis hypothesis, (2f) will have the following tree representation:

The following section looks at the literature of lexical or indirect causative verbs.

1.1.2. Lexical causatives

This subsection reviews another type of causatives viz lexical/indirect causatives. As the term specifies, lexical causatives refer to causatives bearing purely lexical meaning. Put differently, lexical causatives are verbs having causation inextricably attached to them. However, at PF level the causation of these verbs are hardly grasped due to the fact that they appear in monoclausal structures. That is the reason why Nadathur (2017 :1) states: *‘These verbs have CAUSE in their lexical decomposition, along with another action/verbal predicate, but these components are not separable at the*

surface'. This suggests that albeit lexical causatives have causative meaning intrinsically bound to them, this causation can be perceived but through their semantic description. In other words, a lexical causative verb needs to undergo a slight semantic analysis so as to reveal its semantic primitives/components which express its causativity. Consider the following examples:

- (8) a- Leshem *dried* clothes
b- The International Criminal Court *jail* evildoers.

At the spell-out, these sentences are monoclausal as they contain each one finite verb videlicet *dry* in (8a) and *jail* in (8b). Yet, at deep level, these verbs are viewed as heading two clauses one of which is covert expressing the causal component and the other overt alluding to the caused component. In order to understand this biclauseness, it is worth resorting to syntax. In fact, on the basis of their internal syntactic structure, *dry* in (8a) can be decomposed into 'cause not to be wet' and *jail* into 'cause not to be free'. Therefore (8) structures would be rewritten as follows:

- (9) a- Leshem caused clothes not to be wet.
b- The International Criminal Court cause evildoers not to be free.

Thus, the interpretation of the biclauseness of lexical causative structures as those in (8) requires the involvement of syntax. As such, syntax mediates between lexical causatives and the lexicon. However, it is worthwhile pointing out that lexical causatives can be split up into two categories which include fully lexical causative verbs in pair and ambitransitive or ergative verbs.

1.1.2.1. Fully lexical causative verbs in pair

Fully lexical causative verbs are verbs implying the notion/principle of cause and effect. Put otherwise, they implicitly entail non-causative counterparts which function as inchoative verbs.

Consequently, fully causatives verbs and their inchoative⁴¹ equivalents always occur in pair in that the former is the entailment of the latter. John Anderson (2006:253) argues that fully lexical verbs lack identical non-causative congeners/counterparts, meaning that at lexical level, causatives and their non-causatives are totally different. Consider the following examples:

- (10) a- Leshem *killed* the rat.
b- Benicia *chased* the hen.

In (10a) and (10b), *kill* and *chase* are lexical causatives as they entail the relation of cause and effect. Indeed, *kill* can be rephrased as *cause to die* and *chase* as *cause to quit/leave*. Therefore, *die* and *quit/leave* are non-causative (inchoative) counterparts of *kill* and *chase* respectively. Out of *kill* and *chase* other verbs like *teach*, *jail*, *bring up*, *explain*, *whitewash*, *cancel*, *rise*, *lie*, *fell*, *set*, *drench*, *resurrect*, *breed*, *shelter*, *lend*, *feed* etc. also meet this requirement. As a matter of fact, these verbs always select an outer/external argument which causes an inner/internal one to do or become something. In other words, the DP subjects selected by these verbs always impact on the state or the quality of their DP objects. Thus, *I teach him English* can be interpreted as *I make him learn English*, *They sheltered him* as *They helped (caused) him (to) have a shelter* and *He brings him up* as *He caused him to grow up*. Consequently, in these sentences, DP subjects are viewed as causers and DP objects causees. The following part reviews slightly another type of lexical causatives viz. ambitransitive/ergative.

1.1.2.2. With ambitransitive or ergative verbs

Like Fully lexical causatives, ambitransitives involve zero-derivation i.e., they do not imply the addition of affixes to express causation. Yet unlike the former, they imply conversion; that is, they are twofold as they be utilized transitively as well as intransitively, hence their name ambitransitives. To illustrate:

- (11) a- Yovel *broke* the window.
b- The window *broke*.

⁴¹ Inchoative is the contrary of causative. It is also referred to as anti-causative.

- c- Professor **changed** the course of syntax.
- d- The course of syntax **changed**.
- e- Perrine **turned** the lights **on**.
- f- The lights **turned on**.

From the examples above, one can notice that each verb is used twice, one within a transitive sentence and the other within an intransitive one. In fact, when used transitively as in (11a), (11c) and (11e) these verbs express causation, however, when used intransitively as in (11b), (11d) and (11f), they denote inchoative meaning. Therefore, *Yovel broke the window* would be paraphrased as *Yovel caused the window to break*, *Professor changed the course of syntax* as *Professor caused the course of syntax to change* and *Perrine turned the lights on* as *Perrine caused the lights to turned on*. This means that at deep level, the transitive use of ambitransitive⁴² implies biclauseness somewhat. The following subsection looks at the review of analytic or syntactic causatives.

1.1.3. Analytic or periphrastic causatives

An analytic causative is a causative involving two different kinds of separated verbs one of which appears in the main clause and the other in the embedded clause. If the verb occurring in the matrix clause is known as a superordinate verb, the one appearing in the subordinate clause is viewed as an ordinate one. Anyanwu Ogbbonna (2013 :107) defines analytic causative as follows:

‘An analytic causative construction is a type of construction that uses regular syntactic devices of a language to form complex sentences out of simple ones without fusing together the predicates of the derived complex sentences. In the case

⁴² Some ergative/ambitransitive verbs include *open, boil, close, hill, grow, explode, shut, shatter, sink, roll, bounce, increase, melt, drown, flood, break, drop, dry, fill, better, improve, burn, awake, gather, fold, unfold, boil, draw, back, peel off, soak, rise, to show up, separate from, etc.*

of analytic causative constructions, the predicate expressing the idea of causation will be separate from the one expressing the effect of the causation'.

This assertion accounts for the fact that an analytic causative construction shows up two fully lexical verbs heading two different clausal structures. As such, unlike the two non-periphrastic causatives aforementioned viz morphological and lexical causatives which are not overtly biclausal, analytic causative is biclausal at PF. That is, it spells out two syntactic verbs within a complex sentence as Martin Mburu (2005: 74) argues : ‘Periphrastic causatives are also known as analytical as they involve a separate causative verb’. In fact, an analytic causative construction entails two distinct verbs; one which is specified by an overt category which can either be a pro or an R-expression and the other by an empty category namely PRO as illustrated below :

- (12) a- Professor *made* Robson teach syntax.
b- They *let* him do the course of syntax.

These sentences are complex as each of them is made up of two different ideas one of which is expressed by the finite causative verbs *make* and *let* and the other by the non-finite verbs *teach* and *do*. If clauses headed by finite verbs are specified by an R-expression (*professor*) and a pro (*They*) respectively, those headed by infinite verbs are specified by a PRO.

Some notions not to forget while approaching the analytic causative issue concern the valence increasing operation and the notions of promotion and demotion. The former consists in adding an argument to the deep sentence after introducing a fully causative verb before the subject of the basic sentence. The latter is about changing the initial syntactic function of that subject. Consider the following:

- (13) a- Robson *teaches* syntax.
b- He *does* the course of syntax.

These are basic structures of sentences in (12). As a matter of fact, in (12a) and (12b), the introduction of the causal components *make* and *let* entail additional arguments namely *Professor* and *They* considered as the causers of events. Additionally, they imply the subjects (*Robson* and *He*) of the underlying sentences to be causees. The structure of a causative construction is as follows:

(14) **Causer + Causal component + Causee**⁴³

With regard to promotion and demotion notions, one can notice that *Robson* and *He* which are subjects of basic structures in (13) are demoted in (12) examples in that they lose their initial nominative cases to become accusative owing to the introduction of the causer (upper subject) and the causal component (causative verb). *Robson* which is an R-expression remains invariable whereas *He* which is a pronominal turns into *Him* so as to get object case. The following section is concerned with the expression of causative in Laali.

2. Causativity in Laali

This section aims at scrutinizing the expression of causativity in Laali. It alternatively deals with the three types of causatives aforementioned namely morphological, lexical and periphrastic causatives. Additionally, it approaches double causatives. The following subsection is concerned with Laali morphological causatives.

2.1. Laali morphological causatives

Martin Wawaru (Op.cit.:74) argues the following about morphological causatives: '*Morphological causatives involve a productive change in the form of the verb, and most express causation and permission. A morphological causative is formed by attaching a causative affix to a bare verb or a base which yields a derived causative construction*'. Put differently, a morphological causative

⁴³ The causer is the doer of the event/action i.e., the agent, the causal component refers to the verb and the causee is the patient. Some English verbs that can function as causal components include *let, get, have, make, cause, allow, permit, persuade, encourage, help, force, require, enable*.

verb implies the attachment of a morpheme to the verb root or stem and transform it into a causative verb form. Ogbbonna Anyanwu (2013: 107) as for him asserts that “a good number of languages have a morphological causative, a device for creating a verb form which means ‘to cause x ‘to verb’ from x verbs”, what means that morphological causative is a very widespread notion attested in worldwide human languages. However, Booji Geert (2005: 200) opines that “many languages have causative affixes that turn non-causative verbs into causative ones. This applies to adjectives, nouns and verbs”. In Booji’s view, words categories that serve as inputs for causative verbs are mainly adjectives, nouns and verbs, i.e., affixes mostly attach to adjectives, nouns and verbs to shape causal components. In this connection, let us consider the following Laali examples:

- (15) a- Nzùngò étòò. *Inchoative*
 Pot it-boil.
 The pot boils.
- b- Bò bôtòòsò nzùngò. *Causative*
 Them They-root-CAUS-suff pot.
 They boil the pot./They cause the pot to boil.
- c- Mwàná wòlà. *Inchoative*
 Child he-sleep
 The child sleeps.
- d- Bò bòlàsa mwàná *Causative*
 Them they-root CAUS-suff. Child.
 They make the child sleep.
- e- Mwàná wòsùbò. *Inchoative*
 Child he-urinate.
 The child urinates.
- f- Mɛ nèsùbùsò mwàná. *Causative*
 Me I-root CAUS-suff. child.
 I make the child urinate./I cause the child to urinate.
- g- Bisè dèlyà nterɛ. *Inchoative*
 Us we-eat serpent meat.

We eat serpent meat

h- Bâtàtà bòlìisè bìsè nterè. *Causative*
 Parents they-root-CAUS us serpent meat.
 Parents make us eat serpent meat.

i- Mwàrà wàbwa mù dzùndò. *Inchoative*
 Child he-fall in hole.
 The Child fell in a hole.

j- Bò bàüisè mwàrà mù dzùndò. *Causative*
 Them they-root-CAUS child mù dzùndò.
 They made the child fall in a hole/They cause the child to
 fall in a hole.

These examples show that Laali morphological causative verbs result from the insertion of an extensional suffix made up of a vowel and *S* within the verb base; which vowel ranges into *-(o)s*, *-(a)s* *-(u)s*, *-(i)s* and *-(ü)s* according to the environmental context. In Mberi (2017 : 157), it is argued that Laali has a fixed verb structure which is prefix-root/stem-suffix. As such, its verbs are only formed via the ambifixation process. Accordingly, to go from a non-causative verb to a morphological causative one, affixes are inserted between the verb stem and the final vowel suffix as illustrated in the following examples:

(16) Basic verbs	Deverbal causative verbs
a- ó-súb-ò: to urinate urinate	ó-súb- <i>us</i> -ò: to cause to urinate
b- ó-ly-à: to eat	ó-lí- <i>is</i> -è: to cause to eat
c- ó-bw-à: to fall down down	ó-b- <i>üs</i> -è: to cause to fall down
d- ó-nò-ò : to rain	ónò-ò <i>s</i> -ò : to cause to rain
e- ó-l-à : to sleep	ó-l- <i>às</i> à : to cause to sleep

Laali morphological causative verbs can be summarized in the way hereafter :

(17) **Basic verbs**
verbs

Deverbal causative

(Mberi Op.cit. : 160)

As one can notice, word classes which serve as inputs for Laali causative verbs are mainly verbs. As such, Laali morphological causatives are class maintaining. Thus, Booij's assertion on morphological causatives formation is questionable. Indeed, if he thinks that morphological causatives are due to the attachment of affixes to adjectives, nouns and verbs, Laali does not attest this reality as its causative verbs are chiefly deverbal i.e., that is they emerge from other verbs. Therefore, as it is language specific, morphological causative operation falls in parametric variation.

The (15) examples also reveal that morphological causative constructions in Laali imply the demotion of the subject of the inchoative construction, i.e., the subject of the inchoative verb turns into the object of a causative one. In (15a) for examples, *Nzùngò* (*pot*) is the external argument of the inchoative predicate *òtòò* (*to boil*) however, in (15b), it becomes the internal argument of the causative verb *òtòòsò* (*to cause to boil*). Likewise, in (15c) *mwànà* (*child*) is case-assigned as nominative by the inchoative predicate *òlà* (*to sleep*) whereas in (15d) it is assigned accusative case by the causative verb *òlàsà* (*to make sleep*), and the same rule apply for the remaining examples.

What is additionally noticeable is that the insertion of the extensional causative suffixes *-os*, *-as*, *-us*, *-is* and *-üs* within the verbal base increase the number of arguments in a causative construction. In fact, the insertion of these extensions entails the

occurrence of an additional valence in the subject position; which valence functions as the causer of the event whereas the initial subject of the basic inchoative sentence functions as the causee. Consequently, in (15j), the introduction of the extension *-üs* within the base verb *òbwà* (*to fall*) has automatically triggered off the appearance of a supplementary valence *Bò* (*them*) viewed as the causer while *mwànà* (*child*) is considered as the causee. This matches Booij's (Op.: 119) point of view when he states that '*causativization has the effect of increasing the valence of words*'. As a matter of fact, when a causal component inters/inserts inot an underlying sentential structure, the latter enlarges in terms of arguments/valences.

In Lingala and Kituba which are also Bantu languages, morphological causative nearly functions the same way. Consider the following examples :

- | | | |
|---|---|----------------|
| <p>(18) a- Ngai namelisa ye masanga
 Me I-root-CAUS-suf. him alcohol.
 I make him drink alcohol.</p> | } | <i>Lingala</i> |
| <p>b- Ye abomisa bato.
 Him he-root-CAUS-suf. people.
 He causes people to die/He makes people be killed.</p> | | |
| <p>c- Munu ketokisa madya.
 I root- CAUS-suf. food.
 I cause food to boil.</p> | } | <i>Kituba</i> |
| <p>e- Yandi kekubisa ndyambu yina.
 He root- CAUS-suf. problem that.
 He causes that problem to be hard/He haderns that situation.</p> | | |

What is remarkable is that morphological causative in both Lingala and Kituba is possible with the insertion of the only extensinal suffix *-is* between the root of the verb and the final vowel suffix unlike Laali which makes use of five types of extensions viz *-os*, *-as*, *-us*, *-is* and *-üs*. Indeed, the insertion of these Laali extensions are phonetically conditioned. In (15b), (15d) and (15f) for instance, the extensions *-os*, *-as* and *-us* insert because the vowels of the verb roots /o/ of *òtòò*, /a/ of *òlà* and /u/ of *ósúbò* are rounded and so must

be in harmony with their extension vowel affixes *-(o)s* *-(a)s* and *-(u)s*. In (15h), however, the *-is* extension is accounted for the fact that the verb root ends with a palatalized sound /j/. Finally, in (15j) the *üs* occurrence is due to the fact that the verb root ends with a labialized sound /w/. The upcoming subsection focus on Laali Lexical causatives.

2.2. Laali lexical causatives

Martin Mburu (Op.: 73) states that ‘almost all languages have some lexical causatives. The notion of ‘cause’ is wrapped up in the lexical meaning of the verb itself; it is not expressed by an additional affix’. This means that lexical causative is universally attested by world languages. In fact, lexical causative verbs always contain a subject which causes someone or something to do or become something. However, lexical causative constructions are monoclausal and zero derivation as illustrated in the following examples :

- (19) a- Nde **wòdzùsò** bààtà.
 Him he-kill people.
 He kills people./He causes people to die.
- b- Bìsɛ **dédzìbì** nzó.
 Us we-close house
 We close the house/We cause the door to open.
- c- Bènè **dédzìbùlɛ** mánzó.
 You you-open houses
 You open houses/You cause house to open.

Bold italicized from (19) examples are lexical causative verbs. Though single they are in terms of syntax, semantics, and morphology in surface form, each of these verbs imbodies a deep causation meaning, that is, it expresses the idea of causing the occurrence of something. Indeed, lexical causatives function in such a way that the action of the subject (causer) implies the effect on the object (causee). In other words, the subject and the object of a lexical causative have a causative relationship. As such, the (19a) structure *Nde wòdzùsò bààtà* (*He kills people*) would be interpreted as *Nde wòsà bààtà bàfã* (*He causes people to die*), that is what (the action

that) *Nde* (*he*) performs results in the death of people. The subsection below looks at Laali periphrastic causatives.

2.3. Laali periphrastic causatives

Also known as analytic or syntactic causatives, periphrastic causatives are possible due to the insertion of an additional causative verb to the basic sentential structure, which verb entails the causer which in fact becomes the subject of the derived complex sentence. In a nutshell, periphrastic causatives refer to *let-causative*, *make-causative*, *have-causative*, *get-causative*, *help-causative* etc. The following examples illustrate periphrastic causatives in Laali:

- (20) a- Mε *nàsà ndè alya nterε*.
 Me I-make him he-eat serpent meat.
 I made him eat the serpent meat.
- b- Nde *wàsà mε ndyà mbàlà*.
 Him he-make me I-eat yam
 He made me eat yam.
- c- Biε *dàsà bààtā bàbā bésàlà*.
 Us we-make people they-find jobs.
 We made people find jobs.

Based on these examples, one can understand that periphrastic causative constructions in Laali are possible with the addition of the causative verb *òsà* (*to make, to cause*) and its causer subject to the basic sentence. Thus, Laali periphrastic causatives are *òsà-causatives*. What is worth pointing out is that in Laali, the verb of the embedded sentence occurs in finite form, what is totally different from English and French where the verb of the subordinate clause appears in nonfinite form as the instantiations below show it up:

- (21) a- I will have him *do it*. **English**
- b- Je le lui ferai *faire*.
 I it him do-FUT do **French**
 I will have him do it.

As these examples reveal, in French and English, the verbs of the embedded clausal structures in (21) namely *do* and *faire* are in infinite form. In Chomskian jargon, one would say that each of these embedded clauses is specified by an empty category which is **PRO**⁴⁴. Furthermore, their specific predicators *do* and *faire* are [-TNS & -AGR] as they do not display any morphological information. In Laali however, the embedded clauses instantiated in (20) (in italic) are either specified by a **pro**, the case of *ndè* and *mɛ* in (20a) and (20b) or by an R-expression *bàt̀t̀*, the example of (20c). That is the reason why their predicators *àlyà*, *ndyà*, *bàbà* are [+TNS & +AGR]. In fact, they inflectionally agree in tense and number with their DP subjects *bàt̀t̀* and *mɛ* respectively. The forthcoming section deals with Laali double causative constructions.

2.4. Laali double causative constructions

Double causative constructions allude to the sequence of two causative verbs within a sentential structure as the examples hereafter point it out:

(22) a- Mɛ *nàsà* *bàt̀t̀* *bàl̀s̀s̀* *mwà̀nà* *ntɛrɛ*
 Me I-make people they-root-CAUS-Suff child serpent
 meat.

I made people have the child eat serpent meat.

b- Bò *bàsà* *bangèbè* *bàdz̀s̀s̀* *bàt̀t̀*.
 Them they-make young people they-kill people.
 They made young people kill people.

In these examples, each sentence has two causative verbs (in italic), one lying in the main clause and the other in the subordinate one. As such, (22) structures are double causative constructions. What is outstanding is that in Laali double causative constructions, the word standing in the middle of the two causative verbs is twofold. In fact, not only does it function as the object of the preceding causative verb,

⁴⁴ In Chomsky's Control Theory of GB, 'PRO is related to the interpretation of the subject of the embedded nonfinite clause. Mark Newson (2006 : 446) defines it as 'a phonological empty NP appearing in the subject position of the nonfinite clause'.

it also functions as subject of the following one. Consequently, the pronoun *bààtà* (people) in (22a) is accusative as it follows the finite causative verb *nàsà*. However, it is also nominative owing to the fact that it precedes the finite causative verb *bàlìisè*. Similarly, *bangèbè* (young people) in (22b) functions as object of *bàsà* as well as subject of *bàdzùsò*. Additionally, what is worth pointing out is that double causative constructions imply analytic/syntactic causative verb occurring first, followed by either a morphological causative verb as in (22a) or a lexical causative as in (22b). The structure can be outlined as follows:

(23)

Double causative

Constructions = Analytic causative + morphological causative/Lexical causative

Conclusion

This paper has dealt with morphological, lexical and syntactic causative processes in Laali. It has also looked at double causative constructions in the language under discussion. It has emerged from the analysis that Laali morphological causatives result from the insertion of an extension made up of a **V+S** into the verb base; which vowel is variable because it can be realized as *-i*, *-o*, *-u*, and *-ü*. It is further proved that this extension entails the increasing of valences within a sentential structure in that the number of arguments in a causative construction is far different from the one in a non causative/inchoative construction. In fact, if the inchoative verb is monovalent, its causative congener will be bivalent, if it is bivalent, its causative counterpart will be trivalent. Mention is also made of the fact that the word category that serves as input for Laali morphological causatives is mostly the verb. Thus, to use Chomsky's reasoning, morphological causative is a parameter of variation rather than a principle as it does not work alike in all languages. As far as lexical causatives are concerned, it has been asserted that they have causative meaning inextricably rooted in them, which causative meaning that can but be accounted for through their semantic description. Due to the fact that lexical causatives are nearly realized alike in all

languages, it would be viewed as a principle rather than an idiosyncrasy. Laali syntactic causative constructions are mainly *òsà-causatives* i.e., *òsà* is inserted before the subject of the deep clause, demoting the latter (subject) into an object. It is further stated that the insertion of *òsà* calls for an additional external argument which functions as the causer. What is particular to syntactic causative constructions is that the predicators of their embedded clauses are [+TNS & +AGR] as they are overtly specified either by a **pro** or by an R-expression which inflectionally agree in tense and number with them. Finally, concerning double causatives, the analysis reveals that the word setting in the middle of the two causative is both object of the preceding causative verb which is usually periphrastic and subject of the following causative which is either morphological or lexical.

References

- AARTS, Bas (2001), *English Syntax and Argumentation*, 2nd edition. London: Macmillan Palgrave
- ANDERSON John M. (2006) *Modern Grammars of Case*, Oxford: Oxford University Press
- ANYANWU, Ogbbonna. 2013, Ibibio Causative and Anti-Causative Verb Alternations. In *Selecting Proceedings of the 43rd Annual Conference on African Linguistics.*, ed. Olanike Ola Orie and
- ARONOFF, Mark and Fudeman, Kirsten (2011), *What is morphology? 2nd Edition*, UK: Blackwell.
- BUSSMANN, Hadumod, (1998), *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, London: Routledge
- COMRIE, Bernard. (1981). *Language Universals and Linguistic Typology*. Oxford: Basil Blackwell.
- COMRIE, Bernad. (1985). “Causative Verb Formation and Other Verb-deriving Morphology”, in Shopen 1985 : 309–48.
- COMRIE, B. (1989). *Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers.
- COMRIE, B. (1977). “In Defense of Spontaneous Demotion: The Impersonal Passive”, in: Cole & Sadock, 47-58.
- CRYSTAL, David (2008), *A Dictiononry of Linguistics and Phonetics 6th Edition*, UK: Blackwell Publishing
- GEERT Booij (2005) *The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology*, Oxford: OUP

- GIVÓN, T. (1976). "Some Constraints on Bantu Causativization", in: M. Shibatani (ed.), *Syntax and Semantics Volume 6: Grammar of Causative Constructions*, 325-351. New York: Academic Press, Inc.
- GOOD, J. C. (2001). *Causativization and Applicativization in Bantu: Evidence for an Evolutionary Approach to Morpheme Ordering Restrictions*. Ms. University of California, Berkeley.
- GOOD, J. C. (2005). "Reconstructing Morpheme Order in Bantu: the Case of Causativization and Applicativization", in: *Diachronica*, 22: 55-109.
- M. Vogel Petra and Comrie Bernard (2000), *Approaches to the Typology of word classes* Berlin: Mouton de Gruyter
- MBERI NGAKALA, Robson Perrin (2017), *A Morphosyntactic and Semantic Analysis of Absolute Tenses in English and Laali*. Thèse de doctorat unique, Université Marien Ngouabi.
- MBURU WAWERU Martin (2005): *Gikūyũ verbal extensions: A Minimalist Analysis*. PhD
- NADATHUR, Prerna (2017), *Causative verbs: Introduction to Lexical Semantics*
- NEWSON, Mark et al (2006), *Basic English Syntax with Exercises*. Budapest: Bölcsész Konzorcium.
- PAYNE, T. E. (1997). *Describing Morphosyntax*. UK: CUP.
- SHOPEN (ed.), *Language Typology and Syntactic Description*. Vol. III, 309-348. Cambridge: Cambridge University Press,
- SPENCER Andrew and M. Zwicky Arnold (2007), *The Handbook of Morphology*, Sandford: Blackwell

Nasalisation progressive en mbochi (c25)

Guy Noël Kouarata

Université Marien N'gouabi

guy_kouarata@yahoo.com

Résumé

Le mbochi est une langue bantu de la zone C25 parlée en République du Congo. La présente étude se propose de décrire le système vocalique synchronique en mbochi avant de donner une explication diachronique à l'existence des voyelles nasales dans deux des 10 parlers de cette langue. Elle met en parallèle les 10 parlers mbochi et 4 autres langues de la zone C, pour démontrer que ces voyelles résultent de la chute de consonne nasale du préfixe devant les thèmes à initiale vocalique. Loin de disparaître après la chute de la consonne qui la portait, le trait [+nasal] se propage progressivement sur les segments à droite dans l'item.

Mots clés : nasalisation, synchronie, diachronie, voyelle nasale, mbochi

Abstract

Mboshi is a Bantu language from Zone C25 spoken in the Republic of Congo. This study proposes to describe the synchronic vowel system in mbochi before giving a diachronic explanation of the existence of nasal vowels in two of the 10 dialects of this language. In this paper, the author compares the 10 mboshi dialects to 4 others bantu C languages, to show that these vowels result from the fall of the nasal consonant prefix in front of the themes with a vowel initial. Far from disappearing after the fall of the consonant that wore it, the [+nasal] feature gradually spreads to the segments on the right in the item.

Keywords: nasalization, synchrony, diachrony, nasal vowel, mboshi

1. Introduction

Le mbochi est une langue bantou parlée dans le nord de la République du Congo, dans les départements de la cuvette (dans les districts de Boundji, Oyo, Tchikapika, Ngoko, bokouele, bonyala...) et dans l'extrême-nord de celui des Plateaux (dans les districts d'Olombo, Abala, Ongogni, Allembé et Mabilou). Selon la classification de Guthrie (1948) revue par Bastin (1978), il est classé dans la zone C, dans le groupe C20 qui porte son nom et porte l'étiquette C25.

On distingue dix parlers mbochi se distinguant par quelques minimes divergences phonologiques, morphologiques et lexicales. Il s'agit des variétés mbondzi (MBO), obaa, ngae, ngilima, ondinga (OND), olee, eboyi (EBO), bokwele (BOK), bonyala (BONY) et tsambitso (TSA). Le présent travail porte sur la nasalisation progressive dans cette langue. Il examine ce processus d'abord du point de vue synchronique avant d'en cerner les concours de sur le plan diachronique. Il s'agit d'une étude comparée des parlers de cette langue en s'appuyant sur une liste lexicale de 410 mots et 46 phrases complexes recueillis lors de nos trois dernières missions en pays mbochi entre 2010 et 2013, dans chacun des 10 parlers mbochi ainsi qu' en akwa, moyi, ngare et koyo.

Notre analyse commencera par une introduction au système phonologique du mbochi avant de décrire le comportement des préfixes nominaux du mbochi commun (MbC), de présenter le cas particulier des parlers de bokwele et bonyala et de terminer par une explication du phénomène de nasalisation progressive dans cette langue.

2. Système phonologique du mbochi

L'étude comparée des parlers mbochi montre un système phonologique général de 25 dont 17 consonnes et 7 voyelles.

2.1 Phonèmes consonantiques.

Les consonnes du mbochi s'organisent en 4 séries et 5 ordres. Le tableau phonologique qui suit présente le classement de ces unités.

	labiale	alvéolaire	palatale	vélaire
occlusive	p	t	c	k
	b	d	dz	
constrictive	β	s		
Nasale	m	n	ɲ	ŋ
mi-nasale	mb	nd	ndz	ng
		l	j	w

Tableau 1: système consonantique général du mbochi

Lesdites consonnes se ne se comportent pas de la même manière dans tous les parlars. On note quelques divergences phoniques qui relèvent surtout des contacts avec d'autres langues de la région.

Dans les parlars voisins des teke (mbondzi, ngae, obaa), sous l'influence de la voyelle postérieure haute [u], les consonnes labiales non nasales, correspondent à des labiodentales.

$$\left. \begin{array}{l} \{ +\text{labial} \\ - \text{nasal} \} \end{array} \right\} > \left. \begin{array}{l} \{ +\text{dent} \} \end{array} \right\} \text{ ————— [u]}$$

(1): MbC		MBO/NGAE
a. i-pua >		i-pfua « renverser »
CI5-renverser		CI5-renverser
b. i-bua >		i-bvua « rester »
CI5-rester		CI5-rester
c. i-βura	>	i-fura « payer »
CI5-payer		CI5-payer

Dans le parler tsambitso (TSA), les vélaire correspondent aux labiovélaire quand elles sont suivies de la semi-voyelle [w] ou par deux voyelle distinctes. Là aussi il peut s'agir d'un adstrat résultant du contact avec les langues oubanguiennes et/ou d'une homéoplasie avec les langues de l'entre Oubangi-Congo (Donzo et al. 2013).

(2) MBO		OND		TSA
a. i-kóá >		i-kwéá >		i-kpéá « entrer »
CI5-entrer		CI5-entrer		CI5-entrer

b. ikwáa	> ikwá >	ikpá « baiser »
C15-baiser	C15-baiser	C15-baiser
c. ø-ngwa	> ø-ngwa	> ø-ngba « herminette »
C19-herminette	C19-herminette	C19-herminette
d. ngwi >	ngwi >	ngbi « dur »

Comme chez leurs voisins koyo (Gazania and Hyman 1996), dans les parlers eboyi, bonyala et bokwele, la constrictive labiale [β] correspond à la glottale aspirée [h]. La même constrictive se réalise [ϕ] dans la variété olee.

(3): OND		OLEE	BOK/BONY/KOYO
a. i-βóó >	i-ϕóó >	i-hóó « affaire »	
C15-affaire	C15-affaire	C15-affaire	
b. i-βura	>i-ϕura >	i-hura « payer »	
C15-payer	C15-payer	C15-payer	

2.2. Phonèmes vocaliques.

De façon générale, le mbochi présente un système vocalique de 7 unités organisable en 2 séries et 3 ordres comme le montre le tableau ci-dessous. (Kouarata 2013).

	antérieure	Postérieure
haute	i	u
moyenne	e	o
basse	ε	ɔ
	a	

Tableau 2 : Système vocalique général des parlers mbochi

2.3. Particularité des parlers de Bokwele et de Bonyala.

Dans les parlers bokwele (Nzete 1980) et bonyala (Kouarata 2013) qui sont en contact avec des langues du groupe C30, on trouve des

voyelles nasales dont l'opposition aux voyelles sourdes correspondantes donne de bonnes et pertinentes paires minimales.

(4) a / ã

a. a-sá « cultivateurs » / ã-sá « champs »
 CI2-cultiver CI6-cultiver

(5) i / ĩ

a. i-kɔ « banane » / ĩ-kɔ « jours »
 CI5-banane CI4-jour
 b. ɔ-hɔ « bruit » / ð-hɔ « parleur »
 CI14-sonner CI1-sonner

Comme on peut le constater, ces phonèmes nasales (ã, ð et ĩ) ne sont attestés qu'en position initiale et correspondent généralement aux classificateurs des classes 1, 3, 4 et 6. Or nous savons que dans nombre de langues bantu, les nasales ne sont attestées que pour les classes 1, 3, 4, 6, 9 et 10 (Hyman 1980, Watters 2013 :11, Hyman 2013 :2 et Vydrin 2013). Que se passe-t-il dans ce cas ? Pour en savoir plus, examinons de plus près le comportement des préfixes nominaux dans cette langue.

3. Préfixes nominaux en mbochi

On distingue douze classes nominales en mbochi. Le tableau qui suit présente les préfixes nominaux de chacune de ces classes (entre accolades) et leurs allomorphes.

Classe	Préfixe nominal	Sens général	Exemple
1 1a	{mo-} o- / ð- mw- ø-	être animés	mo-ro « homme » o-lómi « mari » mw-ána « enfant » ø-tsombo « phacochère »
2	{ba-} b- a-	être animés	ba-re « hommes » b-ána « enfants » a-tsombo « phacochères »

3	{mu-} o- / ð- mw-	objets inanimés	mu-índa « lampe » o-koó « cane à sucre » mw-eré « chose »
4	{mi-} i- / ð- my-	objets inanimés	mi-índa « lampes » i-koó « canes à sucre » my-eré « choses »
5	{di-} i- dz-	objets et animaux	di-ísi « œil » i-kombó « champignon » dz-émi « grossesse »
6	{ma-} a- / ð- m-	objets et animaux	a-kombó « champignons » m-émi « grossesses »
7	{e-} e-	objets et animaux	e-mbengá « pigeon » e-boo « bassin » e-toó « ananas »
8	{bi-} i-	objets et animaux	bí-ímbi « conciliabule » i-mbengá « pigeon » i-boo « bassin » i-toó « ananas »
9	N-	êtres animés et inanimés, état	ø-ngúlu « porc » ø-mbesí « tort » ø-ngaa « maladie »
10	{N-} ø- N-	êtres animés et inanimés, état	ø-kónyi « bois de chauffe » N-bámbe « iguanes »
11	{le-} i-	êtres animés et inanimés, état	le-kónyi « bois de chauffe » le-bámbe « iguane » le-bíi « vieillesse »
14	{bo-} b- o- bw-/bv-	êtres animés et inanimés, état	b-óya « piège » o-bvúru « visite » bv-úe « beau-frère »

Tableau 3: Préfixes nominaux du mbochi (Kourata 2013)

Comme on peut le constater au vu de ce tableau, les préfixes de classes nominales (cl.) du mbochi présentent tous une structure sous-jacente de type CV-. Cette structure varie selon que le thème auquel il est affixé commence par une voyelle ou une consonne ou selon la nature de la consonne préfixale (Martial Embanga et Annie Rialland 2013). Aussi avons-nous les cas suivants :

3.1. Chute de la voyelle préfixale.

Le préfixe perd sa voyelle quand le thème commence par une voyelle identique à elle. C'est ce que nous résumons par la formule #CV'- > C- / ____-V'. Précisons ici que toutes les 7 voyelles sont attestées dans les préfixes nominaux.

(6) PMB		Mbochi commun (MbC)
a. *mo-oro	>	m-oro « homme »
C11-homme		C11-homme
b. *mi-índa	>	m-índa « lampes »
C14-lampe		C14-lampe
c. *ba-ána	>	b-ána « enfants »
C12-enfant		C12-enfant

3.2. Formation de la semi-voyelle.

Il y a formation d'une semi-voyelle quand la voyelle préfixale est [-basse] et différente de celle du thème. Aussi pouvons-nous proposer les formules suivantes :

#CV'- > C^w- / ____-V'' et #CV'- > Ci- / ____-V''.

(7) PMB		MbC
a. *mo-eré	>	mw- eré « chose »
C13-chose		C13-chose
b. *mi-andza	>	mj-andza « foudres »
C14-foudre		C14-foudre
c. *bu-áre	>	bw-áre « pirogue »
C114-pirogue		C114-pirogue

3.3. Fusion ou coalescence.

Quand la consonne préfixale est occlusive dentale, il se fusionne avec la voyelle préfixale quand celle-ci est antérieure, haute et distincte de celle du thème. #di- > dz / ___V.

(8) PMB		MbC
a. *di-émi	>	dz- émi « grossesse »
Cl5-grossesse		Cl5-grossesse
b. *di-úmbu	>	dz- úmbu « nid »
Cl5-nid		Cl5-nid
c. *di-ánde	>	dz- ánde « pirogue »
Cl5-marché		Cl5-marché

3.4. Chute de la consonne préfixale.

Quand le thème commence par une consonne, le préfixe perd automatiquement la sienne et se réduit à la forme V-. (Beltzung et al.2010). C'est ce que résume la formule suivante : #CV- > V / ___C. Dans ce cas, la consonne préfixale doit être occlusive.

(9) PMB		Mbondzi
a. *le-lémi	>	le- lémi « langue »
Cl11-langue		Cl11-langue
b. *mo-ding-i	>	o-ding-i « amoureux »
Cl1-aimer		Cl1-aimer-AGT
c. *di-lála	>	i- lála « agrume »
Cl5-agrume		Cl5-agrume
d. *bo-kondzi	>	o- kondzi « chefferie »
Cl14-chef		Cl14-chef
e. *ma-túngu	>	a- túngu « mets »
Cl6-mets		Cl6-mets
f. *ba-jamb-i	>	a- jamb-i « bienfaiteurs »
Cl2-recevoir-AGT		Cl2-recevoir-AGT

Ce dernier cas (3.4.) attire notre attention. Que se passe-t-il pour les parlars bonyala et bokwele en pareille circonstance ?

4. Nasalisation progressive des voyelles

Plusieurs études ont dégagé des universaux de la nasalisation des voyelles dans les langues du monde (Crothers 1978, Ruhlen 1978, Maddieson 1984.). Dans la plupart des cas, on relève une nasalisation plutôt régressive : $V > \tilde{V} / \text{_____}N$. Si cela est vrai pour le teke (Hombert 1986), il n'en est pas de même pour le mbochi où la nasale n'affecte pas les unités qui la précèdent dans l'item.

(9) PMB MBO/OND

a. *ma-ngáká	>	a-ngáá « mains »
Cl6-main		Cl6-main
b. *di-mbamba	>	i-mbamba « grenouille »
Cl5-grenouille		Cl5-grenouille
c. *bo-ndombi	>	ɔ-ndombi « instruction »
Cl14-intellectuel		Cl14-intellectuel
d. *di-ndzandza	>	i-ndzandza « tôle »
Cl5- tôle		Cl5-tôle

Une mise en parallèle des nominaux moyi à ceux des parlers bokwele (BOK) et bonyala (BONY) révèle que tous les mots qui attestent des voyelles nasales correspondent à ceux dont la consonne préfixale est nasale en moyi, donc aux noms de classes 1, 3 et 4.

A la lumière de la règle proposée par Beltzung et al. (2010), nous constatons que dans les parlers bonyala et bokwele, quand la consonne préfixale est une nasale, quand elle tombe devant un thème commençant par une consonne, son trait [+nasal] se réassocie à la voyelle suivante. Fort de cela, nous pouvons proposer la formule suivante : $\#NV- > \tilde{V} / \text{_____}C$.

Comme l'illustre la figure qui suit, il s'agit sans nul doute d'une nasalisation progressive qui rejoint une des hypothèses données par Hombert (1986) en parlant des universaux de la nasalisation.

(10) PMB BOK/BONY OND MBO/NGAE

a. *ma-báká	>	ã báá	>	a- báá	>	a- báá	« couteaux »
-------------	---	-------	---	--------	---	--------	--------------

- | | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Cl6-couteau | Cl6-couteau | Cl6-couteau | Cl6-couteau |
| b. | * mo-kɔŋɔ | > ʒkɔŋɔ | > ɔ-kɔɔ > | ɔ-kɔɔ « dos » |
| | Cl3-arrière | Cl3-arrière | Cl3-arrière | Cl3-arrière |
| c. | * mi-kɔŋɔ | > ɿ-kɔŋɔ | > i-kɔɔ > | i-kɔɔ « dos » |
| | Cl4-arrière | Cl4-arrière | Cl4-arrière | Cl4-arrière |
| d. | * mo-kondzi | > ʒ- kondzi | > o- kondzi | > o- kondzi « chef » |
| | Cl11-chef | Cl11-chef | Cl11-chef | Cl11-chef |
| e. | * ma-túngu> | ã- túngu > | a- túngu > | a- túngu « mets » |
| | Cl6-mets | Cl6-mets | | Cl6-mets |
| f. | * mo-tumbu | > ʒ-tumbu> | o- tumbu | « celui qui brûle » |
| | Cl11-brûler | Cl11-brûler | | Cl11-brûler |

Bien évidemment, les paires minimales proposées dans l'exemple 4 (a, b et c), sont en fait une opposition respective des classes 2 (*ba-) / 6 (*ma-), 14 (*bo-) / 1 (*mo-) et enfin 8 (*bi-) / 4 (*mi-).

- | | | | |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| (11) BMP | | PMB | |
| a. | *ba-sá « cultivateurs » | /*ma-sá « champs » | |
| | Cl2-cultiver | Cl6-cultiver | |
| b. | *di-kɔ « banane » | / | *mi-ikɔ « jours » |
| | Cl5-banane | | Cl4-jour |
| c. | *bo-hɔ « bruit » | / | *mo-hɔ « parleur » |
| | Cl14-sonner | | Cl11-sonner |

4. Nasalisation progressive des consonnes

Dans le parler oleé, quand la consonne du thème est sonore, le trait [+nasal] de la consonne qui chute se réassocie plutôt à elle et non pas à la voyelle préfixale. C'est que nous résumons par la formule suivante:

-C > N / #(N) V- ____ V.

Aussi avons-nous les contraintes morphophonologiques suivantes (Fontaney 1988):

/j/ > [ndz] / N____; /ɸ/ > [p] / N____; /l/ > [nd] / N____ et /s/ > [c] / N____.

(12) PMB	BOK / BONY	OLEE /TSA
a. * mo-bia	> ʃ-bia	> o-mbia « ami »
C11-ami	C11-ami	C11-ami
b. *mo-jémbé	> ʃ-jémbi	> o-ndzémbé « chant »
C13-chanter	C13-chanter	C13-chanter
c. *mo-laani	> ʃ-laani	> ɔ-ndaani « au revoir »
C13-dire	C13-dire	C13-dire

Conclusion

En somme, nous retenons que les voyelles nasales en bokwele et bonyala sont le fruit de la chute de consonne nasale préfixale. De façon générale, la nasalisation est progressive en mbochi. Elle affecte la voyelle du préfixe dans les parlers de bokwele et de bonyala. Dans la variété olee, elle affecte la première consonne du thème quand celle-ci est sonore.

Abréviations Utilisées

*	forme hypothétique, non attestée
AGT	Agent
BOK	Parler mbochi de bokwele
BONY	Parler mbochi de bonyala
C	Consonne
CL	Classe nominale
EBO	Parler mbochi eboyi
MBC	Mbochi commun
N	Nasale
OND	Parler mbochi ondinga
PMB	Proto-mbochi
TSA	Parler mbochi tsambitso
V	Voyelle

REFERENCES

- BASTIN, Y. 1978. Langues bantoues. *Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique Noire d'expression française et sur Madagascar*, 123-185.
- BASTIN, Y., COUPEZ, A. & DE HALLEUX, B. 1983. Classification lexicostatistique des langues bantoues (214 relevés). *Bulletin des Séances de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-mer*, 27:2, 173-199.
- BELL, A. 1972. The development of syllabic Nasal in Bantu Noun Class Prefix Mu-, Mi- and Ma-. *Anthropological Linguistics*, 14, 29-45.
- BELTZUNG, J. M., RIALLAND, A. & ABOROBONGUI, M. E. 2010. Les relatives possessives en mbochi (C25).
- CHEN, A. 1975. *An areal study of nasalisation in Chinese*, In Nasalfeat, 81-124.
- CROTHER, J. 1978. *Typology and universals of vowel systems*, In Universals of human language, 93-152.
- DOWNING, L. 2005. On the ambiguous segmental status of nasals in homorganic NC sequences. *The Internal Organisation of Phonological Segments*, 183-216.
- EMBANGA ABOROBONGUI M. 2013. Les processus vocaliques en Embosi (C25) : dialect de Boundji, *Conférence bantu 5*.
- FONTANEY, L. 1988. Mboshi Steps towards a Grammar. Part II. *Pholia*:3, 87--167.
- GAZANIA et L. HYMAN, 1972. Koyo dictionary <http://www.cbold.ishlyon.cnrs.fr/Dico.asp?Langue=Koyo&Type=FileMaker> (26-06-2013).
- HOMBERT, J.-M. 1986. The developpement of nasalized vowels in the Teke language group (bantou).
- HYMAN, L. 1972. Nasals and nasalisation in Kwa. *Studies in African Linguistics*, 3, 167-206.
- HYMAN, L. 2013. More reflections on the nasal classes in Bantu. *5th Bantu Conference*.
- KOUARATA GUY, M. S. E. S. B. 2010. *Dictionnaire beembe-français*, SIL-Congo.
- KOUARATA GUY, R. B., RUTH CHATFIELD ET WALDSCHMIDT ANDRÉA 2000. *Dictionnaire Mbochi - Français (Nzembisi y'imboisi m'emboisi la leporo)*, SIL-Cameroun.

- KOUARATA, G. N. 2007. *Variations phoniques dans la langue mbochi C25*. Université Marien Ngouabi.
- KOUARATA, G. N. 2013. *Variations de formes dans la langue mbochi C25*. Université Lyon2.
- LOVEGREN, J et J. GOOD, 2013. Remark on the nasal classes in Mungbam and Naki. *5th Bantu Conference*.
- MADDIESON, I. 1984. Patterns of sounds. *Cambridge university press*.
- MIEHE, G. 2013. Prefix nasals in Benue-Congo and kwa (1991) and Guy (2012). *5th Bantu Conference*.
- NZETE, P. 1980. A propos des voyelles nasales dans le parler de Boukwele (Mossaka, Congo). *Dimi*, 4/5.
- RUHLEN, M. 1978. Nasal vowels. in *universals of human language*. 203-411.
- VYDRIN, V. 2013. Mande evidence for nasal class prefixes. *5th Bantu Conference*.
- WATTERS, J. 2013. Nasal noun class prefixes in Bantu: consideration from bantoid and cross-river languages. *5th Bantu Conference*.

Abstract case in Lekuwa (Bantu C27)

Thierry MOWELE TSONO
Université Marien N'GOUABI
tmtmowelle@yahoo.fr

Abstract

This paper tackles the issue of the existence of abstract case in Lekuwa, a Bantu language of the group C20 spoken in the republic of Congo Brazzaville. Perez (1985) and Diercks (2012) claim that the absence of syntactic effects of Case Theory and morphological case in Bantu languages prove that they do not have abstract Case. This paper argues against this view and provides evidence of the existence of abstract Case in Bantu. This is mainly proved by syntactic effects of Case Theory borne out in Lekuwa.

Keywords: Case, Bantu, agreement, hyperactivity, copy raising constructions

Résumé

Cet article traite le problème de l'existence du cas abstrait en Lekuwa, une langue Bantu du groupe C20 parlée en république du Congo Brazzaville. Perez(1985) and Diercks (2012) prétendent que l'absence des effets syntaxiques du Cas abstrait et du cas morphologique justifie en Bantu l'absence du Cas abstrait. Cet article réfute ce point de vue en apportant des preuves sur l'existence du Cas abstrait en Bantu. Ceci est principalement prouvé par la présence en Lekuwa des effets syntaxiques prédits par la Théorie du Cas.

Mots clés : Cas, Bantu, accord, hyperactivité, constructions de mouvement

Introduction

The aim of this paper is to investigate the existence of abstract Case in Lekuwa. In generative grammar all languages are assumed to have abstract Case even though they do not have morphological case. In that vein, ‘*abstract Case is a universal property*’ (Haegeman 1998:154) of all human languages; and the position of an NP in a sentence results from the need to check this universal feature. Unfortunately, Linguists like Perez (1985) and Diercks (2012) claim that Bantu languages lack abstract case because of the absence of morphological case (i.e.NPs appear in the same form whether they are a subject, a primary object, a secondary object, or an oblique position) and syntactic effects predicted by Case Theory in a number of constructions. This paper demonstrates that syntactic effects predicted by Case Theory are borne out in Lekuwa, a Bantu language of the groups C 20 spoken in the republic of Congo. This paper addresses the following questions: does abstract Case exist in Lekuwa? Is it sure that syntactic effects predicted by Case theory are borne out in Lekuwa? Are all syntactic effects of Case Theory displayed by languages which are assumed to have abstract Case?

This paper is structured as follows: section 2 introduces the Case Theory. Section3 concentrates on previous studies on Case-checking in Bantu. Section4 deals with abstract Case and its syntactic effects in Lekuwa. Section5 concludes the analysis.

2. Case Theory

In Government and Binding (GB), ‘*Case Theory deals with assignment of abstract Case and its morphological realization*’ (Chomsky1981b:6).

The word case stems from the Latin *casus* which means declension, inflection or ending. It refers to the morphological form expressing some relation that a noun, a pronoun, and an adjective may bear in a clause. In English, for example, the morphological shape of the third personal pronoun *he* varies when it occurs in object position as in (1b), while it does not in subject position as illustrated in (1a).

- (1) a. He went to a party last night
 b. John invited him to the party last night

However, in many Bantu languages like Lekuwa, personal pronouns do not have morphological case distinction, as exemplified in (2).

- (2) a. Ye a-békéla ngai lowí
 S/he SM NPST call I yesterday
 ‘S/he called me yesterday’
 b. Ngai na-békéla ye lowí
 I SM NPST call s/he yesterday
 ‘I called him/her yesterday’

The pronouns *ye* (s/he) in (2a) and *ngai* (I) in (2b) in subject position do not morphologically vary in object position in (2b) and (2a) respectively. This analysis is correct if only *ye* and *ngai* are considered to be true subject pronouns in Spec,TP and *a-* and *na-* are subject agreement markers (cf. Bresnan and Mchombo 1987); but as topics in Spec,CP or left dislocated elements (Cf. Bresnan and Mchombo 1987, Henderson 2006) they are assumed to be object pronouns, and so accusative forms of incorporated subject pronouns *a-* and *na-* respectively. In this case, (2a) will be translated as ‘*her/him, s/he called me yesterday.*’ Whether the later argument is accurate or not, abstract Case is not contingent to the existence of morphological case. In fact, the generative grammar in compliance with the uniformity of languages ability posited that case whether overt or covert does exist in all languages in all nominals at an abstract level of the theory of grammar. Thus any NP in sentence should have one of the two instances of abstract Case, nominative or accusative, and a sentence containing a phonological NP without case is ungrammatical. This ungrammaticality is ruled out in English either by inserting a preposition as *for* or *of* or by moving an NP in a case-less position to a position where it can be assigned case.

In Minimalist Program, abstract Case (i.e. nominative and accusative cases) is an uninterpretable feature of a nominal which must be checked and deleted in the course of the derivation. In English and other Indo-European languages, case and agreement are related. That

is, the probe T searches for a suitable goal in its c-command domain to get its uninterpretable phi-feature valued via agreement by the interpretable phi-features of the goal; while it values the uninterpretable case-feature of the goal.

Once the unvalued case features of a goal DP has been valued by the probe and the unvalued phi-features of the probe has been valued by the goal (i.e. the DP subject), the goal becomes inactive for further agree relation with another probe. Unfortunately, in Bantu languages, after this valuation the DP is still active for further agree relation with another probe. Consequently, linguists like Backer (1996), and Diercks (2012) argue that uninterpretable Case features are not present in Bantu languages; while others like Carstens (2005, 2011) and Van der Wall (2013) contend that it does.

3. Previous views about case-checking in Bantu

Perez (1985) observes that overt NPs and NPs-traces in Bantu languages, Shona (Zimbabwe), Kikuyu (Kenya) and Ki-ruúndi (Burundi), in raising data are case-marked as shown by the Shona example in (4), counter to GB predictions. Consequently, she concludes that case is not operative in these three Bantu languages, and movement of NP in a passive sentence and the preposition stranding in -a-phrases should not be accounted for by Case Theory, but by I-Theory (cf. Perez 1985).

(3) Mbavha_i-no-fungirwa kuti [t_i] y-aka-vánd-á mú bako.

9Thief pres be suspected that 9 far past hide in cave

‘The thief is suspected to be hidden in the cave’ Perez (1985:28)

Perez claims that the movement of the subject *Mbavha* (thief) out of a finite embedded clause to the subject position of the matrix verb is due to the lack of morphological case in Bantu.

Following Perez (1985), Diercks (2012:254) argues that ‘*Bantu languages do not have uninterpretable Case features in their feature inventories*’. He puts forth the following arguments against the presence of case in Bantu languages and in favor of its parameterization:

First, he argues that abstract Case does not exist in Bantu languages because they do not exhibit any morphological case, as exemplified in

(2a). Second, he observes that overt NPs in Bantu are licensed by non-finite T in *possible* constructions as in (5), while Case-Theory requires that overt NPs should be selected by finite T as in (5a) or by a case-assigning complementizer (Cf. the English translation of ex.4).

Swahili

(4) I-na-wezakana (*kwa) Maiko ku-m-pig-i-a Tegani simu.

9S-PRS-possible (*for) 1Michael INF-1O-beat-APPL-FV 1Tegan
phone

‘It is possible for Michael to call Tegan.’

(Diercks2012:259)

(5) It seems that John is happy

For two reasons (4) is ungrammatical. First, the NP *Maiko* is the subject of a nonfinite clause, and then it is licensed without the case-marking licenser *kwa* (for) as required by Case Theory. Unfortunately, it is grammatical.

Third, he notes that the Case feature of the post-verbal NP subject is not checked in locative inversion in Bantu as in (6) below:

Ki-beembe

(6) Mu nzo mu-ri mu-ku-yímbilá báatu

17-9-house 17SM-be 17SM Inf. sing PRS Prog- 2person

‘In the house people are singing.’

In (6) the nominative case feature of the post-verbal subject *báatu* (persons) is not checked because the verb agrees with the locative phrase, rather with it. Thus, this sentence should also be ungrammatical according to Case Theory. Unfortunately, it is not.

Fourth, he points out that in Bantu subject NPs in compound tense constructions and in raising constructions continue to be syntactically active after their Case would have plausibly been checked as in (7) and (8).

Swahili

(7) Juma_i a- li -kuwa[t_i] a- me-pika chakula.

1Juma 1S-PST-be 1S-PRF-cook 7food

‘Juma had cooked food.’

(Carstens 2011: 723)

- (8) Michael_i a-lolekhana mbo[t_i] a-si-kona
 1Michael 1S-appears C 1S-PRS-sleep
 ‘Michael appears that he is still sleeping.’
 Diercks (2010:182)

The goal **Juma** in (7) after valuing the uninterpretable phi-feature of the probe **kuwa** (be) and having its uninterpretable case feature valued by it, the goal **Juma** must become inactive for further agree relation. However, it is still active and agrees with the past participle **-me-pika** (cooked), contra predictions of Case Theory.

The raising of the subject in (7) and (8) out the finite lower clause to the matrix clause violates the Case-Theory, which only allows NP raising out of a non-finite clause, as illustrated below:

- (9) a. *It seems that John to be happy
 b. John seems to be happy

Diercks (2012) argues that the aforementioned data provide strong evidence for the parameterizing of Case feature, as illustrated by the macro-parameter below:

- (12) **Case Parameter:** Uninterpretable Case features are/are not present in a language.
 (13) **Case Parameter, Bantu:** Uninterpretable Case features are not present.

However, in the footnote number one, Diercks (2012: 254) points out that ‘*such macroparameter claims must be tempered by allowing individual language differences*’. This implies that apart from the three Bantu languages studied by Diercks (2012), abstract case may be found in other Bantu languages, and this is the case of Lekuwa. Following Carstens (2001), Diercks (2012) suggests that what makes the goal active for agreement in Bantu is not Case feature, but rather gender feature; and agreement in gender does not correlate with Case-valuation in the same way that agreement in person does.

By contrast, Caratens (2001, 2011) admits that abstract Case exists in Bantu, even though it is not contingent on Case. She opines that this gender feature is uninterpretable as required by the Activity requirement formulated by Chomsky (2001):

(14) The Activity Requirement: each participant in an Agree relation must have an unchecked uninterpretable feature.

Carstens claims that gender (i.e. noun class system) in Bantu is then an uninterpretable and valued feature (=uGen), whereas Case is an uninterpretable, unvalued feature. Gender is understood as uninterpretable because it lacks consistent meaning. Agree relation can take the *u*Gen feature as goal; but cannot deactivate it because it enters the derivation already valued. Therefore, after an aspectual head (Asp) agrees with a subject, T can still take the subject as goal.

According to Carstens (2001) the uninterpretable phi-features of the two verbs in Bantu compound tense constructions is coupled with the EPP feature. That is, the checking of ϕ -features also necessitates the checking of EPP features, and so effectively linking agreement and movement in Bantu.

Van der Wal (2013), by contrast, argues that although Bantu languages do not show any type of case morphology with a function comparable to the case system found in Latin, German or Turkish; they could still have abstract Case, and according to Case Theory, they have Case. He contends that in Makhuwa and Matengo, two Bantu languages of Mozambique, the verb does not agree with the preverbal locative, but must seek agreement with the post-verbal subject (Cf Van der Wal 2013:6).

With respect to Diercks' (2012) third argument, he argues that NPs in Makhuwa and Matengo does not occur in caseless position, and subject raising predicates do not exist in these languages. As for Diercks' fourth argument, he claims that complex tenses with multiple agreement in Makhuwa and Matengo are different from what Carstens (2005, 2011) discusses, because the second verb in a complex tense construction is very often an infinitive or a durative situative verb form (Cf. Van der Wal 2013:17).

Following Carstens (2005, 2011), Van der Wal suggests that multiple agreement in Makhuwa and Matengo could be accounted for by [Gender] as the activity feature, and Case is relevant for NPs licensing.

4. Abstract Case in Lekuwa

This section focuses on abstract Case in Lekuwa. Based on the presence of the syntactic effects

predicted by abstract Case found in copy raising constructions in Lekuwa, the existence of [\neq animate, -human]pronouns which only occur in object positions, it shows that abstract Case exists in Bantu.

4.1 Morphological case in Lekuwa

This subsection looks first at [\pm animate, -human] object pronouns in Lekuwa. If the nature of free pronouns like *ngai* (I or me), *bisu* (we or us) etc. is controversial, [\pm animate, -human] object pronouns can be undoubtedly said to have objective or accusative case. In fact, pronominalized NPs referring to things or animals in many Bantu languages have morphological form which can only occur in object position, as the following Lekuwa sentences show :

- 16) a. Le-ngoló le-sotá
5mango AM NPST fall
'The mango has fallen'
- b. Mbulá e-sot-is-á le-ngu
9 rain SM NPST fall Caus.FV it
'The rain has made it fall'

The subject *le-ngoló* in (16a) is replaced by the accusative pronoun *le-ngu* (it) in (16b). This type of pronouns only occurs in object position, as shown by the ungrammaticality they yield in subject position:

- 17) * Le-ngu le-sotá
5it SM fall NPST
'it has fallen'

The fact that Lekuwa has [\pm animate, -human] pronouns which only occur in object position suggests that it has accusative case, and it should absolutely have nominative cases, since they are both morphological realizations of abstract Case. This entails that Lekuwa abstract Case. Consequently, Diercks (2012)'s first argument against the presence of case in Bantu is inconsistent. In the following section, I shall look at Diercks's second argument.

4.2 Syntactic effects predicted by abstract Case in Lekuwa

Case Theory predicts that overt NPs cannot be licensed by non-finite T, NPs and their traces should not be case-marked and an NP with

valued Nominative Case feature ceases to be active. This subsection addresses the question whether these syntactic effects are borne out in Lekuwa.

In Lekuwa there is no *possible* constructions in which overt NPs are selected by non-finite T. Overt NP in such constructions are always licensed by finite T, as illustrated below:

(18) a. E-yis-a o-kel-um-á yéte Mowele a-bondó békela Moseli
 It can INF. do-St. PRS. that Mowele SM will call Moseli
 ‘It can be done that Mowele will call Moseli/ It is possible that Mowele will call Moseli’

b.* E-yis-a o-kél-um-a Mowele o-bondó békela Moseli
 It can INF do-St. PRS. Mowele INF. will call Moseli
 ‘It can be done that Mowele will call Moseli/ It is possible that Mowelle will call Moseli’

Like in English, an NP in Lekuwa as a subject of a non-finite clause is ungrammatical as shown in (18b). An NP can appear in such a configuration if it is selected by a Case-lincenser, as the complementizer *mp *n* (for), as illustrated in (19).

(19)
 a. Mowele mpona o-yel-is-a nyangú o-ye ye a-yisá o-sókita
 Mowele for INF please-CAUS FV 9mother Gen M-he he SM
 must PRES INF toil
 ‘For Mowele to please his mother he must work hard’

b. * Mowele o- yel- is- a nyangú o-ye ye a- yisá o-sókita
 Mowele INF please-CAUS FV mother Gen M-he he SM must
 PRES INF toil
 * ‘Mowele to please his mother he must work hard’

Second, Unlike in Ki-beembe where the topicalized NP controls the agreement with the verb in in locative inversion constructions as seen in (7) above, in Lekuwa it does not. It is rather controlled by the subject NP, which does not move to a post-verbal position, as exemplified below:

- 20) O-le-salá ngói a-bóm-i mo-tó
 Loc 5 field leopard SM kill RPST 1person
 ‘In the field a leopard killed someone’

In locative inversion constructions in Lekuwa, before the topicalization of the locative phrase (KP), the subject DP raises from SpecvP to SpecTP to get its uninterpretable Case-feature checked and valued as nominative by the interpretable case-feature of T; while the uninterpretable phi-feature on T is valued by the interpretable feature of the subject. At the same time, [u-Case] feature on the subject and the [u-φ] features on T are deleted, as shown in a simplified way in (21).

(21)

Third, raising constructions that Carstens (2011), Diercks (2012), and Halpert (2013) use as their main arguments against the presence of abstract Case in Bantu, are constructions copy-raising constructions as Diercks (2012)‘s example in (8b) above and Carstens’ first translation in bold in the following example show:

Lusaamia

- (22) Efula yi-bonekhana i-na-kwa muchiri.
 9rain 9SM-appear 9SM-FUT-fall tomorrow
 ‘**It seems that it will rain tomorrow**’
 ‘Rain seems will fall tomorrow. OK to say upon reading the forecast.’
 Carstens (2011: 727)

In such constructions the subject NP of the embedded clause is overt in English as well as in Bantu languages. Compare:

English

- (23) John looks as if he knows her

- (24) Mbesi a-bon-um-a b×ti ye a-yew· ye **Lekuwa**
 Mbesi SM see-St.PRS that s/he SM know PRS her
 ‘Mbesi looks as if he knows her/him’

The subject *ye* (s/he) of the embedded clause and the complementizer *bíti* (that) in (24) can be dropped as shown in (25); and so yielding a sentence like (23).

- (25) ? Mbesi a-bon-um-a a-yewá ye
 Mbesi SM see-St PRS SM know her
 ‘Mbesi appears that he knows her/him’

It follows from the above examples (24-25) that the subject *Mbesi* has not raised from a Case-checking position in a lower clause to the subject position, and the subject of the embedded clauses in (25) is not PRO, but rather *pro*. By contrast with subject raising constructions in which the subject is base-generated in the Spec,TP of the embedded clause, the subject of a copy raising construction is base-generated in the Spec,TP of the matrix clause.

Moreover, the complementizer in English must be dropped in raising constructions when the subject raises to the specifier position of the matrix clause, whereas in Bantu copy raising constructions the complementizer is optionally dropped and it re-emerges in the translation. Compare the following examples:

- (26) a. It seems that John has bought a new car
 b. John seems to have bought a new car
 c. * John seems that to have bought a new car
- (27) a. E-bón-um-a bíti Mbesi a-somb· bwatu
 Expl see St PRS that Mbesi SM buy NPST 14 canoe
 ‘It seems that Mbesi has bought a canoe’
 b. Mbesi a-bón-um-a bíti a-somb· bwatu
 Mbesi see St PRS that Mbesi SM buy NPST 14 canoe
 ‘Mbesi appears that he has bought a canoe’
 c. ? Mbesi a-bón-um-a a-somb· bwatu
 Mbesi see St PRS Mbesi SM buy NPST 14 canoe
 ‘Mbesi looks as if he has bought a canoe’

The sentence (27c) cannot be translated as *Mbesi seems/ appears to have bought a canoe*, but rather *Mbesi looks as if he has bought a canoe*. The first translation is impossible because subject raising constructions do not exist in Bantu languages; and verbs of perception like *seem* or *appear* cannot license PRO in embedded clauses as in

(26b) above. Thus, NPs in Lekuwa do not move out of a case-marked position and their traces are case-marked as predicted by Case Theory.

Finally, with respect to compound tense structures with hyperactive goal, they do exist in Lekuwa, as shown in (28).

- (28) Biokó Enianga a-líkí a-lambá
8 food Enianga SM be NPST SM cook
'The food that Enianga has cooked'

The foregoing data have demonstrated on the one hand that overt NPs are not selected by non-finite T, NPs and their traces are not case-marked in Lekuwa; in the other hand they confirm that preverbal subjects in compound tense constructions are hyperactive. The first syntactic effects show that the uninterpretable Case features exist in Lekuwa, while the second syntactic effects point out to the contrary. Can the existence of abstract Case in Lekuwa be questioned by this second group of syntactic effects prohibited by Case Theory? The answer to this question is no, since a language like French, which is assumed to have abstract Case, has existential constructions in which post-verbal subjects do not agree with their verbs as in (29) and compound tense constructions with hyperactive subject NPs as in (30).

- (29) Il arrive des événements pénibles
There arrive the events painful
'There arrive painful events'

The NP subject in (30) agrees in number with the auxiliary and then in number and gender with the participle.

- (30) a. Elles sont tombées.

The NP *elles* (they F.) values the uninterpretable number feature of the auxiliary *être* (be), while it likely values its uninterpretable case feature. At this level of the derivation, the number feature of the NP *elles* (they F.) should be inactive. Unfortunately, it is still active, since it values the number and gender features of the participle *tombé* (fallen), which is ultimately spelled out in the phonology with the feminine gender morpheme *e* and the plural morpheme *s*. Like in Bantu languages, the subject of a compound tense construction in French is hyperactive.

In spite of the fact that the post-verbal subject of existential constructions does not agree with its verb and the NP subject of

compound tense constructions in French is hyperactive, French is still considered as a language which has abstract Case. Thus, the absence of agreement between the post-verbal subject and the verb in locative inversion and the hyperactivity of subject NPs in CT constructions in some Bantu languages cannot prevent them from having abstract Case.

Conclusion

In this paper I have addressed the question of the existence of abstract Case in Lekuwa. The existence of uninterpretable case features or abstract Case in Lekuwa has been evidenced by the following facts:

- Lekuwa has [\pm animate,-human] object pronouns which only occur in object position,
- Overt NPs in Lekuwa are not licensed by non-finite T, they are always subcategorized by case-licensors,
- Subject in locative inversion construction in Lekuwa always agrees with its verb, and
- Subject raising constructions with an embedded case-marked *PRO* do not exist in Lekuwa.

However, it has also been demonstrated that the subject in object relative clauses in Lekuwa is hyperactive in preverbal position. This syntactic effect contrasts with the Case Theory's prediction that states that once the uninterpretable phi-features of a goal are valued it ceases to be active for further agreement. This hyperactivity of the goal in Lekuwa can deny it the abstract Case. Fortunately it cannot be so, since syntactic effects prohibited by Case Theory are also observed in French, a language which are assumed to have uninterpretable case features. Instead of the presence of post-verbal subjects which do not agree with their verbs and hyperactive NPs in compound tense constructions in French, it is still credited with abstract Case. Consequently Lekuwa should also have abstract Case, instead of the hyperactivity of its goal in object relative clauses. Thus, the universality of Case Theory cannot be questioned because of the particular aspects of abstract Case among different languages. They are just parameters of abstract Case.

References

- BAKER, Mark. 2008b. *The syntax of agreement and concord*. Cambridge: Cambridge University Press
- CARSTENS.2008. 'DP in Bantu and Romance'. In De Cat, Cécile and Katherine Demuth.*The Bantu-Romance Connection: a comparative investigation of verbal agreement, DPs, and information structure*. John Benjamins (Linguistik Actuel/Linguistics Today 131), Amsterdam, pp. 131-166.
- CARSTENS. 2011. 'Hyperactivity and hyperagreement in Bantu'. *Lingua* 121.5: 721-741
- CHOMSKY, N. 1981b. Lectures on Government and Binding, The Pisa Lectures. Foris Publications.
- DIERCKS, Michael. 2010. *Agreement with Subject in Lubukusu*. Unpublishedc Doctoral Dissertation, Georgetown University. Washington, DC
- DIERCKS, Michael. 2012. 'Parameterizing Case: Evidence from Bantu'. *Syntax*. 15:3, 253-286
- HAEGEMAN, L. 1994. *Introduction to Government and Binding Theory*. Blackwell Publishers Ltd Oxford UK and Cambridge USA
- PEREZ, C.H. 1985. *Aspects of Complementation in three Bantu languages*. University of Wisconsin-Madison. Unpublished Ph.D Dissertation.
- VAN Der WAL, Jenneke. 2012. 'Parameterising Case: other evidence from Bantu.' African Linguistics workshop, LSA Summer Institute, Ann Arbor. jennekevanderwal@gmail.com. Retrieved on June 28th 2016

**Pronunciation's contribution in teaching- learning
English grammar at secondary school**

Roland Giscard Ondzé Otouba

Université Marien N'GOUABI.

rolandondze@gmail.com

Abstract

This research paper deals with the pronunciation's contribution during the teaching and learning process of English grammar at secondary school. In Congo, the teaching of English pronunciation is well-mentioned in the official English syllabus of INRAP, but the English teaching-learning context reveals that the pronunciation lessons are neglected. As a matter of fact, this article demonstrates that it is possible to teach sounds, rhythm, intonation and the nuance between oral and writing in grammar lessons. This is possible thanks to the didactic approach which relies on the didactic transposition which allows to take off the scientific knowledge about the above teaching items in order to enhance the oral communication while teaching and learning the English grammar at secondary school.

Keywords: Pronunciation's contribution, Teaching-learning, English grammar.

Résumé

Ce Travail de recherche traite de la contribution de la prononciation au cours des processus d'enseignement et d'apprentissage de la grammaire anglaise au secondaire. Au Congo, l'enseignement de la prononciation anglaise est bien mentionné dans le programme d'anglais officiel de l'INRAP, mais le contexte enseignement-apprentissage de l'anglais révèle que les leçons de prononciation sont négligées. En fait, cet article démontre qu'il est possible d'enseigner des sons, du rythme, de l'intonation et la nuance entre oral et écrit dans

des cours de grammaire. Cela est possible grâce à l'approche didactique qui repose sur la transposition didactique qui permet d'enlever les connaissances scientifiques sur les éléments d'enseignement susmentionnés afin d'améliorer la communication orale tout en enseignant et en apprenant la grammaire anglaise au secondaire.

Mots clés: contribution de la prononciation, enseignement-apprentissage, grammaire anglaise

Introduction

This article aims at promoting the importance of pronunciation while teaching and learning English grammar at secondary school. As a matter of fact, the teaching of English grammar refers to the understanding and practice of grammatical rules in order to demonstrate the English sentence structure and other grammatical aspects during the teaching and learning process of English language in classes. However, the lack of oral communication during this process needs to associate grammar and pronunciation so as to make learners be familiar with the English sounds system, the value of rhythm and intonation and, the nuance between oral and writing in grammar lessons. Otherwise, accurate pronunciation helps learners to achieve the goal, i.e. their utterances can be understood by the audience clearly and easily and they will also be able to understand native speakers' conversations. Thus, the answer of the following question will enlighten the readers about the reasons that justify pronunciation as the key course of English language. Is it possible to teach pronunciation's items like it is done in grammar or vocabulary lessons? Therefore, the present study is designed to explore the above pronunciation's items that Congolese teachers and learners face while teaching and learning English grammar lessons at secondary school.

2- The relevance of teaching pronunciation

The importance of teaching English pronunciation at secondary school in Congo has been required in the English syllabus from the class of 6^{ème} to Terminal in order to make learners be familiar with the study of sounds, stress, rhythm and intonation. This is possible thanks the previous authors' works investigating on the relevance of teaching and learning this item, even though, some argue that it is obvious that the study of English sounds, stress, rhythm and intonation is more difficult. Whereas, by the teaching process, it is possible to "*eliminate everything difficult from language teaching and learning*" (Roach: 2009, 6), regarding the importance of these items when teaching and learning grammar, vocabulary and others. It appears that the study of the pronunciation's items plays a pivotal role in the teaching and learning English as a foreign language at the secondary school. Hence, Robert Carmen (24) writes that pronunciation lessons should be taught at the beginning of the teaching and learning process in order to help learners building new habits in English: "*If you don't know to pronounce and yet you pronounce your own way at the beginning of your learning, then you are building your habits in the wrong way. Learning words without pronunciation on the first lesson is damaging*". Carmen demonstrates that teaching a language without starting by its pronunciation's lessons is a failure. Therefore, it is a must for teachers of English to take this English language item into account at secondary school. They have to implement the pronunciation course at the beginning of each teaching activity in order not to let learners use their own habits which is essentially based on the phonological mixing of French and English. Since, the first function of learning a language is to communicate, pronunciation as well as grammar and vocabulary is one of the items that enable learners to communicate in English. Thus, its way of teaching and learning needs to be simplified in didactic process at secondary school. Here, pronunciation is considered as a practice which is used to implement confidence between a teacher and learners in the classroom. Emphasizing on the importance of pronunciation, Pourhosein (2016:1) enlightens that the study of English sounds is the best way to help learners mastering the pronunciation of English words both in isolation and in sentences:

If learners want to change the way of pronouncing English words, they have to change the way they think about the sounds of those words. This is true both for individual sounds and the bigger parts of the speech such as a syllable, stress patterns, and rhythm.

In fact, Pourhosein's analysis depicts that the teaching of English pronunciation helps learners to get more information about the English sounds and stress systems to improve their ways of pronouncing words or their communicative skill and to know the difference between the varieties of English spoken all over the world and the British English Receive Pronunciation. Thereby, learners become autonomous while dealing with English sounds either written or orally. Concerning the methods, techniques and procedures used to teach English sounds in the secondary school, they think that the success of learners in learning these sounds is straightly linked to the teacher's creativity and audacity so as to face problems cited above. At secondary school, learners find English sounds very difficult because they are not familiarized with this language sound system. They naturally think that it is impossible to catch them up. Martinez – Flor et al. (2006), Ahaga Garcia (2007) and Yolanda Joy Calvo Benzies (2013: 4) assert that:

English pronunciation is considered to be one of the most difficult skills to acquire and develop. This may be due to a number of factors, e.g. the irregular correspondence between spelling and pronunciation and the impact of the learning process of factors such as age, motivation and amount of exposure to the L2.

Since learners are not motivated by teachers on the study of English sounds, they, unfortunately, prefer to focus on other language items such as grammar lessons, reading comprehension, for their examinations. In fact, talking about the teaching of English sounds refers to the importance of this latter on the teaching and learning process of English language in the Congolese secondary schools. For, taught and learnt as a foreign language, the study of sounds in English must be taken into account since it enables both teachers and learners to know how to pronounce English words correctly, to be familiarized with the English sound systems and avoid misunderstanding each other during the classroom interaction. This is what Hariré (2012)

quoted by Calvo Benzies (Ibid) writes that: “*The importance of sounds for effective communication means that foreign language teachers need to emphasize pronunciation teaching in their classes*”. Besides, concerning the learners’ lack of motivation towards the English course and the focus on some language items, just, for their examinations, the teaching of English sounds aims to develop the learners’ competence, confidence and improve the learners’ level of proficiency in spoken English. For this reason, Liang – chen Lin (2014: 16) states that:

Many of English language learners (ELLs) confront difficulties in learning English pronunciation. Problems in pronunciation weaken their communicative competence (...) More precisely, it is necessary that teachers develop their awareness on diverse sound structures.

In case of teaching and learning English language process, the study of English sounds helps teachers in terms of self motivation and self esteem. This is because when we want to talk in English language, the most important thing that we require is confidence. Thus, if the English teachers master how words are produced and how they are pronounced correctly, it would raise their confidence to speak in English. Besides, it would help teachers to develop their confidence level in front of their learners while they are teaching and speaking in English. Peter Roach (2009, 6) argues:

No pronunciation course that I know has ever said that learners must try to speak perfect RP ; to claim this mixes up models with goals: the model chosen is RP but the goal is normally to develop the learners’ pronunciation sufficiently to permit effective communication with native speakers.

Peter Roach wants to demonstrate that regardless from where the learners are coming from and what accents do they use, by learning English sounds, they will not be having difficulties in pronouncing English words. Thus, this course will give them the correct pronunciation of words by distinguishing British from American English too. For example, the words “*lieutenant*”, in which the letters “*lieu*”, in British English are pronounced [lef] whereas in American English we pronounce [lu:], “*exude*”, in which the letters “*exu*”, in British English are pronounced [ɪgzju:] whereas in American English

we pronounce [ɪgzu:], and “*extrinsic*”, in which the letter “s”, in British English is pronounced [z] but in American English we pronounce [s]. That is the reason why Ndongo Ibara (2016) proves that we could not have a good and fruitful language learning and teaching without a phonetic course since this course represents the sesame of the target language. In this connection, pronunciation course on English sound patterns and prosody should be taught the same way other English teaching items are taught to learners at secondary school. So, the pronunciation items such as sounds, stress, rhythm and intonation should be attested in English grammar lessons in order to boost the learners’ communicative abilities during the teaching and learning process of English language.

3- Pronunciation and grammar

The purpose of this section is to show the contribution of English pronunciation in teaching and learning English grammar at secondary school. This contribution is evidenced on the level of the letter “s”; the ending of ordinary verbs in the third person singular in the present simple, the letters “-ed”; the ending of regular verbs in the past and past participle and the difference between oral and writing. In fact, the pronunciation of the letter “s” in the present simple at the third person singular is illustrated by [s], [z] or [ɪz]. In order to practice this linguistic aspect in teaching and learning process, we have selected some examples basing the above sounds. As a matter of fact, the example (1) is related to the letter « s » sounded [ɪz].

(1)

- a- This man dances Rumba.
- b- This woman washes dishes.
- c- Ted watches TV.
- d- Tom kisses Jerry.
- e- Jack fixes it
- f- It buzzes
- g- John marries Janet

It is obvious to mention that in writing, the sound [ɪz] is related to the letter « -s » when the verb in infinitive ends with the letter “e” and preceded by the sound [s] in the example (2a). However, this analysis

justifies that the letter “s” cannot be pronounced with the following verbs: delete, love, write, joke... In addition, the pronunciation [ɪz] is written « -es » at the third person singular when the letters « -ch, -sh, -s, -x, -z » occur at the final position of ordinary verbs in infinitive as in (2b, 2c, 2d, 2e, 2f). Finally, the sound [ɪz] is spelt « -ies » in the present simple if the infinitive of the verb ends with the letter « y » preceded by a consonant as in (2g).

Elsewhere, the example (2) below deals with the letter « s » pronounce [z] at the third person singular in the present simple.

(2)

- a- Cynthia **does** her exercise of English.
- b- The child **enjoys** biscuits.
- c- My mother **sells** vegetables.

Obviously, there are three categories of letters that justifies the pronunciation of the letter “s” with the sound [z]. The analysis of the example (2) firstly shows that the pronunciation of the sound [z] is realized with the letters “-es” when the letter “o” occurs at the final position the selected verb in infinitive as in (3a). Secondly, the pronunciation of the sound [z] refers to the letter “-s” when the infinitive of the selected verb finishes with the letter “y” and preceded by a vowel sound as in (2b). Finally, the pronunciation of the sound [z] is possible with the ending letter “-s” when the following voiced consonants [b, d, g, v, l, m, etc.] happen at the end of the selected infinitive verbs as in the example (2c).

Whereas, the example (3) below demonstrates the pronunciation of the sound [s] spelt with the letter “s” at the third person singular in the present simple tense.

(3)

- a- He **drinks** alcohol everyday
- b- It **stops** at 7 o'clock.
- c- Sarah **eats** a mango.

The analysis of the example (3) proves that the pronunciation of the sound [s] is related to the letter “s” if the following voiceless consonants occur at the finale position of the ordinary verbs in infinitive [p, t, k].

In addition to that, the relevance of integrating English pronunciation in teaching and learning grammar at secondary school is also evidenced by the pronunciation of “-ed” in the past and past participle of regular verbs. Thus, the aim of integrating pronunciation in grammar lessons is to facilitate both teachers and learners practice this grammatical item during the oral communications in classes. As a matter of fact, the letters “-ed” are pronounced either [d], [t] or [ɪd]. The example (4) shows that the sound [ɪd] is written with the letters “ed”.

(4)

- a- People need**ed** a new president.
- b- Youngsters are not well - educat**ed**.
- c- She stud**ied** English in USA.

The analysis of the letters “-ed” in the past and past participle in the example (4) unveils two details. Firstly, the letters “-ed” are sounded [ɪd] when the infinitive of the selected verb ends with the consonants [d] and [t] as in the examples (4a) and (4b). Finally, the pronunciation of the sound [ɪd] refers to the letters “-ed” when the letter “y” at the end of a verb in infinitive is sounded [ɪ] as in (4c).

Elsewhere, the example (5) below illustrates the pronunciation of the sound [d] spelt “ed”

(5)

- a- The president fli**ed** to Paris yesterday.
- b- Children play**ed** with toys.
- c- Twelve people die**d** in the accident.
- d- The couple next door mov**ed** away.
- e- They begg**ed** for mercy.

The sound [d] can derive from the letters “ed” regarding the following conditions. Firstly, the ending letters “-ed” are pronounced [d] when the infinitive of the selected verb finishes with a diphthong sound as in the examples (5a, 5b, 5c). In addition, the examples (5d, 5e) reveal

that the pronunciation of [d] is related to the letters “-ed” in the past simple and the past participle when the verb in infinitive ends with a voiced consonant. Finally, in the examples (5d, 5e), the letter “e” is not pronounced.

In the example (6), the pronunciation of the letters “ed” is sounded [t].

(6)

- a- They practiced English in classes.
- b- We liked animals.
- c- She has just washed her clothes.
- d- Ted watched TV last night.
- e- Tom kissed Jerry.
- f- Jack fixed it.

The pronunciation of the sound [t] is illustrated by the letters “ed” according to the phonetic criteria among English consonants. In fact, the example (6) mentions the assimilation of sounds in order to harmonize the phonetic features. Thus, when the letters “ed” occur after a voiceless consonant, the letter “d” of the ending is pronounced [t]. That is why “ed” is pronounced [t] after [s] in (6a) and (6f), [k] in (6b), [ʃ] in (6c) and [tʃ] in (6d). In these examples, there is incompatibility between the letter “d” and the sounds [s], [k], [ʃ] in connection with the phonetic features. That is, a voiced sound [d] cannot be produced after the voiceless sounds [s, k, ʃ]. Accordingly, the voiced sound [d] is changed into its equivalent voiceless sound [t].

However, it important to mention that the pronunciation of the ending « -ed » in relation with adjectives does not take into account the phonological rules used for the conjugation of regular verbs in the past simple. As a matter of fact, the example (7) deals with the pronunciation of the letters “-ed” in [ɪd] at the final position of the following adjectives.

(7)

- a- She has two rather aged aunts.
- b- Take that blessed cat out!
- c- They are the crooked police officers.

- d- My dogged determination is evidence.
- e- My supervisor is a learned professor.
- f- There's a naked man on the street.
- g- Ragged kids stand outside begging for money.
- h- It was a wicked thing to do.
- i- The house was in a wretched state.

From the example (7) only one argument can help to demonstrate the pronunciation of [ɪd] with the adjectives ending letters “-ed”. In effect, the letters “-ed” are pronounced [t], [d] or [ɪd] with regular verbs in the past simple in terms of the sound environment in the examples (4), (5) and (6). In contrast, while dealing with the pronunciation of the ending letters “-ed” of adjective derived from the past participles of verbs, prosody can help to provide explanations. That is, the combination of letters “-ed” is pronounced [ɪd] when it occurs in the unstressed syllable of adjectives derived from English verbs.

Elsewhere, the relevant of dealing with English pronunciation when teaching some grammatical items is also a didactic method used by Wong () in the following terms: “*pronunciation can convey grammatical information*”. Thus, the example (8) illustrates:

(8)

- a- *I'm sorry. You can't come with us.*
- b- *I'm sorry you can't come with us.*

The realization of the example (8a) reveals that *rhythm* and *intonation* are located on the words “*sorry*” and “*come*”. Here, the listener can decode that “*I'm sorry.*” is an idea and, “*You can't come with us*” is another one which indicates the “negation”. But, the pronunciation of the example (8b) unveils that *rhythm* and *intonation* are only focused on the word “*come*”. This process enables interlocutors to depict that “negation” in the sentence “*I'm sorry you can't come with us*” expresses only one idea.

As a matter of fact, from the above examples, Wong demonstrates that the teaching of pronunciation is not only limited on the study of English vowels and consonants, but also on the study of stress, rhythm and intonation through different sentences according to grammatical structures. Thus, Wong (idem) writes that “*this example shows how*

rhythm and intonation can perform grammatical functions.” In fact, if “punctuation” and “capitalization” enables to analyze grammatical structures through different sentences in writing, “rhythm” and “intonation” are needed in the oral communication.

The above analysis mentions the importance of pronunciation in the teaching of English grammar. Pronunciation reinforces the “speaking” ability while teaching and learning the grammatical rules in classes. Emphasizing on the importance of the speaking ability, Cripwell (op.cit:16) writes that the oral communication makes vital classes. *“La base des travaux écrits est toujours la langue orale que les élèves ont entendue et utilisée. Quelquefois, ce sont des résumés de lecture. Dans les deux cas, l’élève revient à la langue parlée. La parole remplit la classe.”* Note that even if two verbs share the same ending letters, they are not presupposed to be pronounced the same way too as in *“stops vs digs”*, *“goes vs kisses”* in the present simple and *“worked vs wanted”* in the past simple with regular verbs. In that case, Carmen (op.cit:32) writes that *“it is the sound that is important, not the letter or spelling”*. Otherwise, the letter is not capital, but the sound is in the speaking of any language. In fact, Carmen’s sentence unveils the complexity of learning or speaking English language in African francophone countries if the teaching of English pronunciation is not included in the teaching and learning process in schools. Thus, the contribution of pronunciation while learning grammar enables learners to grasp both the understanding of grammatical rules and ability to use these rules in speaking or communication.

Elsewhere, the interest of pronunciation when dealing with English grammar is also illustrated in the difference between the writing and the oral production in the following grammatical structures in the example (9).

(9)

- a- I’m writing a paper. vs Yes, I am.
- b- You do not play tennis. vs You don’t speak English.

The analysis of the example (9) reveals two cases to explain the difference between the full form and the contracted one in the grammatical structures. In fact, the example (9a) mentions that the auxiliary “be” has got two spelling forms. In the first part, the use of

“be” in the contracted form expresses the oral production since it is followed by an ordinary verb. Whereas, in the last part, it is impossible to use the contracted form because “be” is used in a grammatical structure: S+V. Similarly, the example (9b) shows that the full form is used in writing while the contracted one illustrates the oral production.

Conclusion

This paper has been concerned with the way grammar lessons are taught in connection with English pronunciation items in order to enhance learners to communicate easily in English language at secondary school. It has been based firstly on the ending of the third person singular in the present simple which is spelt with “s”, “es” and “ies” and pronounced either [s], [z] or [ɪz] regarding the environment of each spelling. Secondly, this paper has dealt with the ending of the past simple with regular verbs and past participle written “-ed” and pronounced either [d], [t] or [ɪd] according to the infinitive of each category of English verbs. Thirdly, this work has demonstrated that rhythm, stress and intonation can be used while teaching grammar lessons to replace punctuation and capitalization to enhance the learners’ oral abilities. Finally, the pronunciation’s implications in grammar lessons have been mentioned on the use of full form in writing and contracted form in oral when dealing with the English grammatical structures. Elsewhere, this paper shows a new way to teach English language in francophone countries. It offers new perspectives to researchers in didactics to implement this teaching item in order to identify the specific problems of each region about the teaching-learning English sounds at schools.

References

- Carmen Robert (2010): *Spoken English: Flourish your language*, India: Abhishek Publications.
- Cripwell Kenneth R. (1974): *L’Anglais en Afrique : Guide pour l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère*. Les Presses de l’Unesco, Paris.

- Fraser H. (2000): *Coordinating improvements in pronunciation teaching for adult learners English as a second language*, Department of Education Training and Youth Affairs, Canberra.
- Hancock, Mark (2003): *English Pronunciation in Use*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Herry-Bénil, Nadine (2011): *Didactique de la phonétique anglaise*. Rennes: PUR.
- Ndongo Ibara, Yvon-Pierre (2016): “An Empirical Review of English Language Teaching in Congo” in *English Language Teaching*. Vol. 4, n°4 December 2016, pp 400-414.
- Raynal F. & Rieunier A. (2005): *Pédagogie: dictionnaire des concepts clés, apprentissage, formation, psychologie cognitive*, 5^e éd., Paris, ESF.
- Roach, Peter (2009): *English Phonetics and Phonology: Practical course* (4th edition), Cambridge: Cambridge University Press.
- Terrier Linda (2011): *Méthodologie linguistique pour l'évolution des restitutions et analyse expérimentale des processus de didactisation de son*. (Doctorat de l'Université de Toulouse)
- Vincec-Durroux, L. et Poussard, C. (2008): L'écrit et la compréhension de l'oral. *La Clé des Langues* [en ligne]. http://cle.enslyon.fr/02560853/0/fiche__page_libre/09/01/2015.
- Yoshida Marla Tritch (2013): *Understanding and Teaching the Pronunciation of English*, [en ligne]. <http://teachingpronunciation.weebly.com/17/07/2017>.
- Yule, Georges (1985): *The study of language: an introduction*, Cambridge: Cambridge University.

Diphthongues et voyelles trimoraïques dans le groupe Téké (B70)

Ruth Raharimanantsoa

Société Internationale de Linguistique-Congo

ruth_rahary@sil.org

Résumé

Cette étude examine les voyelles du **Téké-Eboo** (B74b) et de l'**Engungwel** (B72), qui ont un système vocalique plus compliqué par rapport aux autres parlers du groupe **Téké** (B70). Par une approche comparative, nous traçons le processus de perte de la deuxième consonne dans les radicaux, qui a produit quatre nouvelles voyelles diphthonguées et des séquences de trois voyelles dans deux syllabes en Eboo. En Engungwel, la perte de la deuxième consonne provoque le phénomène rare de trois voyelles dans la même syllabe (ou voyelles trimoraïques). Le processus de perte de la deuxième consonne est le même, mais les résultats sont différents dans les deux langues, car le contexte de la perte n'est pas le même.

Mots clés : Téké, Eboo, Engungwel, perte de la deuxième consonne, diphthongues, rallongement compensatoire, voyelles trimoraïques.

Abstract

This study examines the vowels of **Teke-Eboo** (B74b) and **Engungwel** (B72), which have more complicated vowel systems compared to other languages in the **Teke** group (B70). Using a comparative approach, I seek to trace the process of second consonant deletion which has produced four new diphthongs, as well as sequences of three vowels in two syllables in Eboo. In Engungwel, second consonant deletion gives rise to the rare phenomenon of sequences of three vowels in the same syllable (or trimoraic vowels). The process of second consonant deletion is the same, but the results are different in the two languages, since the context in which the deletion occurs is not the same.

Key words: Teke, Eboo, Engungwel, second consonant deletion, diphthongs, compensatory lengthening, trimoraic vowels.

Introduction

Le groupe de langues Téké (B70), qui sont parlées dans la zone centrale de la République du Congo ainsi que les zones avoisinantes de la République du Gabon et de la République Démocratique du Congo, a généralement cinq voyelles orales qui peuvent avoir une réalisation courte ou longue. Par contre, le Téké-Eboo (B74b) et l'Engungwel (B72), langues parlées dans le nord de la zone téké en République du Congo, ont un système vocalique bien plus compliqué.

Cette étude est le condensé des recherches que nous avons menées pour mieux comprendre le processus qui a provoqué des formes vocaliques peu usuelles attestées dans ces deux parlers. Trois questions se trouvent au centre de notre préoccupation dans cet article, à savoir :

- i. *Quel est le processus à l'origine des quatre voyelles diphtonguées en Téké-Eboo ?*
- ii. *Quel est le processus à l'origine des voyelles extra-longues (ou trimoraiques) en Engungwel ?*
- iii. *Est-ce que le processus est le même en Eboo et en Engungwel ?*

Pour aborder ces questions, nous avons adopté une approche comparative dans le groupe de langues Téké, car dès le départ, le constat des radicaux plus courts en Eboo et en Engungwel par rapport aux parlers avoisinants, a été évident. Il nous semblait donc probable que l'émergence des nouvelles voyelles et séquences de voyelles était étroitement liée à la perte diachronique de la deuxième consonne (C₂) dans les radicaux en Eboo et en Engungwel. Nous voulions également déterminer si le processus a été le même pour les deux langues, malgré le résultat différent au niveau des systèmes vocaliques.

Dans cette démarche, la section 1 de cette étude présente l'inventaire des voyelles en Eboo et Engungwel, ainsi que les premières et deuxièmes consonnes dans les radicaux, pour faire ressortir l'inventaire très réduit de deuxièmes consonnes. Ensuite, dans la section 2, nous présentons notre étude comparative des mots en Eboo avec leurs équivalents en **Proto-Bantou (PB)**, **Téké-Kukuya (B77)** et **Téké-Tyee (B73)**, en vue de tracer l'émergence des diphtongues et nouvelles séquences vocaliques. La section 3 est consacrée aux syllabes fermées en Engungwel dans lesquelles on observe la perte de la consonne finale et un rallongement compensatoire, confirmé par des mesures acoustiques, dans un contexte spécifique. En section 4, nous tentons de répondre à notre troisième préoccupation ; à savoir si le processus est le même dans les deux langues, en dépit des différences dans les formes vocaliques qui en résultent.

1. L'inventaire des voyelles et des consonnes en Eboo et

Engungwel

1.1 Voyelles

Les langues du groupe B70 ont généralement cinq voyelles orales, réalisées courtes ou longues : /i ii ε εε a aa ɔ ɔɔ u uu/. Le tableau 1 montre l'inventaire des voyelles orales en Eboo et Engungwel :

- En **Eboo**, on ajoute aux cinq voyelles de base les quatre (4) diphtongues /**ii ei ou oo**/.
- En **Engungwel**, on ajoute les deux (2) voyelles mi-fermées /e, o/, et toutes les sept voyelles peuvent avoir une réalisation trimoraïque dans un contexte spécifique.

Tableau 1 : Inventaires des voyelles orales en Eboo et Engungwel
(Diphtongues dans la boîte en pointillé, allophones entre parenthèses)

Eboo			Engungwel		
i ii ii		u uu ou	i ii ii:		u uu uu:
ei (e ee)		oo (o oo)	e ee ee:	(ə əə)	o oo oo:
ɛ ɛɛ		ɔ ɔɔ	ɛ ɛɛ ɛɛ:		ɔ ɔɔ ɔɔ:
	a aa			a aa aa:	

En Eboo, [e ee o oo] sont des allophones de /ɛ ɛɛ ɔ ɔɔ/ devant les voyelles fermées /i, u/ en fin de radical.

En Engungwel, [ə] est l’allophone de /i, u/ entre consonnes. [əə] est une variante de prononciation de [ə] plus une deuxième consonne (C₂).

Dans les deux langues, nous trouvons également des voyelles nasalisées (tableau 2). Les diphtongues fermées /ii, ou/ d’Eboo et les voyelles trimoraïques d’Engungwel peuvent également être nasalisées.

Tableau 2 : Inventaires de voyelles nasales (diphthongues dans la boîte en pointillé)

Eboo			Engungwel
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> ij ij </div>		u uy ou uy	ij ij: uy uy:
ɛ, ɛɛ		ɔ, ɔɔ	ɛ, ɛɛ, ɛɛ:
	ʔ ʔʔ		ʔ ʔʔ ʔʔ:

Des recherches faites par Hombert (1986: 359-379), Paulian (1994: 107-127) et Raharimanantsoa (2012: 53-57) indiquent clairement que les voyelles nasales dans le groupe Téké proviennent de la perte d'une nasale comme C₂. Hombert traite l'émergence de ces voyelles en **Ndzindzi** (Nzindzi est un autre nom pour **Nzikou** B74a. Nzikou et Eboo peuvent être considérés comme dialectes d'une même langue), et de manière plus restreinte en **Ibali** (B75). Paulian trace l'émergence des voyelles nasales en Engungwel, et Raharimanantsoa en Eboo-Nzikou.⁴⁵

1.2 Consonnes

Le tableau 3 présente les 29 consonnes d'Eboo et les 31 consonnes d'Engungwel en position initiale. Cependant l'inventaire des C₂ dans les radicaux est bien réduit : L'Eboo ne possède que quatre (4) types consonnes dans cette position et l'Engungwel en a cinq (5). Il y a une absence totale de palatales, vélaires, fricatives, affriquées et consonnes pré-nasalisées.

⁴⁵ Paulian (1994: 83) atteste l'existence des voyelles nasales facultatives en Kukuya (B77a), et nous constatons la présence limitée de voyelles nasales en Téké-Tyee (B73d), mais ce n'est qu'en Eboo et Engungwel que l'utilisation des voyelles nasales est généralisée.

Tableau 3 : Consonnes initiales et en deuxième position en Eboo et Engungwel (Entre parenthèses : uniquement en Engungwel)

Consonnes initiales						2 ^{ème} consonnes	
Oclusives et Fricatives	p	f	t	s	k (kp)	b	t [r]
	b			sh[j]			
Affriquées		pf		ts			
		bv		dz			
Consonnes pré-nasalisées	mp	mpf	nt	nts	ŋk		
	mb	mbv	nd	ndz	ŋg (ŋgb)		
Nasales	m		n	ny[p]	ŋ	(m)	n
Spirantes et laterales	yw[ɥ]		l	y[j]	w		l

La pertinence du nombre réduit de C₂ en Eboo et Engungwel deviendra claire dans la suite de notre étude comparative, en considérant l'émergence des voyelles diphtonguées et rallongées dans ces deux langues.

2. Les quatre diphtongues d'Eboo : /iɪ, ei, uo, oo/

Examinons maintenant l'émergence des diphtongues en Eboo, en comparant les mots qui contiennent ces sons aux mots équivalents en Kukuya, Tyee et PB (Bastin et al. 2002). Après avoir réuni 600 mots contrastifs en Eboo, Engungwel, Kukuya, Tyee, et PB (là où des reconstructions existent), nous en avons fait l'analyse. Il ressort de cette analyse que les voyelles diphtonguées d'Eboo sont attestées dans le contexte d'une C₂ qui est présente dans les autres langues, mais qui a disparu en Eboo.

Les tableaux 4 et 5 montrent l'émergence de la diphtongue postérieure /ou/ dans le contexte d'une voyelle initiale fermée et une C₂ vélaire (*tableau 4*) ou nasale bilabiale (*tableau 5*) en PB, Kukuya et Tyee. La C₂ a disparu en Eboo, produisant une séquence de deux voyelles, et ensuite l'émergence de la diphtongue pour résoudre le hiatus.

Tableau 4 : La diphtongue /ou/ en Eboo et mots équivalents avec une C₂ vélaire en PB, Kukuya, Tyee et Engungwel

	PB	Kukuya	Tyee	Eboo	Engungwel	Français
1.	*-yíg	-yí.ka	-yí.yi	-yóu.ɔ	-yí.o	<i>apprendre</i>
2.	--	-pi.ka	-pi.yi	-pyou.ɔ	-pi.o	<i>poignarder</i>
3.	*pó.ko	mpú.ku	mpú.yu	mpóu	mpóo	<i>rat</i>
4.	*do.kó	ndu.ku	ndu.yu	ndou	ndoo	<i>ami</i>
5.	*-tú.ka	-tú.ka	-tú.yu	-tóu.ɔ	-tóo	<i>insulter</i>
6.	*-yú.ga	-yú.ka	-yú.yu	-yóu.ɔ	-yóo	<i>sentir</i>

Le tableau 4 illustre le fait que la perte de la consonne vélaire produit la diphtongue postérieure /ou/ en Eboo, même lorsque les voyelles en PB, Kukuya et Tyee sont antérieures (lignes 1,2). Cette diphtongue, ensemble avec la voyelle finale /-ɔ/ qui s'ajoute aux infinitifs verbaux, forment une séquence de trois (3) voyelles dans deux (2) syllabes (lignes 1,2,5,6 du tableau 5). P. ex. : *-yóu.ɔ* *apprendre*. (Nous notons également l'émergence de la voyelle mi-fermée /o/ en Engungwel)

Tableau 5 : La diphtongue /ou/ en Eboo et mots équivalents avec une C₂ nasale bilabiale en PB, Kukuya & Tye

	PB	Kukuya	Tye	Eboo	Français
1.	*-t _m	-tsi.ma	-tsi.mi	-t _{sy} ou.ɔ	<i>penser</i>
2.	*-j _{mb}	-yí.ma	-yí.mi	-yóú.ɔ	<i>chanter</i>
3.	*kí.ma	ɣkí.ma	ɣkí.mi	ɣkyóu	<i>singe</i>
4.	*-tóm	-tú.ma	-tú.mu	-tóú.ɔ	<i>ordonner</i>
5.	*dú.me	mu.lú.mi	mu.lú.mu	u.lóu	<i>mari</i>
6.	*kó.mó	mpfú.mú	mpfú.mú	mpfóú	<i>chef</i>

Le tableau 5 fournit d'autres exemples de séquences de trois voyelles dans deux syllabes dans les verbes, avec la diphtongue /ou/+ une voyelle finale nasalisée /-ɔ/ après la perte de la nasale bilabiale (lignes 1,2,4). P. ex.: -t_{sy}ou.ɔ, *penser*. En ce qui concerne les noms, la diphtongue elle-même devient nasalisée. en l'absence d'une voyelle finale supplémentaire (lignes 3, 5 & 6). P. ex. : mpfóú *chef*. La diphtongue est toujours postérieure, malgré le fait que la nasale perdue est bilabiale, pour des raisons qui ne sont pas claires.

La diphtongue antérieure /ii/ en Eboo est attestée dans le contexte de voyelles fermées en PB, Kukuya et Eboo, mais cette fois-ci lorsqu'il y a une palatale /c/ en PB et une glottale /h/ comme C₂ en Tye (voir tableau 6 ci-après). Ceci nécessite plus de recherches, car il n'y pas de schéma clair en Kukuya, et la diphtongue est antérieure, malgré le fait que le C₂ perdue en PB et Tye est palatale ou glottale, et que les voyelles en PB, Kukuya et Tye sont parfois postérieures (line 3).

Tableau 6 : La diphtongue /ii/ en Eboo et mots équivalents en PB, Kukuya, Tyee & Engungwel

	<i>PB</i>	<i>Kukuya</i>	<i>Tyee</i>	<i>Eboo</i>	<i>Engungwel</i>	<i>Français</i>
1.	*bí.ca	mbí.a	mbí.hi	mbíi.a	mbée	<i>dos, derrière</i>
2.		-bí.hí	-bíhí	-bíi	-beé	<i>nous</i>
3.	*có.có	ntsúú	ntsú.hú	ntswíi	ntfée	<i>poulet</i>
4.	--	-kí.ka	-kí.hi	-kíi.ɔ	-kyóol	<i>accepter</i>
5.	--	-bí.ka	-bí.hi	-bíi.ɔ	-byóol	<i>crier</i>
6.	*mi-yí.co	dzíi	lyí.hi	dzíi	dzíil	<i>œil</i>

La diphtongue plus la voyelle finale /ɔ/ ou /a/ produit encore une séquence de trois voyelles dans deux syllabes (lignes 1,4,5). P. ex. : -**kíi.ɔ** *accepter*. (En Engungwel, on constate l'émergence des 2 voyelles mi-fermées.)

Concernant la diphtongue postérieure mi-fermée /oo/, le tableau 7 montre que cette diphtongue émerge lorsque les mots équivalents en PB, Kukuya & Tyee contiennent des voyelles mi-ouvertes ou ouvertes, avec une C₂ vélaire. La C₂ vélaire a disparue en Eboo.

Tableau 7 : La diphtongue /oo/ en Eboo et mots équivalents en PB, Kukuya et Tyeé

	PB	Kukuya	Tyeé	Eboo	Français
1.	--	ntsé.ke	ntsé.ye	ntsyóo	<i>champ</i>
2.	--	ki.ke.ke	ε.pyε.yε	i.kyoo	<i>menton</i>
3.	*ká.ká	lí.ká.kí	lí.ká.yá	η.kóo	<i>pangolin</i>
4.	*tá.ko	ma.tá.ki	ma.tá.ya	a.tóo	<i>fesses</i>
5.	*yo.gu	ndzɔ.kɔ	ndzɔ.yɔ	ndzoo	<i>éléphant</i>
6.	--	ki.ló.kɔ	ε.ló.yɔ	i.lóo	<i>chose</i>

Finalement, il ressort du tableau 8 qu'il y a un lien entre la diphtongue antérieure mi-fermée /eɪ/ et les voyelles ouvertes ou mi-ouvertes : /aa/ et /εε/ en Kukuya et Tyeé, avec parfois une C₂ /b/ en Kukuya (lignes 4 & 5) et /h/ ou /y/ en Tyeé (lignes 1,3 & 5). Les facteurs qui déterminent l'émergence de la diphtongue antérieure /eɪ/ plutôt que la diphtongue postérieure /oo/ restent à clarifier.

Tableau 8 : La diphtongue /eɪ/ et mots équivalents en Kukuya et Tyeé

	Kukuya	Tyeé	Eboo	Français
1.	mpu.mpai	mpε.mpε.he	mpu.mpei	<i>cafard</i>
2.	ki.pεε	ε.pa	i.pei	<i>moitié</i>
3.	--	ε.ta.ya	i.tei	<i>étagère pour sécher nourriture</i>
4.	ki.kaa.bi	ε.kεε	i.kei	<i>main, paume</i>
5.	saa.bí	sε.yé	seí	<i>toit</i>
6.	--	tɔɔ	téi	<i>goutte</i>

On peut résumer cette analyse de l'émergence des diphtongues comme suit (voir aussi tableau 9) :

- Les **diphtongues fermées** sont attestées dans le contexte de **voyelles fermées** en PB, Kukua et Tyee, et les **diphtongues mi-fermées** dans le contexte de **voyelles mi-ouvertes ou ouvertes**.
- Les **diphtongues postérieures** sont attestées dans le contexte des **C₂ vélares ou nasales bilabiales** qui ont disparu.
- Les **diphtongues antérieures** sont attestées dans le contexte d'une **variété de C₂ disparues, y compris des vélares et glottales** : /b, c, k, ɣ, h/.

Tableau 9 : Contexte de l'émergence des diphtongues en Eboo

Diphtongue en Eboo	PB, Kukuya, Tyee V ₁	PB C ₂	Kukuya C ₂	Tyee C ₂
/ou/ (/ou̯/)	Voyelles fermées	/k, g, m/	/k, m/	/ɣ, m/
/ii/		/c/	/k, h/	/h/
/oo/	Voyelles mi-ouvertes ou ouvertes	/k, g/	/k/	/ɣ/
/ei/		/c, k/	/b/	/b, ɣ, h/

Jusque-là, nous avons vu l'émergence de diphtongues en Eboo comme résultat de la disparition de la C₂ en Eboo qui a créé un hiatus entre deux voyelles, et ensuite une diphtongue. Les C₂ disparues sont des vélares, glottales, palatales et bilabiales.

Comme déjà attesté plus haut, les diphtongues fermées /ii/ et /oo/ dans les verbes fonctionnent également comme voyelle initiale (V₁) dans les radicaux en **-CV.V**⁴⁶. P. ex. : **u.tou.ɔ** *insulter*, **u.kii.ɔ** *accepter*.

⁴⁶ Des séquences de voyelles différentes sont attestées en Eboo et en Engungwel, ainsi que des glides. Ceci appuie les dires de Grégoire (2006: 352) qui note que le bantou du nord-ouest a une « extrême tolérance » pour des séquences de voyelles.

3. Trois voyelles dans une même syllabe (voyelles trimoraïques) en Engungwel

En examinant maintenant l'Engungwel, nous allons repérer brièvement un phénomène encore plus rare : la possibilité d'avoir une séquence de trois (3) voyelles dans une même syllabe, ou une voyelle à trois mores (trimoraïques). (*Pour une description plus détaillée de ce processus, voir Raharimanantsoa 2016*)

En fait, contrairement à l'Eboo, l'Engungwel n'a pas de voyelles finales après la C₂ dans le radical. L'Engungwel est donc caractérisé par des syllabes fermées. Les exemples du tableau 10 ci-après montrent que les voyelles finales attestées en PB, Kukuya et Tyee ont disparu en Engungwel, laissant des syllabes fermées avec les cinq (5) C₂ suivants : /l, r, m, n, b/.

Tableau 10 : Syllabes fermées avec voyelles courtes en Engungwel, et mots équivalents en PB, Kukuya et Tyee

	PB	Kukuya	Tyee	Engungwel	Français
1.	*kú.du	mpfú.lu	mpfú.lu	mpfâl	tortue
2.	*koti	kɔ.rɔ	kɔ.rɔ	kpâr	nuque
3.	*té.mo	té.mɛ	té.mɛ	tyâm	houe
4.	*yúná	yu.ná	dzu.nú	ywěn	trou, fosse
5.	*gu.bó	mbvu.bá	ŋgu.fú	mbvǒb	hippopotame

Chaque syllabe fermée en Engungwel a une prononciation alternative : la C₂ disparaît et la voyelle est rallongée. Lorsque le mot qui suit dans l'énoncé commence par une voyelle, la consonne finale est toujours prononcée, mais lorsque le mot qui suit commence par une consonne, la C₂ a tendance à disparaître et dans ce cas, il y a un rallongement compensatoire de la voyelle (*voir tableau 11*). Nous voyons que la voyelle longue est nasalisée si la C₂ disparue était une nasale.

Tableau 11 : Mots avec voyelles courtes et syllabes fermées en Engungwel, suivant d'une voyelle (à gauche) et d'une consonne (à droite) dans le mot qui suit

<i>Le mot suivant commence par une voyelle</i>		<i>Le mot suivant commence par une consonne</i>	
mfəl_ondé	<i>cette tortue-là</i>	mpfəl wu ou mpfəə wu	<i>cette tortue-ci</i>
mbvəb_ôndé	<i>cet hippopotame-là</i>	mbvəb wu ou mbvəó wu	<i>cet hippopotame-ci</i>
tyám_óló	<i>cette houe-là</i>	tyám li ou tyáá li	<i>cette houe-ci</i>
ywɛn_ôló	<i>ce trou-là</i>	ywɛn li ou ywɛ́ li	<i>ce trou-ci</i>

Un processus similaire est attesté pour les syllabes fermées avec voyelles longues. Dans ce cas, les C₂ attestées après une voyelle longue sont uniquement /l/ et /n/. Cette consonne finale est **toujours** prononcée lorsque le mot suivant dans l'énoncé commence par une voyelle, mais elle ne se prononce pas en fin de phrase, ou si le mot suivant commence par une consonne. Lorsque la consonne finale ne se prononce pas, la voyelle est rallongée pour compenser cette perte, et la voyelle longue devient extra-longue ou trimoraïque.

Dans le tableau 12, les radicaux du Kukuya et Tyee ont trois (3) voyelles, mais en Engungwel, la voyelle finale a disparu, laissant une syllabe fermée après une longue voyelle. La consonne finale /l/ en Engungwel disparaît devant une consonne qui suit directement, ou en fin de phrase. Dans ce cas, la voyelle longue devient extra-longue, ou trimoraïque (Voir les deux prononciations alternatives dans la colonne d'Engungwel du tableau 12 ci-après) :

Tableau 12: Syllabes fermées par /l/ après voyelles longues en Engungwel, avec la variante de prononciation, et mots équivalents en PB, Kukuya et Tyeé

Le tableau 13 ci-dessous montre encore des radicaux du Kukuya et Tyeé avec trois voyelles, mais en Engungwel cette fois-ci, la C₂ après la voyelle longue est une nasale /n/. La voyelle finale a disparu.

	PB	Kukuya	Tyeé	Engungwel	Français
1.	--	-síi.la	-syí.li	-síil / síii	<i>rester</i>
2.	--	-lúú.la	-lú.hú.lu	-lwéel / lwéee	<i>augmenter</i>
3.	*-béet	-béé.ré	-béé.ré	-béél / bééé	<i>frapper</i>
4.	--	ntaa.li	ntaa.la	ntaal / ntaaa	<i>serpent</i>
5.	*bagada	ba.la.ka	ba.ya.la	bɔɔl / bɔɔɔ	<i>homme</i>
6.	*to.kot	--	tsu.yu.ru	tsool / tsooo	<i>sueur</i>
7.	*godo	kfuu.lu	kwuu.lu	kuul / kuuu	<i>jambe</i>

Tableau 13: Syllabes fermées par /n/ après voyelles longues en Engungwel, avec la variante de prononciation, et mots équivalents en PB, Kukuya & Tyeé

	PB	Kukuya	Tyeé	Engungwel	Français
1.	*bi.ndo	mbyii.ni	mbvii.ni	mbiin / mbijii	<i>saleté</i>
2.	--	-ku.nu.ma	- ku.mu.nu	-kwéén ³ / kwééé	<i>descendre</i>
3.	*-cend	-sée.né	-tsée.né	-séen / sééé	<i>soulever</i>
4.	*dám	-láá.ma	-láá.ma	-láan / láaá	<i>cuisiner</i>

5.	*dí.mi.da	-dzi.ni.ma	-dzi.mi.ni	-dzyóón ⁴⁷ / dzyóó, se perdre
6.	*go.nda	ηguu.nú	ηgwuu.nú	ηguun / ηguuu champ

Il y a également deux prononciations possibles pour ces mots en Engungwel. La nasale finale /n/ est prononcée devant une voyelle qui commence le prochain mot, mais ne se prononce pas devant une consonne qui suit ou en fin d'énoncé. Dans ce dernier cas, la voyelle longue devient trimoraïque et nasalisée (Voir les 2 prononciations des mots d'Engungwel au tableau 13).

Voici des exemples des deux prononciations pour syllabes fermées à voyelle longue :

- 1) Avec /l/ comme C₂ :

ᵛ.káál ô.ndé, á.swóól e.kó. [ᵛkáálôndé áswóólekó]

femme celle-là a.lavé habits Cette femme-là a lavé les habits.

ᵛ.káál wu, á.swóól dziíl. [ᵛkááawu áswóódziií]

femme celle-ci a.lavé œil ette femme-ci a lavé (son) œil.

- 2) Avec /n/ comme C₂ :

Mwaán a mɛ, á.súún ɔ.kó. [mwaánamɛ á súúnɔkó]

enfant de moi a.acheté bananes Mon enfant a acheté des bananes.

Mwaân wu á-súún kó. [mwaáawu á súúúkó]

enfant celui-ci a acheté banane Cet enfant a acheté une banane.

On atteste donc trois longueurs distinctives pour les voyelles en Engungwel, si on inclut la variante de prononciation des mots avec voyelles longues suivis par /l/ ou /n/ :

- 3) **bá** palmier -**pob** souffler **mbú** jumeau
báá joue -**poo** verser **mbuu** pot en argile

⁴⁷ Il y a des mots possédant un glide + voyelle longue, où le glide est toujours prononcé ; p.ex., **kwɛɛn/ -kwɛɛɛ**, descendre. Cependant, dans d'autres mots on a tendance à rendre syllabique le glide. Donc -**dzyóón/ -dzyóó** se perdre → -**dziín/ -dzií**, et -**swóól/ -swóó** laver → -**súól/ -súó**.

baaa gens -póóó s'embourber mbuuu *quelqu'un*

Puisque l'existence de voyelles trimoraïque est parfois contestée, nous avons pris des mesures acoustiques des voyelles courtes, longues et extra-longues attestées en Engungwel, pour confirmer notre hypothèse (*Raharimanantsoa 2016: 78-93*). Ensuite, nous avons calculé les longueurs vocaliques moyennes pour chaque type de voyelle.

Le tableau 14 ci-après montre que les voyelles longues sont en moyen 1,7 fois plus longues que les voyelles courtes, et que les voyelles extra-longues sont 2,5 fois plus longues.

Tableau 14 : Longueur moyenne et longueur relative proportionnelle des voyelles courtes, longues et extra-longues en Engungwel

Type de voyelle	Longueur vocalique moyenne (en secondes)	Longueur vocalique comparative proportionnelle
Courte	0.096	1
Longue	0.166	1,7
Extra-longue	0.244	2,5

Des longueurs relatives proportionnelles similaires ont été attestées pour les voyelles du **Dinka** (Remjisen & Gilley 2008: 339) et de l'**Estonien** (Prillop 2013: 27) – deux langues où des voyelles trimoraïques sont attestées. Les longueurs vocaliques proportionnelles de l'Engungwel tombent entre celles du Dinka et de l'Estonien (*tableau 15*).

Tableau 15 : Longueurs vocaliques proportionnelles en Dinka, Engungwel et Estonien

Type de voyelle	Longueurs vocaliques proportionnelles en		
	Dinka	Engungwel	Estonien
Courte	1	1	1
Longue	1,5	1,7	2
Extra-longue	2,3	2,5	2,5

Dans leur étude du Dinka, Remijsen et Gilley (2008: 320) suggèrent qu’il y a deux facteurs qui donnent lieu à trois longueurs vocaliques distinctives dans une langue :

- i. *Un contraste binaire dans la longueur vocalique,*
- ii. *Un processus diachronique de rallongement compensatoire dû à la disparition d’une voyelle.*

Dans le cas d’Engungwel il y a un contraste binaire clair dans la longueur vocalique, ainsi qu’un processus de rallongement compensatoire, dû à la disparition d’une voyelle *et* d’une consonne. Nous concluons donc que l’Engungwel rejoint les langues telles le Dinka et l’Estonien, ayant trois longueurs vocaliques distinctives.

4. Un même processus mais des résultats différents

L’examen des différents changements repérés dans les systèmes vocaliques d’Eboo et d’Engungwel par rapport à d’autres parlers Téké, nous amène à conclure que le processus qui a provoqué ces changements est le même : la chute de la C₂ dans les radicaux. Cependant, les contextes ne sont pas les mêmes dans les deux langues. Dans le cas d’Eboo, la chute de la C₂ a rapproché deux voyelles qui ont fusionnées pour former une diphtongue. En Engungwel par contre, la voyelle finale a déjà disparu par un processus antérieur. Dans ce cas, il n’y a pas un rapprochement de deux voyelles, mais l’unique voyelle est rallongée pour compenser la perte de la consonne. Donc les deux contextes donnent deux résultats différents.

On pourrait se poser la question à savoir pourquoi il n’y a pas de rallongement vocalique pour compenser la chute de la consonne en

Eboo, comme en Engungwel. Or, notre analyse d'Engungwel suggère que les consonnes qui ferment une syllabe sont en fait moraïques, c'est-à-dire elles ont pris sur elles la more (ou le poids) de la voyelle finale disparue (Raharimanantsoa 2016 : 88-93). Lorsque ces consonnes moraïques disparaissent, leurs mores sont transférées à gauche sur la voyelle, qui devient donc rallongée. Or en Eboo, la C₂ n'est pas moraïque, car la voyelle qui la suit garde la more de la syllabe, et il n'y a pas de more à transférer lors de la chute de la C₂.

Un autre facteur qui pourrait éventuellement être significatif est le fait que la qualité de la C₂ disparue en Eboo et en Engungwel n'est pas la même. En Eboo, les C₂ disparues sont des bilabiales, palatales, vélaires et glottales (et ces consonnes semblent avoir changé la qualité des voyelles après leur chute), alors que la perte diachronique des C₂ en Engungwel ne concerne que des alvéolaires (et la qualité de la voyelle n'a pas changé après la chute de ces C₂). L'influence de ces différentes C₂ disparues sur les voyelles reste à clarifier.

Finalement, les différentes types de C₂ disparues en Eboo ne figurent plus jamais comme C₂ dans les radicaux (à part dans les mots d'emprunt), tandis que les C₂ alvéolaires en Engungwel ne disparaissent que dans un contexte bien spécifique, mais sont encore présentes dans un autre contexte. Le fait que la perte *synchronique* de la C₂ est attestée en Engungwel lorsque la voyelle dans la syllabe fermée est courte, indiquerait que le processus de réduction et de rallongement compensatoire se poursuit encore dans cette langue.

Nous avons donc un même processus, mais deux résultats différents, selon le contexte et l'étape d'évolution de chaque langue.

Conclusion

Cette étude comparative a montré que la perte de la C₂ dans les radicaux en Eboo et en Engungwel a provoqué des nouvelles voyelles et séquences de voyelles, par rapport à d'autres parlers Téké. Cependant, les facteurs qui ont déclenché ce processus de perte restent encore à déterminer, et cette analyse laisse également d'autres questions en suspens. Finalement, et comme déjà suggéré plus haut, les processus de réduction et de rallongement compensatoire en Engungwel semblent ne pas encore avoir pris fin ; ce qui nécessitera de nouvelles recherches à l'avenir.

Références

- BASTIN, Yvonne, André Coupez, Evariste Mumba & Thilo C. Schadeberg (eds) (2002) Bantu lexical reconstructions 3. Tervuren: Royal Museum for Central Africa, online database: <http://linguistics.africanmuseum.be/BLR3.html>, consulté en février et mai 2015.
- GRÉGOIRE, C. 2003. « The Bantu languages of the forest ». In Nurse, Derek and Gérard PHILIPPSON (eds.) *The Bantu Languages*. Chap.19. London & New York:Routledge. 349-370.
- HOMBERT, J-M. 1986. « The Development of Nasalized Vowels in the Teke Language Group (Bantu)». In Bogers, K., H Van der Hulst & M Mous (eds.). *The Phonological Representation of Suprasegmentals*. Foris Publications. 359-379.
- PAULIAN, C. 1994. « Nasales et nasalisation en engungwel. » *Linguistique Africaine*, No.13. CNRS-LACITO Paris. 83-129.
- PRILLOP, K. 2013. « Feet, syllables, moras and the Estonian quantity system. »University of Tartu. In *Linguistica Uralica* 49(1). 1-29.
- RAHARIMANANTSOA, R. 2012. «Aspects of phonology in Eboon-Nzikou (Bantu B74).» Student Essay, University of Gothenburg. <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29479>.
- RAHARIMANANTSOA, R. 2016. « Réduction syllabique, rallongement compensatoire et syllabes trimoraïques en engungwel (bantu B72a) », dans *Journal of West African Languages*. Vol. 43(2). 61-98.
- REMIJSEN, B. & Gilley L, 2008. « Why are three-level vowel length systems rare? Insights from Dinka (luanyjang dialect). » In *Journal of Phonetics*, 36. 318-344.

**Colonisation et anthroponymie en pays akwa en
Republique du Congo**

OKOKO Sylvie Marie Lisette,
Université Marien NGOUABI
sylvieokoko@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude analyse les effets de la colonisation sur les noms en pays akwa du Congo. Il apparait que, comme presque partout ailleurs, l'implantation coloniale a profondément marqué l'anthroponymie en pays akwa au nord-Congo. Cette interférence linguistique s'est caractérisée par une déstructuration des noms traditionnels qui s'est enracinée, depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Cet article qui s'appuie, au plan méthodologique sur la revue documentaire et les entretiens avec des personnes diverses, se propose d'analyser ces incidences.

Mots clés : Akwa, Anthroponyme, Colonisation, Impact.

Abstract

This paper scrutinizes the impact of colonization on Akwa anthroponym in Congo. Like almost everywhere else, colonial settlement has profoundly affected anthroponymy in Akwa country in northern Congo. This linguistic interference has been characterized by a destructuring of traditional names that has taken root since colonization to the present day. This article which proceeds by the methodological review of the documentary files and the interviews with various people, proposes to analyze these impacts.

Keywords : Akwa, Anthroponym, Colonisation, Impact

Introduction

Des analystes d'horizons divers et variés ont fait état des effets de la colonisation sur le vécu des peuples colonisés. Au Congo comme ailleurs, l'occupation coloniale a profondément marqué les structures et les institutions sociales communautaires, occasionnant des conséquences qui, depuis cette époque, demeurent encore vivaces de nos jours. Cette incidence est aussi remarquable dans les systèmes anthroponymiques qui n'ont pas été exclus de ce processus de déstructuration et restructuration des réalités sociétales en Afrique. En effet, « la colonisation y a influencé les choix patronymiques et toponymiques au point où les noms africains ont subi diverses transformations pour s'occidentaliser » (D. MAURA : 2012 :11).

En pays akwa au Nord-Congo, les choses ne se sont pas passées autrement. L'installation de l'administration coloniale et de l'église chrétienne, catholique notamment, y a profondément marqué le mode d'attribution des noms. Le nom, cet indicateur identitaire, traditionnellement porteur de sens, à l'instar de bien d'autres réalités socioculturelles, n'y est pas resté statique. D'autant plus que sur le plan morphologique, certains noms d'origine akwa comme « *Ekima ndé* » qui, littéralement signifie « Quoi d'autre ? » en langue française et qui, au plan originel, indique une interrogation déconcertante devient « *Ekemande*⁴⁸ », dénaturant complètement ce sens fondamental de ce nom, dans la mesure où cette appellation, « *Ekemande* » ne traduit aucune réalité en pays akwa aujourd'hui.

Si l'étude du système d'appellation des personnes présente un grand intérêt, il reste cependant que dans la quasi-totalité des cas, les études qui y sont consacrées restent parcellaires (P. KIALO et S. NGUELE, 2007 :140). S'agissant du cas congolais et pour P. NZETE (1986 :157), « il faut malheureusement souligner qu'il y a, à propos du Congo, peu d'études sur ce thème ou sur le nom proprement dit ». Aussi, pour contribuer à combler ces insuffisances, nous nous proposons, à travers cet article, d'analyser les changements opérés dans le mode d'attribution des noms en pays akwa, pour vérifier l'hypothèse selon laquelle, la déstructuration des noms traditionnels dans cette communauté résulte de l'intrusion coloniale par le truchement des services de l'état civil et de l'église catholique.

⁴⁸ Enquête de terrain à Makoua et à Brazzaville.

Au plan méthodologique, la recherche documentaire et les enquêtes de terrain au moyen d'entretiens auprès des personnes diverses en pays akwa et dans la ville de Brazzaville ont permis de collecter des éléments nécessaires à l'élaboration de ce travail.

I – Considérations théoriques, état de la question sur l'anthroponymie et le pays akwa

Selon son origine grecque le mot « anthroponymie » vient des termes « *anthropos* » qui signifie homme et « *onoma* » dont la traduction en langue française est nom (D. MAURA, 2012). Le *Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré* présente cette discipline comme l'étude de l'origine des noms de personnes. Car, il ressort que cette étude ne se limite pas à l'origine des noms de personnes. Elle est une partie de l'onomastique qui intègre, non seulement l'étymologie, mais également l'histoire des noms de personnes (J. DUBOIS, M. GIACOMO, L. GUESPIN, C. MARCELLESI, J.B. MARCELLESI et J.P. MEVEL : 2012), Ceci traduit sans doute le fait qu'au plan des approches définitionnelles, l'objet d'étude de la discipline n'est pas resté statique.

Sur ces questions autour des noms de personnes précisément, des investigations multiples et pluridisciplinaires y ont apporté des contributions d'intérêt majeur. C'est le cas de l'étude sociologique portant sur les sociétés orales d'Afrique noire de F. N'SOUGAN AGBLEMAGNON (1984 :71) qui estime qu'aussi bien dans les sociétés primitives que dans les sociétés « archaïques » et modernes actuelles, le nom exprime l'identité même de la personne. De leur côté, P. KIALO et S. NGUELE (2007 :140) étudiant l'ethno-anthroponymie *pové* du Gabon, insistent sur le caractère fondamental de l'onomastique en ce sens que les systèmes de nomination sont des révélateurs de la culture et de l'histoire des sociétés.

Par ailleurs, dans une étude consacrée à la toponymie et anthroponymie au Nord-Cameroun, précisément sur le patrimoine onomastique *mafa* et *mada*, l'auteur montre que le nom en pays *mafa* et *mada* peut être doté de propriétés mystiques ou mythiques, et que le nom d'une personne malade peut être changé afin de l'éloigner d'un mauvais sort. Cet auteur signale en outre qu'on peut aussi attribuer des noms-masques aux malades « pour tromper la mort » (D. MAURA, 2007 :4).

Au Congo, l'étude réalisée par l'historien NDINGA MBO sur les anthroponymes congolais évoque leur dimension plurielle. Selon lui, le nom sert à localiser l'individu, aussi bien dans l'espace, dans le temps, que dans la philosophie, la psychologie et dans le psychisme de son groupe ethnolinguistique. Le nom porte toujours une signification, indique ce dernier (A. C. NDINGA MBO, 2004 : 184). Qui plus est et dans son approche linguistique, P. NZETE insiste sur le fait que dans la plupart des cas, les études consacrées au nom présentent des limites, car elles isolent le nom du discours, alors que, pour lui,

« Il est toujours préférable de l'étudier dans le cadre d'un discours qui crée des contraintes. Ces contraintes sont non seulement d'ordre linguistique, mais aussi d'ordre culturel. Ne pas situer le nom dans le contexte du discours, c'est se refuser à rendre correctement compte de cette réalité culturelle que l'on décrit » (NZETE P. 1986 : 157-158).

Comme on le voit, le nom compte parmi les thématiques qui se prêtent à plusieurs investigations selon diverses orientations disciplinaires. En Afrique noire d'une manière générale, le nom n'est pas un mot qui sert simplement à désigner une personne. Il est un témoin susceptible de révéler les croyances, les comportements, le sens des structures sociales. Les noms sont porteurs des informations. Ils sont attribués généralement en fonction des circonstances et des événements. Ils constituent de véritables repères historiques. Qu'en est-il chez les akwa au Nord-Congo ?

Les Akwa sont un peuple localisé dans la sous-préfecture de Makoua au septentrion de la République du Congo, dans le Département de la Cuvette. Ils parlent la langue qui porte le même nom : *akwa*. Langue classée en C 22 dans le groupe mbochi, suivant la classification dite de GUTHRIE (M. GUTHRIE, 1970 : 53).

Située à cheval sur l'équateur, à environ 603km de la ville de Brazzaville, la sous-préfecture de Makoua est au carrefour des départements de la Sangha et de la Cuvette-ouest. Sa superficie est de 9.120 km², avec une population d'environ 22.489 habitants soit une densité de 2,01 habitants au km² (RGPH, 2012).

II – Le nom en pays akwa avant l'ère coloniale

Avant l'intrusion coloniale, les Akwa avaient leurs formes d'éducation pour la transmission des valeurs culturelles parmi

lesquelles la transmission des noms. Celles-ci se déroulaient dans le clan, la famille et le lignage.

L'attribution d'un nom à un nouveau-né n'imposait pas une transmission de père en fils. Le choix du nom correspondait à la structure familiale et à la construction de la mémoire collective. Les enfants d'une même famille portaient des noms différents. S'il arrivait qu'un enfant porte le nom de son père ou d'un parent quelconque, il s'agissait d'un homonyme, car le nom était strictement individuel en pays akwa.

A l'origine, les Akwa disposaient d'un système de nom phonique, unique, attribué dans un contexte donné ; quelquefois fixé à l'avance et non transmissible des géniteurs à la progéniture. On peut le remarquer à travers les noms des personnes qui ont mené les mouvements de résistances face à l'occupation coloniale tels que « Mbadaga », « akeda b'okwango », « Enimba ni ndza ».

Comme presque partout ailleurs, les anthroponymes font partie du patrimoine culturel. Ils étaient souvent forgés à partir de la langue. Et comme l'a écrit, NDINGA OBA (2003 :203) « *les noms de personnes font partie des éléments constitutifs de l'univers culturel et de l'identité des peuples* ».

Par ailleurs, le nom était attribué dans des circonstances variées. Il pouvait être lié :

- à la filiation avec l'indication « fils de... » *Ndinga amb'Omvugia* qui signifie « Ndinga fils de Omvugia » ;

- au lieu de naissance comme *Ibada l'ɔɔngɔ* « Ibada du village ɔɔngɔ » ;

- au calendrier *Oduga* (l'un des jours de travail dans le calendrier traditionnel)

- à l'environnement physique ou spirituel *Osasala* « espèce d'arbre », *Mvuli* « antilope rouge » ;

- à l'expérience de vie : le nom « ɔkɔɔɔ » extrait du proverbe : *dzambo n'ɔkɔɔɔ, ebɔ*

- ndii ɔkɔɔɔ* « il n'y a qu'un morceau de bois qui pourrit, une affaire ne pourrit jamais » ;

- à une particularité physique *Itoba* (enfant né avec six doigts) « polydactyle » ;

- à un souvenir *Omima*, nom d'un colon ;

- aux événements *Inyɔngi* exprime « les souffrances, les douleurs » ;

- à la profession *Obengi* « chasseur » ;
- à un souhait *Onduma l'atsogo* « le calebassier ».

On distingue généralement trois sortes de noms chez les Akwa. Il s'agit des noms exclusivement masculins, des noms exclusivement féminins et des noms mixtes (noms portés indifféremment par les deux genres). Cette dernière catégorie regroupe les noms circonstanciels, les noms proverbiaux, les noms de jumeaux et assimilés. Le tableau suivant en présente quelques exemples.

Tableau n° 1 : les différentes sortes de noms chez les akwa.

N°	Noms masculins	Noms féminins	Noms mixtes
1	Mossa	Okaga	Koga
2	Elenga	Nyelenga	Ibeaho
3	Okombi	Ingoba	Vuya
4	Obengi	Ngala	Mbogambe
5	Ibada	Mwabada	Okondikomba
6	Ngondzi	Nyangondzi	Kumu

Source : enquête de terrain.

Sur le plan morphologique, la structure des noms akwa variait selon qu'il s'agissait :

- d'un nom simple constitué d'un seul élément comme Imongi, Opaga, Olegi, Mvuli ;
- d'un nom composé constitué de deux ou plusieurs éléments tels que : « Mboga mbé » (qui signifie mauvais village) dont la structure se compose d'un nom auquel on ajoute un adjectif (N + Adj) ; et « Nya – taya » (qui veut dire viens voir) dont la structure est composée de deux verbes (V + V) ; Andzanga –Bahina « les braves sont détestés ».

Une autre forme de composition est la féminisation des noms masculins : il s'agit ici de l'adjonction du préfixe « *mwa* » qui signifie « femme » et « *nya* » qui est le diminutif de « *nyango* » (mère), devant certains noms masculins. C'est le cas des noms suivants :

- Mwa + Ibada → Mwabada;
- Mwa + Ndinga → Mwandinga
- Nya + Ngondzi → Nyangondzi
- Nya + Elenga → Nyelenga.

Il existe également des noms tronqués, constitués le plus souvent d'un syntagme, d'une phrase ou d'un proverbe ayant perdu une de ses parties par souci d'économie. C'est le cas du proverbe « okondi ikomba, otarigi tserere » qui signifie littéralement « incapable de faire la chasse aux termites, on déclare que les feuilles sont mauvaises ». Ce proverbe fait allusion aux personnes qui n'admettent jamais le tort et incombent la responsabilité à l'entourage. Le nom extrait de ce proverbe est : « Okondikomba ».

Mais comme cela a été mentionné en amont, la rencontre entre le peuple akwa et les explorateurs européens a, de façon profonde, marqué le mode d'attribution des noms originels.

III – Le moment colonial, le nom en pays akwa et ses transformations

La colonisation n'était pas seulement de nature économique et politique, mais aussi psychique et socio-culturelle. L'administration coloniale s'est implantée avec la création du poste de Makoua en 1905. Ainsi, le service d'état civil est mis en place rendant obligatoire la tenue des registres de naissance et des décès. A partir de ce moment, le nom est fixé sur un support écrit et devient graphique.

L'instauration de l'état civil sur la fixité des noms pose alors le problème de sonorité et de l'orthographe entre celui qui dicte le nom et le transcripteur. Cette interférence linguistique conduit à la mauvaise transcription et à l'altération de certains noms personnels publiés dans les registres de l'état civil, par les agents coloniaux. Un point de vue partagé par NDINGA-MBO (2004 : 182) lorsqu'il affirme que : « *la plupart des agents coloniaux avaient pris des libertés avec la langue des colonisés et pliant la transcription des anthroponymes indigènes à la structure phonétique du français comme ils pouvaient* ».

La transformation phonique résulte du contact de deux ou plusieurs langues en présence, ne partageant pas les mêmes systèmes phonologiques. Il s'agit des noms tels que présentés dans le tableau ci-après :

Tableau n° 2 : Noms résultant du contact de plusieurs langues

N°	Noms originels	Sens en français	Noms déformés
1	Idigu la mbese	Nid de mormyres	Ideko
2	Osasala	Sorte d'arbre	Osala
3	Ekima nde ?	Quoi d'autre ?	Ekemande
4	Ovuru o Onanga	Un étranger à Onanga	Overonanga
5	Baana oto	Seulement les femmes	Bonoto
6	Yala abogo	Tends les mains	Yaboko

Source : Enquête de terrain

IV – La part de l'église dans la transformation des noms chez les Akwa

Le Congo, comme toutes les colonies d'Afrique noire, a subi l'influence des missions chrétiennes européennes. Le terrain des missionnaires a été déblayé par les explorateurs. Ces missionnaires débarquent avec leur culture sur la foi et la pratique religieuse ; et c'est ainsi que les premiers baptêmes eurent lieu en 1928. L'Église s'est imposée dans la vie quotidienne. Le baptême, puis le mariage sont devenus des sacrements obligatoires. Au fur et à mesure que les populations se faisaient baptiser, se multiplièrent également les prénoms chrétiens issus du calendrier grégorien ou tirés de la Bible. Ceci explique l'appellation en langue akwa (en lingala également), « kombo ya ndzambe » qui signifie littéralement « nom hérité de Dieu ». Ces prénoms étaient choisis quelquefois, par rapport au jour de la naissance.

Par conséquent, le nom patronymique se vulgarise en coutume selon laquelle, l'enfant (fille ou garçon) prend immédiatement le nom de son père. Ainsi, l'on passe d'une désignation lignagère, à la désignation filiative. Cela devenait comme une nouveauté à la mode, cette nouvelle manière d'attribuer les noms.

A cet effet, ce qui peut être désormais considéré comme « la mode » des prénoms n'était pas réservée uniquement aux chrétiens, mais aussi dans le milieu païen par le biais de l'état civil. Les parents non chrétiens adhérant à cette forme de dénomination, attribuaient désormais, les mêmes prénoms à leurs enfants par imitation. Dès lors, l'anthroponymie akwa passe de la forme précoloniale à nom unique à la forme binaire ou à trois éléments.

L'on peut donc retenir ici que l'attribution des patronymes est une des actions d'un processus de déracinement et de séparation. On notait alors des transformations telles que présentées dans le tableau suivant :

Tableau n° 3 : Présentation des noms traditionnels transformés en noms chrétiens

N°	Noms originels	Noms transformés
1	Aya	Aya Apollinaire
2	Elenga	Elenga Adrien
3	Aya	Aya Marie

Source : Enquête de terrain

Toutefois, il sied de mentionner que, l'émergence des prénoms chrétiens a occasionné l'usage des post-noms chez certaines personnes dans le souci de préserver cette ambivalence culturelle. Pour d'autres par contre, l'assimilation est totale car le nom originel n'est pas pris en compte dans le registre de l'état civil et son emploi se limite au cadre restreint de la famille. Ainsi les structures se présentent de la manière suivante :

- nom autochtone + prénom chrétien (deux ou trois selon le donneur) ;
- patronyme + post-nom + prénom chrétien (deux ou trois) ;
- patronyme + prénom chrétien dans l'acte de naissance. Le post-nom reste, cependant, utilisé dans le milieu familial.

Par ailleurs, il existe chez les akwa, un phénomène d'adjonction de nom lorsqu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. En effet, les noms reçus à la suite des séances initiatiques, secondent les patronymes et apparaissent en lieu et place de post-noms. Peu à peu, cette influence culturelle subie, et au contact de la société étrangère, conduit à la perte de distinction du genre dans l'attribution des noms ainsi que de la considération de circonstances. L'on note parallèlement, la disparition progressive et l'extinction des noms féminins.

5- Le nom comme résultante du complexe du colonisé chez les akwa.

Parmi les bouleversements nés du contact des européens et des africains, l'on note le changement de mentalités. L'école et la religion ont été des facteurs dominants d'acculturation des africains en général et en particulier des akwa. Les individus, complexés, prennent des distances de l'univers traditionnel des noms qu'ils portent. C'est ainsi que pour Paul NZETE (1986 : 166), « *aujourd'hui, beaucoup de lettrés congolais ont tendance à torturer phonétiquement leurs noms pour qu'ils sonnent français* ».

Par conséquent, nombreux sont les noms qui ont perdu leur originalité. Il s'agit des noms qui, en réalité n'ont plus aucun sens, ni dans le répertoire lexical du terroir, ni dans celui du français. Et, pour reprendre les mots de D. NGOIE-NGALLA (1983 :29), il s'agit des « *noms aseptisés, banalisés, vidés de leurs significations, donc sans visage et n'ayant plus l'odeur spécifique du terroir* ».

Les noms ainsi transformés, perdent leur enveloppe bantu. Les noms bantu ont pour la plupart, une histoire ; leurs déformations détruisent le potentiel du nom et conduisent au dédoublement de la personnalité. Le tableau, ci-dessous, en présente quelques exemples tirés en pays akwa

Tableau n° 4 : Présentation des noms transformés

Noms originels	Noms déformés
Odigi	Modicard
Ngasagi	Gash
Posangulu	Possène
Keda	Keïta

Source : Enquête de terrain

Cet état de fait a créé un flou sémantique pour ces anthroponymes ; car ils sont avant tout les mots de la langue qui, par rapport à certaines circonstances, accèdent à ce rang. Cette destruction volontaire est le fruit d'un reniement de la culture d'origine que TATI-LOUTARD (1969 :30) désigne par « *la névrose de l'abandon* ». Aussi ces noms perdent-ils leurs sens et l'on accorde moins d'importance à leur signification même si celle-ci était connue.

Conclusion

La présence coloniale dans le pays akwa se traduit en quelque sorte par la dénaturation remarquable des anthroponymes typiquement akwa. Celle-ci est due, d'une part, à la mauvaise transcription entre le scripteur et celui qui dicte le nom ; la société akwa étant une société de la parole, le comparant communique le nom et le scribe le note comme il le juge convenable. D'autre part, elle s'explique par l'adhésion remarquable des personnes complexées qui refusent leurs identités traditionnelles, adhérant à leur modèle culturel de référence. L'église chrétienne, catholique en particulier, l'école moderne, l'école des blancs ne sont pas restées en marge de ce processus de déstructuration culturelle qui a participé à cette entreprise qui, jusqu'à ce jour, laisse des stigmates qui semblent s'enraciner et gagner en ampleur.

Bibliographie

- AMOUZOU E., 2009, *L'impact de la culture occidentale sur les cultures africaines*, L'Harmattan, Paris.
- KIALO P. NGUELE S., 2012, *L'ethno-anthroponymie pové du Gabon*, Editions universitaires européennes, Deutschland.
- MAKOUTA-MBOUKOU J.P. 1969, *Transformation phonique de l'anthroponymie congolaise. Etudes psycho-linguistiques, Annales du CESB*, tome IV.
- MAURA D., 2012, *Toponymie et anthroponymie au Nord-Cameroun*, Editions universitaires européennes, Sarrebruck.
- MAZENOT G., 1970, *La Likouala-Mossaka : histoire de la pénétration du Haut-Congo, 1878-1920*, Mouton, Paris.
- NDINGA MBO A.C., 2004, *Onomastique et histoire au Congo-Brazzaville*, L'Harmattan, Paris
- NDINGA OBA A. 2003, *Sur les rives de l'Alima*, L'Harmattan, Paris
- NGOUABI P. 2012, *L'évangélisation dans le nord Congo : cas du pays akwa de 1928 à 2000*, UMNG, Brazzaville
- N'SOUGAN AGBLEMAGNON F., 1984, *Sociologie des sociétés orales d'Afrique noire*, Silex, Paris.
- NZETE P., 1986, *Le système d'appellation des personnes au Congo : Tradition et Evolution*, Revue de Sciences Sociales, n° 8

TATI-LOUTARD J.B., 1969, *Le contact des cultures et les phénomènes d'acculturation*, Les Annales du CESB, tome IV

**Structure de la base verbo-nominale du *likwála de Loboko*,
langue bantou C₂₂ République du Congo**

Adonai Mélek Bouka-Okongo
Université Marien N'GOUABI
boukaadonai@gmail.com

Résumé

Cet article présente la structure d'une unité de type lexical "nu" (qui peut être simple ou composée) qui a besoin d'être complété par un (ou des) élément (s) affixal (aux) ou grammatical (aux) pour s'employer comme "substantif" ou comme "verbe" (selon l'élément ou les éléments ajouté (s)). L'analyse de cette structure permet ainsi de comprendre que, outre la base nominale et la base verbale, les substantifs et les verbes peuvent, dans cette langue, être obtenus à partir d'une unité "nue" complétée par un élément affixal nominalisant ou par une (ou des) modalité qui en fait un verbe.

Mots clés : Structure, base, verbo-nominal, base simple, base synthématique, synthème, syntagme.

Abstract

This work presents the structure of a unit of a type of base lexical (which may be simple or compound) which needs to be completed by one (or more) affixal or grammatical elements to be employed as a "substantive" or "verb" (regarding the added element). The analysis of this structure allows to understand that, out of the nominal and the verbal base, the substantives and the verbs can, in this language, be obtained from a base unit completed by one (or more) modality which makes it a verb.

Keywords : Structure, base, nominal-verbal, simple base, syntematic base, synthem, syntagm.

Conventions graphiques, abréviations et symboles

- *Conventions graphiques*

Nous avons, dans ce travail, fait usage de deux types de graphèmes pour la notation graphique des segments likwála du Loboko : les graphèmes de l'Alphabet Phonétique International (API) et ceux de l'Institut Africain International (IAI).

- *Abréviation*

U.M.NG → Université Marien Ngouabi

FLSH → Faculté des Lettres et Sciences Humaines

DLA → Département de Linguistique et Langues Africaines

"imp." → impératif "él." → éloigné

"réc." → récent N → nom

V → verbe P → préfixe

CNF → classificateur nominal fondamental

- *Symboles*

" " → citation ou signifié

' → Ton haut

Introduction

Cette contribution se propose d'analyser la structure de la base verbo-nominale du likwála de Loboko, langue bantou du Congo-Brazzaville, identifiée dans le département de la cuvette, précisément au nord-ouest du district de Mossaka et à l'ouest du district de Loukolela. Parlé par une population estimée à 3000⁴⁹ personnes (appelées *Basí Obogho* "les habitants de Loboko"), le likwála de Loboko est identifié dans plusieurs villages dont : *Mombomopendza, Yengo, Lokoumou, Bokombe, Nganda 1, Lobesi, Boueta bwa ndeke, Mileka, Mboko1, Mboko2, Mombo, Essoko, Mambenda, Kodzolo* et *Mongo Ongi*.

⁴⁹ Archives de la sous-préfecture de Mossaka, documents administratifs, août 2012, classeur n°4.

Plusieurs raisons justifient le choix de décrire une des variétés de la langue likwála sur laquelle il n'y a pas de descriptions de linguistiques. L'étude se fonde sur les questions suivantes:

- Quelle est la structure de la base verbo-nominale en likwála de Loboko et comment fonctionne-t-elle ?

La méthode observée dans le présent travail s'inspire de l'approche structuraliste développée par l'école de Prague et enrichie par André Martinet. Il s'agit du fonctionnalisme d'André Martinet, lequel considère que chaque unité se définit par ses rapports aux unités qui l'entourent (axe syntagmatique) ou qui s'opposent à elle (axe paradigmatique).

Nous allons, avant de présenter la structure de la base verbo-nominale, définir les termes techniques autour desquels ce travail est organisé.

1- Définition des concepts

La définition d'un terme varie d'une théorie linguistique à une autre. Aussi, nous paraît-il utile de préciser le contenu de certains concepts. Il s'agit de : "*structure*", "*base*" et "*verbo-nominal*".

1.1- À propos de structure

Une structure est un système qui fonctionne selon des règles d'interdépendance des unités et qui se conserve ou s'enrichit par le jeu même de ces règles. C'est "un système caractérisé par les notions de totalité, de transformation, d'autorégulation"⁵⁰.

⁵⁰Jean Dubois, *Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage*, Larousse, Paris, 1994, p. 446.

1.2- À propos de base

Par base, nous entendons le lexème nu, celui qui ne peut, en l'état, fonctionner comme unité syntaxique.

Exemple : la base *-lúgh-* dans :

lolúgha lía-lía "ramons en restant bien assis"

lo-lúgh-a lía-lía

nous+ramer+"imp."/assis/assis.

En likwála, la structuration des noms, comme celle des verbes se fait à partir d'un lexème "nu" auquel on adjoint un élément affixal ou grammatical. Comme dans d'autres langues bantu, les verbo-nominaux peuvent, dans cette langue, se présenter sous plusieurs formes :

- CNF/P + base + VF;

Exemple: le verbo-nominal *-sál-* dans :

mosálu "travail"

mo-sál-u.

Il en est de même de *-dziémb-* dans :

lodziémba "chanson"

lo-dziémb-o ;

- CNF/P + base + EX + VF

Exemple : le verbo-nominal *-sál-* dans :

mosálisi "celui qui fait travailler"

mo-sál-is-i.

Il en est de même de *-dziémb-* dans :

odziémbisa "faire chanter"

o-dziémb-is-a ;

- CNF/P + base + EX+ EX + VF

Exemple : le verbo-nominal *-sál-* dans :

osálisana "s'entraider"

o-sál-is-an-a.

Il en est de même de *-dziémb-* dans :

odziémbisana "chanter mutuellement"

o-dziémb-is-an-a.

Le terme "base" a, quelque fois, comme synonymes, selon les auteurs, "radical", "racine" ou encore "thème".

1.3- Définition verbo-nominal

Par verbo-nominal, nous entendons l'unité de type lexical "nu" (qui peut être simple ou composé) qui a besoin d'être complété par un ou plusieurs affixes pour s'employer comme "substantif"⁵¹ ou comme "verbe" (selon l'élément ajouté).

Il peut ainsi avoir deux statuts grammaticaux :

- Le statut de substantif quand cette unité "nue" est complétée par un élément affixal nominalisant.

Exemple *-sál-* "travailler"+ *mo-...-i / ba-...-i* dans :

mosáli / basáli "travailleur" / "travailleurs"

mo-sál-i / ba-sál-i.

Dans ces deux exemples, l'unité "nue" est *-sál-*, qui est complétée par un classificateur nominal (*mo-...-i* CNF₁ ou *ba-...-i* CNF₂) pour fonctionner comme substantif.

Il en est de même de *-dziemb-* "chanter", qui peut être nominalisée par *mo-...-i* dans :

modzíembi "chanteur"

mo-dzíemb-i.

- Le statut de verbe quand cette unité "nue" est complétée par une modalité verbale qui en fait un verbe ; exemple le verbo-nominal *-sál-* que la modalité *-ághí*⁵² transforme en verbe dans :

nasálághí "j'avais travaillé"

na-sál-ágh-í

je+travailler+"él".

⁵¹Les substantifs sont des noms qui, en likwála admettent les modalités de nombre ; les verbes admettent des modalités verbales.

⁵²La modalité *-ághí* (le signifiant de l'"éloigné") est, en likwála, constituée du "révolu" *-ágh et* de l'"ancienneté" *-í* (avec un ton haut).

Il en est de même du verbo-nominal *-dzíemb-* que la modalité *-í*⁵³ transforme en verbe dans :

adzíembí "il a chanté"

a-dzíemb-í

il+chanter+"réc."

2- Différents types de bases verbo-nominales

Il existe en likwála comme dans d'autres langues bantu de la zone C₂₀, deux types de bases verbo-nominales : des bases simples et des bases synthématiques (dérivées ou composées).

2.1- Bases simples

Une base est dite simple lorsqu'elle n'est constituée que d'un monème.

A partir de la base *-sál-*, nous pouvons avoir aussi bien un verbe qu'un substantif.

- un verbe (*-sál-* devenu verbe grâce à *o-...-a*) dans :

osála "travailler" (infinitif)

o-sál-a → *-sál-*

- un substantif (*-sál-* devenu substantif grâce à *mo-...-i*) dans :

mosáli "travailleur"

mo-sál-i → *-sál-*.

2.2- Bases complexes

Les bases complexes (dérivées ou composées) sont celles qui sont constituées d'au moins deux lexèmes unis, c'est-à-dire de *synthèmes*. Nous rappelons ci-dessous, ce qu'est un syntème.

2.2.1- Le syntème

Dans *Syntaxe Générale*⁵⁴, André Martinet définit le syntème comme "un signe linguistique que la communication révèle comme résultant

⁵³La modalité *-í* (avec un ton haut) est, en likwála, le signifiant du "récent".

⁵⁴André Martinet, *Syntaxe générale*, Paris, Armand Colin, col. U, 1985, p.37.

de la combinaison de plusieurs signes minima, mais qui se comporte vis-à-vis des autres éléments de la chaîne comme monème unique." Cela implique, premièrement, ajoute Martinet, qu'il a toutes les compatibilités des monèmes d'une certaine classe ; deuxièmement, qu'aucune de ses parties constitutives n'entre dans des rapports particuliers avec un monème qui ne fait pas partie du syntème.

Le *syntème* est différent du *syntagme* par le fait que ce dernier est, note André Martinet⁵⁵ "une association de monèmes libres"⁵⁶, tandis qu'un syntème est "une association de monèmes conjoints"⁵⁷, c'est-à-dire ceux qui, d'après André Martinet, dans leurs rapports dans la chaîne, font partie d'un ensemble unique.

Il note encore à propos des composants du syntème, que "la seule caractéristique que nous devons retenir, est, qu'ils (les composés et les dérivés) se comportent, dans leurs rapports avec les autres éléments de l'énoncé, exactement comme les monèmes qui apparaissent dans les mêmes contextes qu'eux, ce qui implique, par exemple, qu'ils peuvent être accompagnés par les mêmes modalités, et que ces modalités ne sauraient jamais porter sur un élément seulement du composé ou du dérivé"⁵⁸. Un monème conjoint peut être libérable ou non libérable.

a- Il est libérable s'il peut, par ailleurs, assumer une fonction syntaxique.

Exemple *tsótsó ya momi* "Coq"

tsótsó (comme *momi*) est un monème libérable s'il peut s'employer, seul comme unité libre, syntaxique ; il est sujet dans :

tsótsó ewí ongá "la poule est morte ici"

tsótsó e-w-í ongá

poule/elle+mourrir+"réc."/ici.

Il en est de même de *momi* "homme" dans :

momi aké nenu "l'homme est parti aujourd'hui"

momi a-k-é nenu

⁵⁵André Martinet, *Syntaxe générale...*, op. cit, p.34.

⁵⁶Dans la terminologie utilisée dans ce travail, un monème est libre lorsqu'il peut assumer, seul, une fonction syntaxique.

⁵⁷André Martinet, *Syntaxe ...*, op. cit, p.34.

⁵⁸André Martinet, *Éléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin, 1970, p.133.

homme/il+partir+"réc."/aujourd'hui.

b- Il est monème conjoint s'il n'est pas libre, s'il ne peut pas assumer une fonction syntaxique et ne peut, dans ces conditions, recevoir de déterminations.

Exemple *kirí* "chaise" dans :

kirí-ya-oséndo

chaise/de/ paresse

"chaise longue".

Dans cet énoncé, *kirí* est un monème conjoint et *kirí-yoséndo* est un syntème (plus précisément un composé).

kirí-yoséndo vient de *kirí-ya-oséndo* par le phénomène de l'"*élision vocalique*"⁵⁹.

En parlant de la synthématique, André Martinet⁶⁰ note que "les syntèmes peuvent être constitués d'un monème libérable et d'un monème toujours conjoint. On parle dans ce cas d'affixation ou de dérivation. Si le monème toujours conjoint est antéposé au libérable, on parle de préfixation. S'il est postposé, on parle de suffixation (...). Ils peuvent être constitués de monèmes libérables accolés ou reliés par quelque élément de liaison. On parle dans ce cas de composition".

Les syntèmes peuvent être obtenus par dérivation ; par composition ou par figement⁶¹.

Nous ne présentons ici que des syntèmes à base verbo-nominale dérivée et composée.

⁵⁹Il y a l'élision vocalique, lorsqu'il y a rencontre de deux voyelles et que la première disparaît au profit de la seconde.

⁶⁰André Martinet, *Syntaxe générale*, ...op. cit, p.35.

⁶¹ Le figement est un procédé qui consiste à créer, dans la forme, une suite syntaxique de monèmes qui, dans ce contexte, perdent leurs latitudes subordinatoires. Chacun des monèmes constitutifs ne peut recevoir de détermination. Le figement est, explique, Paul Nzete (dans *Le lingala de la chanson Zaïro-congolaise de variétés cas de la chanson de Luambo Makiadi alias Franco*, thèse d'Etat, Paris, tome I, 1991, p 333, un syntème est constitué de monèmes libérables et correspond généralement à une suite syntaxique.

2.2.1- Synthèmes à base verbo-nominale dérivée

La dérivation est un procédé qui permet de créer de nouvelles unités lexicales. Alise Lehman note que "La dérivation est l'une des grandes voies de la formation de mots. Elle consiste à former un mot à partir d'un autre, en y ajoutant éventuellement un ou plusieurs éléments préposés ou poste postposés (suffixe et/ou préfixe)"⁶². Ainsi, la dérivation est considérée comme "toute les unités formées par adjonction d'un affixe qui, selon la position qu'il occupe par rapport à une base, peut être un préfixe ou un suffixe."⁶³

Pour André Martinet, "la dérivation consiste en la création néologique d'unités lexicales, c'est-à-dire par adjonction d'un affixe à une base, soit par composition, juxtaposition syntagmatique de bases lexicales autonome du lexique d'une langue dans la composition de cette même langue"⁶⁴.

A partir des bases verbo-nominaux tels que *-hénd-* "voir" et *-dzíemb-* "chanter", nous avons :

<i>bohéndi</i>	"manière de voir"
<i>bo-hénd-i</i>	
<i>odzíembisa</i>	"faire chanter".
<i>o-dzíemb-is-a</i>	

Pour Paul Nzete, "un dérivé est un synthème qui comporte au moins un monème libérable"⁶⁵. La dérivation est un procédé qui permet d'obtenir un synthème par ajout d'un préfixe et/ ou d'un suffixe.

Dans *Syntaxe Générale*⁶⁶, André Martinet note que "les synthèmes peuvent être constitués d'un monème libérable et d'un monème toujours conjoint. On parle dans ce cas d'affixation ou de dérivation.

⁶²Alise Lehman et al, *Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie*, Nathan/Her, Paris, 2000, p.113.

⁶³ Goerges Mounin, *Dictionnaire de la linguistique...*, op. cit, p. 102.

⁶⁴André Martinet, *Éléments de linguistique générale*, Armand Colin, 1991, p.132.

⁶⁵Paul Nzete, *Le lingala de la chanson...*, op. cit, p. 322.

⁶⁶André Martinet, *Syntaxe générale*, ...op. cit, p.35.

¹⁷Guy-Roger Cyriac Gombé-Apondza, citer par Adonaï Mélek Bouka-Okongo, *Les indices nominaux du ndongonyama (une variété dialectale akwá, parler bantu du groupe C de la République du Congo)*, mémoire de maîtrise ès-lettre (option linguistique), U.M.NG, FLSH, DLLA, 2012, p. 22.

Si le monème toujours conjoint est antéposé au libérable, on parle de préfixation. S'il est postposé, on parle de suffixation". Cela veut dire qu'un syntème est dit dérivé "lorsqu'il comporte au moins un affixe qui, selon la position qu'il occupe par rapport à une base, peut être un classificateur ou un suffixe"⁶⁷. C'est ainsi que nous distinguons deux types d'affixes : le préfixe et le suffixe.

2.2.1.1- Préfixe

Par préfixe, nous entendons, un petit segment significatif de type lexical, généralement non libérable, antéposé à une base.

Pour Georges Mounin, "le préfixe est un élément de la formation ajouté à l'initiale d'une racine"⁶⁸.

Exemple : le préfixe *bo-* dans :

bobími "manière de sortir"

bo-bím-i.

Il en est encore de *bo-* dans :

bodziémbi "manière de chanter"

bo-dziémb-i.

2.2.1.2- Suffixe

Le suffixe un petit segment significatif de type lexical, généralement non libérable, postposé à une base.

Le suffixe, note Georges Mounin, est "un élément de formation qui s'ajoute à la fin d'une racine ou d'un radical"⁶⁹.

Exemple : le suffixe *-i* dans :

mosáli "travailleur"

mo-sál-i.

Il en est de même du suffixe *-u* dans :

mosálu "travail"

mo-sál-u.

Il existe deux types de dérivations à partir d'une base verbo-nominale en likwála de Loboko : la dérivation nominale et la dérivation verbale

⁶⁸ Georges Mounin, *Dictionnaire de linguistique*, PUF, p. 268.

⁶⁹ Georges Mounin, *Dictionnaire ...*, op. cit, p. 311.

2.2.1.3- La dérivation nominale à partir d'une base verbo-nominale

Nous avons dit plus haut qu'un verbo-nominal est un lexème nu, qui a besoin d'être complété par un ou des éléments grammaticaux. Selon le type d'élément ajouté, la forme peut être employée comme substantif ou comme verbe. En likwála, les substantifs ne sont obtenus que lorsque le "lexème nu" est complété par un élément grammatical ou affixal nominalisant. Autrement dit, lorsque la base verbo-nominale est entourée par un classificateur nominal ou un préfixe et un suffixe.

Exemple *-bín-* "danser" + *mo-...-i / ba-...-i* dans :
mɔ́bíní/ babíní "danseur" / "danseurs"
mɔ́-bín-i / ba-bín-i.

Il en est de même de *-dziemb-* "chanter", qui est nominalisé par *mo-...-í* dans :
modziémbi
mo-dziémb-i
 "chanteur".

Le processus de la création lexicale permet de créer plusieurs noms dérivés. De façon générale, les infinitifs likwála commencent par *o-* et se terminent par *-a* (*o-...-a*). Exemples :

osála "travailler" (infinitif)
o-sál-a ;
odziémba "chanter" (infinitif)
o-dziémb-a.

En remplaçant le classificateur *o-* et le suffixe *-a* par d'autres morphèmes, nous pouvons obtenir le nom de la personne qui fait l'action, le nom du lieu où se déroule l'action, l'action elle-même, l'opération résultant de cette action, la manière dont est faite l'action, l'instrument (outil utilisé pour faire cette action), etc. Pour Zavoni

Ntondo⁷⁰ c'est "le processus incontestablement le plus constant qui consiste dans la formation des substantifs dérivés des bases verbo-nominales désignant l'agent du procès, le procès, l'instrument du procès, le lieu du procès, la manière d'agir ou le résultat du procès". Nous présentons ci-dessous, quelques occurrences.

2.2.1.3.a- Le nom de la personne qui fait l'action

En likwála comme dans toute autre langue bantu du C₂₀, lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le classificateur nominal *mo*-CNF₁ (ou *ba*-CNF₂) et le suffixe *-i* (avec un ton bas), le syntème dérivé qui est obtenu à la suite de cette combinaison désigne l'agent du procès, c'est-à-dire le nom de la personne qui fait l'action.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de la combinaison (*mo*-...-*i* / *ba*-...-*i*).

Exemple la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *mo*-...-*i* / *ba*-...-*i* dans :

mosáli / *basáli* "travailleur" / "travailleurs"
mo-sál-i / *ba-sál-i*.

Il en est de même de *-dziemb-* "chanter", qui est nominalisé par *mo*-...-*i* dans :

modziémbi / *badziémbi* "chanteur" / "chanteurs"
mo-dziemb-i / *ba-dziemb-i*.

2.2.1.3.b- Le nom du lieu où se déroule l'action

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le classificateur nominal *o*-CNF₁₅ (ou *mi*-CNF₄) et le suffixe *-u* ; *-a* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison désigne le nom du lieu où se déroule l'action.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de ce type de combinaison (*o*-...-*u* ; *-a* / *mi*-...-*u* ; *-a*).

Exemple : la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *o*-...-*u* ; *-a* / *mi*-...-*u* ; *-a* dans :

⁷⁰ Zavoni Ntondo, citer par Régina Patience Ikemou, *Aspects syntaxiques du likwála (langue bantu de la zone C de la République du Congo)*, thèse de doctorat, Université Marien Ngouabi, p. 74.

osálu / misálu "travail" / "travails"
o-sál-u / mi-sál-u.

Il en est de même de *-okángol-* "délivrer" dans :
okángu / akángu "le lieu ou l'on délivre" / "les lieux ou l'on délivre"
o-káng-u / a-káng-u.

2.2.1.3.c- La manière dont est faite l'action

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le préfixe *bo-* CNF₁₄ et le suffixe *-i* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison désigne, selon le contexte d'emploi, la manière dont est faite l'action.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de cette combinaison (*bo-...-i*).

Exemple la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *bo-...-i* dans :
bosáli "manière de travailler"
bo-sál-i.

Il en est de même de *-dziemb-* "chanter" dans :
bodziémbi "manière de chanter"
bo-dziemb-i.

2.2.1.3.d- L'instrument (outil utilisé pour faire une action)

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le classificateur nominal *e-* CNF₇ (ou *bi-* CNF₈) et le suffixe *-eli*, le classificateur nominal *mo-* CNF₃ (ou *mi-* CNF₄) et le suffixe *-u* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison désigne l'outil qui est utilisé pour faire cette action.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de cette combinaison (*e-...-eli / bi-...-eli*), (*mo-...-u / mi-...-u*).

Exemple : la base verbo-nominale *-bún-* "se battre" + *e-...-eli / bi-...-eli* dans :
ebúneli / bibúneli "arme"/"armes"
e-bún-eli / bi-bún-eli.

Il en est de même de *-dibu-* "ouvrir" + *mo-...-u / mi-...-u* dans :
modibu / midibu "couvercle" / "couvercles"

mo-dibu-u / mi-dibu-u.

2.2.1.3.é- L'action elle-même

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le préfixe *bo-* et le suffixe *-i* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison désigne, selon le contexte d'emploi, l'action elle-même.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de cette opération (*bo-...-i*).

Exemple la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *bo-...-i* dans :
bosáli "le fait de travailler"
bo-sál-i.

Il en est de même de *-dziemb-* "chanter" dans :
bodziémbi "le fait de chanter"
bo-dziemb-i.

La dérivation se distingue de la composition et du figement par le fait que parmi les monèmes conjoints du dérivé, il y en a un qu'on ne trouve que dans les syntèmes dérivatifs. Il s'agit des *extensions*.

2.2.1.4- Les extensions

Une extension est un morphème dérivationnel que l'on place généralement entre la base et le suffixe. L'extension est, affirme Pierre Ondo-Mebiame "un morphème dérivationnel en bantu dont la fonction consiste à orienter le sens de la base verbale".⁷¹

En likwála, il existe trois types d'extensions verbo-nominales : *-ís-*, *-an-* ou *-in-*, *-ím-* ou *-úm-*, qui permettent d'obtenir à partir d'une base verbo-nominale des substantifs et des verbes.

- Cas examinés ici : la formation des substantifs

• L'extension *-ís-*

En likwála comme dans d'autres langues bantu du groupe C₂₀, lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le classificateur

⁷¹ Pierre Ondo-Mebiame, cité par Régina Patience Ikemou, *Aspects syntaxiques...*, op.cit, P. 78.

nominal *mo-* CNF₁ (ou *ba-* CNF₂), l'extension *-ís-* et le suffixe *-i* (avec un ton bas), le syntème dérivé qui en découle est un substantif. Nous présentons ci-dessous les cas de dérivés obtenus à la suite de cette opération (*mo-...-ís-...-i / ba-...-ís-...-i*).

Exemple la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *mo-...-ís-...-i / ba-...-ís-...-i* dans :
mosálísi / basálísi "celui qui fait travailler" / "ceux qui font travailler"
mo-sál-ís-i / ba-sál-ís-i.

Il en est de même de *-dziémb-* "chanter" nominalisée par *mo-...-ís-...-i / ba-...-ís-...-i* dans :
modziémbísi / badziémbísi "chanteur" / "chanteurs"
mo-dziémb-ís-i / ba-dziémb-ís-i.

La formation des substantifs à partir d'une base verbo-nominale n'est possible qu'avec l'extension *-ís-*. C'est ce qui ressort de l'analyse sur la formation des substantifs à partir d'une base verbo-nominale.

2.2.2.2.d- La dérivation verbale à partir d'une base verbo-nominale

La dérivation verbale à partir d'une base verbo-nominale est rendue possible grâce aux affixes qui, selon la position qu'ils occupent par rapport à une base, peuvent être un préfixe ou un suffixe mais également aux suffixes d'extension.

2.2.2.2.d.1- La dérivation verbale à partir des affixes

Les affixes sont "des éléments de la formation susceptible d'être ajoutés à une base pour modifier le sens ou la valeur grammaticale"⁷². Suivant qu'ils s'insèrent à l'initiale ou à la finale de la base ils sont appelés : préfixes ou suffixes. Ces derniers participent à la formation des verbes à l'infinitif. Autrement dit, en likwála comme dans toute autre langue bantou du C₂₀, lorsqu'une base verbo-nominale est

⁷²Georges Mounin, *Dictionnaire ...*, op. cit, Pp. 14-15.

complétée par un préfixe et un suffixe, le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison est un verbe à l'infinifit.

Exemple : la base verbo-nominale *-sal-* est devenue verbe grâce à *o-...-a*) notamment dans la forme
osála "travailler" (infinifit)
o-sál-a.

Il en est de même de la base verbo-nominale *-bín-* dans :
obína "danser"
o-bín-a.

2.2.2.2.d.2- La dérivation verbale à partir des extensions

Nous avons dit plus haut que le likwála compte trois types extensions verbo-nominales *-ís-*, *-an-* ou *-in-*, *-ím-* ou *-úm-* qui permettent d'obtenir, à partir d'une base verbo-nominale, des substantifs et des verbes.

- Cas examinés ici : la formation des verbes

• L'extension *-ís-*

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le préfixe *o-*, l'extension *-ís-* et le suffixe *-a* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison est un verbe.

Aussi appelée "causatif", l'extension *-ís-* permet de former des verbes qui expriment l'idée de faire-faire.

Nous présentons ci-dessous les cas de dérivés qui sont obtenus à la suite de cette combinaison (*o-...-ís-...-a*).

Exemple : à partir de la base verbo-nominale *-sál-* "travailler" + *o-...-ís-...-a* on peut obtenir
osálísa "faire travailler"
o-sál-ís-a.

Il en est de même de *-dzíemb-* "chanter" dans :
odzíembísia "faire chanter"
o-dzíemb-ís-a.

• **L'extension -an- ou -in-**

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le préfixe *o-*, l'extension *-an-* ou *-in-* et le suffixe *-a* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison est un verbe.

L'extension *-an-* ou *-in-* permet de former des verbes qui indiquent une action mutuelle ou réciproque, c'est-à-dire une action dont les participants sont à la fois actif et passif dans cette action.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de cette combinaison (*o-...-an-* ou *-in-...-a*).

Exemple la base verbo-nominale *-ling-* "aimer" + *o-...-an-...-a* dans :
olingana "s'aimer"
o-ling-an-a.

Il en est de même de *-bóm-* "tuer" + *o-...-in-...-a* dans :
obómina "s'entretuer"
o-bóm-in-a.

• **L'extension -ím- ou -úm-**

Lorsqu'une base verbo-nominale est complétée par le préfixe *o-*, l'extension *-ím-* ou *-úm-* et le suffixe *-a* (avec un ton bas), le syntème dérivé obtenu à la suite de cette combinaison est un verbe.

L'extension *-ím-* ou *-úm-* permet de former des verbes qui indiquent (dans un énoncé) un état ou une position dans lequel se trouve le sujet. El fait abstraction de la cause de cet état ou de cette position qui peut être provoqué par le sujet lui-même ou par un corps étranger.

Nous présentons, ci-dessous, les cas de dérivés obtenus à la suite de cette combinaison (*o-...-ím-* ou *-úm-...-a*).

Exemple la base verbo-nominale *-ling-* "aimer" + *o-...-ím-...-a* dans :
olingíma "être aimer"
o-ling-ím-a.

Il en est de même de *-kén-* "couper" + *o-...-úm-...-a* dans :
okénúma "être casser"
o-kén-úm-a.

Remarque : il existe des cas où l'on trouve deux extensions dans un même syntème formant ainsi un verbe. Cette coexistence se fait de manière sélective, d'abord entre les extensions elles-mêmes, puis avec des bases verbo-nominales. Pour ces cas, la compatibilité sémantique s'impose.

Exemple le verbo-nominal *-sál-* + *o-...-ís-...-an-...-a* dans :
osálisana "s'entraider"
o-sál-ís-an-a.

Il en est de même de *-ken-* "couper" + *o-...-úm-...-ís-...-a* dans :
okénúmisa "faire faire couper"
o-kén-úm-ís-a.

2.2.2.3- Synthèmes à base verbo-nominale composée

Traditionnellement, un composé est une unité lexicale formée par association de deux lexèmes. La tendance actuelle serait plutôt de ne considérer comme composés que les unités formées de deux lexèmes pouvant figurer, chacune, de façon autonome. Cette définition est donnée par Paul Nzete⁷³ pour qui, un composé est un syntème constitué de monèmes libérables et ne correspondant à aucune suite syntagmatique. Ainsi présentés, les constituants d'un composé sont susceptibles d'avoir par eux-mêmes, notent Dubois et al⁷⁴, "une autonomie dans la langue".

François Lumwamu pense que "la composition se distingue difficilement de la détermination régulière définie sous-syntagme adnominal complétif. On aboutit, dans les meilleurs cas, à une juxtaposition des nominaux ; le comportement syntagmatique du composé est celui qui correspond à la classe nominale du premier élément"⁷⁵

Cela veut dire que tous les composés sont aptes à fonctionner comme des unités syntaxiques.

⁷³Paul Nzete, *Le lingala de la chason...*, op. cit, p.327.

⁷⁴Jean Dubois et al, *Dictionnaire...*, op. cit, p. 109.

⁷⁵François Lumwamu, *Essai de morphosyntaxe systématique des parlers kongo*, Paris, Klincksieck, 1973, Pp. 221-222.

Dans *Les modalités nominales en français*⁷⁶, Mortéza Mahmoudian considère la composition et la dérivation comme des expansions paradigmatiques. Il note à ce propos que "l'expansion paradigmatique est le phénomène de la création hors contexte de termes et comprend la composition et la dérivation. Ce qu'il y a de commun entre elles est l'unité sémantique des synthèmes dérivés et composés et le choix syntagmatique unique qu'ils impliquent. Ceci a pour contrepartie sur le plan formel que leur comportement combinatoire est identique à celui des unités simples, les monèmes libres qui apparaissent dans les mêmes contextes et leurs éléments constitutifs perdent les latitudes combinatoires qu'ils peuvent avoir en dehors du synthème".

La composition et la dérivation restent cependant distinctes l'une de l'autre du fait que parmi les monèmes conjoints du dérivé, il y en a un qu'on ne trouve que dans les synthèmes dérivatifs, comme par exemple les extensions dans les synthèmes dérivatifs tels que :

odzíembisa "faire chanter"
o-dzíemb-is-a.

Il en est de même dans :

okénúma "être coupé"
o-kén-úm-a.

Il ressort de ces deux exemples que les extensions *-is-* de *odzíembisa* et *-úm-* de *okénúma* ne peuvent pas fonctionner avec un des synthèmes composés, tandis que dans le cas des composés, les monèmes conjoints sont susceptibles de paraître ailleurs, indépendamment l'un de l'autre comme monèmes libres.

Exemple *nganga-nzambé* "prêtre" dans
nganga-nzambé ahánagha
nganga-nzambé a-hán-agha
sachant/Dieu/il+revenir+"futur"
"le prêtre reviendra".

⁷⁶Mortéza Mahmoudian, *Les modalités nominales en français*, Paris, PUF, Pp. 16-17.

Pris isolément, chacun des constituants du syntème composé *nganga-nzambé*, peut fonctionner comme monème libre.

Par exemple, le nom *nganga* "sachant" dans :

nganga ahánagha

nganga a-hán-agma

sachant/il+revenir+"futur"

"le sachant reviendra".

Il en est de même du nom *nzambé* "Dieu" dans :

nzambé ahánagha

nzambé a-hán-agma

Dieu/il+revenir+"futur"

"Dieu reviendra".

Une distinction qui nous paraît utile est celle que nous marquons entre la composition *endocentrique* et la composition *exocentrique*.

a- La composition endocentrique consiste à créer des syntèmes qui relèvent de la même classe que les monèmes de base. Elle peut être considérée comme "des formes particulières de l'expansion. Mais, très souvent, elle aboutit à des combinaisons de monèmes qui ne sauraient être décrites comme résultant de l'adjonction à un énoncé d'un élément qui ne modifie pas les rapports mutuels et la fonction des éléments préexistants"⁷⁷.

Pour Georges Mounin, "le terme endocentrique se dit d'une construction syntaxique dont la fonction ou la distribution est identique à celle de l'un au moins de ses constituants"⁷⁸.

Aussi appelé "expansion paradigmatique endocentrique"⁷⁹, Mortéza Mahmoudian dit que "le syntème endocentrique peut, du point de vue de ses rapports avec les autres segments, sembler avoir un comportement identique à celui d'un syntagme, c'est-à-dire d'une construction syntagmatique"⁸⁰.

Les syntèmes endocentriques peuvent être obtenus à la suite de certaines combinaisons :

Exemple : la base verbo-nominale *-háng-* est endocentrique lorsqu'elle est nominalisée par *ba-...-i* + Nom = Nom dans :

⁷⁷ André Martinet, *Elément de linguistique générale*, op.cit, p. 131.

⁷⁸ Georges Mounin, *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, Quadrige/P.U.F, 1993, p.125.

⁷⁹ Mortéza Mahmoudian, *Les modalités nominales...*, op. cit, p. 17.

⁸⁰ Mortéza Mahmoudian, *ibid.*

baháangi yímbu "ceux qui se sont concertés"
ba-háng-i yímbu
(CNF₂-háng-agentif)
ceux qui couvrent / concertation.

Il en est de même de la base verbo-nominale *-kw-*, qui est endocentrique lorsqu'elle est nominalisée par *mo-...-i* + Nom = Nom dans :

mokwi lotúa "celui qui dort"
mo-kw-i lotúa
(CNF₁-kw-agentif)
celui qui tombe / sommeil.

b- Il y a composition exocentrique lorsque "le rapprochement des deux éléments aboutit à créer de nouveaux rapports avec ce qui est extérieur au composé".⁸¹

Pour Georges Mounin, "la composition exocentrique désigne une construction syntaxique dont la fonction et la distribution diffèrent de celles de chacun de ses constituants"⁸².

Mortéza Mahmoudian note que "celle-ci aboutit à la création de synthèmes qui n'entretiennent pas avec les segments voisins de l'énoncé les mêmes rapports qu'entretiendraient leurs monèmes conjoint"⁸³.

Comme les synthèmes endocentriques, les composés exocentriques peuvent aussi être obtenus à la suite de la combinaison de la base verbo-nominale avec le Nom (= Verbe). Les occurrences ci-dessous l'attestent :

- base verbo-nominale *-háng-* + Nom = Verbe dans :
ohánga yímbu "se concerter"
o-háng-a yímbu
couvrir / concertation
(infinitif *o-...-a*).

⁸¹ André Martinet, *Elément de linguistique générale*..., op.cit, p. 132.

⁸² Georges Mounin, *Dictionnaire de la linguistique*..., op.cit, p.132.

⁸³ Mortéza Mahmoudian, *Les modalités nominales*..., op. cit, p. 17.

Il en est de même de la base verbo-nominale *-kw-* avec le Nom (= Verbe) dans :

okwa lotúa "dormir"

o-kw-a lotúa

tomber / sommeil

(infinitif *o-...-a*).

Les bases synthématiques de type verbo-nominal composé sont de plusieurs types et permettent de créer des synthèmes à la suite de plusieurs combinaisons.

2.2.2.3.1- Combinaison Verbe + Nom = Verbe ou Nom (V + N = V / N)

En likwála comme dans toute autre langue bantu du C₂₀, lors qu'une base verbo-nominale est suivie d'un nom, le synthème composé obtenu à la suite de cette combinaison peut être un verbe ou un nom.

Nous présentons ci-dessous les cas de composés obtenus à la suite de cette combinaison (V + N = V / N).

Exemple la base verbo-nominale *-béy-* + Nom = Verbe dans:

- Verbal :

obéya mbéya "s'endetter"

o-béy-a mbéya

emprunter/dette

(infinitif *o-...-a*).

- Nominal :

mobéyi mbéya "celui qui emprunte"

mo-béy-i mbéya

celui qui emprunte/dette

(CNF₁-*béy-agentif*).

Les différents composés ci-dessus présentés ont été obtenus par juxtaposition⁸⁴.

⁸⁴ La juxtaposition est le procédé par lequel un synthème est créé par la liaison sans connecteur entre deux ou plusieurs monèmes.

Conclusion

Nous pensons, à travers cette modeste contribution, avoir présenté la structure de la base verbo-nominale en likwála de Loboko. L'étude nous a permis d'analyser, comment se créent les substantifs et les verbes à partir des bases simples et des bases complexes du verbo-nominal. Nous avons aussi montré qu'à travers différentes combinaisons des bases verbo-nominales, on peut créer des syntèmes composés. Les différents procédés analysés dans cet article, permettent d'enrichir la langue au moyen de la création lexicale.

Références bibliographiques

- DUBOIS (Jean) et DUBOIS-Charlier F., *La dérivation suffixale en français*, Paris, Nathan Université, 1999, pp. 15- 105.
- FEUILLARD (Colette), "Le Fonctionnalisme d'André Martinet", *La linguistique*, Paris, Revue, Université René Descartes, 2001/1, 37, 80p.
- LEHMANN Alise, MARTIN-BERTHET Françoise, *Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie*, Paris, Ed. Nathan/HER, 2000, 204p.
- LEHMANN Alise, MARTIN-BERTHET Françoise, *Lexicologie : Sémantique, Morphologie, Lexicographie*, 4^{ème} édition, Paris, Armand Colin, 2014, 317p.
- MARTINET (André), *Éléments de linguistique générale*, Paris, Armand colin, 1970, 133p.
- MARTINET (André), *Syntaxe générale*, Paris, Armand Colin, Col. U, 1985, 266p.
- MARTINET (André), *Grammaire fonctionnelle du français*, Paris, Crédif, Didier, 1979, 276 p.
- Mounin (Georges), *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, PUF, 1974, 340p.
- BOUKA-OKONGO (Adonäi Mélek), *Les indices nominaux du ndongonyama (une variété dialectale akwá, parler bantu du groupe C de la République du Congo)*, mémoire de maîtrise ès-lettres (option linguistique), Brazzaville, FLSH, 2012, 147p.
- BOYI (Jean), "Suffixes d'exentension et assimilation en mbochi", *Revue Gabonaise des Sciences du Langage*, N° 4, (GRELACO), Libreville, Université Omar Bongo, 2003, Pp 5- 30.

- GOMBE APONDZA (Guy-Roger Cyriac), *Les unités de première articulation en akwá de la chanson de Kingoli*, Thèse de doctorat unique, Brazzaville, FLSH, 2010, 538p.
- Gombé Apondza (Guy-Roger Cyriac) et Bouka-Okongo (Adonai Mélek), « Traits morphologiques du ndongonyama (langue bantu c22 parlée à Makoua en République du Congo) », *Revue Les Cahiers de l'IGRAC*, n° 15, juin 2018, Pp.307-325.
- GUTHRIE (Malcom), *Classification of Bantu Language*, London, egg, press, 1967-1970, Pp 50-55.
- IKEMOU (Régina Patience), *Aspects syntaxiques du likwála (langue bantu de la zone C de la République du Congo)*, thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 2018, 343p.
- Louango (Paul), *Esquisse phonologique du likwála (langue bantu du groupe C₂₀ du Congo* Brazzaville), mémoire de D.E.S, Brazzaville, FLSH, 1989,107p.
- LUMWAMU (François), *Essai de morphosyntaxe systématique des parlers kongo*, Paris, Klincksieck, 1973, 246p.
- LUMWAMU (François), "La classification nominale du munukuuba", *Revue Dimi*, 4/5, 1980, 94p.
- NDINGA-OBA (Antoine), *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville, étude typologique des langues du groupe C₂₀ (mbosi ou mbochi), Tome I, introduction, présentation, phonologie*, Paris, l'Harmattan, 2003, 289p.
- NDINGA-OBA (Antoine), *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville, étude typologique des langues du groupe C₂₀ (mbosi ou mbochi), Tome II, Classes nominales, Conclusion générale*, Paris, l'Harmattan, 2003, 395p.
- NZETE (Paul), *Les nominaux en lingala: morphologie et fonctions*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris V, 1975, Pp 25-254.
- NZETE (Paul), *Le lingala de la chanson zairo-congolaise de variétés. Cas de la chanson de Luambo Makiadi alias Franco*, thèse de doctorat d'Etat, Université Paris V, 1991, 774 p.

**A syntactico-semantic analysis of the Lari preposition
“mu”**

Eve-Sandra Bahoumina Kounkou

Université Marien Ngouabi, Congo, Brazzaville
ebahoumina@gmail.com

ABSTRACT

This article focuses on the syntactic and semantic analysis of the preposition *mu* in Lari language. It demonstrates that this preposition *mu* occurs in three semantic properties namely spatial, temporal and abstract features. This analysis demonstrates the syntax of *mu* used in different ways and its distribution within a sentential structure. The *mu-phrase* is not static in a sentence construction and *mu* can also give rise to complex prepositions.

Key words: Lari, preposition, spatial, temporal, abstract, analysis.

Résumé

Cet article porte sur l'analyse syntaxique et sémantique de la préposition ‘mu’ en Lari. Il démontre que cette préposition a trois propriétés sémantiques, à savoir l’espace, le temps et l’abstrait. Cette analyse démontre que la syntaxe de ‘mu’ est variée au sein d'une structure phrastique. La phrase ‘mu’ n'est pas statique dans une phrase et ‘mu’ peut aussi donner lieu à des prépositions complexes.

Mots clés : Lari, préposition, espace, temps, abstrait, analyse.

Introduction:

The aim of this study is to carry out a syntactic and semantic analysis of the preposition *mu* as it is used in Lari which is one of the dialect of Koongo language classified as H16f by Guthrie (1971). It is spoken in Brazzaville and its surroundings (Pool region: kinkala). Additionally, it seeks to analyze the prepositional system of Lari, and addresses the following questions:

- (1) What are the different usages of the preposition” mu” in the language under scrutiny?
- (2) How does it merge to get complex prepositions?

This article is structured into four main sections:

Section one deals with some theoretical issues while section two is concerned with an account of simple prepositions. Section three discusses the use of the preposition *mu* in connection with the notion of complexity, whereas section four is about the preposition *mu* and the verb. I shall begin with a discussion of some theoretical issues.

1. Theoretical background

In recent years there has been an impressive growth in the number of studies on prepositional phrases that express spatial relations. Among these two main types may be distinguished, namely, functional and lexical ones. The former is generally taken to comprise basic (stative and directional) or “simple prepositions”, and the latter can be regarded as “complex prepositions” (Cinque, 2010:3). (Dubois et al.1994, s.v) define the term preposition as follows: *a preposition can be viewed as an invariable word which connects one constituent of the sentence to another.*

Similarly, Chauvin (2011:2, quoted by Ndongo Ibara, 2014:19-20) has the following to say about the issue: *... Prepositions have many uses which often turn out to be particularly difficult to deal with, classify, and ultimately analyze.*

In this quotation the authors show that how the domain of prepositions is relatively complex due to their very polysemous nature. This can

also be explained by the fact that various meaning associated with spatial particles are related in systematic and highly motivated ways. Likewise Leeman (2008 :16) states that : *Mais la plupart du temps, les prépositions sont polysémiques en ceci qu'on leur attribue telle ou telle identité selon leur environnement [...]*.

As things stand, it appears that the meaning of prepositions is immediately encoded in the co-text which covers the context and the distributional environment in which it is used. That is why the polysemy approach is a suitable way to account for the meaning of preposition, because monosemy is too restricted and homonymy suffers from some weaknesses. In this connection, Tyler and Evans (2003:7) assert that:

The question of how best to model the distinct meanings associated with a single lexical form has been approached from three perspectives. These are homonymy, monosemy and polysemy. [...] The position we advocate is that of polysemy. A polysemy approach suggests that the meanings associated with a spatial particle such as *over* are related in some fashion. [...] Our account of polysemy holds that a linguistic form is paired at the conceptual level, not only with a single meaning, but rather with a network of distinct but related meanings. Hence, the meanings associated with a particular form constitute a semantic network.

In other words, we advance a polysemy approach to word meaning, arguing that the multiple distinct meanings associated with the same lexical form are often related.

2. Simple prepositions

In this section the main focus is on the spatial aspect of Lari prepositional system. To begin with I shall look at the uses of the Lari preposition *mu* in relation to the notion of space.

2.1 *Mu* and space

The semantic analysis of the Lari preposition gives rise to three basic notions namely locative, temporal and discursive properties of the preposition. First of all, the preposition *mu* exhibits some spatial characteristics as in

- 2-a *Bala bena mu nzo*
 children they-be in house
- 2-b *Bala mu nzo bena*
 Children in house they-be
- 2-c *Mu nzo bena bala*
 in house they-be children
 “*Children are in the house*”
- 2-d *Samba bwisidi tadi mu bulu*
 samba drop-Past stone in pit
- 2-e *Samba mu bulu ka bwisidi tadi*
 samba in pit he/she drop-past stone
 “*Tom dropped the stone into the pit*”
- 2-f *Malonga lueti mulunga mu nsingu*
 He/she wear-past bracelet in neck
- 2-g *Malonga mulunga ka lueti mu nsingu*
 Malonga necklace he/she wear-past in neck
- 2-h *Malonga mu nsingu mulunga ka lueti*
 Malonga in neck bracelet he/she wear-past
 “*he/she wore a bracelet in a neck*”

In these examples (2a-b-c-d-e) it appears that the lari preposition *mu* implies the notion of interiority. As Noonan (2010: 165-167) has written

The effect in the case of *in* is to entail and emphasize that the location is a container-like space [...]. And *in* is interpreted as interior which can mean that the possessor is a container but can also have the less specific interpretation of a vaguely enclosed space.

It means that, this interiority property must be relativized in connection to the notion of space involved by this preposition. That is to say, the meaning of the lari preposition *mu* depends on the word that represents the space (location) and the verb that is used to locate the NP(referent). In this way, the examples (2a-b-c-d-e) show that the NP (*bala & tadi*) are located in a space that limits it (*mu nzo & mu bulu*) which can be represented as containers. Observing the internal structure of (2d&e) we note that the located space *mu bulu* expresses a directed motion (vertical axis) referring to a trajectory shape.

On the other hand, in (2f-g-h) the space is viewed differently and the NP *mulunga* is located in the space referring to a part of body namely *neck*. In this case the notion of the embodiment intervenes. That is to

say, *neck* is represented as an external localizer. In this respect Evans (2000:23) suggests that *Embodied experience constitutes the notion that human experience of the world is mediated by the kinds of bodies we have....* It means that as human beings we have some parts of body referring to space or place associated with locational meanings. Therefore, the term of space indicated by the lari preposition *mu* followed by the noun *nsingu* is viewed as external localizer.

In fact, the lari preposition *mu* does not always refer to inside environment but it can also be used to locate something out.

2-2 *Mu* and temporality

The temporal properties of the Lari preposition *mu* are summarized in the following examples:

- 2-h *Samba manisi salu tiandi mu bilumbu biole*
 he finish-Pst work his in days two
- 2-i *Mu bilumbu biole ka-manisi salu tiandi*
 in days two Prn finish-Pst work his
- 2-j *Salu tiandi mu bilumbu biole ka-manisi tio*
 Work his in days two Prn-finish-Pst it
“he finished his work in two days ”
- 2-k *Zimi dia Loutaya dieka mu ngonda tatu*
 pregnancy of she it-be in months three
- 2-l *Mu ngonda tatu dieka zimi dia Loutaya*
 In months three it-be pregnancy of Loutaya
- 2-m *Zimi dia Loutaya mu ngonda tatu dieka*
 pregnancy of she in months three it-be
“ She is three months pregnant ”

These examples (2) reveal that the lari preposition *mu* indicates the notion of time which has to be considered as duration or measure. It must to be said that *mu bilumbu biole* & *mu ngonda tatu* are considered as temporal adverbs by indicating duration or a period of time. It may be observed that the *mu-phrase* can be initial, middle and final position. According to Melis (2003 :71) :

Le temps est représenté comme une succession ordonnée et structurée de deux manières : elle est d’une part dotée d’une mesure intrinsèque, fondée sur l’existence du rythme cyclique des jours et des années, et d’autre part, de points de référence [...]. Enfin, le temps est dynamique il est par nature mouvement.

It means that temporal values of lari preposition *mu* is linked to the notion of time when using temporal adverbs referring to days, months and years...

2-3 *Mu* and abstractness

The other semantics of the lari preposition *mu* is viewed as abstract.

Consider:

2-n *Samba sadidi mu ti-dzunu*
samba work-Past in peace

o- *Samba mu tidzunu ka-ta-sadila*
samba in peace he-asp-work

p- *Mu tidzunu Samba ka-ta-sadila*
In peaceful Samba he-asp-work
“*Samba works in peace*”

q- *Bala bena mu nsayi*
Children are in joy

r- *Mu nsayi bena bala*
in joy are children
“*children are in joy*”

In these two examples (4n&4q) the use of *mu* expresses the notion of abstractness in connection with abstract words such as *tidzunu* and *nsayi* referring to nouns which are exhibit neither spatial nor temporal features. To quote Leeman (2008:16): *By abstract, we have to understand that it is nor spatial nor temporal, but it can be notional,*

figurative or discursive. It can be assumed that the usage of abstract property of preposition is more confusing as it is related to different readings. In contrast to concrete nouns, abstracts form a semantically defined class of nouns that denote concepts (psyche), characteristics, relationship, institutions...but not persons, objects, substances.

In the light of the examples (2n-r), it is worthy to note that each of them has its specific meaning which has nothing to do with the other. Consequently, some authors used the adjective abstract to qualify this semantic aspect of prepositions.

3. *Mu* with complexity

3.1 Spatial complex prepositions

The lari preposition *mu* can merge with other prepositions to yield complex prepositions as in:

3-a *Mwana kotele mu-kati dia nzo*
Child enter-Past in side of house

b- **Mu-kati dia nzo mwana ka kotele**
in side of house child Pr enter-Past
“*Child entered inside the house*”

c- *Nioka y-ena mu-ndeko mamba*
snake Pr-is in border water

d- *Nioka mu-ndeko mamba y-ena*
snake in border water Pr-is

e- *Mu-ndeko mamba nioka y-ena*
in border water snake Pr-is
“*The snake is in the river side*”

In (3a) the particle *mu* followed by the morpheme *kati* form a complex preposition. Here, the scene involves the notion of containment

function and the located referent (*mwana*) is enclosed by the landmark (*nzo*). Being contained inside the house, the activities of the NP (*mwana*) are limited by the contained entity referring to the space in which he/she is found. In (3b) the position of *lari* preposition *mukati* is initial following by the complement *dia nzo* and we have to note that when the *mu-phrase* is placed in initial position and followed by a regular verb, the verb conjugated is preceded by the personal pronoun *ka* as in (3b) which enlarge the sentence construction. The locative preposition *mukati* can be employed without its complement (*dia nzo*).

In (3c-d-e) the space is viewed differently as in (3a-b). The extended landmark *mu-ndeko mamba* gives information about the spatio-physical configuration. The figure *nioka* is found in a space in which it can move from one point to another. As things stand, the particle *mu* implies the notion of outsidership.

3-2 Temporal complex prepositions

The *lari* preposition “*mu*” can be combined with temporal expressions as exemplified hereafter:

3-f *Mu-ntangu ya ntama mboma ba bakala kwa bedi ya dia*
 in time of old boa n.cl men only whom it ate

3-g *Ba bakala kwa bedi dia mboma mu-ntangu ya ntama*
 N.cl men only whom ate boa in time of old
 “*In the past, boa was eaten by men only*”

3-h *Tata mu-ntangu mbata kizidi*
 father in sun time he-come-Past

3-i *Mu-ntangu mbata Tata kizidi*
 In sun time father he come-past
 “*Father came in the afternoon*”

In these set of examples (3f-g-h-i) the preposition *mu* is in connection with some temporal expressions like *mu ntangu ya ntama* and *mu-ntangu mbata*. Here the temporal complex prepositions indicate a span of time longer which has to be considered as duration, reference

and a scale of time. Distributionally, temporal complex prepositions can be initial, middle and final position.

3-3 Lari complex prepositions and discourse

Let us consider:

3-i **Nzambi beto ka zololo mu-bungu dio ka-tu lemvokele**
 God us Prn love that is why Prn we forgive
 “God is love that is why he forgives us”

3-j **Mu bungu dia nsi ta didila**
 Why he/she cry-Pst
 “*why do you cry?*”

These examples (3i&j) taken here have their specific meaning and can be considered as idiomatic expressions because the meaning of the Lari preposition *mu* is discursive.

4. Mu and verb

The usage of lari preposition *mu* can also be possible when it is associated with a verb in the infinitive form as attested in (4):

4-a **Tata mu dia fweti kela mukento andi**
 Father for eat must wait woman of him
 “*For eating, father must wait for his wife*”

4-b **Sita hua kala mu longesa bala**
 Sita has refused for teach children
 “*Sita refused to teach children*”

In these examples (4) the use of *mu* is not considered as a preposition but posited before the verb it expresses the infinitive form and gives details about the verb action.

Conclusion

When analyzing the syntactic distribution and property of Lari preposition *mu*, we come to conclude that, firstly, the Lari preposition *mu* is a model of spatial prepositions. In this respect, the Lari preposition *mu* can be used to locate a noun or something which has interiority or external characteristics. Accordingly, locational meaning gives information about the physical configuration of the relationship between a figure (an object) and a ground (object of the preposition).

Secondly, as far as temporal feature is concerned it has been demonstrated that the preposition *mu* is used with temporal adverbs that represents the notion of deadline. This deadline expresses a period of time that the action occurs: duration, measure, reference... The preposition *mu* can merge with a noun followed by a number.

Finally, the preposition *mu* also refers to abstract feature. As things stand, the abstract usage is also proper to the Lari spatial particle *mu* which has been developed in many discursive contexts. We have also complex prepositions in Lari by making up of other longer prepositions like *mu-kati*, *mu-ntangu ya ntama*, *mu bungu nsi*...

Another aspect that can be taken into account is the use of *mu* that expresses an infinitive form. As such, it is more accurate to say that the Lari preposition *mu* can be represented as spatial, temporal and notional or abstract. Besides it is not static within a sentential structure. Distributionally, this can occur initially, in middle or final position in a sentence.

References

- DUBOIS.J *et al* (1994) *Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage*, Paris, Larousse.
- leeman, Danielle (Mars 2008) *Enigmatiques prépositions* (Revue trimestrielle, Langue Française №157) Larousse/ Armand Colin.
- MELIS, Ludo (2003). *La préposition en Français*. Ed. Ophrys, 2003.
- CINQUE, Guglielmo & RIZZI, Luigi (2010) *Mapping Spatial PPs: The cartography of Syntactic Structures Vol,6* Oxford University Press, 2010.
- NDONGO IBARA, Yvon Pierre (2014). *American Journal of Humanities & social sciences*. (Vol.2, № 01, 2014 ;19-26). A contrastive analysis of the French and Embosi prepositions: The case study of 'Dans'and 'Tsà'.
- TYLER, Andrea and Vyvyan, EVANS (2003). *The semantics of English prepositions* Spatial scenes, Embodied meaning and Cognition). Cambridge: Cambridge University Press.

Le patrimoine culturel immatériel Mbosi dans l'œuvre d'Antoine Ndinga Oba

Joseph ITOUA
Université Marien N'Gouabi
itouajoseph@hotmail.com

Résumé

Cette contribution met en exergue le patrimoine culturel immatériel Mbosi, une des ethnies du Congo dans les œuvres d'Antoine Ndinga Oba. Ce patrimoine est essentiellement constitué de la langue Mbosi, vecteur de la culture de ce peuple, de la littérature (à travers les proverbes), des danses, de l'institution traditionnelle Otwere, des croyances, de l'habitat et de l'artisanat.

**Mots clés : Culture – Patrimoine immatériel – Traditions – Mbosi
- Congo**

Abstract

This contribution highlights the intangible cultural heritage Mbosi, one of the Congo ethnic groups in the works of Antoine Ndinga Oba. This heritage is essentially made up of the Mbosi language, vector of the culture of this people, literature (through proverbs), dances, the traditional Otwere institution, beliefs, housing and craftsmanship. .

Keywords : Culture - Intangible Heritage - Traditions - Mbosi - Congo

Introduction

Les peuples d'Afrique, comme tous les peuples ont une culture et des langues à travers lesquelles elle s'exprime. Malheureusement ces éléments sont très peu connus, même des Africains eux-mêmes. La culture et les langues congolaises n'échappent pas à cette observation.

Toutefois depuis quelques décennies, l'intérêt pour une connaissance des traditions africaines s'est accru chez les chercheurs de ce continent. Pour le cas du Congo, des travaux scientifiques ont été réalisés sur les langues et sur les traditions locales tant par les chercheurs étrangers que nationaux.

Dans ce cadre, nous pouvons inscrire l'œuvre du professeur Antoine Ndinga Oba, linguiste congolais qui a travaillé essentiellement sur les langues bantoues du groupe C20 (le groupe mbosi ou mbochi), mais aussi sur les traditions des peuples parlant cette langue. Son œuvre se base donc sur le peuple Mbosi dont, l'oralité a longtemps constitué le seul canal de transmission de connaissance, comme c'est le cas de tous les peuples d'Afrique.

Composée essentiellement d'un ouvrage en deux tomes : « *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)* » publié chez L'Harmattan et d'un récit « *Sur les rives de l'Alima* » chez le même éditeur, l'œuvre d'Antoine Ndinga Oba met en exergue la langue et la tradition Mbosi, avec le souci de susciter l'intérêt des intellectuels et des pouvoirs publics de faire connaître les civilisations et les langues congolaises de manière générale.

Ainsi c'est avec cette ferme conviction que nous abordons notre communication qui s'inscrit dans l'axe 4 du présent colloque, celui de la didactique. Elle est intitulée : « *Le patrimoine culturel immatériel Mbosi dans l'œuvre d'Antoine Ndinga Oba* ». Elle sera axée sur trois parties essentielles : la définition du concept de patrimoine culturel immatériel, aperçu sur Antoine Ndinga Oba et son œuvre scientifique et les éléments du patrimoine culturel immatériel dans les œuvres majeures d'Antoine Ndinga Oba.

I. Le concept de patrimoine culturel immatériel

Le mot patrimoine vient du mot latin « *patrimonium* » qui signifie littéralement « ce qui vient du père ». Le patrimoine désigne donc tout ce qui est considéré comme propriété transmise par les ancêtres.

Que dire de ce qu'un homme, une famille ou un peuple crée pour son usage et pour sa succession ?

La notion de patrimoine prend donc un sens plus élargi et elle peut s'appliquer à plusieurs domaines. On parle ainsi, par exemple de patrimoine culturel d'une localité, d'une ville, d'un pays ou de l'humanité entière, de patrimoine génétique d'un individu ou d'une espèce (d'une communauté).

Pour analyser cette notion, trois approches sont possibles : une approche juridique, une approche économique et une approche culturelle.

Dans l'approche juridique, le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations liés à la personne et appréciables en matière ou en argent.

Dans l'approche économique, le patrimoine est la valeur nette de l'ensemble des biens aliénables et transmissibles dont une personne est propriétaire.

Dans l'approche culturelle, le patrimoine est défini comme l'ensemble des biens matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée (une personne, une entreprise, une association, etc), soit à une entité publique (une commune, un département, un pays, l'humanité, etc).

Le périmètre du patrimoine culturel est aussi dessiné par l'UNESCO, à travers deux composantes :

- le patrimoine culturel qui inclut des monuments (œuvres d'architecture, de sculpture, grottes, etc), des sites (œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature). Il peut être mobilier ou immobilier ;
- le patrimoine naturel qui comprend des sites, des monuments naturels, des formations géologiques et physiographiques, etc.

Ce champ s'est élargi avec la convention du 17 octobre 2003 au patrimoine culturel immatériel.

Au terme de cette convention, le patrimoine culturel immatériel (PCI) est défini comme étant les pratiques, les

représentations, les expressions, ainsi que les connaissances et savoir-faire que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Il se manifeste, entre autres dans les domaines suivants :

- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
- les arts du spectacle (comme la musique, la danse et le théâtre traditionnel) ;
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
- les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel (Itoua, 2019 : 6-7).

II. Aperçu sur Antoine Ndinga Oba et sur ses œuvres

Antoine Ndinga Oba est natif de Biala, petit village de la sous-préfecture d'Oyo. Connu du grand public congolais comme homme politique, il a été Ministre de l'Éducation Nationale, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, avant d'être nommé Ambassadeur, Délégué permanent du Congo de l'UNESCO et Représentant du Congo au Conseil Exécutif de la même organisation

Professeur de linguiste, Antoine Ndinga Oba a enseigné à l'Université Marien Ngouabi et a exercé les fonctions de Directeur de l'INRAP, Directeur de l'ENS, puis Recteur de l'Université Marien Ngouabi.

Antoine Ndinga Oba a publié plusieurs travaux sur la politique, la linguistique et les sciences de l'éducation. Cette communication met plutôt l'accent sur son œuvre scientifique, composée essentiellement d'un grand ouvrage paru en deux tomes : *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)*. Nous mentionnons également le récit, *Sur les rives de l'Alima*, car bien qu'étant fictif, il ne reste pas moins une sorte d'aperçu sur les traditions Mbosi.

1. Ndinga Oba A., 2003, *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)*, Tome 1 : Introduction, Présentation, Phonologie, Paris, L'Harmattan, 289p.

D'une manière générale, cet ouvrage est une contribution d'Antoine Ndinga Oba à la connaissance des caractéristiques générales et spécifiques des langues classées selon Malcolm Guthrie dans le groupe C20, c'est-à-dire le groupe Mbosi ou Mbochi. Il s'est agi pour l'auteur de faire un travail qui s'inscrit dans la perspective d'une politique de conservation et de promotion de ces langues, dans le cadre général des orientations de l'UNESCO qui recommandent la présentation et le développement des langues et cultures nationales indispensables à l'épanouissement réel des populations.

Le tome I de l'ouvrage circonscrit d'abord les contours essentiels du travail scientifique qui s'ensuit. Ces contours concernent les populations locutrices des langues de la zone C de manière générale, notamment leur espace géographique, leurs activités économiques, les aspects socioculturels de leur vie. Passant du général au particulier, il dresse une répartition spatiale des langues de ladite zone avant de chuter sur celles qui intéressent son étude, c'est-à-dire les langues du groupe C20 ou Mboshi group qui compte sept langues, notamment : Mboko, Akwa, Ngare, Koyo, Mbosi, Likwala et Likuba. Une présentation détaillée de toutes ces langues est faite dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre quant à lui commence réellement l'étude scientifique de chaque langue, leur phonologie en relevant leurs spécificités.

Antoine Ndinga Oba dans cet ouvrage a ouvert la voie aux travaux de recherches fondamentales sur les langues africaines, mais surtout à la connaissance scientifique, à la préservation et au développement de ces langues qui subissent l'influence des langues européennes, précisément du français, en ce qui concerne le Congo.

2. Ndinga Oba A., 2003, *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi), Tome 2 : Classes nominales, Conclusion générale, Phonologie*, Paris, L'Harmattan, 395p.

Cet ouvrage fait suite au premier tome. Antoine Ndinga Oba y continue l'étude spécifique de chaque langue du groupe Mbosi. Ces spécificités concernent principalement les classes nominales, avant la conclusion générale.

L'étude menée permet de comprendre, de distinguer les aspects généraux de ces langues appartenant au même groupe, mais aussi les aspects spécifiques à chaque langue. Elle complète également la documentation qui existe sur la connaissance scientifique de ces langues.

Le livre d'Antoine Ndinga Oba est une référence dans les recherches concernant les langues parlées au Congo et peut-être de manière générale dans le monde bantou. Cela est d'autant plus concret que la voie est ouverte à la confection par exemple des dictionnaires ou l'élaboration des grammaires desdites langues.

Nous ne manquons pas de souligner la richesse de la bibliographie en annexe, preuve du grand travail de recherche qu'aura abattu l'auteur pour mettre disposition cette œuvre d'une grande portée scientifique.

3. Ndinga Oba A., 2003, *Sur les rives de l'Alima*, Paris, L'Harmattan, 268p.

Ce récit pose la problématique de l'avenir de la jeunesse africaine et donc du continent noir (puisque l'avenir lui appartient) pris dans le tourbillon des mutations observées depuis quelques temps.

A travers le dialogue entre Mwabé et son père, Antoine Ndinga Oba montre que ces mutations affectent les relations entre les différentes couches sociales. Une sorte de cassure naît entre les enfants et leurs parents, les premiers, tournés vers d'autres horizons (par l'entremise des médias, des nouvelles technologies), ignoraient presque tout de leur environnement physique, social et culturel.

Pour l'auteur, il s'agit, « pour ceux qui perçoivent cette situation de la corriger, en remplaçant l'homme dans son milieu pour qu'il le transforme et le rende humainement utile à lui-même et aux autres communautés ». Le père de Mwabé l'a très vite compris. Dans une sorte de dialogue initiatique entre elle et son père, elle va s'imprégner de ces connaissances traditionnelles qui pourront lui servir à mieux s'ouvrir au monde extérieur et à ses influences.

Bien que qualifié de récit, *Sur les rives de l'Alima* est une étude anthropologique de la société Mbozi qui promène le lecteur à travers la terre natale de l'auteur, sur les bords de la rivière Alima, important affluent du Congo.

A travers les neuf thèmes qu'on peut y répertorier, Antoine Ndinga Oba ou le père de Mwabé renseigne le lecteur sur tous les contours de la vie de la contrée : les valeurs sociales, le milieu naturel, l'organisation sociale et le système judiciaire, l'histoire, mais aussi les aspirations des populations dans ce monde en pleine mutation.

Pour mieux faire comprendre son message, l'auteur a choisi la conversation, avec des termes simples, à la portée de tous les lecteurs.

Ce livre est, à n'en point douter, une grande contribution à la réflexion collective sur les problèmes de l'Afrique actuelle, à la croisée des chemins, puisque n'importe quel lecteur africain peut transposer les situations décrites ici dans sa culture.

III. Les éléments du patrimoine culturel immatériel Mbosi dans les œuvres majeures d'Antoine Ndinga Oba

L'œuvre scientifique d'Antoine Ndinga Oba est basée sur la langue et la culture Mbosi. Dans ce cadre, l'auteur non seulement contribue à la connaissance de cette langue et de ce peuple, mais aussi offre aux enseignants-chercheurs de l'université des éléments qui leur serviraient de canevas pour, à leur tour, donner ces connaissances à leurs étudiants. Nous pensons à ceux qui enseignent la linguistique, la littérature et les civilisations africaines, l'anthropologie. Leurs enseignements seraient une grande opportunité pour sauvegarder et perpétuer ces éléments qui font partie du patrimoine culturel immatériel du peuple Mbosi en particulier et du Congo en général. Ces éléments sont les traditions et les expressions orales qui ont pour vecteur essentiel la langue.

Cette partie se donne comme objectif de mettre à la portée des chercheurs et des étudiants ces éléments tels que les présente Antoine Ndinga Oba dans ses œuvres majeures.

1. La langue Mbosi

La langue est le vecteur essentiel par lequel le patrimoine culturel peut être à la fois conservé et transmis.

Le professeur Antoine Ndinga Oba dans son ouvrage « *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)* » entreprend une description des langues appartenant à ce groupe C20 par Malcolm Guthrie.

Quelques langues de ce groupe (il en compte sept) ont été décrites par d'autres chercheurs dans les études précédentes ; mais celles-ci l'ont été suivant les normes de la grammaire traditionnelle, et les structures particulières au Mbosi ne sont pas relevées.

L'étude du professeur Antoine Ndinga Oba a le mérite d'être une description systématique de chacune des langues. Ce qui

permettrait leur enseignement aux élèves ou aux étudiants désireux d'en apprendre le fonctionnement.

Le tome I de cet ouvrage est consacré à la description phonologique de chaque langue et le tome II en décrit les classes nominales.

Il est à noter que parmi ces langues du groupe C20 il y a l'Embosi, classé en C25 par Guthrie. C'est celle dont l'auteur de l'ouvrage est un des locuteurs.

2. Les proverbes

Classé parmi les genres les plus anciens de la littérature orale, le proverbe est sans doute le moyen didactique le mieux approprié pour enseigner, donner une leçon de conduite. Il fait partie intégrante du patrimoine culturel immatériel, dans la catégorie des expressions orales.

Chez les Mbosi, le proverbe (Ekoongo, pl. Ikoongo) est en effet utilisé comme parole d'enseignement pour conseiller, prévenir, inviter à la sagesse ou à l'action. Ce sont les anciens, les sages qui en sont les détenteurs et qui les utilisent pour donner une leçon quelconque.

Dans son ouvrage « *Sur les rives de l'Alima* », Antoine Ndinga Oba donne des exemples de proverbes Mbosi. Il montre l'importance que peut avoir le proverbe dans l'édification de la société (2003 : 161-180).

En effet, Antoine Ndinga Oba apporte la preuve que cet outil est utilisé dans presque toutes les circonstances de la vie : un père peut éduquer son fils par ce canal en lui apprenant la patience et la prudence, en le mettant devant ses responsabilités, bref, lui apprendre la vie.

Plus de trente proverbes sont cités par lui, proverbes qui abordent divers aspects de la vie. Antoine Ndinga Oba renseigne le lecteur que ces proverbes peuvent être utilisés par un ancien ou un parent pour enseigner à un jeune ou à un fils les préceptes de la vie. On les lui apprend en faisant répéter, le soir, après le labeur quotidien. Il les apprend aussi en assistant à des « palabres » conduites sous la direction d'un Twere (juge). On en rencontre aussi dans certaines chansons.

3. Les danses

Eléments essentiels du patrimoine culturel Mbosi, les danses tiennent une place prépondérante du fait qu'elles sont une dimension de la vie Mbosi. On ne saurait parler de tradition sans les évoquer. Ainsi le professeur Antoine Ndinga Oba relève qu'elles sont l'expression des différentes circonstances de la vie du peuple Mbosi, de sa philosophie ; elles sont indissociables de l'histoire sociale, politique et culturelle de ce monde. Elles ont aussi une portée didactique car par elles cette histoire peut être transmise.

Dans son récit « *Sur les rive de l'Alima* », Antoine Ndinga Oba (2003 : 144-145) mentionne les circonstances qui peuvent amener le peuple Mbosi à s'exprimer par la danse : événements heureux (par la danse Olee), la guerre (danse Lekwa) ou la chasse (danse Okya).

Pour Antoine Ndinga Oba, les danses peuvent être de « véritables antidotes au stress et à la tristesse. Ce sont des ressources qu'il faut promouvoir car c'est une partie de l'identité des peuples qui les pratiquent. C'est une partie de leur patrimoine ». Aussi suggère-t-il d'organiser des carnivals, des compétitions inter-villages et inter-régions qui les valoriseraient.

4. L'éducation traditionnelle

Elle est si importante qu'elle est qualifiée par Antoine Ndinga Oba comme la pierre angulaire de la société Mbosi. Elle n'est pas le seul fait de l'école moderne.

Antoine Ndinga Oba (2003 : 182-203) passe en revue tous les aspects de l'éducation telle qu'elle est pratiquée dans la société Mbosi. Pour lui, l'éducation est « au centre de la problématique du développement car elle procure aux citoyens les savoirs, les savoir-faire et les aptitudes sans lesquelles ils ne peuvent pas jouer le rôle qui est le leur dans l'édification de la société » (Ndinga Oba, 2003 : 182).

Pour Antoine Ndinga Oba, l'aspect éducatif primordial c'est l'éducation morale grâce à laquelle tout citoyen est « capable de s'organiser et de bien utiliser les connaissances apprises ainsi que les ressources que recèle la nature, pour mener une vie convenable dans la société » (Ndinga Oba, 2003 : 182-183).

Par ailleurs, l'épanouissement physique est aussi important et, sur cet aspect les Mbosi ne manquent pas d'occasions de s'exercer physiquement : la marche pour aller au champ, les travaux champêtres

si durs, les danses-sports (Mondo, Ekongo, Kiébé-Kiébé), la nage pour les Mbosi riverains et d'autres jeux sportifs.

Antoine Ndinga Oba relève aussi l'aspect apprentissage ou la formation aux métiers traditionnels tels la vannerie, la sculpture, le tissage et bien d'autres ; de même aux futures responsabilités notamment matrimoniales. Cela est autant valable pour le jeune garçon que pour la jeune fille.

Tous les domaines du savoir sont presque abordés dans l'éducation traditionnelle Mbosi, même l'histoire et la géographie ne sont pas en reste ; elles sont enseignées par les anciens aux jeunes.

L'apport d'Antoine Ndinga Oba sur l'élément éducation est capital. Il suggère, pour que tout ce savoir ne se perde pas, un travail de mémoire pour perpétuer les aspects relevés ci-dessus qui constituent l'âme du peuple et le socle de sa vitalité et de son harmonie.

5. L'institution politico-judiciaire : Otwere

Parmi les éléments du patrimoine culturel immatériel Mbosi, Otwere est certainement l'élément le plus complet en ce qu'il englobe « l'ensemble de connaissance, préceptes et règles régissant la vie en société (Ndinga Oba, 2003 : 110).

Ainsi, grâce à Otwere le monde Mbosi a pu vivre dans la quiétude et l'harmonie. En effet, comme le mentionne Antoine Ndinga Oba (2003 : 110) les connaissances enseignées par Otwere permettent à ceux qui sont investis de ce pouvoir de mieux connaître les forces qui agissent sur le monde, c'est-à-dire les lois de la nature, « les choses visibles et invisibles ».

Otwere est l'incarnation du pouvoir tant politique que judiciaire. Antoine Ndinga Oba (2003 : 110-111) enseigne que c'est le notable, patriarche de la famille qui en est le dépositaire. Il l'exécute avec d'autres Twere qui sont sous son autorité : des juges, magistrats, avocats ou simples miliciens (Ibaani) chargés de faire exécuter les arrêts de justice et les représailles contre les condamnés.

Antoine Ndinga Oba (2003 : 157) renseigne qu'Otwere c'est aussi la finesse dans la perception des choses qui peuvent être exprimées dans un langage imagé.

Une autre dimension d'Otwere est mentionnée par Antoine Ndinga Oba (2003 : 158) : il enseigne à dominer les passions. Ainsi il

peut permettre d'éviter les conflits de tous genres et certains délits tels le vol ou l'adultère.

L'on pourrait résumer qu'Otwere c'est la sagesse Mbosi sans laquelle la société est totale perte. D'où tout l'intérêt marqué par Antoine Ndinga Oba (2003 : 174) d'entrevoir des politiques éducatives fondées aussi sur « les valeurs léguées par les anciens ».

6. Le temps

Le mode de vie du peuple Mbosi est quasi dépendant des contraintes naturelles. Cela requiert des connaissances et des pratiques qui concernent la nature et l'univers. Ces connaissances font également partie du patrimoine culturel immatériel du peuple Mbosi. Elles sont relatives aux temps et aux saisons. Antoine Ndinga Oba (2003 : 121) renseigne que chez les Mbosi (certainement d'autres peuples aussi), « les saisons rythment la vie économique et sociale ».

Chez les Mbosi le temps est divisé en années, en mois, en semaines. Une semaine (Ebou, pl. Ibou) c'est la période qui s'écoule entre deux grandes saisons des pluies ; le mois (Souengue qui signifie aussi lune) est la période entre deux apparitions de lune. La semaine (Loona) correspond à une durée de quatre jours.

Quant aux saisons, on en compte quatre : une grande saison de pluies à laquelle succède une petite saison sèche suivie d'une petite saison de pluies puis d'une grande saison sèche.

Antoine Ndinga Oba (2003 : 122-128) précise les activités économiques qui ont lieu à chacune de ces périodes. Elles se résument à la pêche, à la chasse et à l'agriculture. Mais les techniques ne sont pas les mêmes d'une saison à une autre.

7. Les croyances

Toutes les populations du monde ont élaboré une manière de percevoir le monde, un système de croyances qui leur permet de vivre en harmonie avec leur environnement.

En ce qui concerne les Mbosi, le professeur Antoine Ndinga Oba (2003 : 151) relève qu'ils croient en l'existence d'un Dieu tout puissant, appelé Kumu ou Ndzambé, créateur de l'univers. Dans cet univers, relève-t-il, il y a le monde des vivants et celui des morts : l'au-delà (Longa). Ceux qui y séjournent sont devenus des Ikwé (sing. Okwé, esprits des morts).

Si la croyance en un être supérieur rejoint celle de l'Occident, Antoine Ndinga Oba (2003 : 152) se réjouit du fait que les Mbosi ne se sont jamais divisés pour des questions d'ordre religieux, surtout avec la prolifération des églises qu'il souligne.

Toutefois il ne manque pas de critiquer la tendance pour les chefs religieux à courir derrière les intérêts matériels, au détriment des fétiches.

Le peuple Mbosi est aussi un peuple animiste qui place l'esprit de Dieu dans des animaux, des végétaux voire des phénomènes naturels. D'autres croyances sont relatives aux mythes autour d'événements comme la naissance d'un enfant qui sort du ventre dans une position peu ordinaire, des jumeaux ou la mort d'une personnalité.

Le patrimoine culturel immatériel comprend aussi les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Ces savoir-faire vont de la manière dont les habitations sont construites et la confection d'instruments utilisés quotidiennement.

8. L'habitat traditionnel

Le peuple Mbosi vit en regroupements de population dans des villages (Ndinga Oba, 2003 : 98-100). Ces regroupements sont fondés sur des liens de consanguinité ou d'alliances maternelles. C'est pourquoi la plupart des villages Mbosi constituent des entités homogènes, autour d'un patriarche qui en est le fondateur.

L'emplacement d'un village Mbosi n'est pas le fait du hasard. Il est celui qui offre les meilleures conditions de vie : une bonne terre pour les cultures, de l'eau pour les usages domestiques et la pêche, route pour un accès facile.

Comme pour tous les peuples, les villages Mbosi ont un nom ; Antoine Ndinga Oba (2003 : 98) cite quelques-uns des plus grands : Ekongo, Tongo, Ekassa, Afémé, Mbandza qu'il connaît depuis son jeune âge.

Le village Mbosi est de forme rectangulaire, les cases situées de part et d'autre de la route ou le long d'une rivière.

Antoine Ndinga Oba (2003 : 98-100) évoque aussi d'une certaine manière l'architecture Mbosi : les cases ont les murs en pisé et le toit en paille ou en tuiles traditionnelles confectionnées avec des feuilles d'un palmier aquatique appelé « Ibuu ». La case a un salon et une ou plusieurs chambres selon la taille de la famille. Elle s'ouvre

généralement sur une grande cour, propre, au milieu de laquelle il y a un ou des arbres fruitiers (avocatier, safoutier). Derrière la case on trouve également des arbres fruitiers (papayers), des bananiers ou des cannes à sucre.

Pour Antoine Ndinga Oba (2003 : 100), cet espace traditionnel révèle aussi l'identité Mbosi, la solidarité qui caractérise ce peuple, une valeur que le contact avec l'Occident ponctué par la création d'espaces plus grands (les villes) a fait disparaître faisant place à l'individualisme et à l'indifférence.

9. L'artisanat

L'artisanat est aussi révélateur de la vie d'un peuple, des activités qu'ils mènent. Antoine Ndinga Oba (2003 : 128-131) mentionne les instruments fabriqués par les artisans Mbosi pour les activités précises. Ainsi les forgerons fabriquaient des machettes, des haches, des couteaux pour les activités agricoles, des lances, des fusils traditionnels pour la chasse et même des bijoux pour homme et femme.

Par ailleurs, les tisserands étaient doués dans le tissage du raphia pour l'habillement. Le tissage a permis aussi la confection des nattes utilisées pour la couche ou pour l'ensevelissement des morts.

Une autre catégorie d'artisan rencontré en pays Mbosi c'est le sculpteur spécialisé dans le travail du bois avec lequel il pouvait fabriquer des pirogues pour la pêche, des ustensiles de cuisine, des statuettes et des tam-tams.

La vannerie a également existé chez les Mbosi. Avec la liane, le rotin, le bambou et autres plantes herbacées, le vannier confectionnait des nasses, des lits, des paniers de pêche ou pour le port des marchandises des corbeilles et autres objets utiles.

Il a existé aussi la poterie, moins développée que les autres formes d'artisanat.

Outre la fabrication d'instruments, l'artisanat Mbosi a aussi orienté ses activités vers la chimie. Par elle on a pu extraire et fabriquer de l'huile de palme et de la boisson.

De ces activités, l'extraction et la fabrication de l'huile et de la boisson est encore perceptible. Pour les autres, l'arrivée des produits européens a fait disparaître ces artisans dans les contrées Mbosi. D'autres produits comme les nattes, les paniers sont fabriqués ailleurs, par d'autres peuples.

Conclusion

Il est évident que l'étude d'une civilisation pour la faire connaître doit tenir compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels, les peuples et leurs formes d'organisation sociale, culturelle, économique et politique, leurs langues.

Les différents éléments oraux exploités par le professeur Antoine Ndinga Oba pour faire connaître la civilisation Mbosi corroborent en grande partie à cette théorie. Ils constituent l'essentiel du patrimoine culturel immatériel Mbosi.

Cette communication qui s'est penchée sur le patrimoine culturel immatériel Mbosi dans les œuvres majeures de cet éminent intellectuel a exhumé et mis à la portée du grand public l'aire culturelle Mbosi, en République du Congo. Elle contribue donc à une meilleure connaissance des travaux d'Antoine Ndinga Oba sur les peuples du bassin du Congo en général et ceux de la cuvette congolaise en particulier. « Il s'agit principalement d'une science appliquée » comme l'estime Théophile Obenga. Mais, il y a que ce patrimoine culturel immatériel Mbosi qui se fonde sur la sagesse des anciens, la mythologie, la croyance aux ancêtres, est exposé aux aléas de l'évolution technologique et au développement du monde actuel.

Il importe que les pouvoirs publics réorientent la politique d'enseignement vers la réappropriation de ces techniques locales qui font partie du patrimoine du Congo tout entier. Cela pourrait se faire en ouvrant des structures scolaires où ces arts seraient enseignés.

Bibliographie

- ITOUA J., 2010, *Institution traditionnelle Otwere chez les Mbosi (Congo-Brazzaville)*, Paris, L'Harmattan.
- ITOUA J., 2011, *Pouvoirs traditionnels et société Mbosi au Congo*, Paris, Publibook.
- ITOUA J., 2019, *Les danses-sports traditionnelles Mbosi dans la cuvette congolaise*, Allemagne, Editions universitaires européennes.
- NDINGA OBA A., 2003, *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)*, Tome 1 : *Introduction, Présentation, Phonologie*, Paris, L'Harmattan.
- NDINGA OBA A., 2003, *Les langues Bantoues du Congo-Brazzaville. Etude typologique des langues du groupe C20 (mbosi ou mbochi)*, Tome 2 : *Classes nominales, Conclusion générale, Phonologie*, Paris, L'Harmattan.
- NDINGA OBA A., 2003, *Sur les rives de l'Alima*, Paris, L'Harmattan.